

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais

Bruna Camilo de Souza Lima e Silva

**MASCULINISMO: misoginia e redes de ódio no contexto da radicalização política no
Brasil**

Belo Horizonte
2023

Bruna Camilo de Souza Lima e Silva

MASCULINISMO: misoginia e redes de ódio no contexto da radicalização política no Brasil

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora em Ciências Sociais.

Orientadora: Profa. Dra. Alessandra Sampaio Chacham

Linha de Pesquisa: Políticas Públicas, Participação e Poder Local

Belo Horizonte
2023

FICHA CATALOGRÁFICA

Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

S586m Silva, Bruna Camilo de Souza Lima e
Masculinismo: misoginia e redes de ódio no contexto da radicalização política no Brasil / Bruna Camilo de Souza Lima e Silva. Belo Horizonte, 2023.

240 f. : il.

Orientadora: Alessandra Sampaio Chacham
Tese (Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais

1. Bolsonaro, Jair, 1955-. 2. Brasil - Política e governo - 2019-2022. 3. Extremismo político. 4. Misoginia. 5. Relações de gênero. 6. Discurso de ódio. 7. Ciberespaço. 8. Fake News. I. Chacham, Alessandra Sampaio. II. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. III. Título.

SIB PUC MINAS

CDU: 396

Bruna Camilo de Souza Lima e Silva

MASCULINISMO: misoginia e redes de ódio no contexto da radicalização política no Brasil

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora em Ciências Sociais.

Orientadora: Profa. Dra. Alessandra Sampaio Chacham

Linha de Pesquisa: Políticas Públicas, Participação e Poder Local

Profa. Dra. Alessandra Sampaio Chacham - PUC Minas (Orientadora)

Profa. Dra. Rosana Pinheiro-Machado - University College Dublin

Profa. Dra. Juliana Gonzaga Jayme – PUC Minas

Prof. Dr. Carlos Aurélio Pimenta de Farias - PUC Minas

Prof. Dr. Marco Aurélio Máximo Prado - UFMG

Belo Horizonte, 13 de março de 2023

*Às mulheres pesquisadoras representadas por
Adriana Dias.*

AGRADECIMENTOS

Chega o momento que planejei há 10 anos, ser doutora. Quando ingressei na UFMG organizei cada detalhe, possibilidades de intercâmbio, me apeguei à assistência estudantil e segui. Hoje, 10 anos depois, me lembro da Bruna de 23 anos que tinha todos os sonhos do mundo, brilho nos olhos e uma vontade enorme de transformar a sociedade. E assim fiz, mas dei prioridade por transformar minha vida. Eu não sei como consegui realizar o plano maluco de uma menina que trabalhou em shopping, estoque de casa de esportes, cursinho pré-vestibular. E mesmo diante de tantos percalços eu não desisti, nem nos piores dias. Por isso, eu preciso agradecer, inicialmente, a mim mesma.

Pensei muitas vezes se pareceria soberba ou arrogância, mas é o orgulho de mim mesma que preciso lembrar todos os dias, das minhas conquistas, por menores que sejam. Todavia, não cheguei aqui sozinha. Somos seres coletivos e precisamos do outro. Lembro-me de quando nem eu ler sabia e meu pai me presenteava com livros para brincar no banho. Lembro-me que ele comprou uma enciclopédia porque eu adorava ler, assinava as revistas da Turma da Mônica e sempre me disse “Estou te criando para você nunca depender de homem, nem de ninguém”. Obrigada, papai. Agradeço também às que vieram antes de mim, em especial minha vovó Maria Rita e vovó Maria Camilo que me inspiram. À toda minha família que, mesmo não entendendo o que seria carreira acadêmica, sempre me disseram que era para seguir em frente.

Ao Partido dos Trabalhadores agradeço por ter entrado em minha vida na graduação, onde vivi os melhores momentos. Ser filha do ProUni, do ReUni e acompanhada pela assistência estudantil me fez querer participar do partido que transformou minha vida e a de tantos jovens. À Resistência Socialista que, em tão pouco tempo, transformou meu modo petista de ver e atuar na política. Serei eternamente grata a tudo que me proporcionam e seguiremos na luta por uma sociedade menos desigual e com mais afeto. À Marcha Mundial das Mulheres que cotidianamente mostra a importância do feminismo como forma de emancipação e organização. Me sinto mais feliz e mais completa com vocês ao meu lado. Como dizemos: “Sozinha eu ando bem, mas com vocês ando melhor”. À Associação Visibilidade Feminina que trouxe para a minha vida amigas que levarei por toda a minha trajetória. Vocês são essenciais para mim! A Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP) por acreditar em meu profissionalismo e confiar nas minhas análises enquanto cientista política. Ao Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero - DIVERSO UFMG por confiar em mim a tarefa de coordenação, embora o último ano tenha sido de muita ausência da minha parte.

Diante de tantas pessoas e organizações que acreditaram em mim, seria impossível pensar que já cogitei desistir. Mas algumas pessoas não permitiram que isso acontecesse e sou grata a elas. Para não ser injusta, sem mencionar nomes, gostaria de agradecer a todos meus amigos e amigas que sempre me auxiliaram de alguma forma, seja na escuta, revisando meus textos, chamando para ir às suas casas e escrever a tese em um ambiente diferente, cuidando da Odara, me chamando para sair, dizendo que eu iria conseguir mesmo eu sendo extremamente pessimista. À todas e todos vocês que se preocupam comigo, minha gratidão e meu amor incondicional. Agradeço muitíssimo à Mariana Castro, revisora desta tese. Mari poderia ter negado a revisão desse trabalho diante do tempo curto e seus afazeres, mas não me largou. Esteve comigo diariamente com todo seu bom humor.

Gostaria de deixar explícita minha gratidão por Alessandra Chacham, minha orientadora. Quando eu já tinha 2 anos de doutorado, decidi mudar de objeto de pesquisa e, conseqüentemente, de orientação. Alessandra me acolheu, segurou minha mão, acreditou em mim e diariamente me dizia “vai dar certo!”. E deu certo. Alessandra, se um dia eu for um terço do que você é, já estarei realizada. Obrigada por segurar minha mão e lembrar da minha força, da minha competência. Toda vez que eu sonhava alto em algum momento da tese, ela me dizia “por que não? Tenta!”. E os sonhos sempre foram possíveis.

Sobre outras pessoas que seguraram minha mão diariamente, quero agradecer ao João Gabriel que, com todo seu sangue quente baiano, acreditou em mim mais do que eu mesma. O título desta tese existe por causa dele quando eu já não conseguia pensar em mais nada e precisava, em 15 minutos, defini-lo. Agradeço às diversas ligações e chamadas de vídeo para que eu levantasse da cama quando estava a ponto de desistir, para que eu começasse a escrever depois de muita procrastinação, às acolhidas para que eu escrevesse em paz, a disposição de ouvir minhas lamúrias e meu insistente pessimismo, as brincadeiras e os momentos de alegrias. Obrigada.

Por fim, agradeço imensamente ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC-Minas, a todo o corpo docente, discente e à amada secretaria. Sentirei muita falta de chegar no balcão criando caos e confusão. À CAPES pelo apoio mesmo diante de tanto desmonte e sucateamento, resistimos. À banca que avalia esta tese, obrigada pela gentileza e afeto. Tenho certeza de que essa defesa não seria tão importante se não fosse com a presença de vocês. Cada um de vocês faz parte do plano sobre o que eu quero ser no futuro. Ao Carlos Aurélio Pimenta de Farias e à Rosana Pinheiro-Machado, meu agradecimento se estende às valiosas contribuições que fizeram na banca de qualificação, que ajudaram a aprimorar este trabalho.

Enfim, defendo esta tese em um governo que traz esperanças, que lutamos para que tomasse posse. Serão anos de muita luta, mas com a consciência de que podemos mudar nossas estruturas tão violentas. Os sonhos se renovam e, a partir de hoje, os meus também. Sigo no caminho da pesquisa, sem deixar de lembrar de todas e todos que me trouxeram aqui. Sem esquecer dos meus propósitos, sonhos e lutando por uma sociedade mais justa.

RESUMO

Esta tese tem como objetivo compreender a atuação dos grupos masculinistas no Brasil, suas relações com a extrema direita brasileira e a influência de seus discursos na esfera política, principalmente nas eleições de 2018 e no governo Bolsonaro, dentro do contexto da crescente radicalização da política brasileira no período. Os masculinistas são indivíduos misóginos que reproduzem discursos e práticas de ódio contra as mulheres, colocando-as, junto com a comunidade LGBTQIA+ e negros e negras, em condição de subalternidade, defendendo a superioridade masculina nas esferas cultural, política, econômica e social. Em nossa abordagem teórica foram utilizados alguns conceitos fundamentais para a compreensão das questões abordadas como gênero, masculinidade, misoginia, extrema-direita, fascismo e ciberativismo e explorado um ponto que tem se mostrado essencial para a estruturação da extrema direita: o uso das notícias falsas. Para a coleta e a análise dos dados, utilizou-se a abordagem qualitativa, ancorada em ferramentas metodológicas como entrevistas e a análise de conteúdo. Os dados foram coletados a partir de postagens e comentários em blogs, fóruns, grupos de aplicativos de mensagens e por meio de entrevistas semiestruturadas com três mulheres estudiosas da área e, também, alvos de ataques pelos masculinistas. Os resultados sugerem que os grupos masculinistas no Brasil se expandem por meio do ciberativismo que, assim como para o ciberfeminismo, é a principal ferramenta de propagação dos seus discursos. Esses grupos aparentam estar cada vez mais radicalizados pela extrema direita, nazificados e, em sua maioria, se declaram apoiadores do Bolsonaro, mesmo antes de 2018 e esse apoio, ainda que com algumas críticas, perdura. Também foi possível observar como aliados próximos ao ex-presidente Bolsonaro utilizam do vocabulário masculinista, inclusive em materiais de campanha divulgados entre simpatizantes, além de vários pontos em seus discursos se alinharem ao pensamento masculinista e como temas relativos ao que eles chamam de “ideologia de gênero” são explorados em eleições a fim de atrair públicos específicos. Espera-se com a pesquisa colaborar para os estudos de gênero do país, ampliando o debate acerca da atual radicalização política no Brasil.

Palavras-chave: gênero; masculinismo; Bolsonaro; misoginia; radicalização.

ABSTRACT

This work aims at understanding the masculinist groups operation in Brazil, their relations with the Brazilian extreme right, and the influence of their discourses in the political sphere, especially in the 2018 elections and the Bolsonaro government, considering the context of the increasing radicalization of Brazilian politics in the period. Masculinists are misogynistic who reproduce hateful speeches and practices against women, placing them, along with the LGBTQIA+ community, black men and women, in a subordinate condition, defending male superiority in the cultural, political, economic, and social realms. In our theoretical approach we used some core concepts to understand the issues addressed such as gender, masculinity, misogyny, cyberactivism and explored a matter that has proven essential to the structuring of the extreme right: fake news. In order to gather and to analyze the data, we adopted a qualitative approach, supported by methodological tools such as interviews and content analysis. The data was collected from posts and comments on blogs, forums, message app groups, and through semi-structured interviews with three women scholars in the field who were also victims of attacks by masculinists. Our results suggest that masculinist groups in Brazil are more dispersed and less organized into groups when compared with the ones in the United States. Their dissemination is mainly through cyberactivism, which, as for the cyberfeminism, is the main tool for the propagation of their discourses. It seems that these groups have been increasingly radicalized by the extreme right, nazified, and most of them declare themselves supporters of Bolsonaro, even before 2018, and such support, although with some criticism, endures. his allies use the masculinist vocabulary, including the campaign materials advertised to supporters, besides that, several aspects in their speeches align with masculinist thinking. This research is expected to contribute to gender studies in the country, broadening the debate about the current political radicalization in Brazil.

Keywords: gender; masculinism; Bolsonaro; misogyny; radicalization.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Captura de tela de postagem de blog masculinista 1.....	47
Figura 2 – Cartazes masculinistas colados em universidades 1	60
Figura 3 – Ameaças a Lola Aronovich nas redes sociais	61
Figura 4 – Faixas empunhadas por manifestantes contrários ao PT.....	74
Figura 5 – Trecho de conversa do grupo “Redpill Brasil” no Telegram.....	74
Figura 6 – Comentários contendo ameaças a Lola Aronovich.....	75
Figura 7 – Adesivos misóginos em carros.....	81
Figura 8 – Ataque misógino feito a Lola Aronovich 1.....	96
Figura 9 – Adesivo de “Pepe the Frog” colocado por cima de um panfleto político	97
Figura 10 – Um adesivo do sapo “Pepe” colocado por cima de um adesivo da “Ação Antifascista”	97
Figura 11 –Tuíte de Eduardo Bolsonaro.....	104
Figura 12 – Romeu ostenta sua camiseta com estampa de Bolsonaro no Dogolachan	107
Figura 13 – Ataque misógino feito a Lola Aronovich 2.....	117
Figura 14 – Ataque misógino feito a Lola Aronovich 3.....	117
Figura 15 – Trecho de conversa em grupo masculinista	123
Figura 16 – Captura de tela de postagem de blog masculinista 2.....	125
Figura 17 - Trecho de conversa em grupo masculinista 2.....	127
Figura 18 - Trecho de conversa em grupo masculinista 3.....	127
Figura 19 – Trecho de conversa em grupo masculinista 4	128
Figura 20 - Trecho de conversa masculinista em fórum	131
Figura 21 – Captura de tela de postagem de blog masculinista 3.....	133
Figura 22 - Captura de tela de postagem de blog masculinista 4	133
Figura 23 – Captura de tela de postagem de blog masculinista 5.....	134
Figura 24 – Captura de tela de postagem de blog masculinista 6.....	137
Figura 25 - Captura de tela de postagem de blog masculinista 7	138
Figura 26 - Captura de tela de postagem de blog masculinista 8	139
Figura 27 – Captura de tela de postagem de blog masculinista 9.....	140
Figura 28 - Captura de tela de postagem de blog masculinista 10	141
Figura 29 - Captura de tela de postagem de blog masculinista 11	142
Figura 30- Captura de tela de postagem de blog masculinista 12	142
Figura 31 – Captura de tela de postagem de blog masculinista 13.....	143

Figura 32 - Trecho de conversa em grupo masculinista 5.....	144
Figura 33 - Trecho de conversa em grupo masculinista 6.....	145
Figura 34 - Trecho de conversa em grupo masculinista 7.....	145
Figura 35 - Trecho de conversa em grupo masculinista 8.....	147
Figura 36 – Trecho de conversa em grupo masculinista 9.....	147
Figura 37 - Foto de Romeu com camisa estampada com o rosto de Bolsonaro em apoio à sua candidatura.....	150
Figura 38 - foto do masculinista mencionado por Lola ao lado de um neonazista, de acordo com a entrevistada.....	150
Figura 39 - Cartazes masculinistas colados em universidades 2.....	151
Figura 40 - Imagem de 2011 de uma comunidade de Orkut.....	152
Figura 41 – Mensagem de ameaça a Lola Aronovich.....	153
Figura 42 - Comentários em uma postagem de 2020 do blog Escreva Lola Escreva.....	153
Figura 43 - Trecho de conversa em grupo masculinista 9.....	155
Figura 44 - Trecho de conversa em grupo masculinista 10.....	155
Figura 45 – Enquetes em grupo masculinista do Telegram.....	156
Figura 46 – Meme masculinista.....	169
Figura 47 – Meme com fake news.....	169
Figura 48 – Imagem com fake news da mamadeira de piroca.....	170

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Categorias dos blogs analisados	30
Quadro 2 – Grupos de aplicativos de mensagens utilizados na análise.....	32

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparativo do alcance de canais de extrema direita e de esquerda	94
--	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

APC	-	Association for Progressive Communications
AVFM	-	A Voice For Men
BNCC	-	Base Nacional Comum Curricular
CMI	-	Centro de Mídia Independente
CNE	-	Conselho Nacional de Educação
EZLN	-	Exército Zapatista de Libertação Nacional
GP	-	garota de programa
IBASE	-	Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
Incels	-	celibatários involuntários
JPBF	-	Jovem Pobre Beta Feio
MBL	-	Movimento Brasil Livre
MEC	-	Ministério da Educação
MGTOW	-	Men Going Their Own Way
MHRA	-	Men's Human Rights Advocates
MHRM	-	Men's Human Rights Movement
MMM	-	Marcha Mundial das Mulheres
MPL	-	Movimento Passe Livre
MRA	-	ativistas dos direitos dos homens
NTIC	-	novas tecnologias da informação e comunicação
OMC	-	Organização Mundial do Comércio
ONU	-	Organização das Nações Unidas
PEC	-	Proposta de Emenda à Constituição
PRTB	-	Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
PSL	-	Partido Social Liberal
PUA	-	pick-up artist
PUC	-	Pontifícia Universidade Católica
RNP	-	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
SPM	-	Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
STF	-	Supremo Tribunal Federal
TRP	-	The Red Pill
TSE	-	Superior Tribunal Eleitoral
UFC	-	Universidade Federal do Ceará

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
USP - Universidade de São Paulo

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	16
1.1	Abordagem Metodológica	23
1.1.1	<i>O percurso metodológico: métodos empregados</i>	23
1.1.2	<i>Sobre análise de conteúdo</i>	26
1.1.3	<i>Sobre as entrevistadas</i>	27
1.1.4	<i>Sobre as entrevistas</i>	28
1.1.5	<i>Dos locais de coleta de dados no ciberespaço</i>	29
1.1.6	<i>Métodos e técnicas empregados na análise de dados</i>	32
1.1.7	<i>Sobre os capítulos</i>	33
2	ESTUDOS DE GÊNERO: o que os homens têm a ver com isso?	36
2.1	Relações de poder: homens e a virilidade	40
2.2	Masculinidade, Misoginia e Machismo: o que é “ser homem”?	42
2.2.1	<i>Violência e masculinidade:</i>	50
2.2.2	<i>Misoginia</i>	53
2.3	Masculinistas: de onde vieram, para onde querem ir	57
2.4	Os homens estão sob ataque: o argumento do ginocentrismo	63
2.5	À guisa de conclusão	66
3	NEOCONSERVADORISMO E A EXTREMA DIREITA: caminhos do masculinismo no Brasil	69
3.1	A “Nova Direita” na América Latina	76
3.2	Masculinistas e a extrema direita no Brasil	80
3.3	À guisa de conclusão	84
4	CIBERESPAÇO E ATIVISMOS: sobre masculinistas e feministas	86
4.1	Ciberativismo como ferramenta política	86
4.1.1	<i>Ciberativismo e os anos 2000</i>	89
4.2	Ciberativismo e extrema direita	92
4.3	Masculinistas, a extrema direita misógina na internet	95
4.3.1	<i>Manosfera: masculinistas em rede</i>	100
4.4	Ciberfeminismo e a quarta onda do feminismo	108
4.5	Feministas e Masculinistas: Tensões na Ciberesfera	113
4.6	À guisa de conclusão	119
5	DE MERDALHERES a CONSERVADIAS: o discurso de ódio masculinista	122
5.1	“Cadê a liberdade de expressão?”	124

5.1.1	<i>Masculinismo e Misoginia</i>	125
5.1.2	<i>Masculinismo e o movimento anti esquerda</i>	139
5.1.3	<i>Masculinismo e a Extrema Direita</i>	146
5.2	À guisa de conclusão	159
6	ELEIÇÕES, GÊNERO, SEXUALIDADE E “FAKE NEWS”: nos tempos de pós-verdade	160
6.1	Notícias falsas, impeachment de 2016 e misoginia	162
6.2	Das Jornadas de Junho ao Governo Bolsonaro	164
6.2.1	<i>“Kit gay” e “mamadeira de piroca”: as (in)verdades construídas pela extrema direita</i>	<i>167</i>
6.2.2	<i>O terror das eleições de 2022: banheiro unissex</i>	<i>171</i>
6.3	À Guisa de Conclusão	173
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS	175
	REFERENCIAS	179
	APÊNDICE A	207
	APÊNDICE B	226
	APÊNDICE C	232

1 INTRODUÇÃO

Esta tese tem como objetivo analisar a relação entre grupos masculinistas com a extrema direita no Brasil e a presença do discurso de ódio propagado por esses grupos nas campanhas de Jair Bolsonaro à presidência da república nos anos de 2018 até os tempos atuais. Como pano de fundo, exploramos a influência das questões ligadas ao gênero e sexualidade na esfera política contemporânea. Partimos, aqui, de Joan Scott que afirmou que “[...] gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder” (SCOTT, 2019, p. 67) para a formulação e análise do nosso problema de pesquisa. Buscaremos, por meio de uma análise exploratória de conteúdo e dos discursos, identificar como questões relativas ao gênero e à sexualidade passaram a ter papel fundamental na política brasileira nos últimos tempos.

Pinheiro-Machado (2019a) apontou que nos últimos anos, principalmente a partir da segunda eleição de Dilma Rousseff, em 2014, a misoginia vem sendo utilizada explicitamente como forma de agressão na esfera política, por meio de memes misóginos disparados por *bots*¹ e de capas de revistas sexistas, por exemplo. Allan Carlos dos Santos (2019), em pesquisa sobre os memes eróticos e notícias falsas produzidos contra Dilma entre 2014 e 2016, mostrou como essa produção é uma forma de influenciar a política nacional. No mundo virtual, o anonimato e a ausência da presença física parecem estimular a prática de agressões contra as mulheres. Encorajados pela impressão de impunidade, os agressores têm feito sofrer as mulheres, com mais esse meio de violência que não migrou de local, apenas ampliou e intensificou (STIPP; MACHADO; MADRID, 2020).

Sobre o conceito de masculinismo, de forma breve, podemos defini-lo como uma ideologia extremamente patriarcal e misógina, que busca resgatar a prática violenta de dominação, na qual mulheres são vistas como aproveitadoras e inimigas dos direitos dos homens. No site The Intercept Brasil², em 2019, Pinheiro-Machado afirmou que o masculinismo tem como referência Jack Donovan, estadunidense influente na nova extrema direita, tornando-a ainda mais misógina (PINHEIRO-MACHADO, 2019b). Suas ideias já repercutem no Brasil e, em paralelo, presenciamos por quatro anos a caricatura de uma moral masculina presente no Palácio do Planalto ao homem comum que se sente autorizado a subalternizar a mulher-propriedade. Além disso, a autora não acredita ser coincidência o fato

¹ Diminutivo de robot, que é uma aplicação de *software* concebido para simular ações humanas repetidas vezes de maneira padrão, da mesma forma que faria um robô.

² Ver em: <https://theintercept.com/2019/05/27/jack-donovan-machos-em-crise/> Acesso em: 31 maio 2021.

de que, no governo Bolsonaro, os casos de feminicídio tenham aumentado exponencialmente (PINHEIRO-MACHADO, 2019b).

Por meio dos *bots* as ideias masculinistas são compartilhadas em massa. Seus seguidores estão na *deep web* e na internet de massa, produzindo vídeos didáticos e acessíveis para explicar, por exemplo, “porque a violência é necessária para manter a ordem”. Rapidamente essas ideias chegam nos grupos de WhatsApp de amigos e famílias, “revelando” que o problema do mundo é o feminismo (PINHEIRO-MACHADO, 2019a).

De acordo com Sérgio Gomes da Silva (2006), a Revolução Industrial e as consequências das guerras mundiais alteraram profundamente o papel do homem burguês, pois a saída das mulheres do núcleo familiar em busca do emprego colocou em jogo a virilidade hegemônica comum aos homens. Diante disso, afirmou Silva (2006), a feminilidade se tornou uma ameaça como nunca visto. O autor afirmou, ainda, que o movimento feminista, juntamente aos estudos de gênero, veio criticar a base secular de estrutura de poder que se mantinha até então. Em uma divergência de ideias que não conseguem se manter diante de melhor descrição que solucione o mal-estar, a crise da identidade masculina contemporânea será um reflexo

[...] do incremento da participação das mulheres no mundo do trabalho, da maior partilha de responsabilidade e poder entre os sexos, da reconsideração feminista dos papéis tradicionais atribuídos aos homens e às mulheres, da prática do celibato e do desmantelamento dos casais e da família, além da reprodução artificial e do pânico das doenças sexualmente transmissíveis, como a aids (DORAIS, 1994, p. 14).

Para compreendermos o objeto da nossa pesquisa, é necessário contextualizar de qual cenário nos referimos e como chegamos ao momento presente. O neoconservadorismo que vivenciamos tem como cerne da questão a regulação do desejo, associada à defesa dos valores da família tradicional e de valores religiosos da direita cristã (BROWN, 2006). A fundação do neoconservadorismo ocorreu nos Estados Unidos, na década de 1970, surgindo como uma reação aos movimentos feministas e dos direitos LGBT no país (LACERDA, 2019).

De maneira geral, os neoconservadores nos Estados Unidos atuaram e retomaram de forma explícita suas ações no governo de Donald Trump, de modo a eliminar programas governamentais de cunho feminista, pelos direitos LGBT e foram contra a interferência do Estado no domínio familiar (LACERDA, 2019). Os argumentos utilizados eram de cunho moral, no intuito de restabelecer a autoridade patriarcal. Lacerda identificou a presença do neoconservadorismo em nosso país a partir de 2005. Não que antes não havia, mas estaria, de fato, inserido na política a partir desse ano (LACERDA, 2019).

Medidas contra a legalização do aborto no Brasil e o endurecimento da legislação punitivista para esse ato e as ações de combate ao aumento das demandas LGBT e sobre gênero aumentaram de forma considerável a partir de 2008 (LACERDA, 2019). Nesse ano estava em voga a criminalização cada vez mais severa do aborto, as iniciativas contra as agendas LGBT cresceram em 2011 e a partir de 2014 o ativismo contra gênero ganhou força (LACERDA, 2019). A autora ainda afirmou que as disputas em torno das pautas feministas, da chamada “ideologia de gênero” e população LGBT permanecem e, coincidentemente ou não, em 2014 a então Presidenta Dilma Rousseff ganhou uma eleição rodeada de memes na internet contra sua imagem e muitos xingamentos misóginos e, posteriormente, sofreu um impeachment (LACERDA, 2019).

Brown (2019) argumentou que forças da extrema direita chegaram ao poder em diversas democracias liberais, com sentimentos racistas, homofóbicos, sexistas etc., adquirindo bases políticas e legitimidade. Com a vitória de Jair Bolsonaro em 2018, o Brasil se tornou um desses casos. Analisando o presente político, Brown (2019, p. 118) destacou “[...] o lugar da moralidade tradicional – tanto assegurando quanto emanando da família – dentro da razão neoliberal”.

Para Santos (2020) as questões de gênero e sexualidade foram centrais nas eleições de 2018 no Brasil. Nessa eleição, as notícias falsas foram bastante frequentes e muitas tinham relação com questões de gênero e sexualidade (SANTOS, 2020). De acordo com Tardáguila e Marés (2018), uma das notícias falsas mais compartilhadas no primeiro turno das eleições de 2018 foi a de que o deputado federal Jean Wyllys (PSOL/RJ) seria o Ministro da Educação caso Haddad ganhasse as eleições (TARDÁGUILA; MARÉS, 2018). Cabe recordar que Jean Wyllys é homossexual, se notabilizou como um defensor das causas LGBT no parlamento e protagonizou alguns embates com Jair Bolsonaro quando ambos estavam na Câmara dos Deputados.

Não é coincidência que questões de gênero e sexualidade figurem como temas em algumas das principais notícias falsas propagadas na campanha de 2018, já que a trajetória política de Bolsonaro tem como aspecto importante a mobilização desses temas (SANTOS, 2020, p.68).

Cavalcante (2015) afirmou que as Jornadas de Junho em 2013 foram a ferramenta principal para o fortalecimento da extrema direita que, por meio da internet, se massificou. Uma pesquisa, chamada *Data & Society*³, apontou que os homens jovens tendem a encontrar suas

³ Disponível em: https://kf-site-production.s3.amazonaws.com/publications/pdfs/000/000/230/original/Youth_News.pdf Acesso em: 12 jan. 2021.

notícias nas redes sociais, preferem conteúdo gerado por usuários (por exemplo, vídeos) e não confiam nos veículos tradicionais. De acordo com a pesquisa do jornal, ao mesmo tempo, os jovens buscam conexões emocionais com as fontes e, graças ao viés de confirmação e aos algoritmos on-line, encontram-nos em espaços onde suas opiniões raramente são contestadas.

Mesmo vivenciando um momento importante dos movimentos feministas com muita visibilidade e conquistas de direitos, presenciamos uma ofensiva da extrema direita (FARIA, 2019). É possível perceber uma maior visibilidade desse grupo entre os anos de 2014 e 2018 devido às disputas políticas a respeito das questões de gênero e sexualidade que ganharam destaque na política brasileira (SANTOS, 2020). Essas disputas pelos conceitos parecem fazer parte dos ataques à então Presidenta Dilma Rousseff em 2014, e a influência das notícias falsas e publicações misóginas para o impeachment em 2016.

Além disso, na vitória, em 2018, elegeu-se a persona do masculinismo brasileiro, Jair Messias Bolsonaro, por meio, principalmente, de notícias falsas e discursos de ódio como Tardáguila e Marés (2018) apontaram. Um exemplo de desinformação é, de acordo com os autores, Bolsonaro compartilhar e comentar sobre uma foto de Haddad com a seguinte frase: “Haddad diz que estado decide se crianças serão meninos ou meninas”, com 51 mil compartilhamentos, levando o TSE a mandar que ela fosse retirada da rede (TARDÁGUILA; MARÉS, 2018).

Diante disso, a pesquisa terá como questão central, a pergunta: qual é a relação dos grupos masculinistas no Brasil com a extrema direita e como se deu essa influência durante as eleições presidenciais de 2018?

Partindo da questão que norteará a tese, elaboramos a seguinte hipótese: A influência dos discursos masculinistas no Brasil foi fundamental na política brasileira em 2018 e perdura até hoje. Essa influência parte de uma lógica neoconservadora que utiliza da moral, da defesa da manutenção da tradicional família e da heteronormatividade para estabelecer o controle do poder político no país. Para tanto, demoniza as discussões em torno das questões de gênero e sexualidade, promovendo um discurso de submissão e exclusão da mulher, a partir de valores masculinistas. Existe uma relação entre vocabulário, o comportamento masculinista e os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como a existência de apoiadores assumidamente masculinistas.

Nosso objetivo geral será analisar a atuação dos grupos masculinistas no Brasil, a relação com a extrema direita brasileira e a influência do discurso masculinista nas eleições presidenciais de 2018.

A partir deste objetivo geral, articulamos os seguintes objetivos específicos:

- a) mapear a atuação na internet dos grupos masculinistas no Brasil e as relações com a extrema direita brasileira;
- b) identificar as características do “ciberativismo” masculinista, os principais grupos e lideranças masculinistas e sua atuação contra o “ciberativismo” feminista;
- c) analisar a influência do discurso masculinista nas eleições presidenciais de 2018.

A relevância desta tese, além da atualidade do tema, localiza-se no âmbito político-social, pois aponta questões que podem ter tido influência definitiva nos rumos da política brasileira partir de 2016. Sobre isso, diante de um tema pouco explorado no Brasil, estando disponíveis apenas reportagens jornalísticas, pesquisas internacionais e algumas noções sobre a temática, acreditamos que desenvolver esta pesquisa no Brasil será importante para a construção de referenciais bibliográficos sobre o cenário do nosso país. Entretanto, há de se afirmar que realizá-la com material nacional incipiente foi um grande obstáculo.

Esta pesquisa se faz relevante, também, por ser realizada sob a lente das epistemologias feministas, que buscam novas percepções ou perspectivas ainda pouco exploradas. A temática tem sido abordada desde os anos 1980, propondo modificações metodológicas e revisando abordagens conceituais a partir das quais se produz o conhecimento científico (KETZER, 2017). Nesse sentido, as epistemologias feministas proporcionam métodos de escuta que valorizam a vivência do pesquisador ou pesquisadora e da pessoa que será ouvida. Como nos mostrou Cecília Sardenberg (2007, p. 10), “[...] uma epistemologia feminista deve constituir-se, necessariamente, através de um processo de mão dupla, ou seja, de um processo tanto de desconstrução como de construção”.

Os estudos feministas produzem críticas necessárias que enfatizam a importância das questões de gênero na história, na política e na cultura. Inerentemente interdisciplinar, o feminismo examina os relacionamentos entre homens e mulheres e as consequências dos diferenciais de poder para a situação econômica, social e cultural das mulheres (e dos homens) em diferentes lugares. Perspectivas feministas têm sido centrais para os estudos da sociedade, compartilhando muitas das preocupações antes vistas apenas por meio de uma perspectiva hegemonicamente masculina, branca e heteronormativa (SATTLER, 2019).

Em paralelo aos estudos feministas, a extrema direita no geral e os masculinistas em específico, utilizam da internet para promover instabilidade política, por exemplo, como mostrou o trabalho sobre memes misóginos que atacavam a ex-presidenta Dilma Rousseff do pesquisador Allan Carlos dos Santos (2019). Ainda sobre Dilma Rousseff, o impeachment, mesmo que construído sobre razões múltiplas, ganhou força a partir de manifestações de ódio, profundamente arraigadas na estrutura social brasileira, por meio de protestos e utilizações sexistas da representação feminina que deram o pontapé inicial a um processo de eleição pautado na masculinidade pela honra, pela organização e retomada do poder (ENCARNACION, 2017).

Silva *et al.* (2014) analisaram grupos de extrema direita no Brasil que possuem algumas características comuns: prezam pela ordem familiar patriarcal, são contrários à homossexualidade e defendem o combate à ditadura da esquerda no Brasil. Ainda nessa pesquisa, os autores apontaram que os blogs e páginas pessoais dos masculinistas da extrema direita estão baseados na filosofia que dá estruturação ideológica para o campo. Nesses grupos, os pobres, negros, mulheres e homossexuais são vandalizados, estigmatizados e caricaturizados em seus vários programas diários ou editoriais “jornalísticos” (SILVA *et al.*, 2014).

Nesta pesquisa, aponta-se um discurso da extrema direita fantasiada de humanismo abstrato cuja concretização se baseia na religião ou em um governante forte, masculino. O projeto da extrema-direita é alimentado por fundações, associações, institutos e grupos que articulam a chamada sociedade civil organizada, empresários e pensadores de ocasião (SILVA *et al.*, 2014).

Recentemente, o jornal El País publicou matéria (SPAGNUOLO, 2021) sobre o aumento dos grupos da extrema direita na internet⁴ mostrando que dois aplicativos em especial têm conquistado adeptos da extrema direita no Brasil: o Telegram (CARVALHO, 2021)⁵ e Parler (SANTINO, 2020)⁶. Com o endurecimento das medidas de grandes empresas de tecnologia contra desinformação, discurso de ódio e organização de atos políticos violentos, o Telegram tem se tornado um refúgio para figuras que foram ou correm o risco de serem sancionadas em outras plataformas. Esses grupos, segundo Spagnuolo (2021), geralmente são proibidos em outras redes como o Facebook e o Twitter por seu potencial de dano no mundo

⁴ Ver notícia em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-21/telegram-o-novo-refugio-da-extrema-direita.html>. Acesso em: 22 fev. 2021.

⁵ Ver notícia em: <https://amazonasatual.com.br/telegram-vira-refugio-para-trump-bolsonaro-e-direita-conservadora/>. Acesso em: 04 maio 2021.

⁶ Ver notícia em: <https://olhardigital.com.br/2020/07/14/noticias/entenda-o-parler-a-rede-social-que-esta-atraindo-a-direita-pelo-mundo/>. Acesso em: 04 maio 2021.

físico. Grupos que abraçam teorias conspiratórias ou discurso de violência podem ser facilmente encontrados com uma simples busca por palavra-chave no aplicativo. A pesquisa da notícia apontou que muitos dos grupos são acompanhados do nome “Bolsonaro” (SPAGNUOLO, 2021).

Ainda segundo Spagnuolo (2021), em nosso país, canais alinhados com a extrema direita clamam por intervenção militar ou pedem a prisão de juízes do Supremo Tribunal Federal (STF). Diante disso, esta pesquisa buscará compreender a dinâmica da extrema direita, se utilizam desses grupos e outros meios de comunicação para alterar a ordem política e como se apropriam dos conceitos de gênero e sexualidade a fim de promover seus discursos.

As consequências das movimentações da extrema direita no Brasil puderam ser vistas, por exemplo, no dia 23 de fevereiro de 2021. De acordo com o site jornalístico Istoé, o Ministro Dias Toffoli declarou no Programa Canal Livre da Rede Bandeirantes⁷ que, por meio da quebra de sigilos bancários, os inquéritos que apuram atos antidemocráticos e *fake news* no país identificaram financiamento internacional a pessoas que usam as redes sociais para atacar instituições brasileiras como o STF, responsável pelas investigações (ESTADÃO CONTEÚDO, 2021).

Sobre esses tipos de financiamentos no Brasil, Sônia Corrêa (2018), afirmou que as forças de mercado que financiaram a campanha de Bolsonaro, foram as grandes condutoras de sua vitória, embora essa corrente tenha sido atribuída ao antipetismo, além delas, somaram-se a anticorrupção e a retórica moral fanática a respeito de gênero, sexualidade e aborto, disseminadas por uma vasta e eficiente rede cibernética (CORRÊA, 2018). Enquanto isso, o Brasil convive com elevadas estatísticas de violências cotidianas praticadas contra as mulheres, o que resulta em um destaque perverso no cenário mundial: é o quinto país com maior taxa de homicídio de mulheres que, coincidência ou não, teve esse aumento desde a vitória de Bolsonaro⁸ (VILELA, 2021). De toda forma, para eles, restaurar a ordem masculinista-colonial é o grande movimento de agora.

⁷ Ler notícia em: <https://www.istoedinheiro.com.br/inquerito-apura-se-atos-contr-stf-tiveram-financiamento-estrangeiro/> Acesso em 23 fev 2021

⁸ Ver em: <https://www.brasildefato.com.br/2021/01/19/violencia-violacao-e-desigualdade-aumentaram-sob-bolsonaro-diz-grupo-internacional>. Acesso em: 24 fev. 2021.

1.1 Abordagem Metodológica

Neste item detalhamos a metodologia empregada na pesquisa qualitativa em questão e descrever o percurso de busca e exploração dos dados. Entendeu-se que seria importante expor a experiência pessoal da pesquisadora ao ter que lidar com dados tão delicados para uma mulher. As sensações de lidar com a misoginia nos dados tornou-se parte da pesquisa. Sobre a metodologia, foi realizada uma análise exploratória dos blogs e grupos de aplicativos de mensagens além de entrevistadas com três pesquisadoras do tema, que serão apresentadas de forma completa mais adiante, mas são elas: Dolores Agüero Aronovich, conhecida como Lola Aronovich, Adriana Dias e Michele Prado. A análise de conteúdo foi a ferramenta metodológica utilizada para a análise dos dados coletados, como será explicitado mais à frente.

De antemão já precisamos assumir os obstáculos ao realizar esta pesquisa. A maioria dos blogs masculinistas foram retirados do ar ou não são atualizados há algum tempo. Pode-se dizer isso, também, de grupos de aplicativos de mensagens, ou melhor, ao menos os que tivemos acesso, possuem poucas mensagens e percebe-se o cuidado de alguns membros para não se exporem muito. Diante disso, iniciamos a pesquisa assumindo alguns percalços e entendendo que esses problemas no percurso da pesquisa podem provocar algum tipo de defasagem dos dados. Entretanto, com as entrevistas realizadas e os dados acessíveis, foi possível suprir os objetivos da pesquisa e responder às questões.

1.1.1 *O percurso metodológico: métodos empregados*

Para analisar os dados coletados que serão apresentados e analisados nos capítulos a seguir, inicialmente foi feita uma pesquisa exploratória dos dados digitais que também pode auxiliar na investigação da cibercultura e do comportamento de comunidades virtuais. De acordo com Piovesan e Temporini (1995), segundo as concepções tradicionais, a pesquisa exploratória tem por finalidade o refinamento dos dados da pesquisa e o desenvolvimento das hipóteses, aumentando o grau de objetividade da própria pesquisa, tornando-a mais próxima possível da realidade. Diante disso, a pesquisa exploratória envolve o pesquisador em novas descobertas percepções e terminologias, contribuindo para, inclusive, novas formas de enxergar os dados em questão. Isto significa que ele, progressivamente, vai ajustando suas percepções à percepção dos dados, seja, em nosso caso, blogs e grupos de aplicativos de mensagens e entrevistas.

As entrevistas foram realizadas em profundidade, ou seja, seguindo um roteiro com questões abertas, sem opções de múltipla escolha para que as entrevistadas tivessem a maior liberdade possível de se expressarem. Foram utilizados questionários semiestruturados, produzidos a partir dos objetivos da pesquisa e as hipóteses, além de sofrerem alterações para que se adaptassem a realidade de cada entrevistada. A importância das entrevistas se deve ao fato de que captar a vivência e experiência das entrevistadas com o tema preenche lacunas que possivelmente poderiam surgir, já que se optou por não entrevistas masculinistas e não avançar as buscas no ciberespaço da *deep web*. Outro fator importante que a entrevista proporcionou foi a escuta e os ensinamentos que as entrevistadas proporcionaram. Certamente uma pesquisa dessa dimensão não teria a mesma relevância sem a presença dessas três mulheres, que se misturam entre pesquisadoras e vítimas da misoginia praticada por esses grupos.

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 195), a entrevista “[...] é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”. Quanto à entrevista semiestruturada, DiCicco-Bloom e Crabtree (2006, p. 315) asseveraram que esta é comumente “[...] organizada em torno de um conjunto de questões abertas pré-determinadas (*sic*), com outras questões emergindo a partir do diálogo entre entrevistador e entrevistado”. As questões complementares, que emergem ao longo da realização das entrevistas, visam tanto elucidar quanto coletar informações adicionais e mais detalhadas a respeito de algum aspecto do relato do participante (MCGRATH; PALMGREN; LILJEDAHN, 2019).

Todavia, antes de aprofundar na apresentação das técnicas utilizadas, gostaria de detalhar como foi o processo de explorar os blogs e grupos de aplicativos de mensagens. É possível imaginar que não foi um processo fácil. Lidar com a misoginia de forma tão escancarada, sem medo algum por parte de quem praticava, foi desafiador principalmente para a esfera psicológica. O medo de ser identificada fez parte do cotidiano, logo, todo cuidado era fundamental para que minha integridade física fosse preservada. Porém, outro motivo afetava o psicológico e, talvez, tenha preocupado mais que o receio de ser localizada e ameaçada fisicamente: lidar com aquelas violências e não adoecer mentalmente.

O sofrimento mental, infelizmente, tem se tornado cotidiano em nossa sociedade (VIAPIANA; GOMES; ALBUQUERQUE, 2018). Muitas podem ser as justificativas, mas, o capitalismo e o avanço da extrema direita, certamente, podem influenciar nesse aspecto, já que é um projeto político deles a precarização das vidas e a exploração dos corpos. Por isso, sendo a misoginia parte desse projeto, estamos propensas a sermos adoecidas diante de tantas violências e pesquisar masculinismos deixou-me vulnerável, principalmente em uma pandemia,

isolados e com pouco contato com aqueles que nos transfere segurança. Durante os meses de setembro de novembro de 2021 fiquei imersa nos grupos de aplicativos, além de explorar os blogs. Experiência singular até então, já que fui formada na teoria política feminista, sem experiência em análise de dados. Por isso, sempre digo que a metodologia foi o grande desafio dessa tese.

Foram dois meses de agravo no sofrimento mental, que era amenizado graças a psicanálise semanal. O mister de pandemia, alto isolamento, milhares de mortos por dia e, ao mesmo tempo, a misoginia tornando parte do meu cotidiano tornou a pesquisa um peso em vários momentos. Cabe ressaltar que os dados sobre violência doméstica também aumentaram vertiginosamente nessa época. Apesar desses pesos, consegui seguir já que, na medida que eu avançava na exploração dos dados, eu entendia a necessidade de apresentar ao público a gravidade que estava escondida em perfis anônimos e grupos de aplicativos. Gravidade essa que veio à tona na época da defesa da tese. O que amenizou o sofrimento mental foi ouvir as entrevistadas, apesar de ter sido um momento muito delicado de desabafo sobre violências e ameaças. Apesar disso, as entrevistadas demonstraram força para dar seguimento com suas pesquisas e denúncias e, de certa forma, reforçou e exemplo e referência que são quando discutimos sobre o combate a misoginia e o masculinismo.

O momento exploratório e análise dos dados foi definidor para seguir ou não com a pesquisa. E seguimos. Mesmo diante das dúvidas metodológicas, abordagens e a importância do olhar a tona a cada mensagem, cada postagem, conseguimos apresentar um trabalho de relevância nacional.

Sobre a questão metodológica, entendemos que é a pesquisa quem molda a metodologia, ou seja, não existe nenhuma norma que oriente uma pesquisa a seguir determinada forma de estudo, contanto que bem elaborada. Por isso, o método exploratório empregado nesta pesquisa se preocupou em atender a necessidade de coletar os dados nos espaços mencionados e analisá-los da forma mais adequada para alcançar as respostas possíveis. Em outras palavras, não é o intuito desta pesquisa nomear ou se adequar as formas mais conhecidas de metodologia e sim, realizar os estudos para colaborar com o conhecimento em nossa sociedade.

Sobre o método exploratório, ele se deu baseado especificamente na análise de conteúdo, que iremos apresentar adiante. Todavia, antes de iniciar essa apresentação, gostaria de detalhar como foi o processo de explorar os blogs e grupos de aplicativos de mensagens. É possível imaginar que não foi um processo fácil. Lidar com a misoginia de forma tão escancarada, sem medo algum por parte de quem praticava, foi desafiador principalmente para a esfera psicológica. O medo de ser identificada fez parte do cotidiano, logo, todo cuidado era

fundamental para que minha integridade física fosse preservada. Porém, outro motivo afetava o psicológico e, talvez, tenha preocupado mais que o receio de ser localizada e ameaçada fisicamente: lidar com aquelas violências e não adoecer mentalmente.

1.1.2 Sobre análise de conteúdo

Em nossa pesquisa utilizamos de ferramentas metodológicas como a análise de conteúdo para a análise de dados coletados. Para além das entrevistas, utilizamos análise de conteúdo aplicando-a aos blogs, fóruns e grupos em aplicativos de mensagens. Godoy (1995), afirmou que a análise de conteúdo, segundo a perspectiva de Bardin (2006), consiste em uma técnica metodológica que se pode aplicar em discursos diversos e a todas as formas de comunicação, seja qual for a natureza do seu suporte. Nessa análise, o pesquisador busca compreender as características, estruturas ou modelos que estão por trás dos fragmentos de mensagens tomados em consideração. O esforço do analista é, então, duplo: entender o sentido da comunicação, como se fosse o receptor normal, e, principalmente, desviar o olhar, buscando outra significação, outra mensagem, passível de se enxergar através ou ao lado da primeira (GODOY, 1995).

Para a execução da análise de conteúdo nas entrevistas, percorremos cinco etapas. Primeiramente, realizamos um levantamento tentando identificar mulheres públicas que foram ou são alvos de grupos masculinistas ou masculinistas individuais e, também, pesquisadoras de áreas relacionadas. A partir do levantamento desses dados, identificamos poucas mulheres que poderiam contribuir para essas entrevistas, embora todas de extrema importância e que poderiam colaborar muito não somente para as entrevistas, mas fornecendo materiais coletados por elas mesmas, como foi o caso de uma das entrevistadas, Dolores Agüero Aronovich, professora de Letras da Universidade do Ceará, conhecida como Lola Aronovich. Cabe ressaltar que sua trajetória no tema do masculinismo não nasce a partir da sua posição de pesquisadora. Lola é vítima dos grupos masculinistas a mais de 10 anos e, devido a sua atuação em seu blog no início dos anos 2000, iniciou-se uma comoção masculinista em atacá-la, ameaçar a ela e toda sua família. Diante disso, é possível perceber uma ambigüidade sobre quem é Lola em nossa pesquisa, um referencial acadêmico e vítima. Contudo, o intuito da pesquisa é escutá-la enquanto vítima e uma importante fonte de dados.

A partir desse momento, passamos para a segunda etapa, em que tentamos estabelecer contato com todas as mulheres que tinham o perfil desejado para a pesquisa. Como não eram muitas, em torno de cinco, o retorno foi na mesma proporção, tivemos respostas de três

mulheres que serão identificadas adiante. Na terceira etapa, realizamos as entrevistas com essas três mulheres e todas consentiram que suas identidades fossem divulgadas por serem pessoas públicas, no sentido de que suas atuações e pesquisa nessa área são amplamente divulgadas e no intuito de publicizar as inúmeras ameaças e os ataques que recebem dos masculinistas e grupos de extrema-direita. Na quarta etapa, transcrevemos, categorizamos e exploramos sistematicamente as entrevistas de modo a preparar as evidências para a próxima e última etapa na qual, concretamente, desenvolvemos a interpretação dos dados. A categorização, que foi construída a partir das falas das entrevistadas, foi de suma importância para a organização das entrevistas na tese, pois, com a compreensão das palavras recorrentes que categorizavam determinada fala, foi possível analisar grande semelhança entre os pensamentos das entrevistadas e, com isso, confirmar uma linha de raciocínio comum entre elas.

As categorias utilizadas foram: “primeiro contato com masculinismo”, “ataques”, “manosfera⁹”, “mulheres”, “grupos masculinistas”, “neonazismo”, “perfil”, “Bolsonaro”, “notícias falsas”, “cooptação”, “legislação”, “suicídio” e “desradicalização”. O trabalho que envolve análise de conteúdo é semelhante ao de interpretação, que envolve também a revisão bibliográfica de obras sobre os aspectos sociais e culturais em questão, o que contribui decisivamente para uma descrição densa dos sistemas de significados compartilhados pelos indivíduos dos lugares que serão investigados. A interpretação dos resultados obtidos pode ser feita por meio da inferência, que é um tipo de interpretação controlada. Para Bardin (2006, p. 133), a inferência pode “[se] apoiar [...] nos elementos constitutivos do mecanismo clássico da comunicação: por um lado, a mensagem (significação e código) e o seu suporte ou canal; por outro, o emissor e o receptor”.

Estes foram, então, os passos percorridos: 1) levantamento amplo e refinamento de dados; 2) estabelecimento de contato; 3) entrevistas; 4) transcrição e exploração sistemática de dados; 5) interpretação dos dados.

1.1.3 Sobre as entrevistadas

A escolha das entrevistadas se deu a partir de duas frentes: atuação pública contra a extrema-direita e os masculinistas e linha de pesquisa nesta área, ou seja, mulheres que produzem conteúdo dentro e fora da academia contra esses grupos e que, por isso, já tenham sido atacadas por masculinistas e buscam compreender quem são eles e quais são suas

⁹ Rede on-line de grupos formados exclusivamente por homens que produzem mensagens de ódio contra mulheres, promovendo a misoginia e crenças antifeministas.

motivações. Pelo fato de esse tema ter escassas pesquisas feitas no Brasil, localizar entrevistadas que vivenciam conflitos com masculinistas foi um obstáculo. O desafio de desenvolver uma pesquisa teórica e prática com pouquíssima difusão nacional traz, no entanto, um aspecto de necessidade em publicizar a realidade da misoginia, por vezes, institucionalizada em nossa sociedade.

Sobre as entrevistadas, é importante reafirmar que todas autorizaram que seus nomes fossem expostos, principalmente pelo fato de que tudo que foi dito nas entrevistas faz parte de suas falas públicas, pesquisas e cotidianos. Vale ressaltar que dois nomes de masculinistas em específico foram mencionados pelas entrevistadas. Contudo, optou-se por não utilizar seus nomes, mas pseudônimos para evitar retaliação: Romeu e Roberto. Sobre as entrevistadas, são elas: **Dolores Aronovich Agüero**, conhecida como Lola Aronovich, se apresenta em seu blog como professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), doutora em Literatura em Língua Inglesa. Lola, como ela se denomina e é conhecida publicamente, é um dos principais alvos dos masculinistas no Brasil, sofre perseguições cotidianas e ameaças recorrentes. Lola por ser professora e publicar seus estudos e alguns relatos de ataques pode ser vista como *expert*. Contudo, em nossa pesquisa é tratada como um *case* que irá fomentar nossa pesquisa. **Michele Prado** é uma estudiosa do tema que se coloca ideologicamente à direita e, por isso, percebeu a radicalização de alguns dos seus grupos de WhatsApp. Essa percepção a fez escrever um livro, *Tempestade Ideológica* (2021), no qual aprofunda temas como *alt-right* (AR), extrema direita, manófera e a radicalização da política brasileira. Michele Prado reconheceu o crescimento do masculinismo no Brasil a partir da radicalização à direita que tem acontecido nos últimos anos no Brasil. **Adriana Dias** foi uma antropóloga, com mestrado e doutorado pela Unicamp, e que pesquisou as ações neonazistas no Brasil a partir de 2002, tendo sido reconhecida como uma das maiores pesquisadoras dessa área. Adriana Dias ganhou destaque por ter descoberto cartas de Jair Messias Bolsonaro à núcleos neonazistas, declarando sua lealdade a eles¹⁰. Ela faleceu no dia 29 de janeiro de 2023, pouco antes da defesa desta tese.

1.1.4 Sobre as entrevistas

As entrevistas foram feitas on-line, e utilizado um roteiro semiestruturado mas elas seguiam seu curso a depender das respostas. Os roteiros para as entrevistas foram construídos

¹⁰ “Pesquisadora encontra carta de Bolsonaro em portais neonazistas”. (XAVIER, 2021). Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/pesquisadora-encontra-carta-de-bolsonaro-em-portais-neonazistas-diz-site/> Acesso em: 23 dez. 2022.

a partir das perguntas e hipóteses da pesquisa: compreensão do masculinismo no Brasil, contato com esses grupos, interesses políticos e a relação e apoio a Bolsonaro de 2018 até hoje. Ao delimitar as questões do roteiro, identificamos os objetivos de cada uma delas a fim de compreender o tipo de informação pode ser coletada por meio dessas questões e por qual motivo essas informações interessavam à pesquisa, por exemplo. Todas as entrevistas foram feitas por videoconferência, não somente devido ao cenário pandêmico, mas, também, pela distância geográfica. As entrevistas foram gravadas com autorização das entrevistadas e as transcrições constam nos Apêndices A, B e C.

Reservo esse momento para dizer da importância das entrevistas. Certamente a pesquisa não teria a mesma robustez se as entrevistadas não tivessem se disponibilizado para contribuir com esse tema tão complexo e delicado, principalmente para elas. As entrevistadas são alvos dos masculinistas e a extrema direita como um todo. Ameaças e insultos se tornaram parte do cotidiano de Lola, Adriana e Michele. Ouvi-las nos fez perceber a coragem que estávamos tendo em pesquisar os movimentos masculinistas no Brasil. Entrevistá-las nos fez ter certeza da força que essas mulheres tinham em enfrentar tanta misoginia. Ao passo que a pesquisa trazia o peso do sofrimento mental, ter contato com essas mulheres era uma forma de recuperar o fôlego para seguirmos. Mesmo após as entrevistas concedidas, elas se colocaram totalmente à disposição para sanar dúvidas, mantiveram o canal de comunicação aberto para dialogar, além da troca constante de materiais, artigos e notícias.

1.1.5 *Dos locais de coleta de dados no ciberespaço*

Como mencionado, os grupos masculinistas atuam pelas redes, nos *chans*¹¹, blogs, além de criarem grupos no Telegram. Identificamos os blogs masculinistas a partir de sua própria escrita, quando se assumiam masculinistas ou a partir da narrativa, vocabulário e a alta misoginia em seus textos. A busca por *blogs* foi feita cotidianamente, embora muitos tenham sido retirados do ar, seja por mandado judicial, seja propositalmente para não serem reconhecidos. Muitos *blogs* saíram do ar após alguns crimes cometidos por homens que se identificavam com o masculinismo.

A busca pelos blogs e fóruns se deu a partir do conhecimento da orientação e, a partir disso, buscas por outros blogs linkados ou relacionados com esses. Não se encontra blogs com conteúdo tão explícitos sobre masculinismo como antes. Importante ressaltar a grande

¹¹ Um tipo de fórum de discussão que se baseia em postagens de imagens e textos, geralmente anônimas.

dificuldade em localizar blogs ativos com postagens recentes, sendo um grande dificultador para organizarmos um grande contingente de dados sobre o assunto. Certamente, é possível localizá-los na *deep web*, mas para esta pesquisa, por orientação da banca de qualificação, optou-se por não correr esse risco, visto que são grupos altamente perigosos e que possuem conhecimento para localizar IP de computadores.

Os blogs foram analisados por categorias, que constam no Quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Categorias dos blogs analisados

Categoria	Conceito/ explicação
Misoginia	Ódio ou aversão às mulheres
Antipetismo	Ódio ou aversão ao Partido dos Trabalhadores
Red Pill	Termo utilizado para descrever o acesso e conhecimento da verdade do mundo. Baseado no filme “Matrix”
Finanças/autonomia financeira	Blog centrados na busca pela independência financeira por meio de aplicações e investimentos, conteúdo misógeno fortemente presente.
Masculinismo	Grupos altamente misóginos que promovem a misoginia contra mulheres.

Fonte: elaboração própria.

Os seguintes blogs foram localizados e analisados:

VIDA RUIM DE POBRE¹²: foi fechado no dia 7 de setembro de 2016 com uma extensa carta explicando os motivos. Era um blog que, por meio do que chamava de humor, praticava misoginia e promovia técnicas de sedução para enganar mulheres. O discurso girava em torno de que mulheres eram interesseiras e, por isso, mereciam sofrer e serem usadas sexualmente, sem lhes ser dado valor sentimental. Além disso, apresentava formas de como enganar mulheres como formas de vingança. Em uma das suas postagens utilizou o termo “diabolheres” relacionando mulheres ao diabo. Se apresentava como de direita, pró-Bolsonaro e antipetista, além de xenofóbico e misógeno.

DETONANDO A MATRIX¹³: é um blog que não atualiza mais suas publicações, sem avisos de suspensão de posts. O termo “redpill”, já apresentado, é referência ao filme Matrix.

¹² Ver em: <http://www.vidaruimdepobre.com/index-2.html>. Acesso em: 22 mar. 2022.

¹³ Ver em: <https://detonandoamatrix.wordpress.com/>. Acesso em: 22 mar. 2022.

QUEBRANDO OS MITOS¹⁴: É um blog que não encerrou suas postagens, embora a última atualização tenha sido 06 de novembro de 2021. A partir do que pode ser lido, aparenta se identificar com o grupo masculinista MGTOW (Men Going Their Own Way¹⁵). Essa constatação vem a partir do momento que, em algumas postagens, desqualifica outros grupos masculinistas e enaltece aquele.

FÓRUM HARDMOB¹⁶: Hardmob não é um fórum exclusivamente masculinista. Nele você encontra compra e venda, anúncio de promoções em sites e, também, é um fórum de discussões. Na busca por fóruns e blogs masculinistas que sejam acessíveis, ou seja que não estejam na *deep web*, encontrei uma discussão intitulada “Masculinismo: Tópico final”, de 2020, que continha forte discurso masculinista e outras pessoas revidando esses comentários misóginos.

Outra forma de analisar grupos masculinistas foi pesquisar grupos em aplicativos de mensagens. Diante da dificuldade de inserção em grupos de WhatsApp, já que não existe a possibilidade de pesquisar palavras chaves e identificá-los, como é possível no Telegram, foi neste que consegui identificar mensagens de cunho masculinista. Entendemos que essa maior facilidade está relacionada à não adesão do aplicativo às normas brasileiras.

A diferença entre os principais aplicativos de mensagens são consideráveis. Telegram e WhatsApp têm criptografia como funcionalidade de segurança, mas o Telegram também possui chats secretos que facilitam conversas reservadas. Enquanto o WhatsApp tem um teto de 256 pessoas por grupo, o Telegram permite até 200 mil, além de criar canais exclusivos de transmissão, como o do ex-Presidente Jair Bolsonaro, com aproximadamente 1,4 milhão de inscritos. Os canais têm número ilimitado de participantes. Ainda sobre o Telegram, a empresa também não tem mecanismos reguladores de distribuição, enquanto o WhatsApp limita o número de pessoas para as quais uma mensagem pode ser retransmitida ao mesmo tempo, e marca como “encaminhada com frequência” quando há grande circulação (KNOTH, 2022).

A ausência de representação no Brasil e a falta de colaboração da empresa Telegram se tornaram pontos cruciais para a decisão de Moraes de suspender o aplicativo no Brasil (WELLE, 2022). Para reverter a suspensão, o Telegram vai ter que excluir mensagens nos grupos que mostram Bolsonaro atacando a veracidade das urnas eletrônicas, pagar multas e

¹⁴ Ver em: <<https://quebrandoosmitos.blogspot.com/2013/04/a-obsessao-da-lola-pelos-guerreiros-da.html>> Acesso em 22 mar 2022

¹⁵ O movimento americano masculinista MGTOW (Men Going Their Own Way), pode ser definido quase como um movimento “separatista”, que é contra qualquer tipo de relação com mulheres que não seja sexual. Nesse sentido, não são “incels”, ou seja, os celibatários involuntários, que culpam às mulheres por não terem relações sexuais.

¹⁶ Disponível em: <https://www.hardmob.com.br/threads/740903-Masculinismo-Topico-final/page2>. Acesso em: 22 mar. 2022.

indicar representação oficial no país. Em resposta à decisão, o fundador do Telegram, Pavel Durov, pediu que a Corte considere adiar a suspensão para que o Telegram possa nomear um representante no Brasil e estabelecer uma estrutura para reagir a futuras questões urgentes de maneira acelerada (WELLE, 2022).

No Telegram, para localizar os grupos masculinistas, utilizou-se palavras como “mascus”, “masculinistas”, “masculinismo”, “incel”, “incels”, “redpill”, “PUA’s”, “PUA”, “MGTOW” e as traduções desses grupos para o português. Sobre os assuntos buscados nos grupos e canais, foram analisadas todas as mensagens desses grupos, que variam entre política e ódio às mulheres de modo geral a partir do que é chamado por eles de “humor”. Variam também a partir de discussões profundas e violentas sobre como as mulheres manipulariam a sociedade e gostariam de acabar com os homens cisnormativos, já que para eles a população LGBTQIA+ é aberração. Havia grupos internacionais, mas o objetivo era localizar grupos nacionais com mensagens contendo posicionamentos políticos sobre Bolsonaro e a política nacional. Cabe ressaltar que também houve dificuldades em localizar grupos em aplicativos de mensagens, já que muito também foram retirados do ar pela justiça. Foram analisados os seguintes grupos entre setembro e novembro de 2021:

Quadro 2 – Grupos do Telegram utilizados na análise

Grupo MGTOW Club	580 membros
MGTOW	41 membros (inativo)
Masculinismo	69 membros
Masculinismo& Redpill	14 inscritos
MGTOW Brasil	421 membros
Redpill Brasil	3.800 membros

Fonte: elaboração própria.

As categorizações das imagens dos blogs serão feitas a partir do contexto em comum das imagens, ou seja, serão agrupadas a partir da semelhança temática. Os conceitos utilizados para as categorizações serão apresentados no momento da análise.

1.1.6 Métodos e técnicas empregados na análise de dados

A análise qualitativa traz uma postura interpretativista que procura, por meio de uma coleção massiva de dados, encontrar ligações entre categorias e conceitos de maneira a construir pressupostos teóricos suficientemente validos que permitam a sua generalização

(RODRIGUES, 2011). Rodrigues (2011) explicou que a abordagem qualitativa, após a definição da pergunta de investigação, inicia um longo processo de coleta de dados. Este processo tem por objetivo permitir a constante verificação do fenômeno. Ao longo do processo de interpretação e recolha de dados adicionais, se constitui um longo processo contínuo de redefinição e aperfeiçoamento da teoria que está sendo construída. Já na posição interpretativista, a teoria está, constantemente, sendo desenvolvida, testada e criada (BRYMAN, 2004).

Tanto para tratamento, conforme apresentado, quanto técnica de análise para esta pesquisa, a análise de conteúdo é o melhor caminho a percorrer. Para Bardin (2006, p. 38):

Conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não).

Flick (2009, p. 291) afirmou que a análise de conteúdo “[...] é um dos procedimentos clássicos para analisar o material textual, não importando qual a origem desse material”. Existem diversas formas de documentação do material coletado, na maioria das vezes constituindo-se de material textual: notas de campo, diário de pesquisa, fichas de documentação, transcrição etc. Entretanto, o material também pode ser documentado por meio de fotos, filmes, áudios e outros, pois todas as formas de documentação têm relevância no processo de pesquisa, possibilitando uma adequada análise (FLICK, 2009).

1.1.7 Sobre os capítulos

A tese possui cinco capítulos além desta Introdução, constituída da teoria, com conceitos essenciais que fundamentam a pesquisa e os dados coletados. Ambos os momentos são trabalhados de forma concomitante, trazendo uma forma mais fluida de leitura.

No Capítulo 2, abordamos conceitos fundamentais para a condução da pesquisa. Iniciamos com um questionamento que é aparentemente banal, mas necessário, pois tratar de estudos de gênero é, também, referir-se a masculinidades. É muito comum associar gênero apenas às feminilidades, já que todas as desigualdades e violências contra a feminilidade, contra mulheres, têm sido cada vez mais visibilizadas e discutidas. Todavia, embora o agente da violência seja majoritariamente homens, eles também devem ser objeto de estudos, mais especificadamente as masculinidades que, muitas vezes, se comportam de forma tóxica.

Diante disso, quando questionamos o que homens têm a ver com estudos de gênero?, estamos justamente reforçando o que vem sendo exposto de forma mais contundente há algumas décadas: estudos de gênero também são sobre masculinidades. A partir dessas análises, seguimos adiante com o que chamamos de masculinidade tóxica e suas principais características, a virilidade masculina, a violência praticada por homens e, conseqüentemente, a misoginia e o machismo. Abordamos, inclusive, a diferença entre esses conceitos. A consequência da formação de uma masculinidade tóxica cercada de violências e imposições do que é “ser homem” pode levar a diversos caminhos, dentre eles, um indivíduo masculinista. O masculinismo, como veremos adiante, é a teoria e prática da misoginia em seu maior grau violento, um verdadeiro ódio às mulheres e a crença de que mulheres são indivíduos inferiores aos homens, além de inimigas dos direitos masculinos. Com essa diversidade teórica, apresentamos concomitantemente trechos das entrevistas realizadas e algumas imagens de blogs masculinistas que reforçam a teoria, fundamentando as proposições da pesquisa.

O Capítulo 3 visa apresentar o cenário político atual, a extrema-direita e a sua relação com o masculinismo, ou seja, apresentaremos o neoconservadorismo no Brasil e em toda a América Latina, a incorporação do discurso de ódio de masculinistas e a crescente ofensiva contra o feminismo, o movimento LGBTQIA+ e os estudos de gênero. Diante disso, mostraremos narrativas de gênero em disputa como a inexistente “ideologia de gênero” que se tornou, há anos, pauta política e ferramenta de acusação, anteriores mesmo a Jair Bolsonaro, mas fortemente retomadas por ele e seu governo. Nesse capítulo iniciaremos a discussão sobre a importância da internet para a difusão dos discursos masculinistas e notícias falsas, fundamentados muitas vezes por intelectuais da extrema direita como Olavo de Carvalho. Por fim, a junção de um cenário neoconservador, o avanço da extrema direita e a crescente utilização da internet se torna um campo ideal para a disseminação do masculinismo, dando espaço para a discussão do próximo capítulo.

Aprofundamos, no quarto capítulo, nossa análise sobre o ciberespaço, esse ambiente digital que foi tomado não somente pela quarta onda do movimento feminista mas, inclusive, por masculinistas que também usufruíram da popularização da internet, trabalhando de forma contundente contra as mulheres e atraindo cada vez mais homens frustrados acusando o avanço dos direitos das mulheres como o grande vilão de sua suposta subalternização.

O quinto capítulo mantém a linha teórica, mas acrescenta consideravelmente os dados coletados em blogs e grupos de aplicativos, bem como o material fornecido por Lola Aronovich que é muito relevante para o entendimento do avanço dos masculinistas pelo caminho digital,

que é, de fato, um espaço favorável e confortável para esses indivíduos. Analisamos os dados a partir de eixos a fim de facilitar a compreensão.

Finalizando a tese, abordamos, no Capítulo 6, um tema recente nos estudos sobre política e muito utilizado pelos masculinistas e extrema direita como um todo: as notícias falsas. As notícias falsas se tornaram o centro das discussões das últimas eleições, em especial a partir do pleito de 2018 que fortaleceu inverdades como “mamadeira de piroca”, “ideologia de gênero” e “kit gay”. Em 2022, a disputa de narrativas sobre o desvario do “banheiro unissex” ocupou as páginas políticas dos noticiários. Encerramos a tese com nossas considerações sobre os resultados da pesquisa, refletindo sobre a relevância desses resultados para a compreensão do nível escalonado que a misoginia pode alcançar e, mais, ter a capacidade de alterar o cenário político de todo um país.

2 ESTUDOS DE GÊNERO: o que os homens têm a ver com isso?

Neste capítulo apresentamos os conceitos fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa e, concomitantemente, alguns trechos das entrevistas realizadas. É muito comum associar estudos de gênero a feminilidades e mulheres, porém, tratar de gênero também é analisar masculinidades e o cotidiano dos homens. Será abordado gênero em diversas perspectivas feministas, a fim de compreender como a construção das masculinidades afetam a vida. A formação cultural e social dos homens em nossa sociedade, ainda fundamentalmente patriarcal, promove ciclos de violências que afetam não somente quem está ao redor do indivíduo, mas, também, ele mesmo. É nesse ponto que esbarramos na misoginia, machismo, ginocentrismo e masculinismo, conceitos distintos, todavia, que se cruzam a todo momento.

Há mais de quarenta anos o conceito de gênero foi introduzido por teóricas feministas, tendo os estudos de gênero, inicialmente chamados de estudos das mulheres, se estabelecido como uma área de estudos reconhecida academicamente. O uso desse conceito nos permitiu maior compreensão sobre os papéis de homens e mulheres na nossa sociedade e sobre as consequências das desigualdades baseadas no gênero. Gênero, na perspectiva de Connell¹⁷ (1995, p. 189), pode ser definido como “[...] a forma pela qual as capacidades reprodutivas e as diferenças sexuais dos corpos humanos são trazidas para a prática social e tornadas parte de processo histórico”.

Reconhecer que o gênero possui historicidade e variabilidade de acordo com contextos culturais distintos, não quer dizer o sexo seja natural ou biologicamente dado, um elemento pré-discursivo que se constituiria numa fundação estável sobre a qual se construiriam as diferenças sociais atribuídas ao feminino e ao masculino (ARAÚJO, 2005). Uma vez que se entende o sexo e o gênero como atributos independentes, ambos se revelam fluidos e não fixos ou determinados por fatores biológicos. Gênero não se refere a homens e mulheres como opostos fixos, antes, diz respeito à categorização de diferenças, dominação e subalternidades (CYRINO, 2013). A partir daí, as relações de assimetria e poder entre homens e mulheres, de dominação e subalternidades, as relações de assimetria e poder entre masculino e feminino se mantêm, mas não por si somente: existem, por exemplo, graus de “masculinidade” – revelados nas relações sociais – quando os indivíduos podem ser menos ou mais “masculinos” e, portanto, terem menos ou mais poder (STRATHERN, 2006; ALMEIDA, 1995; 1996).

¹⁷ Na época de algumas publicações utilizadas nesta tese, suas obras eram assinadas como Robert William Connell. Com o processo transgenitalização, alterou seu nome para Raewyn Connel e vem publicando com essa assinatura.

Mais ainda, quando partimos das reflexões de Judith Butler (2003) a respeito da instabilidade das construções de gênero que desconstrói essa suposta relação mimética entre sexo e gênero, apontamos para a possibilidade de que construções de masculinidade não se apliquem somente a homens, assim como construções de feminilidade não se apliquem somente a mulheres. E tal reflexão fornece uma base para a compreensão de que são várias as possibilidades e que essas não se limitam a duas conexões possíveis, entre homens-masculinidade e poder e entre mulheres-feminilidade e subordinação, para os sujeitos, permitindo sim, outros deslocamentos e ressignificações.

Para Butler (2003), gênero é um ato performativo, que se constitui a partir dos símbolos criados para o feminino e para o masculino em cada sociedade. Sobre performatividade, entende-se que essa noção aparece, portanto, como uma chave normativa de compreensão da própria fundamentação do gênero, baseada em um processo de repetição e citação das normas (a essência presumida do masculino e do feminino é efeito de um conjunto de discursos que promovem as distinções entre homens e mulheres), mas, também, de revisão e paródia da lei. Implica um elemento de sujeição e outro de intervenção transformadora, ambos contidos na própria normatividade (BUTLER, 2003). Ela também figura como um elemento de questionamento das lutas feministas, recolocando o problema do sujeito, que precisa ser representado.

Definir a performatividade como um conceito normativo que consubstancia a compreensão de diversos processos (do gênero e da política feminista nesse caso) permite compreender o fio condutor que a redireciona para outras problemáticas, muito além das questões de gênero. De acordo com a filósofa, a performatividade do gênero envolve dois processos: a espontaneidade dos sujeitos e o que está atrelado à “dureza da norma”, vislumbrando a norma como imperativos que convocam os sujeitos a ser, pensar e agir (BUTLER, 2003). Mas o que seria a norma?

Para Butler (2003), nossa sociedade está diante de uma “ordem compulsória” que exige a coerência total entre um sexo, um gênero e a orientação sexual, que deve ser obrigatoriamente heterossexual. A autora determinou, então, a “heterossexualidade compulsória” (BUTLER, 2003, p. 10) como um dos discursos reguladores da dinâmica social. Em outras palavras, seria dizer que a performatividade do gênero não se desenvolve de maneira natural, pois é regulamentada por uma matriz que pressupõe coerência entre sexo biológico, as atuações de gênero, o desejo e a prática sexual.

Sexo, gênero e orientação sexual não se determinam, “[...] não decorre daí que a construção de homens se aplique exclusivamente a corpos masculinos, ou que o termo mulheres

interprete somente corpos femininos” (BUTLER, 2003, p. 26). No entanto, para os homens, em especial, é muito forte a relação da performatividade com seu gênero. A frase “seja homem” provoca e convoca a comprovar isso a todo instante. Essa convocação aos homens pode nos levar a pensar na construção sócio-histórica do gênero, já que isso diz respeito a como as mulheres e os homens são socialmente construídos. Diante disso, o binarismo se firma na lógica cultural, já que comumente o feminino se dá em oposição ao masculino e vice-versa. Nessa lógica, o feminino e masculino são categorias opostas e, como vimos sob a luz das teorias de gênero, no que diz respeito às relações de poder, são hierarquicamente desiguais.

Scott (1995) foi uma das primeiras autoras trazer uma crítica dessa lógica binária e hierarquizada e afirmou que o conceito de gênero veio para contrapor a ideia do determinismo biológico das relações entre os sexos, pontuando o seu caráter sociocultural. Para a autora, a noção de gênero defende que as mulheres e os homens são definidos em termos recíprocos e que não poderiam ser entendidos separadamente. Contudo, Scott (1995) propôs o uso do gênero de modo muito mais abrangente, contemplando a mulher e o homem em suas múltiplas conexões e relações de poder.

Sobre gênero ser uma categoria primeira de poder, Joan Scott (1995) defendeu que as construções que envolvem separação e diferenciação (masculinidade e feminilidade), também abarcam a hierarquização dessas diferenças. Isso porque gênero é uma relação social de poder e de dominação, o que significa que alguém se privilegia com ela e alguém se prejudica. A opressão de gênero descreve situações nas quais os homens têm possibilidades de alcançar seus interesses mediante o controle, o uso, a submissão e a opressão das mulheres e outras categorias ou grupos por ele comandados, em consequência de uma “relação de poder” assimétrica entre homens e mulheres. As relações de poder baseadas no gênero são constitutivas da organização social, nesse sentido, é considerada uma categoria primeira de poder, mantida intencional e deliberadamente pelos homens. Isso significa que ela não está dada, mas é construída e mantida dinamicamente pelas intervenções e relações de poder (SCOTT, 1995).

Como afirmado pela historiadora, “[...] aquelas pessoas que se propõem a codificar os sentidos das palavras lutam por uma causa perdida, porque as palavras, como as ideias e as coisas que elas pretendem significar, têm uma história” (SCOTT, 1995, p. 71). A autora nos apresentou, então, gênero como uma categoria analítica, isto é, como uma abstração que se compõe a partir do que se coloca pela realidade e que orienta a investigação de processos, procurando apreender as múltiplas determinações dos fenômenos e seus nexos, bem como as relações contraditórias, que não se manifestam diretamente. A apresentação binária também se mostra injustificável pelos estudos feministas africanos, pois

[q]uando a questão é a diferença (seja porque as mulheres amamentam bebês ou porque não poderiam votar), antigas biólogias serão encontradas ou novas biólogias serão construídas para explicar a desvantagem das mulheres. A preocupação ocidental com a biologia continua a gerar construções de “novas biólogias”, mesmo quando alguns dos antigos pressupostos biológicos sejam desalojados (OYEWÙMÍ, 2021, p. 36-37).

Cotidianamente, ainda somos cercados e cercadas¹⁸ pela supremacia/hegemonia do masculino – o falocentrismo, como considera Butler (2003). “É muito difícil abandonar papéis históricos e socialmente instituídos como superiores, pois o estranho gera perturbação nas pessoas e grupos sociais por provocar medo da perda das referências habituais” (FERNANDES, 2011, p. 105-106). Isso faz perceber que a construção da masculinidade ocorre com base na eliminação de necessidades, desejos, sentimentos e formas de expressão potenciais a todos os seres humanos. Fato que convida a pensar na masculinidade como “[...] algo extremamente frágil” (FERNANDES, 2011, p. 109).

Nesse sentido, na avaliação de Scott (1995), os Estudos de Gênero representam a grande saída diante dos impasses provocados por teorias que procuram causas originais da dominação do sexo feminino pelo masculino. Trabalhos preocupados com a origem das opressões, apesar de terem colaborado para o conhecimento da “condição feminina”, terminavam muitas vezes por subordinar as relações entre homens e mulheres a uma causa essencial, abstrata e universal, sem refletir sobre os significados das transformações dessas relações (PINSKY, 2009).

As chamadas teorias do patriarcado explicam a subordinação universal das mulheres pela necessidade masculina de controle da sexualidade feminina, fixando a oposição homem/mulher. Essa perspectiva colabora para o entendimento de violências contra mulheres, porém, esbarra no reducionismo sobre “ser mulher” e “ser homem”. A categoria de gênero, entretanto, ajuda a pensar nessas questões, escapar ao reducionismo, levar em conta as transformações históricas e incorporar, na pesquisa e na análise, suas intersecções com etnia, raça, classe, grupo etário, nação, entre outras variáveis. Gênero é ampla no sentido de que engloba economia, política, sexualidade, Estado, família e qualquer outra estrutura da sociedade (CONNELL, 1995). Em determinadas abordagens, vai se sofisticando na promessa de enriquecer os estudos históricos.

Sem negar a dominação dos homens, Kaufman (1987) apontou que os homens são marcados e brutalizados pelo mesmo sistema que os dá seus privilégios e poder: a vida de

¹⁸ Buscamos, nesta tese, utilizar uma linguagem o menos sexista possível. Considerando que a linguagem pode ser instrumento de discriminação de gênero, sempre que possível, utilizaremos uma linguagem que contemple o maior número de sujeitos e que, ainda assim, permaneça formal.

trabalho cotidiano de sociedades de classe industrializadas é de violência. Violência se disfarça de racionalidade econômica, que condena a maioria a trabalhar até a exaustão durante 40 ou 50 anos até ser descartada como velha e gasta. (KAUFMAN, 1987). Kaufman argumentou que a “tríade de violência” – de um homem contra mulheres, contra outros homens, e contra si mesmo – reflete a violência cotidiana de uma sociedade de classes hierárquica, autoritária, sexista, classista, militarista, racista, impessoal e louca canalizada por meio de um homem individual.

Se, na sociedade atual, ser mulher é difícil, ser homem também o é. Claro que por razões diferentes, os privilégios de alguns têm sido a opressão de outros. Contudo, o que se quer salientar é que se o debate sobre gênero surgiu para tentar explicar as diferenças entre mulheres e homens (como uma oposição binária), hoje o construto também auxilia a pensar em diferenças internas em ambas as categorias. Nesse sentido, hoje se fala em feminilidades e em masculinidades, assim, no plural, de modo a evidenciar a existência de vários modos de ser mulher e/ou de ser homem.

2.1 Relações de poder: homens e a virilidade

Se os movimentos feministas, ao introduzirem a categoria de gênero para pensar as relações de poder e desigualdade existentes entre mulheres e homens, alterou os lugares e as identidades sociais das mulheres, também o fez em relação aos homens. Não é à toa que muitos deles parecem querer se livrar dos encargos da virilidade. Entretanto, pode-se afirmar que é um processo que ainda está em movimento, em fase de transição. O homem do início do século XXI encontra-se confuso diante de tais posicionamentos. Fernandes (2011) chama a atenção para este fenômeno o qual ele se refere ora como “crise do macho”, ora como “crise do masculino”, ora como “crise de identidade masculina”. Segundo o autor, atualmente,

[...] os estudos Sociológicos, Antropológicos e Psicológicos, dentre outras ciências, interessaram-se cada vez mais nas posições e na experiência de homens dentro da ordem maior na qual são moldados, pois homens não estão mais sabendo como agir e espera-se que ajam de uma forma completamente diferente daquela como vêm agindo há séculos. Nesse sentido, os homens buscam redescobrir suas identidades masculinas, tentando conseguir um ponto de equilíbrio entre a masculinidade hegemônica, modelo no qual estão habituados a se relacionarem, e os novos modelos de um “novo homem”, que cada vez mais estão sendo exigidos pela sociedade (FERNANDES, 2011, p. 105).

Nesse sentido, cada vez mais se discute o que é “ser homem”, colocando em xeque a masculinidade hegemônica, que impõe padrões sobre como “ser homem”, sendo capaz, desta

forma, de reproduzir machismo e a misoginia. Diante disso, é necessária a compreensão da construção das masculinidades, hegemônicas ou marginais a estas (SANTOS, 2021).

Entretanto, esses questionamentos, bem como a feminilidade e os discursos de gênero, giram em torno das pesquisas ocidentais e brancas, sem, por vezes, levar em consideração a especificidade dos indivíduos e dos espaços. Sueli Carneiro, dentre diversas teóricas, nos aponta essa perspectiva e afirma que

[o] feminismo negro, construído no contexto de sociedades multirraciais, pluriculturais e racistas – como são as sociedades latino-americanas – tem como principal eixo articulador o racismo e seu impacto sobre as relações de gênero, uma vez que ele determina a própria hierarquia de gênero em nossas sociedades (CARNEIRO, 2020, p.2).

Carneiro (2020) questiona o papel das mulheres e a hierarquia de gênero quando falamos em romper com o mito da rainha do lar, por exemplo, quando, na verdade, as rainhas são mulheres brancas, ainda que do lar. As mulheres negras fazem parte de um contingente retratado como de antimusas da sociedade brasileira, já que o modelo estético de mulher é o da mulher branca. Quando falamos em garantir as mesmas oportunidades para homens e mulheres no mercado de trabalho, estamos garantindo emprego para o perfil branco de mulher, afirmou a autora. Na religião, esse discurso também é hegemônico quando se alude à mulher como um subproduto do homem, posto que foi feita da costela de Adão. Mulheres negras não fazem parte desse discurso, pois compõem um contingente de mulheres originárias de uma cultura que não tem Adão. “Originárias de uma cultura violada, folclorizada e marginalizada, tratada como coisa primitiva, coisa do diabo, esse também um alienígena para a nossa cultura” (CARNEIRO, 2020, p.2).

A frase “O negro não é um homem” (FANON, 2008, p. 26), apresenta questionamentos sobre o lugar do homem negro quando discutimos sobre gênero e masculinidades. Todavia, o que então seria um homem negro? O “ser homem” é um sujeito universal, assim como as mulheres, logo, os padrões são heteronormativos, brancos e do norte global. Nesse sentido, Tulio Custódio (2019) refletiu sobre a ideia do tornar-se sujeito quando se é um homem negro apontando para a performance exercida por negros em alcançar um padrão branco, vertendo, assim, aquilo que é dor.

Pois, ao ter o exercício de sua masculinidade reprimido de reconhecimento pleno, dentro desse padrão hegemônico, ele se move para um lugar inadequado de realização, transformando a não aceitação plena em dor e sofrimento, e vertendo para fora essa dor em códigos performativos fora-de-si, ou seja, do que desejaria ser e não mimetizar (CUSTÓDIO, 2019, p. 133).

Portanto, ao interseccionarmos a raça como um marcador importante para as identidades, entendemos a construção social e subjetiva de um sujeito negro por outro prisma, a começar pela disparidade de gênero quando atravessado pela colonização. Pode-se afirmar que a singularidade não abarca a diversidade que é ser homem negro, conseqüentemente, os papéis desenvolvidos por eles são variados, ainda porque diferem em regiões geográficas, sexualidade, religião, idade, pigmento de pele, classe social etc. O homem negro tem um gênero que garante um lugar, mas em contrapartida sua negritude nega justamente um lugar de hegemonia.

Por fim, é necessário que gênero seja uma variável teórica, mas, que não pode ser separada de outros eixos de opressão e jamais possuir uma única análise. Se a teoria feminista e os feminismos em prática têm o papel de libertar as mulheres, devem enfrentar todas as formas de opressão (CARNEIRO, 2020). Complementamos, então, com o que buscamos analisar de forma mais sistemática, as masculinidades: se os estudos de gênero, dentre diversos enfoques, buscam compreender a construção dos indivíduos e suas vivências e opressões, a prática tem o papel de libertar, inclusive, os homens da estrutura violenta que também incide sobre seus corpos. Os corpos masculinos negros violentados devem fazer parte dessa prática e, se também violentam, assim como os homens brancos, que a mesma lente de análise seja utilizada.

2.2 Masculinidade, Misoginia e Machismo: o que é “ser homem”?

Com os estudos feministas e de gênero ao longo dos anos, ocorreu um derradeiro descentramento de uma identidade androcêntrica e patriarcal, por meio do questionamento por parte das mulheres, principalmente, sobre a dicotomia público/privado, além de fomentar a discussão em torno da população negra e LGBTQIA+ tão excluídas quanto as mulheres cisgênero, heterossexuais e brancas. Tais grupos organizaram movimentos sociais que lutavam por direitos civis semelhantes aos dos cidadãos representantes do *status quo* vigente. Conforme Knoll (2009), todas essas mudanças culminaram no deslocamento do sujeito e na decorrente concepção de identidades plurais.

Não é mais possível afirmar que existe uma identidade unificada ou homogênea. Pelo contrário, as identidades têm se mostrado cada vez mais multifacetadas, heterogêneas, fragmentadas e estão em contínuo processo de (re)construção. Os estudos sobre a vida privada e vida pública das mulheres e homens levaram ao questionamento do papel e da função masculina, já que não se pode olhar para o mundo feminino ignorando o mundo masculino, e

vice-versa. Foi nos avanços dos estudos feministas e de gênero e dos novos movimentos sociais que a masculinidade emergiu como uma temática a ser pesquisada.

Almeida (1995, p. 162) apontou que tanto a masculinidade quanto a feminilidade não são sobreponíveis, respectivamente, a homens e mulheres:

São metáforas de poder e de capacidade de ação, como tal acessíveis a homens e mulheres. Se assim não fosse, não se poderia falar nem de várias masculinidades nem de transformações nas relações de gênero. O carácter móvel e contingente da relação entre masculinidade, homens e poder toma-se claro quando analisamos etnografias que prestam atenção ao diálogo e conflito entre masculinidades hegemônicas e subordinadas, ou que prestam atenção quer à variabilidade individual das identidades masculinas, quer às alterações destas num só indivíduo ao longo do ciclo de vida ou consoante situações de interação.

A masculinidade pode ser entendida como uma “configuração de prática em torno da posição dos homens na estrutura das relações de gênero” (CONNEL, 1995, p. 188), ou seja, um conjunto de características que apontam para o que é “ser homem”, que, geralmente, está relacionado com comportamentos violentos. O resultado disso é a tensão entre ser macho e ser masculino, ocorrendo a manutenção da insegurança constante nos homens, além de impulsionar tanto a autodesvalorização como reações violentas contra outras pessoas e situações. Trazemos um trecho da entrevista com a pesquisadora Michele Prado, que comentou sobre a fragilidade da masculinidade e a culpa depositada na vida das mulheres: “na cabeça deles o avanço dos direitos das mulheres causa prejuízo aos direitos dos homens. E aí já entra toda a parte de teoria conspiratória, que é fácil de entrar” (Michele Prado)¹⁹.

Na mesma linha de pensamento, apresentamos o momento em que a professora de Letras da Universidade Federal do Ceará (UFC), Dolores Aronovich Agüero, conhecida como Lola Aronovich, comentou, na entrevista concedida²⁰ para a pesquisa, como o ódio pode chegar a camadas estratosféricas: “eles realmente odeiam mulheres e um dos mantras deles é ‘não existe mulher exceção’. Isso vale para todas as mulheres, inclusive, as mães” (Lola Aronovich). O pensamento e prática masculinistas são capazes de romper com a lógica familista tradicional brasileira, em que as mães são seres sagrados, intocáveis, assexuados e o único amor indiscutível na vida de uma pessoa. Embora a maternidade seja cercada de machismo e uma ideologia sexista heteronormativa, a gratidão de um filho ou filha deve estar acima de qualquer comportamento da sociedade. Todavia, essa afirmação não é possível entre os masculinistas,

¹⁹ Entrevista concedida de forma virtual no dia 19 de janeiro de 2022.

²⁰ Entrevista concedida de forma virtual no dia 20 de dezembro de 2021.

como mostrou Lola Aronovich quando conversamos sobre os limites de ódio contra as mulheres. Esse limite não existe:

O masculinista, para o mascu em geral, mulher nenhuma presta e ponto. Incluindo a própria mãe, eles odeiam a própria mãe. E têm muitos casos de boletins de ocorrência da mãe... a mãe do Romeu fez boletim de ocorrência porque ele bateu nela, a mãe do Roberto não fez boletim de ocorrência, mas tem um áudio horrível dele gritando e ameaçando ela e quebrando coisas na casa durante uns 10 minutos. Alguém gravou e o Roberto nunca desmentiu (Lola Aronovich).

Lola mencionou dois nomes ainda desconhecidos para nós, Romeu e Roberto, que são os principais masculinistas que a perseguem:

O Romeu, depois eu fiquei sabendo que ele era muito conhecido nos *chans*, nesses fóruns anônimos porque ele já tinha sido condenado em 2009, eu acho. E ele foi o primeiro condenado por racismo na internet no Brasil, então ele já era conhecido entre os chans. O Roberto, eu também nunca tinha ouvido falar, mas ele tinha vários comentários dele no Orkut e ele costumava assinar com seu próprio nome e com suas fotos também. Ele tinha feito um vídeo na Índia, um vídeo horroroso, que tem ainda e você quiser ver. É lamentável, um vídeo de 10 minutos em que ele fala que o estado natural do homem negro é a sujeira, o estado natural da mulher é a prostituição, o estado natural do homem branco é o trabalho e a ética. Coisas bem de nazista como ele é. Então, já tinha esse vídeo, esse vídeo já estava circulando e o Anonymous descobriu esse vídeo e a gente logo viu quem era. Apesar de todas as denúncias, eles só foram presos mesmo em março de 2012. Então imagina só, desde agosto até março de 2012, com todo mundo denunciando e eles só foram presos em março de 2012. Mesmo assim o site ficou no ar uns 2 meses, 1 mês e meio depois deles serem presos, porque tinham outras pessoas também. Aí eles foram presos e teve a divulgação midiática, saiu no Jornal Nacional, mas estava em segredo de justiça, então todo mundo esqueceu deles. Eu nem sabia o que era segredo de justiça, eu não sabia nada, né? (Lola Aronovich).

Mais adiante iremos retomar principalmente Romeu, apoiador do Bolsonaro, um masculinista genuíno. Tanto Roberto quanto Romeu exemplificam como o ódio às mulheres não tem limites. Agressões às suas mães, seres sagrados para nossa sociedade, se torna uma prova de que ser masculinista é ultrapassar qualquer masculinidade tóxica. Diante disso, analisar as diversas perspectivas sobre masculinidade nos faz compreender os limites dessas construções e novas formas de olhar um indivíduo masculino.

Os estudos sobre masculinidade produzidos a partir da segunda metade da década de 1980 desenvolveram uma questão relevante, levantada em vários espaços da discussão sobre gênero, inclusive no debate especificamente feminista: a importância de se perceber a diversidade de vozes masculinas. Para Connel (2013, p. 250), o conceito de masculinidade “[...] é criticado por ter sido enquadrado no seio de uma concepção heteronormativa de gênero que

essencializa a diferença macho-fêmea e ignora a diferença e a exclusão dentro das categorias de gênero”.

Sobre a construção da masculinidade, partir dessa mesma linha de pensamento, a socióloga nigeriana Oyèrónkè Oyewùmí (2021) afirmou que gênero foi ontologicamente conceituado e, parte dessa ontologia, a categoria cidadão, que faz parte da teoria política ocidental, é masculina. Nessa narrativa ocidental, observa-se a centralidade dos corpos: “[...] dois corpos à mostra, dois sexos, duas categorias persistentemente vistas - uma em relação à outra. Essa narrativa trata da elaboração inabalável do corpo como local e a causa de diferenças e hierarquias na sociedade” (OYEWÙMÍ, 2021, p. 35).

Nessa perspectiva de hierarquias, Connel afirmou haver uma masculinidade hegemônica que, de acordo com o autor “[...]foi entendida como um padrão de práticas (coisas feitas, não apenas uma série de expectativas de papéis ou uma identidade) que possibilitou que a dominação dos homens sobre as mulheres continuasse” (CONNEL, 2013, p. 245).

A masculinidade hegemônica não se assumiu normal num sentido estatístico; apenas uma minoria dos homens talvez a adote. Mas certamente ela é normativa. Ela incorpora a forma mais honrada de ser um homem, ela exige que todos os outros homens se posicionem em relação a ela e legitima ideologicamente a subordinação global das mulheres aos homens. Homens que receberam os benefícios do patriarcado sem adotar uma versão forte da dominação masculina podem ser vistos como aqueles que adotaram uma cumplicidade masculina (CONNEL, 2013, p. 245).

Essa cumplicidade diz respeito à masculinidade cúmplice. As masculinidades subordinadas dizem sobre a dominação de homens heterossexuais sobre homens homossexuais, bem como as masculinidades marginalizadas estão relacionadas com as exclusões de classe social e raça/etnia vividas por alguns homens na sociedade (CONNEL, 2013).

Almeida (1995) nos mostrou que a masculinidade hegemônica é um modelo cultural ideal que atua sobre todos os homens e mulheres com um efeito controlador. Se fortalece em torno de um discurso sobre a dominação e a ascendência social, atribuindo aos homens este privilégio potencial. A masculinidade hegemônica é um elemento fundante na ordem do gênero. “Patriarcado será a definição de uma ordem de gênero específica na qual a masculinidade hegemônica define a inferioridade do feminino e das masculinidades subordinadas” (ALMEIDA, 1995, p. 164).

O modelo de masculinidade hegemônica difundida na cultura aponta para uma masculinidade colonizada,

A colonialidade como manutenção da estrutura de poder colonial, tem como principal pedra de esquina: a “racialização” e as formas racializadas das relações de produção; o “eurocentrismo”, como esquema de produção e controle social das subjetividades, dos corpos, das formas de ser e estar, a hegemonia do “Estado-nação” que como processo de internalização, após o colonialismo, é construído como periferia. (JUNIOR; SALES; LEITE, 2021, p.3).

Dessa forma, o empreendimento colonial permanece ativo e atuante, formando-se como colonialidade de poder, de saber e de ser (QUIJANO, 1992). Diante disso, a hierarquização das relações entre o Norte e Sul Global permanece produto do sistema capitalista e imperialista. Nesse ponto de vista decolonial, denunciam-se os abusos de poder, saber e a dominação de matriz epistêmica (MENESES, 2008). A colonialidade apresenta a noção de que apesar do término das administrações europeias nas Américas, África, Ásia e Oceania e a emergência dos Estados-nação, eles não representam o fim da colonização e suas diferentes formas de imposição social. A continuidade do controle sobre povos periféricos e a estrutura colonial de coerção denomina-se colonialidade e surge à necessidade de uma proposta teórico-política de insurgência: o decolonial (SANTOS, 2018).

Nesse sentido, a masculinidade hegemônica, que é ocidental e do Norte, promove uma forma de ser homem, ela exige que todos os outros homens se disponham em relação a ela legitimando-a ideologicamente e subordinando em nível global homens e mulheres (CONNEL; MESSERSCHMIDT, 2013). Em um polo oposto se encontram as masculinidades periféricas – gêneros do Sul (CONNEL, 2018, p. 29). Identidades marginalizadas e excluídas, masculinidades estabelecidas dentro de um contexto de incapacidade, corpos laborais de homens da classe trabalhadora. O que nos faz pensar em uma geografia das masculinidades dívidas entre Cone Norte e Cone Sul (CONNEL; MESSERSCHMIDT, 2013).

A masculinidade é internamente constituída por assimetrias (como heterossexual e homossexual) e hierarquias (de mais a menos "masculino"), em que se detectam modelos hegemônicos e variantes subordinadas (ALMEIDA, 1995). Isto pode levar a ter duas possíveis conclusões que os estudos de gênero já nos apresentam: que a masculinidade não é algo dado como natural, assim como a feminilidade; e que a sua definição, aquisição e manutenção constitui um processo social frágil, vigiado, autovigiado e disputado.

Nesse sentido, com o intuito de constatar que os homens são vítimas da própria construção da masculinidade, Fernandes (2011) contribuiu para algumas reflexões. A primeira diz respeito ao fato de que, na maioria das culturas, a construção da masculinidade atua regularmente na execução e atuação de uma virilidade permanente, que é monitorada. Ou seja, os homens são vigiados de forma coletiva e por si próprios, devendo demonstrar a sua virilidade

– isto é, a sua masculinidade – por meio da rejeição de comportamentos considerados femininos ou afeminados já que, em nossa sociedade, estar associado ao que se remete ao feminino é ruim.

A agressividade e os comportamentos violentos são, em geral, o recurso encontrado pelos homens para fugir dos comportamentos femininos ou afeminados. Inclusive, essa fuga que é, também, ódio, pode fazer com que se organizem para cometer atentados em aglomerações de movimentos feministas, de negros e negras e LGBT, como relatou Lola Aronovich quando conversamos sobre os altos índices de suicídio entre masculinistas: “[...] então, não se mate sem antes ir em uma palestra feminista, numa Marcha das Vadias, Parada do Orgulho Gay, em algum movimento negro” (Lola Aronovich).

Nesse sentido devem, também, ter um desempenho sexual satisfatório na perspectiva do coletivo (tornar seu desempenho uma informação pública), o que quer dizer que devem estar sexualmente com mulheres cisgênero e dentro dos padrões estéticos e de raça. A demonstração pública de desempenho sexual é uma característica comum entre os masculinistas. Entretanto, esse orgulho se mistura ao ódio contra as mulheres, já que elas são apenas objetos para o sexo, caracterizadas, sempre, como interesseiras e oportunistas. Como mostra o blog Vida Ruim de Pobre em 2 de dezembro de 2015:

Figura 1 – Captura de tela de postagem de blog masculinista 1

Mulheres: Continuo pegando e comendo a mesma que estou traçando desde mês passado. É engraçado como isso já virou um padrão pra mim, eu me envolvo com uma mulher, como por um a 3 meses e dou pé na bunda. Porque faço isso, porque eu não namoro? Ora, porque eu uso a buceta delas como um escape temporário pois sei que elas não são namoráveis devido idade, devido filhos, devido barrigas de catupiry, devido bucetas fedidas. Veja só, eu estou disposto sim a namorar uma mulher mediana. Mas não com 35 anos de idade. Mas não com um esperma alheio catarrento bastardo imundo à tiracolos. Mas não uma gorducha idiota (não sou gordo portanto posso exigir não gorda). É muito simples.

Engraçado que como a personalidade das mulheres e desempenho sexual normalmente são muito iguais. Algumas são melhores em alguns quesitos que as outras mas compensam com algo. Uma pode ser boa de oral mas é gorda demais, outra faz oral mais sem graça porém tem peitos melhores, outra tem buceta feia mas cheirosa, outra até bonita mas fedidona. Mulheres se acham únicas e especiais mas elas tem personalidades idiotas, são egocêntricas, difíceis de lidar, chatas, exigentes, TODAS só pensam em caras ultra ricos e gostosões bonitões super altos. TODAS.

Todas as que eu converso na intimidade que eu como são vidradas (mas escondem bem) em homens altos, TODAS. E TODAS gostam de homens bonitões de rosto com músculos aparentes e sarados. Você é a opção mais melhorzinha ou o beta que tá ali pra aumentar o ego de uma mãe solteira ou gorduchinha. São seres cruéis, que ODEIAM os homens, que TEM RAIVA de nós homens, elas não gostam da gente como gostamos delas de verdade.

Finalmente, o número de vadias não aumentou pois eu deixo para o final das férias comer putas. Porque? Porque eu tenho trauma e experiência nisso, quando vou com muita sede ao pote eu estrago as férias gastando muito e depois fico sendo obrigado a segurar os gastos pro restante dos dias de férias causando graves depressões.

Fonte: POBRETÃO, 2015.

Essa imagem nos dá uma gama de exemplos de comportamentos masculinistas. Diante disso, iremos frisar alguns trechos que se fazem essenciais para nossas análises.

[...] eu uso a buceta delas como um escape temporário pois sei que elas não são namoráveis devido a idade, filhos, devido barrigas de catupiry, devido bucetas fedidas. Veja só, estou disposto sim a namorar uma mulher mediana. Mas não com 35 anos de idade. Mas não com um esperma catarrento imundo à tiracolos. Mas não com uma gorducha idiota (não sou gordo portanto posso exigir não gorda). É muito simples (POBRETÃO, 2015).

Esse trecho apresenta traços altamente misóginos, gordofóbicos e um completo nojo das mulheres. O feminino é visto com objeto inominável, que possui características vistas como abominantes, capaz apenas de promover prazer e, claro, jamais se pensa se o outro corpo sente o mesmo prazer. Outro trecho reforça a forma que se pensa um masculinista: “Uma pode ser boa de oral mas é gorda demais, outra faz oral mais sem graça porém tem peitos melhores, outra tem buceta feia mas cheirosa, outra até bonita mas fedidona” (POBRETÃO, 2015). Esse trecho destacado da imagem acima reafirma o que já foi mencionado, a objetificação dos corpos femininos. Não tem nome, o corpo não faz parte de um conjunto humano. São partes, “bucetas”, peitos, beleza e as performances sexuais. Nos faz compreender que masculinistas até se relacionam com mulheres, contanto que sejam seres abjetos, funcionais e com a obrigação de promover prazer naquele homem. É como se estivessem esvaziando um indivíduo, reduzindo-os a partes. Tratam as mulheres como inimigas que se encontram em uma guerra contra os homens. Para Umberto Eco (2015) existe uma justificativa para alguns corpos serem considerados feios: o que esse tipo de leitura estética esconde é o desejo de poder.

Por fim, outro ponto de destaque: “[...] TODAS só pensam em caras ultra ricos e gostosões bonitões super altos. TODAS.” Essa afirmação mostra muito sobre a masculinidade frágil e tóxica que compõe a lógica masculinista. Existe a crença de que todas as mulheres exigem se relacionar com homens ricos, altos e com todas as características físicas estereotipadas de uma sociedade capitalista, racista e heteronormativa. O advento do capitalismo faz o homem perder sua supremacia e, há os que se mantêm no topo da cadeia capitalista. Com isso, a segurança e a forma de se enxergar se forma a partir dessa disputa sendo que, tudo aquilo que o ignora, se torna inimigo. Diante disso, faz parte da vingança masculinista tratá-las de forma objetificada, com violências, abusos e muito ódio. Assim, serão homens viris: “machos de verdade”.

Esses comportamentos devem ser vistos como uma tentativa de construção de imagem que não dê espaço para qualquer suspeita de homossexualidade. Diante disso, a virilidade deixa de ser um requisito e passa a se tornar sinônimo da própria masculinidade, com efeito, do que é ser homem. Esse cenário performático pode nos levar a pensar em um tripé violento: a autocobrança, a cobrança com relação a outros homens e o ódio a tudo que seja feminino ou

afeminado, gerando ações de violências contra pessoas que se identificam com essas atribuições. Esse tripé é uma tentativa conjunta de garantir uma virilidade que chamamos comumente de masculinidade. Entretanto, como veremos adiante, as masculinidades são múltiplas, podendo superar essas práticas

Fernandes (2011) também contribuiu para as reflexões sobre masculinidade quando se propôs a dizer sobre uma “feminilização dos homens”, na qual ao mesmo tempo em que lhe são impostas e cobradas posições tidas como femininas (tais como, demonstrar sentimentos, cuidar dos filhos), o homem deve responder ao chamado da virilidade, isto é, “continuar sendo homem”.

Os estudos sobre as masculinidades introduziram novas concepções sobre a definição da identidade masculina e questionaram a ideia vigente até os anos de 1980, quando a masculinidade era estudada, ou sob o ponto de vista dos homossexuais, ou sob o ponto de vista da relação entre mulheres e homens, na qual havia um modelo único de masculinidade. Conforme enfocamos anteriormente, as teorias críticas de gênero sugeriram a pluralidade, o que fez Garcia (1998) acreditar que há, além da pluralidade de feminilidades, uma diversidade de tipos de masculinidades, correspondente a diferentes inserções de homens na estrutura social, política, econômica e cultural.

A partir dessas constatações sobre pluralidade, emerge a "crise do macho" que Arent (1999) definiu como a insegurança masculina diante da perda de seu papel tradicional de dominação. Além disso, perante a exigência de novas atribuições sociais, como o cuidado dos filhos e a realização de tarefas domésticas, ocupações anteriormente exclusivas das mulheres. Diante disso, é possível perceber que a masculinidade é construída simultaneamente em dois campos inter-relacionados de relações de poder, que são, os homens com as mulheres e homens com outros homens, tendo ambos, em comum, a “[...] repressão necessária de aspectos femininos” (SCOTT, 1995, p. 82).

O resultado dessa construção da masculinidade é a tensão que se estabelece entre ser “homem-macho” e ser “masculino”, mantendo uma constante insegurança entre os homens, capaz de impulsionar uma autodesvalorização ou uma violência contra outros (homofobia) ou outras (misoginia). A violência vem a ser o marco de expressão do hábito dominante da masculinidade (BOURDIEU, 2014), pautado na instrumentalização da força física, da potência sexual, da misoginia, da dominação das mulheres e da LGBTQIAfobia.

A emergência de governos de propensão autoritária sinaliza a instauração simultânea dos valores viris na política. O Brasil, com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, pode ser encarado como um retrato dessa ascensão vertiginosa de ideologias que louvam e estimulam o

retorno, a todo custo, do “macho viril” e armado para a guerra. De acordo com a antropóloga Rosana Pinheiro-Machado, em entrevista divulgada na BBC²¹, esse perfil trata-se da ode a um tipo de homem viril que acreditava ter se perdido (SENRA, 2021). Essa ascensão e essa ode são respostas violentas e irresponsáveis desse tipo de macho às conquistas políticas das mulheres e das pessoas LGBTQIA+ nos últimos anos.

Sobre a reivindicação da volta dos “machos viris” armados e prontos para a guerra, que identificamos como masculinistas, Lola Aronovich comentou a relação com Bolsonaro:

Quando o Bolsonaro era uma piada para a gente, era uma caricatura que ia no CQC, no Pânico, no programa da Gimenez, no Superpop, para a maior parte do país ele era só uma piada, para os mascus ele já era um sonho. Já estavam pedindo Bolsonaro Presidente em 2010, muito antes de 2018. Eles já citavam Bolsonaro, já faziam propaganda, tudo que o Bolsonaro falava era divulgado nesses espaços dos mascus. Sempre foram super apoiadores do Bolsonaro (Lola Aronovich).

Os masculinistas há muito tempo têm, na imagem de Jair Bolsonaro, um representante dos seus anseios. Um “macho viril” que enfrenta as mulheres de forma violenta nos espaços de poder, o que faz piadas misóginas e se justifica na liberdade de expressão. Bolsonaro conquistou mais seguidores quando estimulou o porte de arma, afrouxando as leis e incentivando o uso delas, fazendo “arminha” com as mãos e ensinando crianças a fazer o mesmo. A arma e o pênis de um homem heterossexual e cisgênero movem a masculinidade viril.

Haroche (2013) apontou o conceito de masculinidade viril e, de acordo com a socióloga, nesse modelo de gênero o que conta é tanto o exercício da potência quanto a obsessão pela impotência. Para o antropólogo Lucas Moreira (2021), na manutenção da força simbólica, física e moral do homem viril haveria, na verdade, o medo implícito de falência, um temor transformado em força e poder. Pelo medo de perder a potência e por vê-la ameaçada, homens tornam-se agressivos, violentos, brutais e, por vezes, assassinos a fim de defendê-la.

2.2.1 Violência e masculinidade:

Ao abordar a masculinidade, a socialização violenta pela busca do macho viril, percebe-se a necessidade de aprofundar sobre o tema da violência, já que parece ser um ponto central para compreender o princípio de toda a lógica masculinista. A primeira forma de pensar a violência numa lógica masculinista são os atentados seguidos do auto violência, que podem

²¹ “Tribalismo masculino: a seita violenta ligada ao 'viking' em invasão ao Congresso dos EUA”. BBC News Brazil. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55582226> Acesso em: 29 set. 2021.

levá-los a se tornarem santos. Mencionamos aqui de forma breve sobre o suicídio, que é muito comum entre os masculinistas, a fim de se tornarem mártires dentro de seus grupos. Michele Prado em sua entrevista colaborou para esse tema:

Eles acreditam que essa postura os transforma em mártir e herói. E que a violência vai transformá-los em herói também. Eles matam e depois se matam, tanto que dentro da mansfêra, quando ocorre um desses atentados eles são denominados de santos, então eles viram heróis (Michele Prado).

Sobre a fala acima, a violência contra si e contra os “inimigos” é uma forma, se não a principal, de demonstrar sua virilidade, potência e de pertencimento a um grupo. O sociólogo Daniel Welzer-Lang (2001) apontou que a legitimidade de um homem em seu grupo não se restringe à negação da feminilidade, mas também em sua contundente depreciação. Diante disso, é possível afirmar que o homem, em busca de seu espaço de pertencimento, performe misoginia como passaporte de aceitação e socialização.

A forma como os homens socializam e constroem suas identidades afetam não somente a si mesmos, mas, principalmente, as mulheres, que se submetem ao masculino por meio da violência. Para Welzer-Lang (2004), a violência é pensada a partir de uma perspectiva de relações sociais de sexo. De acordo com o autor, por muito tempo, priorizou-se as mulheres nos estudos de sexo: “Eram elas a diferença, o problema, a categoria a ser observada, classificada, dissecada” (WELZER-LANG, 2004, p. 108). Os homens, por outro lado, apesar de desempenharem papel importante em análises desse tipo, não chegavam a ser tratados efetivamente como categoria.

Para Welzer-Lang (2004), a perspectiva das relações sociais de sexo é responsável por integrar “[...] as duas categorias de sexo num sistema social de sexo caracterizado pelo funcionamento dialético das relações sociais entre os sexos” (WELZER-LANG 2004, p.108-109). Há o reconhecimento de que um estudo mais aprofundado das relações que se estabelecem entre homens e mulheres está condicionado à superação do entendimento dessas relações sociais como “entre” sexos, posto que a problemática apresentada a partir dessa perspectiva (relações sociais entre sexos) é considerada redutora, à medida que estabiliza a oposição entre homens e mulheres, apresentando-os como grupos homogêneos estanques. “Se queremos compreender as evoluções das relações sociais de sexo”, admoestou Welzer-Lang, “[...] precisamos poder analisar as mudanças” (WELZER-LANG 2004, p.116-117).

Welzer-Lang (2004) se debruçou sobre o conceito de espaço monossexual, que correspondente à “casa dos homens” que, na sociedade contemporânea europeia, seriam os

bares, as escolas, os clubes e os quartéis, já que nestes espaços é comum acontecer violências simbólicas e físicas. Os maiores exercem violências sobre os menores, tratando-os a partir de uma forma feminizada e homossexual. Estes, por sua vez, se libertam dessas violências apenas ao passarem a, também, exercê-las sobre outros. A conformação do masculino e do feminino não é estabelecida pela interação com as mulheres, mas pelas interações intersexo, travadas nos citados espaços análogos à “casa dos homens” (WELZER-LANG, 2004).

Na proposta welzer-languiana, as relações entre homens e mulheres são estabelecidas de maneira impositiva, isto é, mediante o exercício de violências de toda ordem. Esse é, o motivo pelo qual, na perspectiva do autor, a violência funciona como a coluna vertebral das relações sociais de sexo. Contudo, dado o fato de os processos de socialização de homens e mulheres se darem de modo distinto, diferenciadas são suas visões do social, o que inequivocadamente inclui a violência.

Pessoas violentas e vítimas de violência definem de forma diferente (...). Pode-se supor, pelo menos esta foi uma das minhas hipóteses de trabalho, que as mulheres vítimas de abuso -ou que os homens vítimas de abuso- identificam facilmente as formas de violência que sofrem, que associam o medo de gritar com a violência. O gesto ameaçador, o olhar que paralisa... Porém, não só não é assim, como é exatamente o contrário (WELZER-LANG 2007, p. 73).

O pensamento de Welzer-Lang diz respeito, portanto, a uma dupla definição dos fatores sociais, entendidos de modo dessemelhante por quem agride e por quem é agredido. Com base nessa dupla definição, toma corpo o conceito de violência, denominado pelo autor de “duplo padrão assimétrico”. De acordo com Welzer-Lang, os resultados dos trabalhos etnográficos por ele executados demonstram que, curiosamente, ao contrário do que possa parecer, os homens violentos, quando desistem de negar a prática violenta, são capazes de enumerar mais violências que suas companheiras.

Ao assumirem sua responsabilidade, os homens violentos definem a violência que exercem sobre suas respectivas parceiras como um continuum (sucessão) de formas de violência física, psicológica, verbal e às vezes sexual, ligadas a uma intenção: a intenção de dizer, de fazer o mulher que outra pessoa cede, para expressar um sentimento, um desejo ou a vontade de alguma coisa (...) conjunto) composto fundamentalmente de agressões físicas, ou seja, geralmente de golpes desconexos entre si (WELZER-LANG 2007, p. 77-78).

Para que as mulheres definam uma ação como violenta, parece existir, no entender do autor, uma necessidade latente de estarem convencidas que o outro, o parceiro, deliberada e conscientemente desejou causar-lhes dano ou sofrimento. As formas de violência são definidas de modo estrito, tais como golpes com a mão, com os punhos ou pés, associados à intenção de

prejudicar. A ausência, em uma agressão física, desse propósito maléfico leva a mulher a desqualificar os atos de violência praticados pelo parceiro, passando a defini-los não como violências, mas como “[...] lances duros, atos dolorosos” (WELZER-LANG 2004, p. 114). A violência é justificada por diversos motivos. No caso masculinista, não é diferente, pelo contrário, qualquer notícia falsa é justificativa plausível para cometer feminicídio e colocar o homem numa posição de vitimização.

Sobre a criação de justificativas, em entrevista, Lola Aronovich relatou sobre o caso Eloá²²:

Naquela época, eu acho que escrevi quatro posts sobre o caso Eloá e um deles era de uma comunidade no Orkut que alguém me mandou, alguém anônimo, não sei quem, era uma comunidade horrível que tinha sido criada justamente no caso Eloá, durante o caso Eloá, com a morte dela, chamado “Eloá virou presunto”. Então era uma comunidade horrorosa, que já saudava o assassino, o feminicida, como um herói. Já estava cheia de fake news falando que a Eloá estava fazendo orgia na casa dela, com a Nayara e outros dois alunos. Aí o pobre cara, o pobre homem de bem chegou e deu fim a isso. Então era esse tipo de fake news, era uma comunidade muito horrível. E nessa época nem tinha Facebook, se tinha era muito pequeno, o Orkut era mais predominante aqui no Brasil. E eu não sabia quem eram esses caras, para mim era impressionante que pudessem saudar, honrar, achar um herói, um cara que covardemente matou a ex, uma menina de 15 anos e atirou na boca da Nayara.

Vemos, então, como o masculinismo está relacionado, também, com a pós-verdade, com a produção de notícias falsas direcionadas para as mulheres. Notícias falsas se tornam justificativas para matar mulheres. Além disso, justificativa para tonar homens grandes heróis e mártires. O pobre homem abandonado foi até a casa de sua ex-namorada para acabar com as orgias cometidas por ela, um grande homem, herói da nação patriarcal.

2.2.2 *Misoginia*

A masculinidade viril e hegemônica parece se confundir, já que o padrão do “macho” é a violência, autoafirmação, força, poder e tantas outras características que podem ser vistas como reprodução da misoginia e machismo. Marisa Avigliano em seu artigo na página *Las 12* ²³ (2010) afirmou que quando se inventou a roda, a misoginia já estava dando quatro piruetas no ar. Nesse mesmo artigo, Avigliano (2010) informou que a palavra apareceu pela primeira vez no Oxford English Dictionary em 1656 e era definida como ódio e o desprezo para com as mulheres. A autora lembrou o fato de que a palavra misoginia já havia aparecido em 1630 na

²² Ver em: <https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/caso-eloal/>. Acesso em: 14 fev. 2022.

²³ “Las Cartas Marcadas”. Disponível em: <https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-6058-2010-10-22.html>. Acesso em: 23 set. 2021.

publicação “Swetman arraigned” em resposta a um texto escrito por Swetman no qual ele atacava e depreciava as mulheres. De forma sucinta, misoginia está relacionada com a aversão e ódio contra as mulheres. Dela surgem vários problemas sociais, como a violência, o abuso sexual, a repressão, a inferiorização e discriminação contra a mulher.

A misoginia é um problema global e que atravessa toda a história, que fundamenta o masculinismo, atuando de diferentes formas. Ela está tão arraigada na formação da cultura ocidental que tem sido comumente assumida como um fato cotidiano, e não como um conceito digno de análise e desconstrução. De Aristóteles a Freud e, mais tarde, tanto na alta cultura quanto na tradição popular, os estereótipos que violentam as mulheres têm sido o padrão (ANDERSON, 1999). Para as psicólogas Esperanza Bosch, Victoria Ferrer e Margarita Gili, misoginia é a aversão e o desprezo dos homens pelas mulheres. “O termo misoginia é formado pela raiz grega *miseo*, que significa odiar, e *gyne*, cuja tradução seria mulher, e é atribuída à atitude de ódio, aversão e desprezo dos homens para com as mulheres” (BOSCH; FERRER; GILI, 1999, p. 9). Elas identificaram três principais argumentos ao longo da história para defender a crença de que as mulheres são inferiores aos homens e para justificar a atitude misógina em relação a elas. Que as mulheres são inferiores biologicamente, intelectualmente e moralmente. “Para justificar cada uma dessas três suposições, toda uma série de argumentos religiosos, anátomo-biológicos e pseudocientíficos foram usados” (BOSH; FERRER; GILI, 1999, p. 10).

A misoginia é um termo que está relacionado ao medo e ódio às mulheres e se refere à natureza defeituosa que elas deveriam ter, o que as impede de serem seres perfeitos como os homens. A misoginia considera as mulheres anormais, estranhas, distintas, incompreensíveis e, portanto, perigosas, como formulou a literatura misógina. Gail Ukockis (2019) afirmou que por décadas, a palavra “sexismo” parecia suficiente para descrever o tratamento degradante às mulheres. Uma definição típica de sexismo, afirma a autora é o preconceito ou discriminação com base no sexo ou gênero, especialmente contra mulheres e meninas (UKOCKIS, 2019). Sexismo pode ser sutil e, por vezes, associado ao machismo, como um homem falando por uma mulher durante um encontro. Em contraste, a palavra “misoginia” é muito mais forte palavra do que “sexismo” porque é simplesmente definido como ódio de mulheres. A misoginia implica um aspecto aberto e violento. Violência doméstica, agressão sexual, assédio nas ruas são apenas alguns exemplos de misoginia.

A misoginia também pode ser exposta em forma de ameaças e memes, como apontou a professora e pesquisadora Adriana Dias²⁴, em entrevista concedida para esta pesquisa:

Isso aconteceu ontem, vários ataques masculinistas, inclusive, alguns me mandando materiais. Eles me mandam meme, gifs comigo penteando os cabelos da axila, por exemplo. Alguns me mandam ameaças de morte, alguns me mandam “feminista, só pode ser. Sobrepeso, cabelo pintado e horrorosa”. Me chamarem de feia horrorosa não mexe com nada dentro de mim. Meu foco não é na concepção estética, meu foco é na concepção ética (Adriana Dias).

Essas formas de ataques misóginos retomam o que já foi discutido anteriormente que, a estética é um dos principais alvos dos masculinistas, seja atacando diretamente um corpo como feio ou “utilizável” como inomináveis, abjetos, capazes apenas de serem um espaço de promoção do prazer a eles. Não existe, para os masculinistas, uma “forma correta” de ser mulher, esteticamente falando, ou é feia, mas capaz de dar algum tipo de prazer, ou bonita, porém não presta, é interesseira, personalidade idiota, burra. De qualquer forma, exige um controle por parte deles, controlar o que é bonito ou não, por meio da misoginia.

A misoginia por vezes é confundida com o machismo ou sexismo, já que se assemelham sobre como reproduzir a violência e controle. De acordo com Drumont (1980, p. 81) misoginia é definida como um “[...] sistema de representações simbólicas, que mistifica as relações de exploração, dominação de sujeito entre homem e mulher”. O machismo enquanto sistema ideológico (DRUMONT, 1980), proporciona modelos de identidades tanto para o masculino quanto feminino, representando um sistema representação-dominação que utiliza o argumento do sexo para hierarquizar e subalternizar o feminino. Nesse sentido, a lógica de poder é organizada em torno dessa hierarquização.

O machismo é, antes de tudo, um rótulo que reduz grosseiramente uma realidade complexa, é uma forma fácil de se referir a crenças, atitudes e práticas sociais dos homens em relação às mulheres e a outros homens; destinada a justificar condutas discriminatórias contra mulheres e homens que não atendam aos requisitos de masculinidade hegemônica. González-Lopez e Gutmann (2007) afirmaram que o conceito é uma invenção relativamente nova, nas últimas décadas do século XX, feita por cientistas sociais e feministas norte-americanas para designar um traço cultural particular entre os homens de língua espanhola.

O machismo, assim como o sexismo, pode ser praticado de formas muito sutis, que podemos chamar de micromachismos, atitudes e práticas, imperceptíveis ou não, repetitivas e cotidianas que os homens realizam para manter os papéis tradicionais de gênero, perpetuar as

²⁴ Entrevista concedida virtualmente no dia 11 de fevereiro de 2022.

vantagens da dominação e impedir as mulheres de assumirem mais livremente posições igualitárias (BONINO, 2004). A luta dos grupos de mulheres e das organizações internacionais para alcançar sociedades mais igualitárias teve suas consequências para ambos os lados, de modo que o machismo tradicional adquiriu novas roupagens de acordo com os contextos dos grupos.

Os micromachismos, que são práticas de dominação e violência masculina na vida cotidiana em ordem “micro” (MENDÉZ, 1998), vieram para preencher as lacunas de poder que as mudanças culturais deixam. Eles são tão eficazes quanto comportamentos que parecem quase naturais. Bonino (2004) citou quatro: as utilitaristas, que aproveitam as condições existentes para perpetuar o *status quo*, por exemplo a vocação natural da mulher para o trabalho doméstico e o trabalho de cuidar de crianças e idosos; os velados, que escondem os verdadeiros propósitos das condutas aproveitando a credibilidade e a sinceridade das mulheres para controlar a agenda; as de crise que aproveitam as situações de quebra da ordem tradicional de vantagens para os homens atuarem com estratégias que a restaurem; e as coercitivas fazem uso da força moral, psicológica, pessoal ou econômica de forma aberta para dobrar os desejos ou condutas de liberdade das mulheres.

Diante disso, tanto a misoginia quanto o machismo, com o advento da internet, assim como diversos fenômenos que se potencializaram, têm se mostrado cada vez mais presentes em discursos difundidos na web, seja por meio das redes sociais, como Facebook, Twitter e Instagram, ou sendo reproduzidos em sites, blogs e, principalmente, em fóruns anônimos, popularmente denominados de *chans* (AGUERO, 2016).

A sociedade estruturada em desigualdades propicia ações violentas contra as mulheres, pessoas negras e LGBTQIA+. O machismo, parte dessa estrutura, baseado na ideia de que homens são superiores às mulheres, foi sendo naturalizado e perpetuado ao longo do tempo, ao ponto de alcançar, em alguns casos, o nível de total desprezo, ódio e aversão a mulheres: a misoginia. Fato é que manifestações de ódio, contra qual grupo for, não se restringem à era da Sociedade da Informação. Todavia, os impactos que estes podem e vêm causando na era globalizada transmitem muito mais preocupação que em épocas anteriores, uma vez que a velocidade de propagação desse tipo de discurso por meio das tecnologias da informação e comunicação e o potencial alcance que elas proporcionam, incitam e instigam o ódio a milhões de pessoas em todo mundo, quase que instantaneamente.

Alguns grupos escondidos por trás da web tem sido chamados de masculinistas, grupos de homens que se encontram em crise com sua masculinidade, no sentido de compreenderem que as mulheres são o principal motivo do questionamento da virilidade dos homens. Nesse

sentido, é importante compreendermos o que são os masculinistas, que ultrapassam a noção das masculinidades, aliás, reivindicam o retorno da masculinidade hegemônica como única referência.

2.3 Masculinistas: de onde vieram, para onde querem ir

No decorrer do século XX, vivenciamos diversas crises, seja econômica, política, diplomática ou social que afetaram significativamente as sociedades ocidentais. No entanto, outra crise – da masculinidade – ganhou destaque nos meios midiáticos na década de 1980 (VOKS, 2021). O conceito de crise indica, entre as várias definições, “[...] uma situação conflituosa e tensa; assim podemos compreendê-la como um problema ou um mal-estar” (VOKS, 2021, p. 6). Diante dessa interpretação, é difícil pensar em crise da masculinidade quando historicamente vivenciamos os diversos privilégios que homens detém. Segundo Oliveira (2004, p. 143), os “[...] homens de classe média, quando se olham no espelho, se veem como seres humanos universais e generalizáveis. Eles não estão capacitados a enxergar como o gênero, a raça e a classe afetam suas experiências”.

Diante das relações de poder e os privilégios dos homens cis normativos, eles assumem esses privilégios de forma naturalizada e até mesmo consciente, algo intrínseco à condição masculina e que não se deseja perder (VOKS, 2021). Apesar desses privilégios serem dados quase como algo naturalizado, eles são historicamente construídos. Nos anos de 1960, quando os estudos feministas começaram a ter maior visibilidade com o discurso sobre uma sociedade mais igualitária, as pesquisadoras e ativistas passaram a elencar e a confrontar diretamente esses privilégios.

No meio acadêmico, diversos questionamentos sobre a condição das mulheres foram levantados e uma série de discursos começaram a ser produzidos, abalando, assim, uma sociedade marcada pela dominação masculina. Os estudos feministas foram fundamentais para que essa dominação começasse a ser questionada, pois buscavam desmistificar a noção de “natural” na vida de homens e mulheres, inclusive questionar o binarismo, aprofundando-se nos estudos de gênero. Desta forma, a sexualidade foi uma das principais discussões, em uma revisão crítica das principais teorias de caráter essencialista e biológico que associavam o gênero, sexo e sexualidade. Constatou-se, naquele momento, que os modelos essencialistas não consideravam o contexto histórico e cultural para compreender a questão do gênero (RIBEIRO; SIQUEIRA, 2007).

Passou-se a observar, então, alguns sinais dessa suposta crise, como a criação de clubes de recuperação da masculinidade, grupos de discussão e de psicoterapia voltados

exclusivamente para homens (SILVA, 2006). Um resultado dessa crise foi a criação dos *Men's Studies*, ou Estudos Sobre Homens. Estes estavam preocupados com o despertar de uma consciência dos homens em relação às prescrições sociais restritivas para o comportamento masculino, as quais, segundo eles, causariam diversos malefícios físicos e psíquicos (OLIVEIRA, 2004).

No entanto, o masculinismo entrou em choque com o advento dos estudos feministas e de gênero e, por isso, criaram-se ramificações sobre os motivos da crise da hegemonia da masculinidade tradicional. Embora existisse essa vertente, de certa forma pacífica, sobre (re)conhecer a identidade masculina dentro do *Men's studies*, o masculinismo que vamos tratar aqui faz parte de um lado do movimento político que tem seu primeiro antecedente no século XIX, com o surgimento de grupos de homens organizado com o objetivo de se opor ao sufrágio feminino (WIGDOR; MAGALLANES, 2018). Como marco temporal do surgimento do masculinismo, podemos recorrer a Sérgio Gomes da Silva (2006), que afirmou que a Revolução Industrial e as consequências das guerras mundiais alteraram profundamente o papel do homem burguês, pois a saída das mulheres do núcleo familiar em busca do emprego colocou em jogo a virilidade hegemônica comum aos homens.

Diante disso, Silva (2006) afirmou que a feminilidade se tornou uma ameaça como nunca vista e que o movimento feminista, juntamente aos estudos de gênero, veio criticar a base secular de uma estrutura de poder que se mantinha até então. Numa divergência de ideias que não conseguem se manter diante de melhor descrição que solucione o mal-estar, a crise da identidade masculina contemporânea será um reflexo

[...] do incremento da participação das mulheres no mundo do trabalho, da maior partilha de responsabilidade e poder entre os sexos, da reconsideração feminista dos papéis tradicionais atribuídos aos homens e às mulheres, da prática do celibato e do desmantelamento dos casais e da família, além da reprodução artificial e do pânico das doenças sexualmente transmissíveis, como a aids (DORAIS, 1994, p. 14).

Diante da apresentação sobre masculinismo, cabe aqui defini-lo: um “[...] movimento social conservador ou reacionário, que afirma que os homens sofrem uma crise identitária porque as mulheres, em geral, e as feministas, em particular, dominam a sociedade e as instituições.” (DUPUIS-DÉRI 2009, p. 97). O conceito pode ter sido inspirado no texto *The Legal Subjection of Men*, de 1908, de Ernest Belfort Bax, cuja escrita parece ter sido motivada pelo texto *Legal Subjection of women*, de 1869, descrito por John Stuart Mill (WIGDOR; MAGALHÃES, 2018). Importante destacar que existem grupos masculinistas organizados e que Lola Aronovich nos apresentou, ao menos os mais conhecidos:

Então, é diferente do americano. Entre os MRA's [Men's Right Activist] tem muito cara mais velho, muito cara que começa a ficar assumidamente misógino depois do divórcio, por exemplo. Um dos chorumes deles é que eles não conseguem a guarda dos filhos, como se quisessem. Então tem um perfil, uma faixa etária um pouco mais velha. Mas tem todo tipo de mascu. Hoje em dia eles nem usam muito o termo MRA e o Incel [Celibatários Involuntários] ficou muito mais famoso, o popular virjão, celibatário involuntário que eu imagino que sejam mais jovens. Se bem que você tem virgens de 40 anos que são muito frustrados e tal. Mas em geral é um cara mais jovem. Tem o MGTOW [Men Going Their Own Way – Homens Seguindo seu Próprio Caminho] que está pegando bastante aqui no Brasil. Você vê a diferença antes da eleição do Bolsonaro, do Trump, inclusive, esses caras não davam as caras, não tinham coragem de fazer um vídeo com o nome deles e com imagem deles. Hoje eles fazem abertamente, despejando todo ódio contra as mulheres na internet abertamente e o algoritmo do YouTube recomenda esses vídeos. Então, eles têm um perfil diferente entre si, o PUA [Pick Up Artist] que ganha muito dinheiro em cima desses caras, tanto em cima do MGTOW quanto nos Incels e do MRA em geral, porque ele ensina técnica de sedução (...) Então eles ganham dinheiro com essa frustração. E um subgrupo deles é o PUA *hate*, que é um grupo de mascu que odeia os PUA. Então tem vários tipos, mas eu acho que é um erro comum achar que eles são adolescentes, que a maior parte dos mascus é adolescente, não é.

No Brasil, não existe uma divisão delimitada sobre os grupos acima como nos Estados Unidos. Em nosso país é mais comum ouvirmos falar dos incels, já que estão inseridos no mundo dos games e entre os jovens. Entretanto, as idades variam, como mostrou a entrevistada Lola Aronovich:

Então tem vários tipos, mas eu acho que é um erro comum achar que eles são adolescentes, que a maior parte dos mascus é adolescente, não é. Quando o Romeu foi preso, ele é de 1985, então ele foi preso pela primeira vez em 2012, então ele tinha o que, 27 anos? 26 anos? O Roberto é de 1978, então ele é alguns anos mais velho que o Romeu. Então é mais ou menos esse perfil, tem muito mascu de 30, 35, 40 anos, muito mascu.

Sobre os grupos masculinistas de forma geral, durante o século XX, muitos se concentraram em utilizar argumentos contrários à liberdade sexual, politização dos espaços públicos e privados, por exemplo, para reagir aos movimentos feministas que começaram a exigir um tratamento justo e igual na vida legal e social. Wigdor e Magalhães (2018) proporcionaram uma pesquisa importante sobre bibliografias masculinistas que colaboraram para o fortalecimento do movimento. Essa pesquisa nos apresenta um porta-voz do masculinismo chamado Esther Vilar, autor de *El Varón Domado* (1971), que argumentou que a mulher não é dominada pelo homem, mas que o controla com técnicas de sedução. Nesse livro, Vilar (1971) propôs que o homem é o sexo vulnerável autêntico, vítima de exploração por mulheres ao longo da história. Como o próprio título indica, Vilar acredita que para ser homem, tem que ser macho (tradução nossa do termo *varón*). Para ele,

O macho é um homem ou ser humano que trabalha. Com este trabalho ele se alimenta sozinho, alimenta sua esposa e os filhos de sua esposa. A mulher é, ao contrário, um homem (ser humano) que não trabalha, ou que trabalha apenas temporariamente. A maior parte de sua vida é passada sem ganhar a comida ou a dos filhos, para não falar do filho²⁵ (VILAR, 1971, p.06-07, tradução nossa).

Vilar (1971) conceituou macho como o contrário de mulher, ou seja, um ser humano que trabalha, sendo um erro igualá-los intelectualmente às mulheres, que seriam inferiores. Quando alcançam a fase adulta, as mulheres, de acordo com Vilar (1971) seguem a carreira de prostitutas, ou seja, exploram os homens e deixam sua vagina à disposição deles.

O pensamento masculinista não ficou no passado. No século XXI, o ativismo masculinista é um fenômeno que cresce em diferentes regiões do mundo, especialmente nos EUA, Europa e na América Latina (MÁRQUEZ DUARTE, 2016). As ações misóginas ultrapassam os limites do âmbito privado e influenciam a política. Exemplo a essa afirmação é o apoio de masculinistas a Jair Bolsonaro. Uma mistura de notícias falsas, misoginia e militância:

Tanto que uma das vezes que o apoio saiu do campo virtual e chegou às vias de fato foi em 2016, na USP, num departamento da USP e num departamento da federal do Rio Grande do Sul que colocaram alguns cartazes bem feitos dizendo...eram coisas horríveis, um tinha uma citação famosa antifeminista, que o objetivo das feministas é matar os homens, os filhos e se tornarem lésbicas. Só que eles colocaram essa frase atribuída a Hebe Camargo e não ao conservador americano. E aí estava uma foto minha! Eles colocaram isso daí com uma foto minha dizendo “corra da Lola, corra” alguma coisa assim. E o logotipo que eles colocaram era uma estrela vermelha sendo penetrada por um pênis. Eles colocaram esse cartaz que tinha uma foto minha ao lado de um outro cartaz que tinha o Bolsonaro, falando do Olavo também. Foram colocados pela mesma pessoa, ao mesmo tempo. Dois cartazes, um de apoio a Bolsonaro e outro antifeminista. (Lola Aronovich)

Figura 2 – Cartazes masculinistas colados na USP e UFRGS

Fonte: Acervo de Lola Aronovich, 2016.

²⁵ Original em espanhol.

Essa imagem sintetiza muito bem as discussões apresentadas neste trabalho. “Empaudamento” fazendo uma alusão à palavra “empoderamento” muito utilizada por feministas. As imagens apresentam nítidas manifestações políticas de cunho misógino (um pênis perfurando uma estrela vermelha) e o apoio declarado a Bolsonaro. Diante disso, posteriormente, iremos analisar de forma mais profunda essa imagem e outros dados coletados durante a pesquisa que reforçam a narrativa masculinista bolsonarista e reafirma nossa hipótese de relação e apoio masculinista a Bolsonaro e seu governo.

Essa imagem representa parte da discussão misógina encarnada no discurso dessa nova extrema-direita masculinista. Para Silva e Oliveira (2018), esses discursos desvelam o pacto social entre as elites e as populações de baixa-renda, principalmente homens, que também são capturados pelo que seria seu direito de exercer honra e privilégio. O aumento de prestígio das forças que detêm a violência de Estado são um dos principais suportes às eleições e ao convencimento de opiniões, que veem a solução de seus problemas na segurança pública a partir do uso da violência (SILVA; OLIVEIRA, 2018).

No período eleitoral, em 2018, Lola recebeu muitas ameaças relacionadas à vitória de Jair Messias Bolsonaro:

Inclusive, durante as eleições de 2018, eu recebia muitos comentários desse tipo “estamos contando os dias que você vai ser morta” ou “já, já você será convidada para um passeio de helicóptero” então eles conheciam, por exemplo, o Pinochet, um dos métodos dele era jogar adversários políticos do helicóptero. E coisas horríveis como “que cada voto seja um rato enfiado na vagina de vocês” porque isso era o que o Ustra fazia, né? Então era gente que conhecia, que conhece todos os tipos de tortura, que admira esses caras. Então eu recebi muitos ataques desse tipo nas eleições de 2018. Em setembro e outubro de 2018 os ataques eram mais direcionados nesse sentido de que “você vai morrer assim que Bolsonaro for eleito” (Lola Aronovich).

Figura 3 – Ameaças a Lola Aronovich nas redes sociais

Fonte: Acervo de Lola Aronovich, 2018.

Essa imagem e o trecho da entrevista reforçam o que dissemos sobre esperarem em Bolsonaro o grande representante de combate ao feminismo e a todas as mulheres, um guerreiro. Bolsonaro ser um “macho viril” é visto em 2018 como o único capaz de devolver aos homens seus direitos patriarcais enfraquecidos graças às lutas pelos direitos das mulheres. Uma guerra contra as mulheres que envolve não somente o discurso misógino, mas, também, o armamento para aniquilá-las. Quando se referem a Romeu e Kyo na imagem, certamente é sobre as denúncias feitas por Lola. Romeu, já apresentado na pesquisa. Kyo, de acordo com artigo recente de Lola Aronovich (2022a, p. 9):

André Luiz Gil Garcia, 29 anos, mais conhecido como “Kyo”, que fazia parte da quadrilha desde 2011 (foi ele que ofereceu 5 mil reais para quem fizesse um rodeio das gordas comigo), deixou uma mensagem no *chan*, dizendo que sua vida era miserável e que iria se matar. Ouviu como resposta o tradicional “leve a escória junto”.

As ameaças se tornam cada vez mais rápidas visto que a internet se tornou uma ferramenta não somente de disseminação do feminismo, mas também do ódio masculinista.

Manuel Castells já argumentou que, na virada do milênio, a Internet era um espaço e uma ferramenta relevantes para a mobilização social (CASTELLS, 1997; 2001). No início do milênio, via-se a internet com grande potencial político, dando visibilidade e outros recursos de comunicação às ações dos movimentos (CANDÓN MENA, 2011), bem como para a expansão da cidadania e da participação (HARA, 2005). A relação da Web 2.0 com o ciberativismo “[...] reside nas possibilidades oferecidas por este espaço virtual: facilidade e rapidez para compartilhamento de informações, interoperabilidade e design centrado no cliente usuário” (MOLERO, 2015, p. 13). Um avanço importante sobre os estudos do ciberativismo foi a noção proposta por Ugarte (2008, p. 22):

O ciberativismo não é uma técnica, mas sim uma estratégia. Nós fazemos ciberativismo quando publicamos na rede – em um blog ou em um fórum – buscando que aqueles que o leiam avisem os outros – ligando em seus próprios blogs ou recomendando a leitura por outros meios – ou quando enviamos um e-mail ou SMS para outras pessoas na esperança de que encaminhem para sua lista de contatos.

Nesse sentido, Klang e Madison (2016) argumentaram que o ativismo social nas sociedades democráticas, tem uma ação intencional com o objetivo de alcançar a mudança social, que exige persuasão. Uma pessoa ciberativista é capaz de usar as potencialidades da internet com o intuito de difundir um discurso e, com ele, equipar as pessoas com as ferramentas e mecanismos necessários para recuperar o poder monopolizado por instituições formais. A

visibilidade e amplificação de vozes por meio do ciberativismo torna-se fundamental. Portanto, participações on-line e postagens públicas são uma fonte importante para a análise de suas posições discursivas *vis-à-vis* as outros grupos e a disseminação de sua causa.

2.4 Os homens estão sob ataque: o argumento do ginocentrismo

É muito comum nos discursos masculinistas a palavra “ginocentrismo”. O conceito colabora para justificar o sofrimento dos homens e os motivos para desejarem a subordinação das mulheres, quando não se fala na morte delas. Entretanto, o ginocentrismo não aparece apenas nos estudos masculinistas. Feministas como Young (1985) afirmaram a existência de um feminismo ginocêntrico, que define a opressão das mulheres como a desvalorização e repressão da experiência delas por uma cultura masculinista que exalta a violência e o individualismo.

O feminismo ginocêntrico, afirmou Young (1985), identificado principalmente na segunda onda do feminismo entre as feministas radicais, enaltece os valores incorporados na experiência tradicionalmente feminina e rejeita os valores que encontra na tradição e instituições dominadas pelos homens. O feminismo ginocêntrico contém uma crítica mais radical da sociedade dominada pelos homens (YOUNG, 1985), contudo, seu efeito pode ser utilizado de forma distorcida, contra o comportamento tradicional da sociedade, especialmente dentro do contexto social de reação antifeminismo. Diante disso, esse conceito parece ter sido utilizado contra as próprias mulheres.

A pesquisadora e o pesquisador Katherine K. Young e Paul Nathanson (2006) afirmaram que ideologicamente o foco predominante do ginocentrismo é priorizar mulheres hierarquicamente, e como resultado, pode ser interpretado como misandria²⁶. Apelos feministas por igualdade ou mesmo equidade são geralmente, de acordo com eles, um pretexto para o ginocentrismo. Young e Nathanson (2006) definiram o ginocentrismo como uma visão de mundo baseada na crença implícita ou explícita de que o mundo que gira em torno de mulheres, um tema cultural que afirmam ter se tornado rotineiro em tribunais de justiça e burocracias governamentais, resultando em discriminação sistemática contra homens. Eles também mencionaram que o ginocentrismo é uma forma de essencialismo – distinta de estudos

²⁶ Ódio e discriminação contra homens. Esse termo é muito polêmico entre as feministas, já que homens não são violentados pelas mulheres pelo simples fato de serem homens. Ao contrário disso, mulheres serem mortas e violentadas, é muito comum.

especializados ou ativismo político em favor de mulheres – à medida que foca nas virtudes inatas de mulheres e nos vícios inatos dos homens.

O site mais citado entre as pesquisas realizadas sobre masculinismo foi <https://gynocentrism.com/> que apresenta diversos textos que argumentam que os homens estão sob ataques de pessoas perigosíssimas, as mulheres. O site também disponibiliza um curso sobre o conceito. A plataforma é mantida por Peter Wright, autor do livro *Ginocentrismo* (2018) que identifica o surgimento do conceito na Idade Média, quando, de acordo com o autor, os homens desempenhavam o amor cortês e o papel de vassalos para as mulheres, que por sua vez desempenhavam um papel de senhoras. De acordo com o autor, o amante, o homem, seria abjeto. A obediência aos menores desejos de sua amante, por mais caprichosos que sejam, e o consentimento silencioso às censuras dela, por mais injustas que sejam, ele está ali como um vassalo feudal (WRIGHT, 2018). Nesse sentido, o ginocentrismo atravessaria os séculos e resistiria entre os homens vitimizados pelas feministas.

O conceito de ginocentrismo no site de Wright²⁷ está relacionado ao foco dominante ou exclusivo nas mulheres na teoria ou prática (WRIGHT, 2016). Além disso, para o autor, ginocentrismo é qualquer coisa que se trata exclusivamente do feminino e, principalmente, feminista. Um grande exemplo de evento ginocêntrico utilizado pelo site é o Dia das Mães. Para ele, na biologia, o ginocentrismo se manifestaria no grande interesse na reprodução feminina e, na psicologia, o foco seria dado às emoções e experiências femininas.

Adam Kostakis, um dos autores dos cursos sobre ginocentrismo disponíveis no site, afirmou que “[...] o precursor do feminismo foi o ginocentrismo tradicional, um sistema social autossustentável que ensinava às mulheres que os homens deveriam se sacrificar por elas e que elas eram mulheres defeituosas” (KOSTAKIS, 2014, tradução nossa). Outro autor que disponibilizou um curso sobre ginocentrismo foi Peter Ryan. Em um dos módulos, denominado “Quando o mundo enlouqueceu”, Ryan afirmou que existe, na sociedade, uma loucura ideológica chamada extrema esquerda (RYAN, 2020). Ele complementou afirmando que o ginocentrismo seria um conjunto ruim de crenças e ideias que ganha força na sociedade e permite que a loucura se prolifere (RYAN, 2020). No mesmo módulo, Ryan criticou as medidas de proteção contra COVID 19, alegando que durante a gripe espanhola, quando pelo menos 17 milhões²⁸ de pessoas morreram e a população mundial era muito menor do que é hoje, os países

²⁷ Ver em: <https://gynocentrism.com/2016/09/10/definition-of-gynocentrism/> Acesso em 21 out 2021.

²⁸ A COVID 19, até o dia 16 de março de 2022 causou 6,5 milhões de mortes no mundo todo.

impuseram algumas restrições, mas não foram, de acordo com ele, aos mesmos extremos que nós vivenciamos (RYAN, 2020).

É possível encontrar homens falando sobre as opressões sofridas em Podcasts, por exemplo no “Um Podcast Para Homens” do Alan Podcaster (PODCASTER, 2020a). Alan, em seu primeiro programa teve o intuito de disseminar as ideias de Peter Wriqth, alegando que os homens seriam descartáveis na sociedade, que a sociedade não se importa em criar abrigos de proteção aos homens em situação de violência e tantas outras medidas feitas apenas para mulheres, que são as reais opressoras (PODCASTER, 2020b). Em outro programa do canal, Alan mencionou o MGTOW Men Going Their Own Way (Homens Seguindo seu Próprio Caminho), grupo masculinista organizado mundialmente, e afirmou que essa organização mundial é importante e corajosa por ir contra o sistema misândrico que, de acordo com ele, seria o real sistema que vivemos.

Em sua fala, Alan afirmou que mulheres são privilegiadas por terem cotas na política e no mercado de trabalho, delegacias e leis exclusivas e bem-sucedidas em disputas judiciais, principalmente na vara da família (PODCASTER, 2020b). Além disso, afirmou que crimes de feminicídio são ridículos, pois não existe como provar a morte de uma mulher por ela ser mulher. Ele não considera a trajetória de violências até chegar ao feminicídio.

O grupo masculinista “Movimento dos Direitos dos Homens” em seu site²⁹ recorreu ao ginocentrismo para justificar as desigualdades entre homens e mulheres, em que os homens seriam as maiores vítimas. De acordo com o site sua missão é promover educação, informação e encorajamento a homens e meninos e, desta forma, fazer com que todos superem os riscos e prejuízos da misandria e ginocentrismo culturais, institucionais, externos ou internalizados, “tradicionalistas” ou “progressistas”, na esfera individual ou social e política, de forma a promover seu bem-estar mental, físico, econômico e social.

Esses são alguns exemplos de grupos masculinistas ou personas que compartilham dessa lógica. O ginocentrismo parece ter sido transformado já que, num momento era visto como enaltecimento de um princípio antipatriarcal e, ao longo dos tempos, se tornou uma referência para homens que defendem a existência de uma dominação feudal dos homens.

²⁹ O site já não se encontra disponível para acesso. O endereço era <https://mdhbrasil.org/>. Acesso em: 25 out. 2021.

2.5 À guisa de conclusão

Escrevendo este capítulo, recordamos da recente versão do filme “Mad Max” que, em uma distopia, mulheres eram máquinas de reprodução de filhos homens (as meninas nascidas eram malvistas e colocadas para a manutenção dessa reprodução). O grande patriarca, Immortan Joe, em sua imagem monstruosa era o dono de todas as mulheres e um líder para todos os súditos. É um dos filmes que mais famosos do cinema recente, principalmente pela personagem de Charlize Theron, a Furiosa. Furiosa é uma mulher que busca uma comunidade constituída apenas de mulheres que fugiram do reino patriarca. A personagem, nessa busca pela comunidade, também trava uma guerra contra Joe, para libertar as mulheres escravizadas. Em paralelo à sua história temos Mad Max, um forasteiro que embarca na luta de Furiosa. Nesse momento, o masculinismo foi afetado. Na época do lançamento, houve notícias³⁰ de que homens estavam extremamente incomodados em como Furiosa tinha mais destaque que Mad Max e como esse comportamento fragilizaria a masculinidade do personagem e enalteceria o femismo. Diante disso, foi feito um boicote ao filme (UOL, 2015). Esse filme remete justamente a construção de uma masculinidade contra qualquer solidariedade às mulheres e, quando existe, é totalmente recriminada e boicotada.

A violência masculina enraizada em nossa sociedade, seja representada nas telas de cinema ou na realidade, foi fortemente questionada a partir das últimas décadas do século XX. Os movimentos feministas, bem como os estudos de gênero foram os principais responsáveis por trazer a público o debate sobre o tema. Arilha, Unbehaum e Medrado (1998) ressaltaram que as ações feministas promoveram um exame crítico em relação às dissimetrias sociais baseadas nas diferenças entre os sexos, a relação com gênero e o binarismo. “Os movimentos gay e lésbico trouxeram novas reflexões sobre as identidades sexuais ao buscar maior visibilidade para suas questões” (AGUIAR; DINIZ, 2017, p. 83).

Comportamentos violentos, até então vistos como inerentes à natureza masculina, foram questionados e hoje são vistos como características de uma masculinidade violenta, que afeta não somente a vida das mulheres, mas, também, a vida dos homens que praticam. As reflexões sobre identidade de gênero e sexualidade desenvolvidas a partir de meados do século XX resultaram em mais reivindicações de igualdade entre homens e mulheres, bem como para a comunidade LGBTQIA+ e negras e negros e, com isso, o questionamento dos privilégios dos

³⁰ “Ativistas pelo machismo promovem boicote contra “Mad Max: Estrada da Fúria”. Disponível em: cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2015/05/15/ativistas-pelo-machismo-promovem-boicote-contra-mad-max-estrada-da-furia.htm. Acesso em: 06 dez. 2022.

homens, principalmente, brancos e heterossexuais. Diante disso, os estudos de gênero, antes vistos como principal fonte de pesquisa sobre feminilidades, passou a se debruçar sobre os homens e as masculinidades.

A emergência do masculino como objeto de reflexão a partir dos estudos de gênero permitiu constatar que é impossível abordar a masculinidade de maneira genérica, uma vez que existem masculinidades, com modelos diversos de ser homem, inclusive dentro de uma mesma sociedade (HEILBORN; CARRARA, 1998). Cabe ressaltar, no entanto, que em todas as culturas tende a prevalecer um modelo de masculinidade definido culturalmente como certo e normatizador de condutas, que podemos chamar de masculinidade hegemônica. A definição do que é ser homem que se impõe sobre outros tipos de masculinidades surge de forma determinística e estereotipada e ganha um lugar hegemônico na cultura. A cultura ocidental define “[...] o homem branco, de classe média alta, de meia-idade e heterossexual como o referencial a partir do qual são estabelecidos os padrões e referências que devem ser adotados por homens de outras raças e classes sociais” (AGUIAR; DINIZ, 2017, p. 87).

Diante disso, é urgente o debate sobre masculinismo já que é a consequência dessa masculinidade hegemônica, que convoca os homens a serem violentos consigo e principalmente com mulheres. Entretanto, o material masculinista no Brasil é muito incipiente, sendo difícil a identificação desses grupos na internet, já que muitos dos blogs, sites e fóruns, foram retirados do ar devido ao conteúdo violento e impróprio. O que se pode apontar é que o masculinismo possui uma base consolidada, a misoginia. É necessário diferenciar a misoginia do masculinismo visto que muitos homens podem ser apontados como misóginos, mas não masculinistas. Essa diferenciação pode ser destacada da seguinte forma: misoginia é o ódio e aversão às mulheres ao passo que o masculinismo é um movimento de ódio contra as mulheres, baseados em uma ideologia patriarcal e misógina. Ou seja, nem todo misógino é masculinista, mas todo masculinista é misógino.

Por fim, os discursos bolsonaristas³¹ e a política de armamento parece ser um fator que fortalece o masculinismo. Sem dúvida há uma escalada mundial do discurso masculinista e reacionário bélico. Bolsonaro de fato não inventou o fenômeno, mas o prolifera, propagandiza e tira proveito político do discurso masculinista, violento e bélico mesmo não assumindo que tais características sejam masculinistas. Assim, a ligação com a sua ideologia é inevitável.

³¹ “Eduardo Bolsonaro critica homem ‘afeminado’ e insinua apoio à ação chinesa contra ‘feminização’”. Disponível em: <https://revistaforum.com.br/redes-sociais/2021/2/6/eduardo-bolsonaro-critica-homem-afeminado-insinua-apoio-ao-chinesa-contrafeminizacao-91081.html>. Acesso em: 06 dez. 2022.

3 NEOCONSERVADORISMO E A EXTREMA DIREITA: caminhos do masculinismo no Brasil

Neste capítulo, o intuito é aprofundar a discussão conceitual sobre o recente cenário em que o masculinismo encontra mecanismos favoráveis para disseminar suas crenças e ações no Brasil. Para tanto, é necessário compreender a reorganização da extrema direita no mundo, que passa pelas recentes eleições dos Estados Unidos e, com a vitória de Trump em 2016, inaugura uma nova forma de analisar o conservadorismo e as direitas em torno do mundo. Temas que envolvam gênero serão abordados nessa sessão, já que faz parte da narrativa disputada pelos conservadores nessa nova roupagem, bem como o conceito de família, que é resgatado em sua forma mais patriarcal e violenta possível.

Onda neoconservadora, nova direita, crescimento da extrema direita, trumpização da política, populismos de direita, bolsonarismo e crise das esquerdas. São diversos os conceitos atualmente utilizados para a compreensão da reorganização dos grupos conservadores e direitas. Extrema direita e conservadorismo não são conceitos recentes, porém, foram atualizados ao longo da história. Boulos (2016) afirmou que a nova onda conservadora na política brasileira está presente ao menos desde 2013 e representava uma virada à direita. Almeida (2018) também utilizou a expressão “onda conservadora”, se referindo ao processo de tentativas de restrição e perda de direitos conquistados após a redemocratização e a Constituição de 1988. Teóricos que estão tentando compreender o que está acontecendo no Brasil nos anos recentes falam de onda conservadora, neoconservadorismo, volta da direita, extrema direita e nova direita (BOULOS, 2016; BROWN, 2006; LACERDA, 2019).

Wendy Brown (2006), Melinda Cooper (2017) e Marina Lacerda (2019) utilizaram o termo neoconservadorismo e não conservadorismo. Para Brown (2006), o que difere o novo conservadorismo do conservadorismo é a afirmação aberta do poder estatal moralizado na esfera doméstica e internacional. Por novo conservadorismo social, Cooper (2017) se referiu ao espectro dos movimentos conservadores que emergiram no final dos anos 1960, em resposta a um mesmo conjunto de preocupações que mobilizaram os neoliberais. Ela explicou que incluiu nesse guarda-chuva do movimento neoconservador a nova direita religiosa formada por católicos e evangélicos. Marina Lacerda (2019, p. 35) argumentou que o neoconservadorismo “[...] é um ideário conservador e de direita, e sua peculiaridade reside na centralidade que atribui às questões relativas à família, à sexualidade e à reprodução e aos valores cristãos”.

Guilherme Ferreira (2016) apontou que o quadro histórico vivido tem demonstrado que o conservadorismo moral e político aparece como o novo e a mudança. Por meio do desejo por

democracia e narrativas de clamor à nação, o pensamento conservador se alastra nas diversas arenas da agenda política brasileira. Contudo, anteriormente, a professora Maria Lúcia Barroco (2009) apontava que o debate sobre a família e as questões de gênero e sexualidade configurava como principal objeto de investimento e injunção do pensamento conservador contemporâneo.

A família é um dos alicerces morais do conservadorismo e sua função é a de manutenção da propriedade. A mulher exerce o papel de agente socializador responsável pela educação moral dos filhos; por isso, essa perspectiva é radicalmente contrária aos movimentos femininos, entendendo-os como elemento de desintegração familiar. A moral adquire, no conservadorismo, um sentido moralizador [...]. É assim que se apresentam sob diferentes enfoques e tendências, objetivando a restauração da ordem e da autoridade, do papel da família, dos valores morais e dos costumes tradicionais (BARROCO, 2009, p. 174-175).

O pensamento neoconservador assume uma roupagem que adquire contornos específicos no contexto da divisão social do trabalho e do mercado. No Brasil, esse rearranjo incide sobre as grandes concepções que regem o ideário das classes dominantes no país, de onde extraem seus ideais sobre o papel do Estado, das liberdades civis e políticas, dos mercados, dos grandes proprietários como sujeitos políticos, da família, da propriedade etc. O desenvolvimento dessas apropriações desdobra-se em muitas outras tendências para intelectuais e forças políticas. “Em suma: quando o pensamento brasileiro ‘importa’ uma ideologia universal, isso é prova de que determinada classe ou camada social de nosso país encontrou nessa ideologia a expressão de seus próprios interesses brasileiros de classe” (COUTINHO, 2011 p. 41).

No Brasil tem ocorrido uma radicalização de hegemonia cultural e a ascensão do que poderia ser chamado de patriarcado militante (FREITAS; GONÇALVES, 2021). Os avanços nos direitos e nas discussões sobre mulheres e pessoas LGBTQIA+ ao longo dos anos têm sido vistos como ameaças à masculinidade hegemônica, anteriormente discutida, que é fortalecida pelo conservadorismo no passado e atualmente pelo neoconservadorismo. A dita ameaça promove uma defensiva ultraconservadora e ultra tradicional para impedir a suposta desintegração de masculinidades tradicionais e dos papéis sociais associados ao gênero (FREITAS; GONÇALVES, 2021).

Alguns acontecimentos dos últimos anos podem servir de exemplo da radicalização do neoconservadorismo em conluio com a extrema direita e tendo as questões de gênero como alvo. Como o ato artístico ocorrido no Queermuseu, no Centro Cultural Santander, em Porto Alegre, que se tornou o centro da discussão moralista e embates entre acadêmicos, ativistas e

políticos³². Em 2019 uma HQ disponibilizada na Bienal do Livro do Rio de Janeiro foi censurada pelo então prefeito Marcelo Crivella pelo fato de haver dois homens se beijando³³

No âmbito da educação básica, Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas em todo o Brasil, desde 2016, têm pautado restrições legais à discussão sobre gênero e sexualidade no currículo escolar, embora essa discussão não tenha sido iniciada nessa época. A dita “ideologia de gênero” foi mencionada pela primeira vez em 1998 em uma Conferência Episcopal, no Peru e, desde então, utilizada para distorcer as discussões sobre a importância do debate de gênero nas escolas. Em 2017, o Ministério da Educação (MEC) retirou do documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), entregue ao Conselho Nacional de Educação (CNE), trechos que diziam que os estudantes teriam de respeitar a orientação sexual dos demais. O MEC suprimiu também a palavra gênero em alguns trechos do documento (TOKARNIA, 2017). A ação coordenada da bancada religiosa no Congresso Nacional, por sua vez, obteve sucesso em sua tentativa de retirar do novo Plano Nacional de Educação, em 2017, as referências a gênero, diversidade e orientação sexual.

Sobre o conceito de “ideologia de gênero”, é relativamente recente. O livro publicado por Jorge Scala (2010), intitulado “La ideologia del género”, se tornou referência para a disseminação dessa abordagem político-moral que passou a atuar na América Latina. Na obra, o autor afirma que a “ideologia de gênero” se trata de um sistema de pensamento fechado e autoritário, sendo uma das ideologias mais radicais da história humana, que visa destruir o indivíduo em seu núcleo mais íntimo e, por consequência, a sociedade. Segundo Miskolci e Campana (2017), professores que realizaram um mapeamento genealógico do termo, situaram o conceito de ideologia de gênero como “[...] um instrumento político-discursivo de alienação com dimensões globais que busca estabelecer um modelo totalitário com a finalidade de impor uma nova antropologia” (MISKOLCI; CAMPANA, 2017, p. 725).

Miskolci e Campana (2017), localizaram em seu mapeamento as origens da ideia de “ideologia de gênero” no seio da igreja católica, sobretudo por meio dos textos conservadores escritos pelo então cardeal Joseph Aloisius Ratzinger, antes de se tornar o Papa Bento XVI, e que foram publicados em 1997. Suas acusações abarcavam ataques diretos aos feminismos e mais precisamente à Conferência Mundial de Beijing, organizada pelas Nações Unidas em

³² “Queermuseu: O dia em que a intolerância pegou uma exposição para Cristo”, ver em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/11/politica/1505164425_555164.html. Acesso em: 7 dez. 2021.

³³ “Marcelo Crivella manda censurar HQ dos Vingadores na Bienal do Livro, no Rio”, ver em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/09/marcelo-crivella-manda-censurar-gibis-dos-vingadores-na-bienal-do-livro-no-rio.shtml>. Acesso em: 7 dez. 2021.

1995, onde se reconheceu que a perspectiva integral de gênero é essencial para se abordar a desigualdade da mulher, um problema social estrutural.

Para Luís Felipe Miguel (2021, p. 12),

O mito da ideologia de gênero é, por um lado, um dos alimentos da radicalização da direita e, portanto, da polarização. Ele apresenta a ameaça de mudanças que dizem respeito não às instituições estatais ou mesmo à distribuição das riquezas, mas aos valores nos quais se funda o próprio self. Por isso, catalisa reações muito mais imediatas e violentas. Por outro lado, ele depende da polarização para se reproduzir. Um dos efeitos dela é gerar bolhas discursivas imunes a qualquer contraditório, o que favorece não só a disseminação de informações falsas (fake News), mas a constituição de ambientes em que o discurso se torna imune a qualquer tipo de controle de veracidade ou mesmo verossimilhança (a “pós-verdade”). É o ambiente que permite que os maiores disparates (conspirações para promover a homossexualidade, mamadeiras eróticas) sejam aceitos e gerem mobilização política.

Nas Eleições de 2018, o termo “ideologia de gênero” voltou à tona com as diversas menções que o então candidato Jair Bolsonaro fazia ao “kit gay”, nome pejorativo dado ao projeto “Escola sem Homofobia”. Bolsonaro e muitos de seus apoiadores constantemente afirmavam que Fernando Haddad (PT), seu adversário na corrida presidencial, havia distribuído um determinado livro sobre educação sexual a crianças de seis anos. Segundo eles, Haddad teria incluído a obra no projeto “Escola sem Homofobia” enquanto era ministro da educação, entre 2005 e 2012. Posteriormente, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decretou a afirmação como notícia falsa e proibiu que a campanha de Bolsonaro usasse o termo “kit gay” para atacar Haddad³⁴. A ideia de perversão de menores é uma ferramenta utilizada pela política de extrema-direita há décadas. Foi um argumento frequente contra a homossexualidade nos anos 1960 e 1970 e, mais recentemente, foi mobilizada nas campanhas nacionais contra o casamento igualitário e a adoção de crianças por casais homoafetivos na França e na Itália.

Os discursos antigênero têm crescido cada vez mais, o que é uma característica típica de governos apoiados em ideologias neoconservadoras e de extrema direita. Diante disso, aumentam as políticas antigênero no país, como a criminalização ainda maior do aborto, vetos de leis voltados para a dignidade das mulheres e corte de recursos voltados para pessoas mais vulneráveis como LGBTQIA+ e mulheres heterocis. O que tais eventos recentes no Brasil possuem em comum é uma visão tradicional, heterossexista e familista sobre as relações de gênero, além de serem todos voltados à conservação de tal ordem hegemônica de gênero a partir

³⁴ “TSE confirma que “kit gay” nunca existiu e proíbe “fake news” de Bolsonaro”, ver em: <https://www.brasildefato.com.br/2018/10/16/tse-confirma-que-nunca-existiu-e-proibe-fake-news-de-bolsonaro>. Acesso em: 7 dez. 2021.

da mobilização de afetos políticos que podem ser pensados dentro da matriz conceitual dos “pânicos morais” (WEEKS, 1985).

O slogan de Trump, *Make America great again* (Tornemos a América grande de novo), teve eco também na campanha de Jair Bolsonaro no Brasil, com os dizeres “Queremos um Brasil grande de novo”. Na verdade, o significado sublimado (percebido pelo eleitor mais radicalizado) de um retorno a um passado no qual homens, brancos e possuidores (aqueles com patrimônio) não teriam seus privilégios ameaçados ou contestados por mulheres, negros, indígenas e outras minorias (FREITAS; GONÇALVES, 2021, p. 193).

A atual conjuntura de produção de medos contra a teoria de gênero, os feminismos e a pauta de direitos das mulheres e direitos LGBTQIA+, sob a pecha de “ideologia de gênero”, se intensificou progressivamente a partir do processo de afastamento da ex-presidenta Dilma Rousseff, culminando no repertório político de guerras culturais encontrado nas plataformas eleitorais de Jair Bolsonaro e de outros candidatos alinhados à extrema-direita, o que também se vê na linha de ação implementada pelo ex-deputado após sua posse como presidente.

O então presidente Jair Bolsonaro possuía um mentor para esses e outros temas: Olavo de Carvalho. Faixas com os dizeres “Olavo tem razão” tornaram-se comuns em manifestações contra o Partido dos Trabalhadores e a favor de Jair Bolsonaro (Figura 4). Olavo de Carvalho foi um dos primeiros a apoiar Jair Bolsonaro, quando sua postulação à presidência era ainda um cenário improvável para pessoas que não seguiam os ideais olavistas (MIGUEL, 2021). Nas redes sociais, “[c]arvalho deu corpo à tese do ‘marxismo cultural’, que permite fundir o anticomunismo tradicional com o pânico moral gerado pela dissolução dos papéis de gênero convencionais” (MIGUEL, 2021, p. 5), resultando em uma disputa pelo que era tido como patrocinado pelo feminismo e o movimento LGBT e acarretando a revolução comunista. “O que ocorre no Brasil, portanto, é uma versão local da convergência entre neoliberalismo e neoconservadorismo” (MIGUEL, 2021, p. 5).

Figura 4 – Faixas empunhadas por manifestantes contrários ao PT

Foto: Guilherme Santos/Sul21.com.br, 15 de dezembro de 2015.

É corriqueira a menção de Olavo de Carvalho entre masculinistas e a extrema direita em geral, como mostra a captura de tela de conversa de um grupo denominado “Redpill Brasil” no Telegram:

Figura 5 – Trecho de conversa do grupo “Redpill Brasil” no Telegram

Fonte: captura de tela de um dos grupos analisados

A morte de Olavo de Carvalho gerou ameaças contra nossa entrevistada, Lola Aronovich, mostrando que os masculinistas que a perseguem seguem a linha bolsonarista de pensamento, que é a olavista.

Figura 6 – Comentários contendo ameaças a Lola Aronovich

Anônimo 25 de janeiro de 2022 02:28

Sua desgraçada, Professor Olavo se foi, e a culpa é sua, vc também vai e não vai ficar impune não pode aguardar!

[Responder](#)

Fonte: ARONOVICH, 2022b.

Os discursos olavistas enraizaram nas mentes masculinistas, capazes de acreditarem em “ideologia de gênero” e todas as narrativas disputadas com os movimentos feministas. Visto como um grande pensador na extrema direita, Olavo, assim como Bolsonaro, é visto como um grande líder, mas, vai além, é visto como a salvação da intelectualidade da sociedade.

O pânico moral produzido por ideias olavistas, por exemplo, de que haveria na sociedade a difusão de uma perigosa “ideologia de gênero”, que levaria ao fim da família e da heterossexualidade, oferece combustível ao crescente tom de ultraconservadorismo e de hipervirilidades no discurso de figuras públicas da direita. O funcionamento das redes digitais, movidas pela economia do engajamento e pela radicalização de posições como vetor de comunicação, parece contribuir para esse cenário, sobretudo a partir de notícias falsas.

Flávia Biroli (2017) sustentou que a conjuntura conservadora em relação a gênero que se observa no Brasil no período pós-impeachment é parte de uma tendência continental. Os direitos das mulheres e das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, os movimentos e as organizações que atuam nessas frentes, assim como os debates e produção de conhecimentos que suscitam, são um dos alvos preferenciais das investidas reacionárias na crise atual das democracias na América Latina. O combate reacionário à igualdade de gênero é um dos eixos significativos dessas investidas. (BIROLI, 2017).

O neoconservadorismo parece dar base para que os demais grupos da extrema direita ou direita radical consigam se organizar. O moralismo e a demonização do Estado fazem parte da construção da extrema direita atual encontrada pelas redes sociais. O neoconservadorismo somado às ideias da extrema direita e as ferramentas da *alt-right* permitem, também, que os masculinistas se organizem, utilizando-se das ferramentas tecnológicas e disseminando suas ideias. Entretanto, faz-se necessário compreender os limites desses grupos, como se diferem e se se relacionam com os grupos masculinistas.

3.1 A “Nova Direita” na América Latina

Os ciclos políticos na América Latina se tornaram um complexo e importante objeto de observação e análises desde os processos de redemocratização após os golpes militares no século XX. Os líderes caracterizados como de esquerda ou direita, quando estão no poder, provocam dilemas conjunturais e que revelam problemas estruturais da região. Recentemente, o continente vivenciou a chamada “onda rosa” (1998-2016) que deixou um legado de políticas públicas voltadas para pautas sociais. Entretanto, vivenciou-se também as fragilidades, abrindo espaço para notícias de corrupção como um forte argumento da extrema direita que estava se consolidando nos países latinos e no globo terrestre. Diante disso, a região latina se tornou alvo não somente do conservadorismo tradicional. Há uma nova direita na latino-americana que coloca a própria democracia em questão, apelando para o ressentimento social, medo e propagação de notícias falsas nas camadas populares.

O fim da “onda rosa” foi marcado por muitos escândalos e polêmicas sobre corrupção. No Brasil, a Lava Jato, o Mensalão e outras denúncias contra os governos do Partido dos Trabalhadores foram determinantes para que o último mandato da então Presidenta Dilma Rousseff fosse frágil e cercado de crises econômicas e políticas. Diante disso, é possível explicar a ascensão da extrema direita, que se apoia na decadência dos países. Sobre o Brasil, Carapanã (2018, p. 34) afirmou que

[p]arte do antipetismo organizado no processo de impeachment se radicalizou progressivamente desde 2015, deixando de lado as ilusões de que o judiciário poderia resolver os problemas do sistema político e passando a apostar nos militares como arautos da ordem – o que naturalmente foi acompanhado de uma defesa de um suposto legado positivo da ditadura militar

É possível fazer tais afirmações, já que vivenciamos por toda a América Latina grandes crises que culminaram em governos de extrema direita em moldes parecidos. Por exemplo, as crises do governo Dilma e o *impeachment* que a retirou do poder no Brasil (2016), com a vitória de Mauricio Macri na Argentina (2015), com a virada liberal de Lenin Moreno, no Equador (2017) e com as ameaças das Forças Armadas a Evo Morales para que abandonasse o poder, analisado como o mais recente golpe de Estado da América Latina, na Bolívia (2019). O caso brasileiro é o mais expressivo, já que desde 2013 era nítida a presença das organizações antipetistas e a direita se organizando com o apoio da mídia tradicional, promovendo um apelo para realizar grandes mobilizações que resultaram no *impeachment* da presidenta.

Na Argentina, a queda dos preços das *commodities* resultou em contração econômica e perda de apoio popular do governo Cristina Kirchner. O cenário se repetiu no Chile, o que abriu caminho para a eleição do direitista Sebastián Piñera, após a gestão de Michelle Bachelet em 2018, e no Uruguai, com a vitória de Lacalle Pou, no ano seguinte. A grande radicalização se deu em 2018 no Brasil, com a vitória da extrema-direita comandada por Jair Bolsonaro e orientada por figuras como Olavo de Carvalho, após a controversa prisão do favorito na disputa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A partir daí, variantes do que se poderia denominar de neofascismo – com particularidades em cada local – vem ganhando relevância, apesar de eventuais vitórias progressistas, como Argentina (2019), Bolívia (2019), Chile (2021) e Peru (2021). A Argentina, por exemplo, passou, no dia 14 de novembro de 2021, por eleições parlamentares de meio de mandato presidencial (2019-2023). Desde as primárias dos principais partidos, ocorridas em setembro, se esperava um baixo desempenho de candidatos governistas e de centro-esquerda, nas eleições para o Senado e para a Câmara dos Deputados, o que abriria vantagens para a direita.

Apesar do resultado negativo, o governo conseguiu amortecer a queda por meio da recuperação parcial de votos na província de Buenos Aires, que reúne quase 40% do eleitorado nacional. A coalizão macrista de direita *Juntos por el Cambio* obteve, ali, 42,5% dos votos contra 39,9% da coalizão governista Frente de Todos (PÁGINA 12, 2021). Mesmo assim, o resultado acendeu um alerta em relação às estratégias para o mandato de Alberto Fernandez na presidência, com a oposição conquistando maioria no Senado e com o governo mantendo sua proeminência na Câmara por apenas um voto. Nesse quadro, surgiu um novo fenômeno: o aumento da participação da extrema-direita no cenário político em países como, por exemplo, Hungria, Brasil, Reino Unido, Índia, Argentina e Chile, embora esses dois últimos sejam governados por partidos reconhecidos como de esquerda.

O Chile vive um dos momentos mais importantes de sua história recente. Após a ebulição social vivida em 2019, na qual uma onda de protestos tomou conta das ruas de Santiago, com variadas pautas e reivindicações, seguiu-se a aprovação do plebiscito em 2020 sobre a instauração de uma nova constituição no país. O resultado das urnas para a eleição dos constituintes, em maio último, teve nítida inclinação progressista. Contudo, embora Gabriel Boric tenha conquistado o pleito, as eleições de 2021 apontaram um destaque do conservadorismo, sendo comprovado com a rejeição da nova constituinte (ALBERTI, *et al*, 2022).

A extrema direita chilena conseguiu captar medos populares de uma suposta desordem patrocinada pelos movimentos de massa, além de insuflar sentimentos racistas contra indígenas mapuches e imigrantes da Bolívia e do Peru. Já na época da campanha, Kast associava o desemprego à presença de imigrantes pobres no país, enfatizando supostas soluções radicais. Apesar da esquerda sempre denunciar as causas estruturais para os dilemas que o país atravessa, seu discurso não tem sido suficientemente convincente para sensibilizar uma base popular ampla (ALMEIDA *et al.* 2021).

Na Bolívia, em novembro de 2019, Evo Morales foi forçado a renunciar à presidência, cargo que ocupava desde 2006. A organização envolveu uma articulação do exército, da polícia e dos chamados comitês cívicos da burguesia boliviana. O governo de Añez, substituto de Morales, durou 11 meses, se encerrando com a eleição de Luís Arce – ex-ministro da economia de Morales – com 55% dos votos. O atual presidente tem enfrentado, em 2022, crises políticas com a oposição e grandes empresários devido, recentemente, ao adiamento do Censo, causando tensões para o governo (COLOMBO, 2022).

O Peru, após anos sendo governado por setores conservadores e de vertente neoliberal, em junho de 2021 elegeu Pedro Castillo para comandar o país pelos próximos cinco anos. Pouco cotado no início da corrida eleitoral, Castillo venceu Keiko Fujimori, de extrema-direita, em um segundo turno extremamente disputado. Entretanto, pode-se dizer que o novo mandatário vem encontrando uma série de dificuldades para colocar seu plano de governo em ação já que, somado ao cenário pandêmico, há crise econômica, protestos e a disputa com a extrema direita que é uma realidade no país (VILLALBA, 2022). Atualmente, Castillo sofreu um processo de impeachment e dissolveu o Congresso, agravando o cenário do país (G1, 2022).

A vitória de Castillo mexeu com as estruturas do neoliberalismo peruano, inclusive, reacendendo os setores mais reacionários e extremistas. Keiko Fujimori, adversária de Castillo no segundo turno, incorporou o atual receituário da extrema-direita latino-americana: vestiu a camisa da seleção nacional de futebol, ressuscitou o fantasma do comunismo e questionou a lisura do processo eleitoral, dando os ingredientes necessários para o aparecimento de movimentos ditos nacionalistas, que passaram a se manifestar em Lima a partir da confirmação do resultado do primeiro turno da eleição presidencial (QUESADA; FOWKS, 2021).

Desde junho de 2021, grupos de extrema-direita passaram a utilizar a Cruz de Borgonha, um símbolo do Império espanhol, em manifestações pelas ruas de Lima (ISTOÉ, 2021). Em um movimento semelhante ao dos apoiadores de Jair Bolsonaro – que frequentemente exibem a bandeira do Império do Brasil –, os extremistas peruanos alegam estar enfrentando o globalismo, o comunismo e o indigenismo. De acordo com a notícia da Istoé (2021), grupos

como *La Sociedad Patriotas del Perú* e *La Resistencia* se colocam como defensores da pátria, da família e da liberdade e contrários ao que chamam de “marxismo cultural”, pautados em concepções racistas, homofóbicas e xenofóbicas.

No Brasil, os núcleos neonazistas têm crescido cada vez mais desde a eleição de Bolsonaro (FANTÁSTICO, 2022a). Nos últimos 3 anos, o Brasil viveu uma explosão de surgimento células neonazistas: um crescimento de 270%, chegando a mais de 530 grupos que podem reunir até 10 mil pessoas (FANTÁSTICO, 2022b). Para além disso, esses núcleos também passaram a executar ataques terroristas, utilizar as redes sociais para fazer publicações inflamatórias com teor antissemita, racista, homofóbico, violento e intolerante, e cooptar outros participantes, alguns deles menores de idade, para integrarem os grupos (FANTÁSTICO, 2022a).

Desde a entrevista com Lola Aronovich, a pesquisa tem caminhado para a afirmação que todo neonazista é masculinista. Diante disso, Adriana Dias também afirma:

Uma das questões cruciais que eu acho é que assim, nem todo masculinista é nazista, mas ele está se tornando nazista. Eu diria que o masculinismo é o ponto 2.5 na escala de nazificação, assim que eu entendo. Eu tenho uma escala de nazificação que já falei dela na tese. E na escala de nazificação, o masculinista se não é nazista ele está se tornando, essa é a questão. Mas todo nazista é masculinista, não tenha dúvidas (Adriana Dias).

Essa afirmação foi reforçada por Lola Aronovich: “totalmente, a maior parte. Eu não conheci até agora um mascu que não fosse de extrema direita. Nunca conheci um mascu de esquerda”. Michele Prado segue a mesma linha afirmativa: “Todos eles, todo neonazista é masculinista”. As crises instauradas em nosso país recentemente dão espaço para que o nazismo ganhe força e traga consigo todas as suas supremacias, seja masculinista, racista e outras que promovam a desigualdade e sobreposição de indivíduos. O ódio não caminha sozinho.

A pesquisadora Adriana Dias nos afirmou que “outras questões que são principais características de grupos como o neonazismo é a relação íntima entre gênero e raça ocupa nos lugares de supremacia branca”. Ao explicar sobre os grupos neonazistas, os relacionou com os masculinistas já que, “claramente são grupos que tentam colocar no senso comum ideais masculinistas. Eles tentam trazer o ideal duro e encher o senso comum, encher a mentalidade do homem branco” (Adriana Dias).

E quanto mais Adriana Dias aprofundava seus estudos sobre o nazismo e grupos que se cruzam com seu objeto principal, mais ataques de masculinistas ela recebia:

Inclusive, ontem, alguém me deu, desses conspiracionistas, um dicionário de poder que os homens estão perdendo para as mulheres com coisas absurdas. Ontem eu fui

chamada de feminista vagabunda, feminista vadia, cadela feminista que tem que ser morta... você imagina as coisas que eu tenho ouvido. (Adriana Dias)

Ainda assim, mesmo diante de crises políticas, econômicas e sociais e o consequente aumento dessas supremacias, Bolsonaro atribuiu a decadência do país à hegemonia da esquerda cultural na sala de aula, na mídia e nos intercâmbios comerciais com a Venezuela (GOLDSTEIN, 2021). O auge das extremas direitas atuais se dá devido ao choque geracional, pelos valores revistos e os avanços progressistas. Esse choque exige mudanças dos costumes voltados para a sexualidade, gênero, raça, meio ambiente, trabalho e renda, por exemplo. Diante disso, o neoconservadorismo preocupado com a manutenção do tradicionalismo ameaça aqueles que reivindicam esses avanços.

A América Latina não é um caso isolado da ofensiva da nova direita. Na Europa e América do Norte, a extrema direita também tem apresentado avanços eleitorais importantes como nos mostram, por exemplo, os resultados das eleições nos Estados Unidos (2016), Itália (2018), Alemanha (2017), Eslovênia (2018), Polônia (2016) e Hungria (2010).

Na Europa e Estados Unidos, tradicionalmente, a direita liberal esteve associada aos princípios liberais de democracia representativa, ou seja, participação dos cidadãos, mas limitada aos períodos eleitorais. Já na América Latina, uma antiga direita, associada à direita neoliberal, assumiu diretrizes ainda mais católicas e moralistas, principalmente diante do crescimento dos movimentos populares reformistas da década de 1960. O início da sua longa hegemonia foi o golpe político-militar de 1964 no Brasil com o apoio dos Estados Unidos, que desencadeou outras ditaduras pelo território latino. Esse período se encerrou com o colapso das ditaduras no continente, mas sua influência política, ao menos no Brasil, persiste (MOTORYN, 2022).

3.2 Masculinistas e a extrema direita no Brasil

No dia 06 de janeiro de 2021 assistimos pelas mídias a invasão ao Capitólio, a sede do Congresso norte-americano. O ato foi organizado e estimulado pela extrema-direita e endossado pelo então presidente Donald Trump, que não concordava com os resultados das eleições que elegeram Joe Biden. Com o objetivo de barrar a sessão que concederia a certificação de Biden, a invasão representou um duro golpe na imagem da democracia do país, provocando mortes e muitas pessoas feridas.

Os eventos foram organizados pelo Qanon, “[...] grupo de extrema direita que acredita em teorias da conspiração de âmbito global que envolvem pedofilia e satanismo, da qual, supostamente,

participam políticos, intelectuais, militantes e artistas” (ALBUQUERQUE; QUINAN, p. 7, 2021). O Qanon é uma referência para masculinistas, pratica a misoginia, além de promover a LGBTQIAfobia, o antissemitismo e o negacionismo da ciência. O grande símbolo da invasão a Capitólio foi um homem pintado das cores da bandeira dos EUA, vestido com pele de animal e chifres. Esse homem era Jacob Anthony Chansley, mais conhecido como Jake Angeli e que se autodenomina “Xamã do Qanon”.

Recentemente, no dia 08 de janeiro de 2023, ataques terroristas assolaram Brasília (FANTÁSTICO, 2023), muito semelhantes ao ocorrido no Capitólio. Anteriormente, em 12 de dezembro de 2022, no dia da diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu vice Geraldo Alckmin (PSB), outro ataque ocorreu no Brasil (EXAME, 2022). O evento de dezembro de 2022 apontava para uma grande revolta dos apoiadores de Bolsonaro que não reconhecem a vitória de Lula, promovendo uma onda de ataques nas ruas de Brasília, além de se organizarem em acampamentos aguardando a reversão dessa votação. Desde então, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal Eleitoral (TSE) atuaram para conter esses ataques categorizados como antidemocráticos. Entretanto, o que se pensava era que esse evento seria o único, até o dia 8 de janeiro quando pessoas invadiram os prédios dos três poderes, com a suspeita de auxílio da própria polícia militar do DF, que está sendo investigada.

Em anos anteriores, protestos ligados à extrema direita aconteceram no Brasil, como as manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff. Em todos os casos, bandeiras nacionais foram apropriadas por grupos de extrema-direita, mídias sociais se transformaram em instrumentos de coordenação dos manifestantes, e a presença vívida da multidão nas ruas se apresentou como princípio de autoridade, em contraste com a “frieza” dos procedimentos institucionais. Nesse caso, memes e adesivos misóginos se tornaram comuns nas redes e nos carros.

Figura 7 – Adesivos misóginos em carros

Fonte: ARRAES, 2015.

A imagem retratada pela Figura 7 se tornou comum nas eleições de 2014 e no período das manifestações pelo impeachment. Um exemplo da misoginia representada por materiais que não possuem fonte, não há como saber quem a produziu, um caso típico da manosphere que produz a todo momento não somente imagens desse teor, mas, também, notícias falsas, memes etc.

A extrema direita se desdobrou na *alt-right*, nascida nos Estados Unidos e, ainda questionável se se disseminou no Brasil ou não. De acordo com Michele Prado (2021) ela surgiu em uma das reuniões do *The H. L. Mencken Club* fundado por Gottfried em 2008. “Sua proposta era agrupar intelectuais dissidentes do mainstream republicano para destruir o conservadorismo convencional que, na sua visão, havia sido sequestrado pelos neoconservadores e estes eram muito liberais” (PRADO, 2021, p. 95). Após dois anos da primeira vez em que a expressão *alt-right* foi dita, Richard Spencer inaugurou o site AltRight.com, página que reunia artigos que defendiam o nacionalismo, etnopluralismo e tradicionalismo radical e que fechou em 2012. Para Spencer, afirmou Prado (2021), seu site tinha como objetivo formar uma elite intelectual para além do Partido Republicano convencional dos EUA.

Quando jovem, Spencer trabalhou em uma revista chamada *The American Conservative*, fundada por um paleoconservador chamado Pat Buchanan (PRADO, 2021). No Brasil, essa revista é considerada uma revista conservadora convencional, não radical. Spencer foi demitido por produzir artigos racistas. Em seguida, foi trabalhar na revista on-line *Taki's Magazine*, considerada radical. Spencer convidou colaboradores e estes passaram a divulgar conceitos da *Nouvelle Droite*, a nova direita francesa, extrema direita. (PRADO, 2021). A *alt-right* é um movimento ideológico de direita radical que Andrew Breitbart ajudou a disseminar e ganhar as eleições. segundo Prado (2021), desde 2013 esse movimento era introduzido na direita virtual, por meio dos cursos on-line de Olavo de Carvalho, por exemplo. A autora afirmou, ainda, que Steve Bannon, um dos maiores precursores da *alt-right* juntamente com o ativista Andres Breitbart, propôs uma “revolução populista” com foco na metapolítica. De acordo com Prado (2021), metapolítica seria a compreensão que ideias desempenham um papel fundamental na consciência coletiva e em toda a história humana. Entretanto não seria antissecular, mas a fusão entre religião e política.

Joseph de Maistre, no século XVIII, defendia o conceito de metapolítica afirmando que apenas os governos baseados na constituição cristã, implícita nos costumes e instituições de todas as sociedades europeias, mas especialmente nas monarquias católicas europeias, poderiam evitar as desordens e as matanças que se seguem à

implementação de programas políticos racionalistas. [...] No Brasil, o blog do chanceler Ernesto Araújo se chama Metapolítica (PRADO, 2021, p. 66).

Sobre *alt-right* e Bolsonaro, Prado ressaltou:

Em 2014, formadores de opinião relembavam e enalteciam o movimento populista radical *Tea Party* ocorrido há alguns anos nos EUA e, logo mais, o nome de Jair Bolsonaro começaria a ser indicado como representante ideal para aqueles que ansiavam por uma “revolução populista” brasileira. Dessa maneira, a *alt-right*, que reúne ideias da direita radical e da extrema direita internacionais, encontrou caminho pavimentado no Brasil, visto que os principais conceitos, há muito tempo, já eram introduzidos no Brasil através dos livros e artigos de Olavo de Carvalho e seu entorno (PRADO, 2021, p. 67-68).

Um espaço comum aos diversos grupos e ideologias é a internet que, desde o início dos anos 1990, é utilizada cada vez mais pela extrema direita para amplificar seu alcance e atrair mais adeptos. A partir da criação de sites racistas, machistas e nazistas do mundo inteiro, os extremistas conseguiram se encontrar com maior facilidade (PRADO, 2021). Com o fechamento do site AltRight.com em 2012, Spencer começou a administrar uma editora que publica livros com temáticas relacionadas ao nacionalismo branco, além de ter lançado um novo site, o *Radix Journal*. *Radix* remete a “radish”, rabanetes (PRADO, 2021). As imagens de rabanetes são utilizadas por *altrighters*, como referência a radical. O ex-assessor do presidente Bolsonaro, Filipe Martins, já postou no twitter esse símbolo, além de ter feito um sinal com as mãos formando as letras “W” e “P”, significando “*white-power*”, “poder branco” em inglês. O gesto é usado por neonazistas e membros do Ku Klux Klan (REDE, 2021).

A *alt-right*, que é essencialmente online e cuja liderança é pulverizada em dezenas de influenciadores digitais, blogs e sites de mídia alternativa, é mais um movimento político que aglutina pensadores e ideologias radicais e extremistas sobrepostas do que uma ideologia única *per se*. Reune ativistas de direita do mundo inteiro (que vão de mais ou menos radicais à extrema-direita) e foca na guerra político-cultural através da metapolítica, memes e comentários deliberadamente ofensivos com o intuito de capturar a atenção da mídia e, desta forma, amplificar seu alcance (PRADO, 2021, p. 98).

Cocco (2019) denominou *alt-right* como a nova extrema direita norte americana, que tem renovado a direita em todo o mundo. Nesse bojo encontram-se os masculinistas que, inspirados nos preceitos da extrema direita constroem cotidianamente a *manosfera*, tema que será abordado adiante, para compreendermos a lógica desses grupos na internet.

3.3 À guisa de conclusão

A partir de um contexto antigênero e, conseqüentemente, neoconservador, o fortalecimento e a ascensão de um Estado teocrático fundado sobre a esfera da família patriarcal como natureza é visto como uma forma de dominação masculinista. É na narrativa da família que ocorre a transferência da responsabilidade do Estado para o espaço privado e, ao mesmo tempo, usam o messianismo como uma narrativa de salvação diante do mal oriundo de grupos políticos preocupados, por sua vez, com a destruição da família, do bem, do paraíso.

Boscatti e Amorim analisaram de uma forma interessante o masculinismo com a COVID-19, que segue sendo o ponto alto da fragilidade de nossa sociedade, agravado pelo negacionismo promovido pelo governo bolsonarista. As autoras analisaram a desqualificação da pandemia e como isso se tornou altamente masculinista já que, “[...] o espalhamento da saliva é uma pedagogia masculinista que aciona a coragem e a hipervirilidade” (BOSCATTI; AMORIM, 2021, p. 40). Ou seja, enfrentar o vírus sem máscara e associar isso a força e potência física atlética são esforços para tornar o enfrentamento da Covid-19 uma luta masculina e não um esforço coletivo de conscientização, prevenção e combate à pandemia.

A Covid-19 parece expressar uma disputa de gênero, em que o que está em jogo não é somente uma questão de saúde, mas, sobretudo, a reafirmação de um modelo de masculinidade patriarcal em que o corpo nacional é a ele vinculado na figura paterna que é líder e ao mesmo tempo pai sagrado de todos. “A saliva, no que lhe concerne, se torna um fluido corporal masculino, altamente biopolítico, já que sua administração determina a vida, a cura e a salvação da nação das rédeas do feminismo e da desestruturação da família” (BOSCATTI; AMORIM, 2021, p. 40).

A política patriarcal fortalecida no governo Bolsonaro tem como efeito produzir um líder populista.

Lembramos que o populismo é um poder que visa ser operacionalizado sem intermediação política, ou seja, um poder que busca deixar de lado as instituições políticas, os partidos e as outras esferas de poder republicano e procura operar numa relação direta com a população, assemelhando-se a uma relação familiar (BOSCATTI; AMORIM, 2021, p. 41).

O fenômeno contemporâneo das dinâmicas de informação via redes sociais produziu um *modus operandi* específico que Letícia Cesarino (2019) chamou de populismo digital. Essa tecnologia de poder não consiste apenas em uma expressão do populismo orientada para o mundo virtual, ela enfraquece as formas tradicionais que mediavam as narrativas, promovendo

a pós-verdade que discutiremos adiante. Esse populismo digital é evidente nos exemplos que trouxemos, de declarações públicas de apoio e até criação de criptomoedas com o nome do ex-presidente Bolsonaro. Além disso, hoje é possível verificar que essas ações são feitas por militantes, palavra essa muito utilizada pela esquerda. Atualmente, os militantes da direita são dedicados em suas redes e nas ruas, ao seu modo violento.

4 CIBERESPAÇO E ATIVISMOS: sobre masculinistas e feministas

Neste capítulo iremos abordar os conceitos sobre ciberespaço, ativismos e o ciberativismo de feministas e masculinistas, por meio dessa potente ferramenta de comunicação, buscando evidenciar que, do mesmo modo que o feminismo e outros movimentos sociais ganharam com o advento da internet, toda a extrema direita também se beneficiou. Criada para fins militares nos Estados Unidos devido ao temor de que a centralização das informações de uma rede de computadores pudesse resultar na perda total dos dados, “[...] a internet caracteriza-se pela descentralização das informações pelos diversos computadores conectados, de modo que, em caso de pane, apenas parte dos dados é perdida e a rede continua a funcionar em caso de ataques ou de problemas técnicos” (TOMASEVICIUS FILHO, 2016, p. 269). Em 1995, expandiu-se o acesso para a população, no contexto da globalização intensificada com o fim da União Soviética em 1991 (BRIGGS; BURKE, 2006).

Em menos de vinte anos de uso comercial, a internet modificou diversos aspectos da convivência humana, sendo o principal deles a ampliação do conhecimento e do acesso à cultura (UNESCO, 2005). Pela facilidade do acesso em qualquer hora e lugar, a velocidade da transmissão do conhecimento aumentou consideravelmente (TOMASEVICIUS FILHO, 2016). No Brasil, a internet foi trazida inicialmente para fins acadêmicos, de forma restrita, mas que, gradativamente, se expandiu chegando, nos anos 2000, a milhões de domicílios (LINS, 2013).

É possível dizer então que, no Brasil e no mundo, a popularização da internet aconteceu a partir dos anos 2000. Concomitantemente à expansão da internet, emergiu a quarta onda do feminismo, caracterizada por utilizar essa rede como principal ferramenta de disseminação das pautas sobre mulheres e denúncias de violências. Entretanto, não somente os feminismos e outros movimentos foram consumidores dessa recente forma de comunicação. Os masculinistas e a extrema direita também a utilizam, desde então, para expandir suas ideias, atrair seguidores e para montar uma ofensiva aos avanços dos direitos das mulheres.

4.1 Ciberativismo como ferramenta política

O interesse pelo ciberativismo vem crescendo cada vez mais, já que praticamente tudo que acontece no país e no mundo, passa pela internet (NUNES, 2019). Embora o ciberativismo possa ser entendido de maneira ampla como “[...] a utilização de novas tecnologias da informação e comunicação (NTIC) em ações coletivas e por movimentos sociais” (ALCÂNTARA, 2015, p. 22), nesta tese, o termo terá um sentido mais restrito. Entenderemos por ciberativismo “[...] um conjunto de práticas em defesas de causas políticas, socioambientais

e culturais, realizadas nas redes cibernéticas, principalmente na internet” (SILVEIRA, 2010, p. 31). Trata-se, de acordo com Silva (2015), de uma manifestação de ativismo social contemporâneo, na qual o emprego das novas tecnologias da informação e comunicação (NTIC) promove novas modalidades de ação coletiva: o ciberativismo, os movimentos sociais, organizações, ações coletivas e ativismos que se desenvolvem prioritariamente por meio da utilização da internet.

Ao discutir sobre a importância das redes sociais nas mobilizações políticas que resultaram em diversas manifestações por todo o mundo, Castells (2013, p. 184), afirmou que “[...] as mídias e redes sociais são instrumentos de conversação e de trocas abertas de informações. Elas servem para fazer circular aquilo que os governos tentam esconder, ou aquilo que a grande mídia não informa por interesses particulares”. De acordo com Silveira (2010), o ciberativismo tem influência decisiva em grande parte da dinâmica e das definições sobre os principais protocolos de comunicação utilizados na internet. Assim, é um conjunto de táticas coletivas que manifestam a busca por transformações sociais a partir de ações de cooperação (BATISTA; ZAGO, 2010). O ciberativista se apropria das tecnologias digitais, configurando o ciberespaço como uma nova esfera interconectada (SILVEIRA, 2010).

No Brasil, o ciberativismo despertou o interesse de pesquisadores de diversas áreas de forma mais intensa a partir das manifestações de junho de 2013 (NUNES, 2019). As denominadas Jornadas de Junho ficaram marcadas como o pontapé inicial para o que chamamos de novíssimos movimentos sociais (GOHN, 2014), que se formam a partir da internet. De acordo com Gohn (2014), todos que têm acesso às mesmas informações, particularmente os jovens, estão conectados em um único mundo, o virtual, onde também podem ficar lado a lado, curtir as mesmas páginas, compartilhar os mesmos vídeos, fotos, artigos, posts, sem contar a replicação em perfis, blogs e sites, provocando reivindicações, aflorando modos de pensamentos e organizando mobilizações.

Entretanto, de maneira global, o ciberativismo é anterior e se confunde com a chegada da internet. A história da implementação da internet no Brasil, assim como no resto do mundo, é permeada pela ação governamental, militar e das universidades (NUNES, 2019). Os anos 1980, conhecidos como a década das redes, evidenciaram diversos esforços no sentido de produzir uma sociedade interconectada, ainda que só na década seguinte esse projeto tenha começado a ganhar contornos mais concretos (CARVALHO, 2006). O desejo de deixar as pessoas interconectadas se coincide com a reabertura do Brasil, após anos de ditadura militar iniciada em 1964.

Nos anos 1980, movimentos sociais e outras coletividades se (re)organizavam, muitos contando com forte participação de exilados da ditadura. É o caso do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), ONG fundada em 1981 pelos exilados Betinho, Marcos Arruda e Carlos Afonso. Além de se pautar pela defesa da democracia, igualdade e bens comuns, o IBASE sempre teve como bandeira a ampliação do acesso à informação – o que, àquela época, colocou a organização como central para o desenvolvimento da internet no Brasil (NUNES, 2019, p. 5).

Em 1992, aconteceu no Rio de Janeiro a ECO-92, conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre meio ambiente e desenvolvimento que reuniria diversos chefes de Estado e organizações da sociedade civil. A pressão do IBASE, enquanto membro da rede global *Association for Progressive Communications* (APC), fez com que a ONU e o governo brasileiro concordassem em trabalhar pela garantia de infraestrutura virtual para a conferência (CARVALHO, 2006). O autor afirmou que nesse momento a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) lançou o primeiro *backbone* brasileiro, estrutura central de conexões de um sistema de redes que se parece com uma espinha dorsal contendo várias ramificações que alimentam outras conexões. É por meio dessa espinha dorsal que os vários aparelhos encontram a via para se comunicar abrindo caminho para que a internet se espalhasse pelo país (CARVALHO, 2006).

Na metade dos anos 1990, boa parte do conteúdo off-line já havia ganhado sua versão virtual. Foi assim com sites de bandas, como o Barão Vermelho e Biquíni Cavado, e sites de jornais, como o Jornal do Brasil e a Folha de São Paulo. Para além da mera transposição de conteúdo off-line para o ambiente virtual, a comercialização da internet ensejou a criação de conteúdo original para aquele meio. É o caso, por exemplo, do site de humor Humortadela, com piadas, charges e vídeos feitos para a internet – o que incluía conteúdo de cunho político (NUNES, 2019, p. 5-6).

De acordo com Alcântara (2015), o ciberativismo possui diversas noções, conceitos e variáveis afins tratados como sinônimos, como ativismo midiático, ativismo digital, novo ativismo, novíssimos movimentos sociais, click-ativismo, hacktivism, *smart mobs*, ativismo eletrônico, desobediência civil eletrônica, ciberguerra, *netwar*, guerrilha de comunicação, dentre outros. Sua primeira grande expressão se deu com a revolta Zapatista, em 1994, no México. Na época da primeira aparição pública do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) de maneira muito rústica na internet, no dia 1º de janeiro de 1994, o espaço virtual se limitava a listas de discussão, e-mails e sites feitos para armazenamento de arquivos (PIMENTA; RIVELLO, 2008).

Em 1999, ocorreu nos EUA a Batalha de Seattle, um conjunto de manifestações contra o encontro da Organização Mundial do Comércio (OMC), no que ficou conhecido como um movimento antiglobalização, ou por justiça global (NUNES, 2019). Meses antes havia sido

lançado o site Indymedia com o propósito de coordenar as ações nos protestos e propiciar a cobertura alternativa dos eventos. Mais do que um site, afirmou Nunes (2019, p. 6), “[...] o Indymedia se tornou uma rede de portais ao redor do mundo, sendo galvanizado por movimentações críticas à globalização excludente”. No Brasil, segundo o autor, o Centro de Mídia Independente (CMI) surgiu no ano 2000: conforme as manifestações se espalhavam pelo mundo, outros coletivos surgiam e se organizavam.

Nunes (2019) explicou que o site do CMI era gerido por um coletivo independente, qualquer pessoa poderia publicar o que quisesse e o conteúdo só seria apagado se ferisse as políticas de uso (se tivesse, por exemplo, conteúdo racista). Fundado sob o princípio da horizontalidade, o CMI oscilava entre um coletivo com existência própria e um veículo para os movimentos sociais e ativistas em geral (NUNES, 2019). Seu ponto forte era ser um centro aglutinador de movimentos com as mais variadas pautas, podendo todos eles publicarem textos opinativos e informativos, bem como coberturas de atos no site, mediante aceitação do comitê editorial. Para além do comitê, o CMI se dividia em coletivos e pré-coletivos temáticos e locais que se organizavam por reuniões presenciais e listas de e-mail, sendo as decisões tomadas pela busca do consenso (ALMEIDA, 2006; CABRAL FILHO, 2005).

4.1.1 *Ciberativismo e os anos 2000*

Nos anos 2000, muitas redes sociais foram criadas e começaram a entrar na rota dos internautas brasileiros, por exemplo, Fotolog, Flogão, Orkut, Myspace, além do programa de mensagens instantâneas, MSN Messenger. Nesse momento, as redes sociais conseguiam angariar cada vez mais usuários e naturalizar a ideia de uma comunicação constante. Entretanto, foi outro tipo de plataforma que marcou aquela década, inclusive em sua utilização política: o blog (NUNES, 2019). Esse processo foi alavancado em 1999 com o lançamento do Blogger, que consistia em serviço do Google que permitia fácil criação e administração de blogs de maneira gratuita.

O blog é um tipo específico de site, caracterizado pelo fluxo constante de postagens que se organizam em ordem cronológica reversa e que possibilita a comunicação entre autor(as) e visitantes (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2008). Os blogs podem ser profissionais, pessoais, grupais ou organizacionais, apresentando caráter informativo ou opinativo (PRIMO, 2008). Além disso, os blogs usualmente apresentam uma listagem de blogs (*blogroll*), o que faz com que se constitua uma verdadeira blogosfera, ou seja, um espaço de interação entre blogs e blogueiros.

Os blogs de política eclodiram nos anos 2000, sobretudo a partir da crise política de 2005, com o escândalo do mensalão (NUNES, 2019). A ocasião da crise fez com que o interesse em política por parte de indivíduos e grupos de mídia aumentasse, criando uma demanda que encontrou a tecnologia já suficientemente enraizada, colaborando para ampliar o universo de cidadãos envolvidos na produção e busca de informação política (ALDÉ; ESCOBAR; CHAGAS, 2008).

Nessa linha política, o ciberativismo ganhou maior destaque a partir da onda de protestos ocorrida na denominada Primavera Árabe, que começou no final de 2010, com características transnacionais e que passou pelo Norte da África e o Oriente Médio (QUEIROZ, 2017).

As revoltas e protestos começaram com o suicídio de Mohammed Bouazizi por causa do confisco, pelo governo da Tunísia, de seu único meio de sobrevivência, uma barraca de legumes. A partir daí revoluções marcaram os protestos na própria Tunísia e no Egito. A Líbia e a Síria viveram uma guerra civil. Grandes protestos ocorreram na Argélia, Bahrein, Djibuti, Iraque, Jordânia, Omã e Iêmen. Manifestações de menor porte aconteceram no Kuwait, Líbano, Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão e Saara Ocidental (QUEIROZ, 2017, p. 2).

No Brasil, autores como Castells (2013) e Maricato *et al.* (2013), analisaram as Jornadas de Junho de 2013. Ambos afirmaram que a organização na internet fez ressurgir protestos de rua que há muito não se apresentavam tão expressivos no país. Naquele momento as pautas eram dispersas, havia discursos que propunham romper com o status de representação, ao mesmo tempo em que impeliam partidos e demais organizações políticas a questionar a si mesmos (CASTELLS, 2013; MARICATO, *et al.*, 2013).

Com a deposição da presidenta Dilma Rousseff e a proposta de Reforma da Previdência, outras manifestações ganharam expressão nas ruas e nas redes. Algumas das pautas apresentadas em 2013 continuam ecoando em 2018, de forma mais intensa e polarizada, como é o caso da rejeição de partidos e organizações políticas tradicionais (COUTO JUNIOR *et al.*, 2020, p. 100).

Nunes (2019) defendeu que o ciberativismo vivenciou três fases no Brasil. A primeira consistiu no surgimento do ciberativismo com os portais, acompanhando o início da comercialização do acesso à internet, ainda com baixa adesão por parte da população. No período entre 1995 e 2004, sendo o ponto de partida a própria abertura da internet ao acesso comercial, atores pelos direitos humanos e por justiça global viram no ciberespaço local propício para comunicar informações e posicionamentos, aglutinar organizações e fomentar a participação dos indivíduos (NUNES, 2019).

Na segunda fase, que se iniciou em 2005, com os blogs de política reagindo à cobertura do Mensalão, a consolidação do ciberativismo acompanhou o aumento exponencial do acesso à internet e o advento dos blogs (NUNES, 2019). Blogs individuais e coletivos serviam como local de expressão e diálogo, constituindo blogosferas temáticas, a exemplo da blogosfera progressista, policial, feminista e tantas outras. Entre 2005 e 2012, *blogrolls* e caixas de comentários deram o tom do ativismo no ciberespaço. Tendo como marco as manifestações de 2013, a terceira fase corresponde ao ciberativismo tornado parte do atual cotidiano da(o) cidadã(o) brasileira e brasileiro. Como resultado do alinhamento de três fenômenos:

[...] a presença de mais da metade da população na internet, o uso disseminado do celular para acesso à rede e a popularização das redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens. A proximidade do cotidiano transforma o ambiente virtual em espaço constante de disputas e faz da internet uma ferramenta poderosa para alavancar o ativismo off-line. Com isso, a polarização política se faz presente no dia a dia e as chamadas pautas identitárias viraram parte incontornável das conversações (NUNES, 2019, p. 17).

O ciberativismo cresce em uma realidade instável, afirmou Castells (2010, p. 10).

A crise financeira global; a turbulência nos mercados de negócios e trabalho resultante de uma nova divisão internacional do trabalho; o crescimento imparável da economia criminal global; a exclusão social e cultural de grandes segmentos da população do planeta das redes globais que acumulam conhecimento, riqueza e poder; [...] o reavivamento de divisões nacionais, étnicas e territoriais, introduzindo a negação do outro e, assim, o amplo recurso à violência como forma de protesto e dominação.

Castells (2010) defendeu, ainda, que o sentimento de instabilidade é agravado por mudanças radicais no campo da comunicação, derivadas da revolução nas tecnologias de comunicação. A mudança dos meios de comunicação de massa tradicionais para um sistema de redes de comunicação horizontal, organizado em torno da Internet e da comunicação sem fio, introduziu uma multiplicidade de padrões de comunicação na fonte de uma transformação cultural fundamental à medida que a virtualidade se tornou uma dimensão essencial da nossa realidade.

Nesse aspecto, o ciberespaço permitiu aos seus integrantes novos meios de expressão e articulação da opinião pública, mais interação e colaboração entre os pares. “As redes constituem a nova morfologia social das nossas sociedades, e a difusão da lógica das redes modifica substancialmente a operação e as consequências dos processos de produção, experiência, poder e cultura” (CASTELLS, 1999, p. 469). Diante desses fatores, da expressão e articulação da opinião pública, a liberdade de expressão digital pode ser aliada ao aspecto do anonimato, gerando uma problemática constante e cada vez mais grave quando se trata de

discurso de ódio on-line. Um grande problema é que mesmo quando as contas dos usuários propagadores do discurso de ódio são bloqueadas ou excluídas pelos sites, não há como impedir que sejam criadas contas com usuários distintos para dar continuidade a essas manifestações. Como pontuou Castells (2003, p. 115), “[...] o ciberespaço tornou-se uma ágora eletrônica global em que a diversidade da divergência humana explode numa cacofonia de sotaques”.

4.2 Ciberativismo e extrema direita

Compreender sobre ciberativismo é escrever sobre algo que não ocorre na esfera física e, sim, na virtual. Pierre Levy ofereceu uma síntese do que é esse ciberespaço e da cibercultura, conceitos recorrentes para esse momento da pesquisa:

O ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (LEVY, 1999, p. 17).

O ciberespaço teve seu crescimento orientado pela criação de comunidades virtuais e pela inteligência coletiva (LEVY, 1999). Diante disso, “[...] para ele existir, é necessária uma conjugação entre a tecnologia, que fornece a estrutura material e as técnicas que são a cibercultura” (AMARAL, 2015, p. 149). Da mesma forma que no mundo físico, o ciberespaço é um ambiente de disputas, porém, se nos outros meios de comunicação é feita uma seleção e o público consome essa informação, na internet não há essa seleção e é o público que escolhe qual o conjunto de informação que ele deseja acessar (LEVY, 1998).

É no ciberespaço que ocorre o ciberativismo, que podemos definir como:

Toda estratégia que persegue a mudança da agenda pública, a inclusão de um novo tema na ordem do dia da grande discussão social, mediante a difusão de uma determinada mensagem e sua propagação através do —boca a bocal multiplicado pelos meios de comunicação e publicação eletrônica pessoal (UGARTE, 2008, p. 55).

Araújo, Freitas e Montardo (2012) apontaram que, ainda nos anos 1990 e até o início dos anos 2000, houve o início e expansão da primeira web e do ciberativismo. Nesse período surgiram os primeiros sites de apoio a causas ativistas, protestos organizados pela rede, coberturas alternativas e as primeiras ações práticas de desobediência civil eletrônica.

Começaram a surgir as primeiras ações também conhecidas como hackerativismo, porém ainda eram escassas as plataformas de ação à distância (ARAÚJO; FEITAS; MONTARDO, 2012).

A web 2.0 é vista como a eclosão da internet, a partir do surgimento de novas ferramentas que ampliam o caráter interativo da internet. O ciberativismo se apropria de blogs e sítios de mídias sociais e as “[...] tecnologias móveis facilitam as formas de organização de movimentos através da rede. Porém, ao mesmo tempo, estas ações são imersas em mais mecanismos de controle, que podem ser suplantados por tecnologias do anonimato” (ARAÚJO; FREITAS; MONTARDO, 2012, p. 13). A partir de 2010, de acordo com Alcântara (2015), é possível localizar um ativismo mais estruturado, principalmente após a Primavera Árabe e o *Ocuppy Wall Street* e, diante desse cenário, “[...] o ciberativismo se torna um fenômeno intrínseco aos movimentos sociais contemporâneos” (ALCANTARA, 2015, p. 92).

No bojo dessas mudanças, movimentos de esquerda como o ciberfeminismo ganham espaço nas redes, mas também movimentos de direita, como a *alt-right*, a nova extrema direita que transita nas redes e carrega consigo a herança histórica da extrema direita, fortalecida, ainda, pelo neoconservadorismo. Em 2016, durante a corrida presidencial dos Estados Unidos, a *alt-right* alcançou o *mainstream* político (HAWLEY, 2017). Em sua essência, ela corresponde a um movimento meta-político de nacionalistas brancos, isto é, um movimento que tem como objetivo principal alterar a forma como a sociedade pensa questões raciais e como deve valorizar a identidade racial branca dentro da política convencional (MAIN, 2018).

De acordo com Negri, Igreja e Pinto (2019), a interface com o mundo digital contribuiu para a reconfiguração da direita e a formação de organizações de diferentes matizes ideológicos, como por exemplo, o Movimento Brasil Livre (MBL), o Instituto Millenium, o Instituto Liberal e o Instituto Mises Brasil que, rapidamente, ganharam popularidade nas redes sociais. De acordo com os autores, a conversão aos padrões de comunicação que despontaram com as novas mídias digitais, especialmente o YouTube, ampliou o impacto das direitas e permitiu, por meio da criação de redes de produção e disseminação de conteúdos na internet, a convergência em torno de conteúdos com orientação ideológica (NEGRI; IGREJA; PINTO, 2019).

Exemplo disso é o canal Folha Política (FOLHA, c2022), que possui mais de dois inscritos e é acusado de disseminar notícias falsas. Além disso, de acordo com notícia do *The Intercept* (GHEDIN, 2019), o canal já recebeu verba do antigo partido de Jair Bolsonaro, Partido Social Liberal (PSL) e do ex-vice-presidente Hamilton Mourão, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). E mais, os administradores do canal foram acusados de administrar perfis falsos no Facebook, que foram retirados do ar (GHEDIN, 2019).

Dos dez canais que mais cresceram no YouTube Brasil no segundo semestre de 2018, ou seja, época das eleições, metade era dedicada a promover Bolsonaro e extremistas de direita como ele (GHEDIN, 2019). Em entrevista à UOL, a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro Letícia Capone apresentou uma pesquisa realizada entre os dias 8 e 14 de agosto de 2022 (PREITE SOBRINHO, 2022). Em sua análise, a professora apresentou o quantitativo dos vídeos, canais, visualizações, comentários e interações de canais da extrema direita no YouTube, dispostos no Quadro 3, a seguir.

Tabela 1 – Comparativo do alcance de canais de extrema direita e de esquerda

	CANAIS	VÍDEOS	VISUALIZAÇÕES	COMENTÁRIOS	INTERAÇÕES
EXTREMA DIREITA	256	2.942	88 Milhões	837 Mil	14,7 Milhões
ESQUERDA	104	1.537	20 Milhões	221 Mil	3 Milhões

Fonte:- Elaborado pela autora a partir de PREITE SOBRINHO, 2022.

De acordo com a mesma pesquisa, nesse período de 2022, os canais da extrema direita mais assistidos foram o canal Te Atualizei³⁵ (TE, c2022) com 1,8 milhão de inscritos, o canal do Nando Moura (NANDO, c2022) com 3,26 milhões de inscritos e do então candidato e hoje deputado federal Nikolas Ferreira (NIKOLAS, c2022) com 1,38 milhão de inscritos (PREITE SOBRINHO, 2022). Esses canais foram analisados para identificar traços masculinistas, porém, não foi encontrada forte constatação por não haver ameaças diretas e tão contundentes. Entretanto, no canal de Nikolas Ferreira, muito conhecido por atacar os feminismos, existem vídeos que expõem mulheres a críticas conservadoras, julgando-as como pervertidas, como foi o caso do vídeo sobre a cantora Priscila Alcântara, mulher cristã, mas, por cantar todo gênero musical, inclusive funk, foi julgada pelo deputado (NIKOLAS, 2019). Esse vídeo possui mais de um milhão de visualizações.

Outro exemplo é o vídeo em que ele afirma que “feminismo é doença”, analisando um vídeo norte americano, mais especificadamente um protesto de mulheres dentro de uma igreja (NIKOLAS, 2022). Esse vídeo possui mais de duzentos mil visualizações. Último exemplo é um vídeo que Nikolas Ferreira apresenta “o real perigo da ideologia de gênero” afirmando que a ideologia de gênero defende que “os fatores genéticos não determinam nada em uma pessoa, apenas fatores sociais” (NIKOLAS, 2020) e, com essa afirmação, ataca a comunidade LGBTQIA+, já que não “seguem” a ordem genética. Esse vídeo possui mais de duzentos e

³⁵ Este canal encontra-se atualmente (fevereiro de 2023) fora do ar.

cinquenta mil visualizações. Os comentários dos vídeos sempre são enaltecendo o caráter de Nikolas Ferreira e abominando os feminismos por serem a favor da legalização do aborto, tema muito recorrente nas discussões conservadoras e da extrema direita.

Como podemos ver, a rede se aprimorou, incluiu políticos e pessoas conhecidas na internet de diferentes segmentos. A direita tradicional renomeou seus partidos (TRE-GO, [202?], novas siglas surgiram e foram denominadas pela imprensa como “nova” direita, candidatos alinhados ideologicamente se apresentaram e foram reconhecidos pelos eleitores como *outsiders*, mesmo que, como Bolsonaro, nem sempre estivessem afastados da política tradicional. Assim, em 2013, a direita iniciou sua conversão digital pragmaticamente e dentre os inúmeros envolvidos, Bolsonaro foi o que realizou este processo de forma mais eficiente (NEGRI; IGREJA; PINTO *et al.*, 2019). Nessa mesma lógica de ativismo, estão os masculinistas, parte da extrema direita que utiliza da internet para cometer diversas violências, ameaças e disseminação de notícias falsas.

4.3 Masculinistas, a extrema direita misógina na internet

Com conexões mais rápidas, no chamado período da Web 2.0, após a virada do milênio, diversas outras plataformas da extrema-direita apareceram, como o InfoWars, The Daily Stormer e o Breitbart; teorias da conspiração, negacionismos e movimentos como o terraplanismo voltavam das margens para ganhar força. Figuras ultrarreacionárias como Alex Jones, Steve Bannon e Milo Yiannopoulos ascendiam de excêntricos da Internet para importantes cabos eleitorais de figuras de extrema-direita.

O humor da extrema-direita circulou memes que normalizavam discursos de ódio contra mulheres, imigrantes e grupos étnicos. Escondendo-se em referências internas de memes, estrategicamente se posicionam em duas frentes: para os órgãos reguladores, “apenas uma piada”, para os próprios grupos de extrema-direita, uma nova reverberação para discursos de ódio.

Na figura abaixo podemos afirmar sobre a misoginia fantasiada de “piada” mostra um dos diversos ataques feitos contra Lola Aronovich, principal alvo dos masculinistas hoje no Brasil:

Figura 8 – Ataque misógino feito a Lola Aronovich 1

Fonte: Arquivo pessoal de Lola Aronovich

Nesse caso, os masculinistas se apropriaram de personagens que jamais estiveram relacionados com o tema, apenas buscando de alguma maneira plantar “humor” como, nesse caso, a troca do “R” pelo “L” do Cebolinha. Desta forma, fazendo uma “brincadeira” com a palavra “rola” e o apelido de Dolores, Lola Aronovich com o intuito de atacar e promover misoginia.

O caso de Pepe The Frog (CAETANO; AGUIAR, 2019) é exemplar a esse respeito de apropriação de personagem. Originalmente uma piada apolítica – ele é, no final das contas, um sapo desenhado no programa Paint. Pepe The Frog foi criado em 2005 por Matt Furie, sem nenhuma pretensão à extrema direita (BRUNALDI, 2020). Entretanto, o personagem foi absorvido pelos grupos supremacistas dos Estados Unidos, chegando até o Brasil, por exemplo, em 2019, na Universidade de São Paulo (USP):

Figura 9 – Adesivo de “Pepe the Frog” colocado por cima de um panfleto político

Fonte: CAETANO; AGUIAR, 2019

Figura 10 – Um adesivo do sapo “Pepe” colocado por cima de um adesivo da “Ação Antifascista”

Fonte: CAETANO; AGUIAR, 2019

Os memes se apresentam como operadores centrais da dinâmica extremista e masculinista. Ela apaga todos os traços de autoria e liderança por detrás dos produtos da cultura digital e, portanto, dá a eles um caráter “radicalmente democrático” e “espontâneo”. O humor é particularmente relevante para a agenda da extrema-direita. Muito antes dos agentes progressistas, ela fez da “brincadeira política” (CHAGAS, 2020) o seu *modus operandi*.

Sendo o humor um dos principais recursos da extrema direita, não é por acaso que humoristas de direita como Danilo Gentili tenham desempenhado um papel tão vocal na cena política brasileira recente, com a bandeira do “politicamente incorreto” (SPONHOLZ; CHRISTOFOLETTI, 2019). A estética sobrevive fora dos blogs, com suas práticas e conteúdos chegando de forma adaptada a espaços mais povoados (ZUÑIGA, MICHALSKA, ROMMELE; 2020) como o Twitter (fundamental, por exemplo, no Trumpismo e no Bolsonaroismo), o Facebook (com grupos fechados igualmente pouco regulados em relação a páginas públicas), o Reddit, que, em nome da liberdade de expressão, deixou no ar o reduto racista r/The_Donald,

mais importante espaço de organização da sua eleição (FIELTZ, THURSTON; 2019), fora redes privadas como o WhatsApp e, principalmente, o Telegram. A extrema-direita também tem expertise para criar suas próprias alternativas, como o 8chan, nova casa para supremacistas, pedófilos e conspiracionistas após ajustes na regulação do 4chan (ZHOU, et al; 2018).

A misoginia tem sido reconhecida como uma ideologia motivadora para a mobilização da extrema direita e atos de violência em massa (GUY, 2017). Mesmo que tenha havido um crescimento na atenção aos movimentos e partidos de extrema direita ao redor do mundo, isso se concentrou principalmente na ideologia racista e xenófoba. A partir de 2018, no entanto, esse cenário começou a mudar. Em 2018, o *Southern Poverty Law Center* (SPLC) incluiu a supremacia masculinista entre as ideologias que seguem (SPLC, 2021). A supremacia masculinista, ou o masculinismo, é fundamentalmente um sistema de crenças de direita, carregada de ofensivas que buscam questionar e combater os direitos das mulheres e os feminismos. O extremismo violento contra o aborto também é uma forma de supremacia masculinista, tipicamente motivada pelo fundamentalismo religioso.

De acordo com Wigdor e Magallanes (2018), na Argentina, o grupo masculinista “Varones Unidos” (VU, [c2021]), enxerga o potencial destruição do núcleo familiar pelas mãos do feminismo, que é uma preocupação central da organização. Esses valores são semelhantes ao neoconservadorismo, que vê nos movimentos feministas o perigo contra a família heteronormativa e os valores morais. Os autores do portal afirmam que seus seguidores falam da importância da recuperação do núcleo familiar, da homossexualidade como doença e que o lugar social da mulher deve ser a esfera doméstica (WIGDOR; MAGALLANES, 2018). Para eles, assim como para os masculinistas em geral, todas as vantagens vão para as mulheres, ou então para os homossexuais, estrangeiros etc.

A cultura digital, desde seu início era um espaço propício e majoritariamente ocupado pelo conservadorismo, já que homens brancos de classe média foram o alvo prioritário que as empresas responsáveis pelos primeiros videogames e microcomputadores, na virada da década de 1970 para 1980 (LAMERICHES *et al.*, 2018; SALTER; BLODGETT, 2017). A revolução digital não revolucionou esses homens, pelo contrário, fortaleceu seus propósitos conservadores e nutriu as aversões, os ressentimentos e a violência. Esse elemento de ressentimento fica muito explícito no título do livro de Angela Nagle (2017) – *Kill All Normies* – uma das primeiras autoras a dar a devida atenção ao fenômeno. E, como é comum ser apontado, o ressentimento é uma das bases psicológicas em que a extrema-direita e o masculinismo se sustentam (NAGLE, 2017). Com bastante frequência, os homens que fizeram do ambiente digital a base para a

construção de uma nova identidade reproduziam as dinâmicas de discriminação das quais eram vítimas no mundo off-line.

Este universo rapidamente estabeleceu seu principal antagonista: as mulheres. A cultura digital é progenitora de um novo tipo de misoginia, pautada na lógica masculinista que se aproveita do anonimato para difundir assédios que vão de xingamentos a ameaças de morte, em mais um exemplo de politização de um ressentimento. Em uma entrevista, Kate Manne definiu o comportamento misógino como hostilidade em relação às mulheres que violam as normas e expectativas patriarcais, que não estão servindo aos interesses masculinos da maneira que deveriam (ILLING, 2020). Essa definição é mais pertinente ao descrever o tipo de misoginia mais prevalente na manosphere da *alt-right*. O dogma que une esses homens é o ódio, escreveu Debbie Ging (2019), e as mulheres e o feminismo são o inimigo.

Membros de subculturas on-line dando a si mesmos nomes como *Men Going Their Own Way* (MGTOW), *pick-up artist* (PUA), *ativistas dos direitos dos homens* (MRAs) e *celibatários involuntários* (Incel) se aglutinam em torno de sentimentos de direito prejudicado, vitimização e masculinidade frustrada, acreditando serem as verdadeiras vítimas de uma sociedade “ginocêntrica”. Os homens que se sentem ameaçados ou economicamente injustiçados pelo emprego, educação ou igualdade percebida das mulheres culpam o feminismo pelo fato de as mulheres ocuparem cada vez mais os espaços onde esperavam não serem desafiados (GUY, 2019). As conexões ideológicas cruzadas entre misoginia, supremacia masculina e extremismo de extrema direita são bem pesquisadas, por exemplo, pelo *Institute for Research on Male Supremacism* (IRLS, c2019). A supremacia masculina violenta pode ser vista como uma “droga de entrada” para ideologias mais amplas de supremacia branca, antissemita ou excludentes (ROMANO, 2018).

Os masculinistas inseridos na manosphere, conjunto de sites e blogs voltados para o masculinismo, estabelecem linhas claras de superioridade entre os grupos e se propõem a desumanizar aqueles considerados inferiores (neste contexto, as mulheres) para justificar a violência (, 2019). De acordo com Guy (2019), os homens são encorajados a ver as mulheres como objetos sexuais desprovidos de humanidade que devem ser dominados por eles. Essa retórica é enquadrada como um chamado superior. Estes homens não se veem como sexistas, mas, sim, como combatentes contra sua própria emasculação e repressão sexual nas mãos de feministas estridentes (ROMANO, 2018).

4.3.1 *Manosfera: masculinistas em rede*

É comum os estudos de gênero apresentarem uma possível quarta onda do feminismo com uma característica essencial para sua existência, as novas tecnologias da informação. Foi por meio de blogs, redes sociais e jornais virtuais que as feministas puderam disseminar suas ideias e alcançar pessoas de forma que ainda não se havia imaginado. Entretanto, não foram somente os feminismos quem se apropriaram dessa ferramenta tão importante.

Os grupos masculinistas, assim como as feministas, utilizam da internet para disseminar suas ideias. Todavia, diferentemente delas, utilizam, na maioria das vezes, do anonimato para divulgar seu orgulho antifeminista, notícias falsas e discursos de ódio. De acordo com a entrevistada Michele Prado, a manosfera é um “ecossistema digital que reúne homens com conceito de misoginia extrema e que se fundem com conceitos tradicionalistas, conceitos supremacistas... porque a manosfera serve como uma porta de entrada para radicalização à extrema direita”.

Sobre frequentadores da manosfera, Barbara (2018, p. 16) observou:

O frequentador típico da manosfera acredita que viveríamos em um mundo que gira em torno das mulheres – uma ginocracia–, no qual a própria masculinidade está em crise. Tais crenças interessam aos estudos da ignorância, na medida que sua persistência envolve a reprodução de concepções preconceituosas e, não raro, teor misógino que vilanizam as mulheres em geral, e as feministas em particular – as grandes culpadas pelos problemas que presentemente afetariam os homens, na imaginação deles (p. 16).

Lola Aronovich ao longo de sua entrevista apresentou vários exemplos de ataques encontrados na manosfera, dentre eles:

pregando legalização do estupro, estupro coletivo para lésbicas, oferecendo recompensa para quem me matasse e para quem matasse o Jean Wyllys também. Fazendo bravatas né, que nunca iam pegar eles, com manifesto sobre porquê matar mulher, coisas bem horríveis, né.

Não há como dimensionar os tipos de ataques cometidos pelos masculinistas. Entretanto, como pode-se ver acima e ao longo da pesquisa, sempre giram em torno da população LGBTQIA+, violências contra corpos femininos e o abuso sexual. Esses pontos constroem o que afirmamos anteriormente como formas de reafirmarem sua masculinidade e virilidade, reforçando o ativismo masculinista.

No século XXI, o ativismo masculinista é um fenômeno que cresce em diferentes regiões do mundo, especialmente nos Estados Unidos, Europa e América Latina (DUARTE, 2016). Para o escritor masculinista contemporâneo Franco La Cecla (2004), o masculinismo expressa a angústia masculina diante da necessidade de demonstrar que se é homem, que não atinge apenas o biológico, mas deve ser demonstrado. “Você nunca é homem o suficiente e, não sendo homem, você perigosamente não é homem”³⁶ (LA CECLA, 2004, p. 27, tradução nossa). Segundo seus raciocínios, os movimentos feministas exacerbaram essa necessidade de demonstração de masculinidade, provocando a violência que desejam combater:

É muito triste que a parte mais extrema do movimento feminista não tenha percebido que a mulher do passado, garantidora da moralidade familiar, foi substituída hoje por uma mulher garantidora do politicamente correto da masculinidade [...] que está em crise é a relação homem-mulher (LA CECLA, 2004, p. 11, tradução nossa)

Em diversos textos e debates compartilhados na web por grupos masculinistas, argumenta-se o quão injusta a sociedade é com os homens (BARD; MAGALLANES, 2018). Desde o século XX, eles argumentam que “[...] todas as vantagens vão para as mulheres, ou, para homossexuais, estrangeiros etc. A questão é que a vítima (em todos os sentidos) são homens brancos”³⁷ (SOY, 2008). De acordo com o blog “Soy Masculinista”³⁸, a discriminação agora pesaria sobre os homens, que teriam deixado de gozar de privilégios devido ao avanço do feminismo e proteção das ditas minorias pela lei e pela cultura. Além disso, eles apontam para a suposta violência que vivenciam por serem homens, como a necessidade de se colocar permanentemente em risco, exposição à violência por outro homem, negação de suas emoções etc., muitos compartilhados por análises feministas de masculinidade.

Em sua tese, Mary Lilly (2016) afirmou que os principais grupos que ocupam a manosphere são ativistas dos direitos dos homens (MRA), artistas de pickup I (PUA), homens seguindo seu próprio caminho (MGTOW) e celibatários involuntários (Incel), grupos que serão melhor analisados adiante. A manosphere ou machosphere é uma forma de subcultura formada exclusivamente por homens que, por sua vez, promovem discursos masculinistas, sempre com uma forte oposição ao feminismo e suas narrativas.

A manosphere surgiu junto com o fortalecimento dos ideais masculinistas, nas décadas de 1970 e 1980 e atualmente é uma coleção solta de sites, blogs, fórum e canais do YouTube,

³⁶ Original em espanhol.

³⁷ Original em espanhol.

³⁸ Disponível em: <<http://soymasculinista.blogspot.com/2008/06/qu-es-el-masculinismo.html>> Acesso em 19 out. 2021

publicados e consumidos por seus participantes (LILLY, 2016). Reddit³⁹, 4chan e 8chan⁴⁰ são os espaços virtuais mais utilizados pelos grupos masculinistas e os mais característicos da manosphere, afirmou Lilly (2016). A internet dá à manosphere qualidades que a distinguem de movimentos off-line. É heterogênea e nebulosa, contém constante mudança e sem um estabelecimento central. É lida, construída, contestada e respondida por milhares de colaboradores, cada um com seus próprios entendimentos e intenções (LILLY, 2016). A popularização foi estimulada pelo advento da internet e a ascensão das mídias sociais, em combinação com a misoginia sistêmica contínua e a sociedade patriarcal.

Lilly (2016) afirmou que é difícil saber a demografia da manosphere. O movimento é feito principalmente de homens brancos, geralmente das classes média e alta. Todavia, também é possível localizar homens de classes mais inferiores.

É muito comum, afirma Lilly (2016), os usuários da manosphere utilizarem o termo “tomar a pílula vermelha” (*redpill*). Essa expressão está baseada no filme de ficção científica *Matrix*, onde o herói deve escolher entre engolir uma pílula azul, o que lhe permitiria permanecer em um agradável ilusório mundo, ou uma pílula vermelha, que abriria seus olhos para a realidade em que ele está escravizado. O uso frequente da metáfora da pílula vermelha pela extrema direita começou em 2014, com o *Gamergate*, um movimento que deu origem a uma onda de ataques misóginos e teve influência no desenvolvimento da extrema direita política.

Para a manosphere ser “redpillado” é despertar para a “misandria” (MARWICK; CAPLAN, 2018), o suposto “racismo reverso” (ZUCKERBERG, 2018; STRICK, 2020), a “lavagem cerebral” dos feminismos (NAGLE, 2017; STRICK, 2020) e a dominação da “extrema esquerda” (GING, 2017; O’MALLEY; HOLT; HOLT, 2020). A *Redpill* é compartilhada por vários grupos da manosphere que a tem como uma “revelação” para o pensamento masculino; um sistema de crenças; uma rede de misoginia (BRATICH; BANET-WEISER, 2019).

De acordo com reportagem de Cesar Gagliani para o Nexo Jornal⁴¹ no dia 3 de maio de 2020, o então ministro da Educação brasileiro, Abraham Weintraub, publicou no Twitter a cena do filme em que o personagem Neo precisa escolher entre as pílulas. “Está chegando a hora de

³⁹ É uma grande comunidade composta por milhares de pequenas comunidades. Estas são sub comunidades dentro do reddit conhecidas como subreddits, criado e moderado por usuários, cada um dedicado a determinados tópicos ou ideias.

⁴⁰ 4Chan e 8Chan são fóruns que os usuários conversam entre si e promovem discussões através de tópicos criados.

⁴¹ “Como o filme ‘Matrix’ se tornou símbolo na extrema direita. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/05/20/Como-o-filme-%E2%80%98Matrix%E2%80%99-se-tornou-s%C3%ADmbolo-na-extrema-direita> Acesso em: 03 nov. 2021.

decidir”, escreveu, sem fornecer uma explicação para qual seria a decisão a ser tomada (GAGLIONI, 2020). De acordo com a mesma reportagem, nos dias 13 e 14 de maio de 2020, Weintraub novamente fez referências ao filme na rede social, publicando cenas da primeira continuação do longa, “Matrix reloaded” (2003), que mostram o personagem Merovíngio (Lambert Wilson), um excêntrico nobre descendente da realeza francesa. A reportagem aponta que, nas legendas, o ex-ministro comparou, indiretamente, o vilão com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que se tornou adversário político do presidente Jair Bolsonaro na crise do novo coronavírus.

em matéria do site UOL⁴², Natalia Engler apresentou a pesquisa de Donna Zuckerberg (2019) sobre misoginia na internet nos EUA. Ela descobriu que a maior parte dos acessos que continham discursos misóginos vinham de links postados no fórum de discussões Reddit e, com uma pesquisa avançada, chegou a um tópico de discussão chamado “The Red Pill” (TRP). Nesse tópico, afirma a notícia, Zuckeberg (2019) descobriu a existência de um grupo de homens unidos pela crença de que o feminismo está causando a decadência da civilização ocidental, que tinha encontrado na filosofia e na literatura clássica farto material para justificar suas ideias. De acordo com levantamento feito por Zuckerberg (2019) em pesquisas e apresentado na reportagem da UOL, as comunidades que agregam os homens TRP nos EUA, mais de 75% deles são brancos, heterossexuais, politicamente conservadores e têm entre 18 e 25 anos.

A TRP “[...] é uma ‘filosofia’ que orienta e se desdobra em diversas facções e plataformas em que se encontram práticas textuais da mansfera. Há hierarquias e ordenações internas de modo que muitas vezes elas hostilizam e debocham umas das outras” (VILAÇA; D’ANDREA, 2021, p. 428). Por alto, a mansfera se divide entre facções de masculinidades conservadoras, ou alpha, e masculinidades nerds, ou betas (GING, 2017). De acordo com Vilaça e d’Andrea (2021, p. 429), “as masculinidades conservadoras ou alpha parecem formadas pelos *Men’s Rights Activists* (MRAs) e *Pickup Artists* (PUAs ou artistas da sedução), que buscam conquistar e subjugar suas parceiras sexuais”.

No Brasil, o Deputado Federal e filho do Presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, utiliza o termo *Redpill* em suas mensagens nas redes sociais, que é muito comum entre os masculinistas:

⁴² “O que a irmã de Zuckerberg descobriu sobre o machismo online” .Disponível em: <https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2019/03/12/o-que-a-irma-de-zuckerberg-descobriu-sobre-o-machismo-online.htm> Acesso em 03 nov. 2021.

Figura 11 –Tuíte de Eduardo Bolsonaro

Fonte: Captura de tela de BOLSONARO, 2021.

O vocabulário masculinista não é algo tão popular, ou seja, quem utiliza sabe o que está utilizando. Diante disso, é possível afirmar que Eduardo Bolsonaro tem acesso a conteúdo masculinistas, embora não seja possível afirmar que seja um atuante convicto desses grupos.

Sobre os grupos masculinistas, Donna Zuckerberg (2018) identificou, ainda, subgrupos dentro dessas facções devido a tensões e discordâncias com os seus similares, como Men's Human Rights Movement (MHRM) e o Men's Human Rights Advocates (MHRA). Há, ainda, outros grupos que parecem se constituir em masculinidades híbridas das anteriores, como é o caso do MGTOW (VILAÇA;D'ANDREA, 2021). Segundo Ging (2017), Paul Elam, idealizador do A Voice For Men (AVFM), chama de “zeta” os “guerreiros sociosexuais” que emergem na Internet e que são grosseiros na busca por sua independência, principalmente em relação às mulheres, mas sem prescindir delas. Nas masculinidades betas estariam localizados os *Incel* ou *betafags* que dizem ter abandonado as relações românticas e sexuais heterossexuais e que, mesmo usando linguagem excessivamente LGBTQIAfóbica, são menos intolerantes com a homossexualidade masculina enquanto expressão de uma certa transgressão sexual que prescinde de mulheres.

Um espaço na manosphere ainda pouco conhecido, mas com grande impacto nas ações masculinistas é o *Dogolachan*, fórum virtual de conversas, assim como o 4chan e 8chan, que foi de difícil compreensão e acesso para esta pesquisa. Entretanto, o *Dogolachan* está na *deep*

web e, por isso, o acesso é ainda mais complexo. Diante disso, busca-se notícias e pesquisas que descrevam essa plataforma. De acordo com a reportagem *The World News*⁴³, o Dogolachan foi criado em 2013 pelo hacker brasileiro Romeu. Ele foi a primeira pessoa condenada pela justiça brasileira pelo crime de racismo na internet, em 2009. No dia 10 de maio de 2018, foi preso durante a realização da Operação Bravata⁴⁴, da Polícia Federal.

Romeu se tornou inspiração, por exemplo, para os jovens autores do massacre de Suzano em 2019 que teve 10 mortos e ao menos 23 feridos em Suzano (SP). De acordo com notícias da época, os responsáveis pela tragédia na Escola Estadual Raul Brasil – Guilherme Tauci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, 25 – faziam visitas constantes ao fórum Dogolachan (ARAÚJO, 2019). O massacre de Realengo⁴⁵ também foi apontado como ataque masculinista por Lola Aronovich:

[...] acho que abril de 2011 teve o Massacre do Realengo e eu fiquei muito chocada, eu e todo o Brasil. A gente não tava acostumada com esse tipo de coisa aqui no Brasil, não é que nem nos Estados Unidos que literalmente acontece toda semana numa escola ou universidade. Aqui não era assim, então foi muito chocante. Aí eu não sabia que era coisa de mascu nem nada. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi que dez meninas foram mortas e dois meninos. A diferença do número de vítimas já foi um sinal de alerta, provavelmente tinha sido um crime misógino. (Lola Aronovich)

Cada vez mais casos de massacres ou invasões a escolas têm se tornado comuns no Brasil e, relacionados ao nazismo ou com traços masculinistas, quando a maioria das pessoas mortas são reconhecidas como meninas. Nos últimos 12 anos ocorreram cerca de 10 ataques em escolas como, por exemplo, no dia 25 de novembro de 2022 em Aracruz-ES, quando um aluno, munido da arma de seu pai, que é policial militar, matou dois professores, uma aluna e feriu 11 pessoas. O menor de 16 anos usava uma abraçadeira com símbolo nazista (RODRIGUES, 2022). No dia 29 de novembro de 2022 uma escola em Contagem-MG foi invadida e vandalizada, suásticas foram desenhadas e um trabalho feito pelos alunos sobre o Dia da Consciência Negra, destruído (FERRAZ, 2022).

Ainda sobre Romeu, a professora Lola Aronovich, da UFC, relatou que foi vítima desse masculinista (ARONOVICH, 2018). Ela afirmou que, por meio dos sites de ódio, o indivíduo cumpria três objetivos: o de divulgar sua ideologia, o de enfurecer o “gado”, ou seja,

⁴³ “Atiradores pediram ‘dicas’ no Dogolochan para realizar massacre”. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/brasil/atiradores-pediram-dicas-no-dogolochan-para-realizar-o-massacre-1.2149054>. Acesso em 04 nov. 2021.

⁴⁴ Entre os crimes investigados pela Operação Bravata, estão racismo, ameaça e incitação. A prática de terrorismo – como ameaças de soltar bombas em universidades públicas – também é investigada. Bravata significa intimidação.

⁴⁵ Ver reportagem em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56657419> Acesso em 14 fev. 2022.

qualquer pessoa que fosse masculinista e o de tentar incriminar inimigos. Ele e todo seu grupo masculinista ameaçava frequentemente Lola Aronovich com fotos da porta de sua casa e mensagens, além de disseminação de notícias falsas sobre a professora e montagens misóginas com sua imagem. Após a chegada de Goec, um pseudônimo masculinista, nos chans frequentados por Romeu, Lola relatou, em entrevista para esta pesquisa, outros ataques:

O Goec, que vinha de outros chans, chegou no Dogolachan e pra conquistar o Romeu ele disse “vamos atacar qualquer pessoa que fale com a Lola”, “já que a Lola é a sua inimiga mortal, já que você a odeia acima de tudo, então vou te ajudar a acabar com a Lola”. Aí ele fez isso, ele ia no meu Twitter e via com quem eu estava falando no Twitter e ia atrás dessa pessoa [...] Também promessas de massacre na Universidade de Brasília, ao prédio de Ciências Sociais da UnB. Eu comecei a receber alguns e-mails de alunas e alunos da UnB apavorados porque essas ameaças estavam fortes, realmente acontecendo. Esse blog de ódio viralizou, chamou muita atenção todo mundo estava denunciando.

Por fim, Romeu deu sinais do seu apoio a Bolsonaro quando, em 2017, criou o “Bolsocoin”, uma criptomoeda em homenagem a Jair Bolsonaro. As criptomoedas são dinheiro virtual que utiliza a criptografia para garantir mais segurança em transações financeiras na internet e criar unidades da moeda, como em um investimento. A transferência de valores é feita de um usuário a outro, sem a interferência dos bancos. Entretanto, “Bolsocoin”, até 2018, estava sendo utilizada em fóruns anônimos de extrema direita como forma de pagamento para usuários que faziam *doxxing*⁴⁶ ou *swatting*⁴⁷ em favor da causa do grupo. De acordo com o site, a “Bolsocoin” era armazenada no fórum Dogolachan.

A Figura 12, a seguir, mostra Romeu afirmando ter comprado armas, pronto para possíveis confrontos na campanha de 2018. É possível identificar Jair Bolsonaro estampado em sua camisa:

⁴⁶ A prática de conseguir e transmitir dados privados – principalmente de pessoas conhecidas – a terceiros. Muitas vezes, o *doxxing* leva a crimes de chantagem ou a tentativas de destruição da reputação da vítima.

⁴⁷ Acionar as forças de segurança indevidamente. O hacker aciona os serviços de emergência e os envia à casa de uma pessoa onde não há ocorrência, com o objetivo de causar constrangimento.

Figura 12 – Romeu ostenta sua camiseta com estampa de Bolsonaro no Dogolachan

Ja mandei comprar 3 destas camisetas.
Também comprei um soco inglês e spray de pimenta.
Estou pronto para o confronto.

Não vejo a hora de começar os comícios, Hue.

Anonymous 1 hour ago No. 120209

Também tenho uma camisa do mito. Adoro passear com ela na Paulista para provocar esquerdolixos.

Anonymous 1 hour ago No. 120210 >>120215

Arquivo (esconder): [1516743978317.gif](#) (265,8 KB, 401x226, Ir static 640.gif) [ImgOps](#) [Google](#)

Compre um taser também, psytoró.
Será puro luz eletrificar alguns macacos, hue.

Anonymous 1 hour ago No. 120211

Discordo de algumas ideias do Bolsonaro, aliás, muitas.
Mas na grande maioria ele é o candidato que me representa.
Voto nele por ser fascista, homofóbico e misógino.

Fonte: Acevo de Lola Aronovich, 2018

Essa imagem, além de demonstrar o apoio masculinista a Bolsonaro, retoma a paixão que esses homens têm por armas. Mais do que paixão, a vontade de utilizá-las em lugares como comícios, para serem utilizadas em prol da violência, do extermínio do “inimigo”, como que dissemos anteriormente: herói masculinista, mártir, além de comprovar sua virilidade, um verdadeiro “macho”.

As ações masculinistas na manosfera podem parecer inofensivas ou que não alcançam um número suficiente de pessoas para alterar o comportamento da sociedade. Todavia, considerando o advento da internet e a pouca atenção dada aos fóruns (embora muitos já tenham sido tirados da rede), o masculinismo tem crescido de forma exponencial e silenciosa, incentivando massacres, feminicídio, fazendo adoração a representantes da extrema direita e políticos que propõem política antigênero. A relação da extrema direita, *alt-right* e neoconservadorismo com os masculinistas se dá pelo ódio à democracia que, junto com a globalização, por exemplo, torna a masculinidade fracassada. Entre os masculinistas e os grupos de extrema direita do século XXI, *alt-right* e neoconservadorismo, há um denominador em comum: o resgate do macho alfa, do homem provedor e do resgate de uma masculinidade

ancestral que, na mente desses grupos, foi destruída pelos movimentos LGBTQIA+ e feministas.

4.4 Ciberfeminismo e a quarta onda do feminismo

O ciberfeminismo emergiu na década de 1990 juntamente com o surgimento das redes eletrônicas, e ao contrário do ativismo masculinista e extrema direita, “[...] tornando-se um aliado valioso para a construção dessa nova comunicação que é entendida como uma prática feminista contemporânea da rede mundial de computadores” (ALMEIDA; SOARES, 2018, p. 113). O uso desse ativismo deu o tom e uma maior visibilidade para a militância feminista virtual, alcançando proporções gigantescas com mobilizações de mulheres denunciando casos de violência, assédio, feminicídio etc. Segundo Wilding (2006), o ciberfeminismo também é o esforço de estar cada vez mais consciente do impacto das novas tecnologias na vida das mulheres e da insidiosa classificação genérica da tecnocultura na vida diária.

O feminismo no século XXI se multiplicou em diversas tendências, por isso, atualmente, é mais preciso falar sobre “feminismos”, uma vez que, por meio da atividade cibernética, com feministas blogueiras negras, transexuais, lésbicas, rompeu-se a hegemonia dos centros de poder cultural (DUARTE, 2016), que denominamos de quarta onda do feminismo. Para a professora Marlise Matos (2010), a quarta onda do feminismo passa pela institucionalização das pautas feministas, que, no Brasil, são visualizáveis desde o primeiro dia do governo Lula em 2003 quando criou a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) com status de ministério que permaneceu até o impeachment contra Dilma Rousseff.

A importância dessa ação se deve ao fato de que a autonomia dada à Secretaria Especial de Política para as Mulheres proporcionou ações concretas de combate à fome, segurança alimentar, física e moradia para as mais vulnerabilizadas. Podemos citar, por exemplo, Lei Maria da Penha, Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das Domésticas, Lei de Feminicídio e Bolsa Família, que destinava a responsabilidade de saque do valor para as mães. Matos aprofundou o conceito em sua pesquisa *A Quarta Onda Feminista e o Campo Crítico-Emancipatório das Diferenças no Brasil: entre a destradicionalização social e o neoconservadorismo política* (2014). A professora reforçou, a partir de cinco características, o conceito de quarta onda do feminismo. A primeira é o aprofundamento da concepção de direitos humanos. Os direitos humanos pautados a partir das reivindicações feministas se preocupam com sexo, gênero, cor, raça, etnia, geração e classe social, por exemplo. Esse entendimento é contrário à proposta liberal, que orienta os direitos de maneira abstrata e individual.

A segunda característica apontada por Matos é a ampliação e diversificação das mobilizações sociais e políticas, tomando como exemplo a Marcha Mundial das Mulheres (MMM), composta por mulheres do campo, das cidades, operárias e com legado histórico de protestos contra o capitalismo neoliberal e o patriarcado. A terceira característica está ligada ao *sidestreaming* feminista, ou seja, “[...] uma perspectiva que reforça a discussão sobre discriminação de gênero, mas vai além dela e valoriza igualmente o princípio da não discriminação com base na raça, etnia, geração, nacionalidade, classe ou religião” (MATOS, 2014, p. 11). Em outras palavras, é o reconhecimento de outras formas de feminismo que se cruzam e se envolvem das pautas de justiça social, lutas nacionais e globais.

O quarto ponto visto como constitutivo da quarta onda é o *mainstreaming* feminista, que consiste na visibilidade e no destaque para as novas formas de relação com o Estado e suas muitas instituições. Dessa forma, ocorre a construção participativa de ações transversais, interseccionais e intersetoriais de despatriarcalização das instituições estatais. A quinta e última característica diz respeito à nova forma teórica – transversal e interseccional – de compreensão dos fenômenos de raça, gênero, sexualidade, classe e geração que se desdobram em ações conjuntas que visam superar as opressões sofridas por pessoas dessas categorias. Essas ações podem ser construídas em conjunto pelo Estado e pela sociedade civil. É essa concepção que garante a característica da quarta onda como um momento diverso que trouxe para si reivindicações assistidas antes pelos movimentos feministas, mas que se acumulam e trazem o debate da interseccionalidade.

Complementamos esse conceito com a característica do ciberativismo, que na perspectiva desta pesquisa, é a ferramenta principal de construção da quarta onda do feminismo. O ciberativismo inicia sua atuação em maio de 1993, quando o jornal americano San Jose Mercury inaugurou sua versão on-line e entrou para a história como o primeiro jornal na web (PIMENTA; RIVELLO, 2008). O movimento zapatista também contribuiu para as primeiras ações do ciberativismo quando, em 1994, usou a internet para divulgar suas causas, buscar o apoio da sociedade civil e estabelecer uma rede de solidariedade internacional.

Observamos no ciberativismo a característica principal da quarta onda do feminismo pois colabora a fim de “[...] ampliar os espaços de participação em torno de temas, reivindicações e pontos de vista de movimentos sociais [...]” (MORAES, 2018, p. 133). Diante da potencialização propiciada pela cibercultura, tal *locus* se concretizou como mecanismo eficaz ao pleito da autocomunicação de massa (CASTELLS, 2013), fomentando novos tipos de movimentos sociais, em especial por meio das redes sociais.

A professora escocesa Ealasaid Munro (2013) pontuou, sobre o ciberativismo, como a própria internet permitiu uma mudança do feminismo da terceira para a quarta onda. Munro apontou que se criou uma cultura de “chamar” as opressões, ou seja, na medida em que aparecem no cotidiano, na publicidade, no cinema, na televisão e na literatura, na mídia e assim por diante, as redes sociais se tornam a ferramenta de exposição dessas ações violentas. As pautas feministas prevaleceram e encontraram no ciberespaço um meio de propagação. Reconhecendo que as mulheres são grupo subalternizado por uma cultura patriarcal, englobam o que chamamos de minorias políticas que, desta forma, necessita reivindicar um lugar de fala, o que é potencializado pelas redes.

Munro ainda afirmou que a existência de uma quarta onda feminista foi desafiada por aqueles que sustentam que o uso aumentado da internet não é suficiente para delinear uma nova era. Todavia, é perceptível que a internet facilitou a criação de uma comunidade mundial de feministas que utilizam-na tanto para discussão quanto para ativismo (MUNRO, 2013). Como já informado, a facilidade de acesso à internet e criação de comunidades se iniciou no final dos anos de 1990 e blogs feministas como *Escreva Lola Escreva*⁴⁸ ganharam notoriedade.

O ciberativismo feminista é uma extensão dos movimentos sociais feministas iniciados nos espaços urbanos. “O que esses movimentos sociais em rede estão propondo em sua prática é uma nova utopia no cerne da cultura em sociedade em rede: a utopia da autonomia do sujeito em relação às instituições da sociedade.” (CASTELLS, 2013, p. 134). A autonomia que Manuel Castells viu surgir dos movimentos sociais em rede, utiliza a internet não só com a finalidade de um instrumento de organizar, coordenar ou mobilizar, eles criam condições de uma prática comum inserida na vida cotidiana dos indivíduos.

O ciberativismo feminista, também denominado ciberfeminismo, embora pareça uma discussão recente, desde a década de 1980 já discutia sobre redes eletrônicas que envolvem a discussão feminista. A primeira autora a levantar esse debate foi a bióloga Donna Haraway com seu texto *Manifesto Ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX*, publicado originalmente na *Socialist Review*, em 1985 (HARAWAY, 2009).

Haraway (1985) expôs, em seu texto, a crise identitária dos movimentos sociais, principalmente a do movimento feminista, e as influências das novas tecnologias nesse movimento. Seus conceitos são fundamentais para o entendimento da teoria ciberfeminista, e oferecem um grande espectro de análise das relações entre feminismo e novas tecnologias. Sua crítica sobre o movimento feminista gira em torno do modo que se tratava a categoria “mulher”

⁴⁸ <https://escrevalolaescreva.blogspot.com/> Acesso em 29 dez. 2022.

de forma naturalizada. Para Haraway (1985), seria necessário romper com essa noção do ser mulher, entendendo a identidade como coalizão política baseada na afinidade e não em uma identificação concebida como “natural”.

Haraway (1985) enxergou no ciborgue um modelo para essa nova política de identificação. O que ela entende pelo termo nada mais é do que a fusão de animal e máquina, somos nós e nossa relação com nossos aparelhos eletrônicos e digitais (1985). Desta forma, Haraway (1985) se enxerga como uma ciborgue. Quando se entende como ciborgue ela não está afirmando ser diferente ou especial. Para ela, as realidades da vida moderna implicam uma relação tão íntima entre as pessoas e a tecnologia que não é mais possível dizer onde nós acabamos e onde as máquinas começam (1985).

A autora é famosa por sua afirmação de que prefere ser uma ciborgue a ser uma deusa, desafiando a tradicional concepção feminista de que a ciência e a tecnologia são pragas patriarcais a assolar a superfície da natureza (1985). Como uma ciborgue, Haraway é um produto da ciência e da tecnologia; ela não vê muito sentido no assim chamado “feminismo da deusa”, que prega que as mulheres poderão encontrar a liberdade apenas na medida que se desprenderem do mundo moderno e descobrirem sua suposta conexão espiritual com a Mãe Terra. (KUNZRU, 2009) Em outras palavras, Haraway não acredita na concepção natural do “ser mulher”, se remetendo as deusas como um ser feminino e perfeito produzido pela natureza e pelas mitologias (KUNZRU, 2009).

Algumas definições de ciberfeminismo também foram apresentadas nos anos 1990, em escritos e manifestações artísticas por pessoas como a filósofa Sadie Plant. O ciberfeminismo, segundo Plant (1998), é uma aliança entre as mulheres, a maquinaria e as novas tecnologias. Complementado, ciberfeminismo pode ser entendido como a utilização dessa maquinaria tecnológica de comunicação em prol da discussão que aborda debates feministas que é, também, político. Ela afirma que existe uma relação antiga entre a tecnologia da informação e a libertação das mulheres.

O conceito de ciberfeminismo foi elaborado em uma época em que as narrativas se tornaram, e ainda são, cada vez mais plurais, assim como as tecnologias. “O significado da comunicação e da informação, e conseqüentemente, sua globalização, criaram novos espaços de ação coletiva que são considerados na análise do objeto” (LEMOS, 2009, p. 9). Diante disso é que se entende o início dos anos 2000 como um referencial para os estudos da tecnologia da informação envolvida nos assuntos feminista e marco para o início da quarta onda do feminismo.

Os movimentos e protestos na rede mantêm a comunicação das pessoas do movimento com a sociedade em geral no processo de mudança social. Essa caminhada em busca da transformação social pressupõe uma mudança de valores culturais ancorados na autonomia, “[...] os quais nascem nos movimentos sociais da década de 1970 e, com crescente intensidade, permeiam toda a sociedade nas décadas seguintes.” (CASTELLS, 2013, p.135,). A autonomia a que referimos aqui é a capacidade de um ator social tornar-se sujeito de determinada ação ou situação que não está presa às regras e burocracias das instituições. A tomada de decisões não depende delas, mas de um conjunto de compartilhamento feito entre sujeitos conectados em rede.

Para finalizar sobre o conceito e características da quarta onda, utilizamos a perspectiva da Professora Sônia Alvarez, denominada *campo(s) discursivo(s) de ação*. Esses campos são “muito mais do que meros aglomerados de organizações voltados para uma determinada problemática; eles abarcam uma vasta gama de atoras/es individuais e coletivos e de lugares sociais, culturais e políticos” (ALVAREZ, 2014, p.18). Alvarez apresentou esses campos discursivos de ação como uma revisão interpretativa de três momentos nas trajetórias dos feminismos no Sul das Américas: 1) “centramento” e a configuração do “feminismo no singular”; 2) “descentramento” e pluralização dos feminismos e do “mainstreaming” (fluxo ou transversalidade vertical) do gênero; e 3) um terceiro momento, o atual, em que ela apresentou como *sidestreaming*, o fluxo horizontal dos discursos e práticas de feminismos plurais para os mais diversos setores paralelos na sociedade civil, e a resultante multiplicação de campos feministas.

Vivemos hoje no que seria o terceiro ponto apresentado por Alvarez e, por isso, nos aprofundamos nele. De acordo com a autora, nos anos 1990, dentro do contexto de neoliberalismo e modernização do Estado brasileiro, houve uma tendência homogeneizadora que invisibilizou setores opostos às ações do Estado. Esses setores, que se opunham à forma neoliberal, eram os grupos anticapitalistas e o campo feminista brasileiro. Ocorreu uma absorção das questões de gênero pela agenda neoliberal que, com a presença da *ONGização* e *advocacy* feministas, provocaram conflitos e desigualdades profundas como resultados desses debates. Esses conflitos geraram novos paradoxos, impulsionando mudanças no campo feminista.

As pessoas silenciadas e marginalizadas pelo neoliberalismo se rebelaram e ganharam maior destaque político a partir do final dos anos 1990 em toda a região latino-americana (ALVAREZ, 2014). Os grupos que se opunham à agenda neoliberal se organizaram e se lançaram às ruas e conquistaram algumas instituições políticas com a ascensão da chamada

onda rosa na América Latina, a partir da eleição de Hugo Chávez, em 1998. No Brasil, a onda rosa chegou em 2003, quando o Partido dos Trabalhadores ganhou a primeira eleição para o Executivo federal.

Esse momento final do século XX e início do século XXI é que Sônia Alvarez (2014) chamou de um terceiro momento na trajetória do campo feminista latino-americano contemporâneo. Para a autora, os campos discursivos paralelos se articularam com os feminismos por meio de movimentações nas ruas lideradas por mulheres e homens atuantes nos mais diversos movimentos, com diversos setores do campo feminista atual, especialmente com o chamado feminismo jovem. É nesse cenário que nos encontramos hoje, também conhecido como a quarta onda do movimento feminista, que se organiza a partir desses campos discursivos, entre redes de comunicação que buscam organizar e difundir as diversidades de categorias que se cruzam e resultam em problematização de privilégios (ALVAREZ, 2014).

O cenário em que nos encontramos hoje é, na verdade, de disputa de narrativas entre a misoginia em alta escala e o ciberfeminismo. Espaços virtuais reproduzem discriminações concebidas socialmente e podem ser elementos para fortalecer violências contra as mulheres como ocorre com a ameaça de divulgação de conteúdo sexual. Nesse contexto, uma vez que o espaço virtual parece ser ilimitado, a disseminação de conteúdos com mensagens misóginas acontece com grande intensidade, tornando-se difícil que seja controlado e revertido. Assim, novas formas de violência contra as mulheres têm surgido continuamente ali. Diante do exposto, evidencia-se que a misoginia está presente em diferentes momentos da história, cada qual com sua particularidade. Na contemporaneidade, as redes sociais constituem-se um espaço no qual manifestações agressivas ocorrem inadvertidamente e reforçam um caráter violento que impacta agressivamente na identidade e bem-estar social da mulher.

4.5 Feministas e Masculinistas: Tensões na Ciberesfera

Quando o filme *Matrix* foi lançado, os efeitos especiais, manobras, códigos nas paredes, cabos conectados nas cabeças dos personagens era algo inédito. Era comum o ambiente acadêmico fazer análises filosóficas do conteúdo. As discussões sobre as pílulas azuis e vermelhas foi algo marcante na época. Era uma viagem transcendental que às vezes não fazia nenhum sentido. Entretanto, o que ficaram foram as pílulas, que se transformaram em símbolos da extrema direita e em específico, dos masculinistas. Estar “redpillado” é cair na realidade que a vida ao lado das mulheres é uma ilusão, uma convivência de pura exploração das mulheres, a mais pura misandria contra os injustiçados. Sal Hagen, Marc

Tuters e Jack Wilson (2020) nos contaram que, ao contrário da pílula azul que precisa ser tomada várias vezes para que se continue “dormindo”, a pílula vermelha pode ser tomada só uma vez. Ou seja, basta uma vez “redpillado” para compreender o mal que as mulheres causam à sociedade e a importância de colocá-las em seus devidos lugares, de humilhação, violência, abusos e subordinação.

O ódio produzido por meio das redes, da manosphere, repercute cada vez mais, afetando o cotidiano de vários jovens, mas, também, de homens mais velhos frustrados com sua solteirice e revoltados com o avanço dos direitos das mulheres. Esse movimento crescente preocupa cada vez mais, tornando matérias de sites que se veem obrigados a compreenderem quem são esses homens que odeiam mulheres⁴⁹. Esse cenário se agravou quando, em 2018, Jair Bolsonaro foi eleito presidente, trazendo consigo uma família com os mesmos valores masculinistas, mesmo não reconhecendo-os, visto o vocabulário utilizado por um de seus filhos e as declarações misóginas feitas pelo então presidente⁵⁰.

Embora toda a ofensiva contra os direitos das mulheres seja uma estratégia masculinista, as feministas têm buscado na internet a difusão de seus pensamentos afim de quebrar as fronteiras da desinformação e violência contra as mulheres. Além dessas fronteiras, a internet permite que os movimentos feministas entrem em contato com ideias desenvolvidas em outros países, possibilitando uma atuação transnacional. A diminuição de fronteiras entre os movimentos sociais, intensificada pelos meios de comunicação digitais, permite que discussões e mobilizações que são feitas em vários países cheguem ao Brasil. A luta trans ou pós-nacional dos movimentos feministas da quarta onda foi ressaltada por Matos (2014). Todas essas novas características do feminismo relacionadas à expansão da internet (massificação, diversidade, militância digital e transnacional) fazem parte do que se chamamos de quarta onda do feminismo.

Um ponto importante acontece principalmente durante a quarta onda do feminismo, o surgimento do feminismo interseccional “[...] que adota uma posição de combate às desigualdades que se interseccionam a partir de diversos marcadores sociais, como gênero, raça e classe social” (PEREZ; RICOLDI, 2019, p. 2). O conceito de interseccionalidade foi cunhado pela advogada Kimberlé Crenshaw em 1989 ao perceber em uma importante ação que advogava

⁴⁹ “Movimento masculinista cresce e preocupa; saiba como ele se espalha no Brasil” Disponível em: <https://gq.globo.com/Noticias/noticia/2021/05/movimento-masculinista-cresce-e-preocupa-saiba-como-ele-se-espalha-no-brasil.html>. Acesso em: 06 dez. 2022.

⁵⁰ “Relembre declarações com ofensas às mulheres feitas pelo presidente e a família Bolsonaro” Disponível em: <https://oglobo.globo.com/politica/relembre-declaracoes-com-ofensas-as-mulheres-feitas-pelo-presidente-a-familia-bolsonaro-25423642>. Acesso em: 07 dez. 2022.

que, em determinadas situações, há uma interseção entre diferentes identidades sociais. Quando ocorrem esses cruzamentos, os preconceitos ganham maior destaque (CRESHAW 1989). O conceito ainda aponta que em determinadas situações, diferentes categorias sociais e biológicas, como sexo, gênero, raça, sexualidade, religião e classe se intersectam e interagem, gerando um sistema de opressão que revela a interseção de múltiplas formas de discriminação (CRESHAW, 1989). É nessa lógica que os feminismos têm atuado, principalmente nas redes, apoiados em campanhas que se tornaram mundiais como o #MeToo, que no Brasil⁵¹, ocupou as redes com denúncias das mais diversas formas de violências.

Oposto as lutas feministas nas ruas e nas redes, temos, como já apontamos, as disputas masculinistas. A polarização política é um fato social contemporâneo e que tem como uma de suas causas o advento da internet e das redes sociais. Tufekci (2014) afirma que os algoritmos pensados pelas plataformas para atrair a atenção dos usuários tendem a favorecer mensagens espetaculares e que causam polarização. Sobre essas disputas entre masculinistas, o neoconservadorismo, misoginia e outras violências e as feministas e pessoas progressistas, é possível compreendermos esse debate a partir do conceito de guerra cultural.

Sobre o conceito de guerra cultural, partimos de James Davison Hunter (2022) quando argumentou que, em debates como aborto, legislação sobre armas, a separação de igreja e estado, privacidade, lazer uso de drogas, homossexualidade e censura existiam duas polaridades definidas. Além disso, de acordo com o autor, não era somente sobre a divisão que esses temas provocavam, mas a sociedade em si tinha se dividido ao longo das mesmas opiniões sobre estas questões, de forma a constituir dois grupos rivais. Estes grupos foram definidos não somente por religião, etnia, classe social, ou filiação partidária, mas sim por diferentes visões ideológicas de mundo. Hunter (2022) caracterizou esta polaridade, como resultantes de impulsos opostos, em direção ao que ele se refere como *Progressismo* e como *Ortodoxia*.

Melo e Vaz (2021) apresentam dois motivos pelo qual fez a guerra cultural ganhar protagonismo, ambas associadas a uma nova forma de fazer política. A primeira, afirmam os autores, diz respeito a mudança da disputa política dos conservadores, ou seja, ao invés de se absterem de determinados temas, fazem a disputa. Nas palavras dos autores:

Existe a possibilidade de ganhar uma eleição por ficar incessantemente açulando a base através da produção de conflitos morais e por forçar os moderados à radicalização, tanto pela falta de alternativa, quanto pela estigmatização do inimigo. Por se tratar de guerra, os moderados são forçados a escolher um lado (MELO; VAZ, 2021, p.12)

⁵¹ Ver em: <https://metoobrasil.org.br/>. Acesso em: 29 dez. 2022.

A segunda mudança está associada a primeira, já que “se o que importa é mostrar sua pertinência a um grupo, o ativismo e a ação política podem ser cada vez mais simbólicos” (MELO, VAZ, 2021, p. 12). Em outras palavras, a disputa de narrativas se desdobra em ações concretas na política, podendo colocar em jogo campanhas, discursos e o funcionamento da política local.

Para relacionar a polarização que vivemos e o ciberespaço, o conceito de guerras culturais pode se referir também à forma atual do debate no espaço público.

Polarização e incivilidade são as duas faces de uma mesma moeda. A forma de argumentar nas disputas morais tende a ser a estigmatização de quem enuncia um argumento contrário. Concretamente, a forma de “debater” implica atacar quem traz argumentos diferentes, como se mostrar a pertinência de um discurso ao campo “inimigo” já é suficiente para desqualificar e ignorar os argumentos que ele contém (MELO; VAZ, 2021, p. 12).

Nessa perspectiva de rede social e disputa de narrativas, o blog de Lola Aronovich, desde sua criação, foi um importante referencial de denúncias das mais diversas formas de violências contra as mulheres. Afinal, os ataques masculinistas começaram justamente quando ela começou a escrever sobre o tema:

Em março de 2008, escrevi um post para falar do Dia Internacional da Mulher, que era “Toda Mulher Tem Uma História de Horror Para Contar”, que eu falo dessas histórias que a gente tem em comum, que são histórias de abuso, de assédio, de estupro, de tentativa de estupro, que a gente fugiu de um estupro, violência doméstica etc. E aí, o meu primeiro contato indireto com os masculinistas brasileiros (Lola Aronovich).

Desde então, os masculinistas veem em Lola, a maior representação do feminismo e, conseqüentemente, a maior ameaça, como ela relatou em seu recente artigo:

Desde o início, meu blog chamou atenção dos masculinistas no Brasil que, por serem muito limitados, passaram a me ver como representante-mór do feminismo. Antes de eu saber de sua existência, eles já me atacavam em suas comunidades e fóruns. Eles também me xingavam na caixa de comentários do meu blog, com os mesmos adjetivos que foram usados contra as sufragistas no século 19 (mal-amada, moçoira, gorda, lesbica etc. – ninguém pode acusá-los de serem criativos) (ARONOVICH, 2022a, p. 5).

O fato de ser vista como a grande representante do feminismo, os ataques mais conhecidos contra feministas e identificados como masculinistas, se centralizam nela. Em algumas postagens em seu blog, Lola apresentou algumas imagens feitas com o intuito de atacá-la:

Figura 13 – Ataque misógino feito a Lola Aronovich 2

segunda-feira, 2 de novembro de 2015

**LOLA ARONOVICH.....SE FODE AÍ
RETARDADA!!!!!!!!!!!!**

Eu vou parecer insensível fazendo este post, mas não. Leia até o final da postagem.

Fonte: arquivo pessoal de Lola Aronovich.

Figura 14 – Ataque misógino feito a Lola Aronovich 3

Fonte: arquivo pessoal de Lola Aronovich.

As duas imagens de ataques à Lola expostas por ela nos mostram dois pontos distintos: a animalização das mulheres e o mais comum ataque: à aparência das mulheres. O contexto da primeira imagem era uma postagem de 21 de setembro de 2018, quando ela denunciava um masculinista que, além de imagens como aquela, enviava diversos e-mails ameaçadores desde 2015. A segunda imagem é o ataque mais comum, apontando o corpo das mulheres, como um

corpo magro ser a única forma de existência. Além disso, o feminismo como um grave erro, como um crime que ataca diretamente os homens, que são alvo e vítimas das feministas.

Tensões como essas geraram um cenário de medo, podendo refletir em pessoas que não são a principal vítima. Lola nos relatou que os masculinistas acompanhavam seu Twitter para ver quem interagiu com ela: “ele ia no meu Twitter e via com quem eu estava falando no Twitter e ia atrás dessa pessoa” (Lola Aronovich). Outro exemplo dos tensionamentos nesse sentido foi a perseguição a um homem, o que não é tão comum:

Uma das pessoas que eles decidiram atacar foi um carinha no Twitter. Eu estava vendendo um livro que eu tinha escrito e aí ele falou “segura um desses exemplares pra mim que eu vou comprar”, só isso, não era nada de mais. Não era assim, meu melhor amigo nem nada. Mas, para eles, foi o suficiente para atacar esse cara. E aí viram que esse cara era professor de informática, de ciências da computação da Federal Tecnológica do Paraná. E decidiram atacar esse cara, também. Só que para eles é muito mais difícil atacar homem do que mulheres. Mulheres eles têm todo um roteiro já pré-programado. Você mandar um e-mail para um cara falando que vai estuprá-lo é bem perturbador, mas não tem o mesmo efeito (Lola Aronovich).

O que é possível afirmar com os exemplos acima é que, para que o tensionamento seja de grande impacto, se for necessário, pessoas com o mínimo de interação com a principal vítima também se tornam alvo. O grande diferencial acima é a perseguição a um homem que não é comprovadamente um “macho alfa” odiado pelos masculinistas ou inimigo declarado dos misóginos. O fato de uma pequena interação com Lola foi o suficiente para se tornar alvo, inimigo. Embora não tenham um roteiro sobre como atacar um homem, ainda assim, a lógica masculinista de tensionamento é grave, já que o principal alvo, no caso a Lola, poder se sentir responsável por essas perseguições aleatórias.

Com lados totalmente opostos, os masculinistas ganharam com a difusão da internet, mas as feministas também, mostrando que é necessário, cada vez mais, que esse seja um espaço com legislação, monitoramento e punição (especialmente educativa) quando houver violação de direitos e promoção da violência. Como forma de combater as disputas de narrativas masculinistas e os crimes cibernéticos, leis têm sido aprovadas como, por exemplo, a Lei Lola (BRASIL, 2018) de autoria da Deputada Federal do Ceará Luizianne Lins (PT):

Ela acompanhou posts meus em que eu falava da dificuldade que era onde fazer B.O, em que delegacia você ia fazer B.O. Porque eu fiz parte dos B.O em delegacias civis, os caras não sabem nada de internet, não sabiam pelo menos, não sabem o que é um blog, não sabem o que é um chan, então é mais difícil (Lola Aronovich).

A Lei Lola foi de suma importância para delimitar os limites da internet e coibir os ataques masculinistas não só contra Lola, mas todas as mulheres que se sentiram ameaçadas. Contudo, ela criticou a falta de vontade política de colocar a lei em prática:

E eu fiquei muito honrada da lei com o meu nome, claro. Aí eu conheci também a Luziane Lins, a gente chegou a fazer umas oficinas, uma audiência também. Mas até hoje não tem vontade política sobre ela. Já era o Temer, já tinha acontecido o golpe e depois veio o Bolsonaro (Lola Aronovich).

O aparato jurídico ainda não é o suficiente para combater os ataques masculinistas e, diríamos, de toda a extrema direita. As tensões entre feministas e masculinistas permanecem e os ataques contra as mulheres têm levado grande vantagem. É importante ressaltar que, quando um governo legitima os discursos misóginos, abre portas para as mais diversas formas de violências e, quando são derrotados eleitoralmente, seu legado permanece. A derrota eleitoral de Jair Bolsonaro não significou a derrota da política bolsonarista e da extrema direita, ou seja, o combate à misoginia permanece cotidiana, buscando respaldo e proteção nas instituições.

4.6 À guisa de conclusão

A nova geração de feministas possui um acesso muito maior a informações. A velocidade que as pautas, questionamentos e denúncias chegam na palma da mão das jovens feministas seria impensável para as mulheres ativistas dos anos de 1980 e 1990. A quarta onda do feminismo trouxe consigo as tecnologias da informação e novas formas de se pensar os corpos, territórios e como discutir tantos outros temas na era digital. O ativismo feminista digital ultrapassou fronteiras, trazendo consequências importantes para a troca de experiências entre mulheres.

O ciberfeminismo se consolidou em um viés mais social, levando como prioridade a relação entre o feminismo e as tecnologias digitais, relacionando teoria e prática das mais diversas mulheres que, ao longo da nossa história, fortaleceram os movimentos feministas. No Brasil, foi a partir dos anos 2000 que o feminismo passou por uma expansão e foi se capilarizando em redes mais locais e regionais, para além de grandes encontros (ZANETTI, 2011). O ciberfeminismo se tornou responsável pela produção e difusão de informações, pelo ativismo das redes e a difusão de conhecimento, o que combina perfeitamente com o contexto da expansão das mídias digitais (ALBU, 2017).

A junção da expansão da internet e o feminismo foi a fórmula que fez com que conseguíssemos dialogar sobre uma maior diversidade de sujeitos, promovendo demandas

sobre diversos feminismos e gênero foi se tornando a categoria-chave de análise e de compreensão da realidade (MATOS; PARADIS, 2014). São nesses diálogos que grandes blogs feministas ganham destaque, fazendo do ciberespaço uma arena de debates e descobertas sobre as diversas formas de um corpo, pensamentos e lutas. São em espaços como esses que surgem, também, os ataques ao que chamamos de avanços dos direitos das mulheres e organização feminista.

Os tensionamentos entre feministas e masculinistas, que podemos perceber a partir do blog *Escreva Lola Escreva*, nos apontam uma esfera de medo, capaz de romper com ideais corajosos de mulheres que buscam no ciberespaço uma ferramenta de organização de mulheres. Sobre o medo, Lola Aronovich conversou conosco em entrevista. Apesar de tantos tensionamentos, ameaças e ataques, Lola diz não ter medo:

Eu não tenho medo. Nunca perdi uma noite de sono, não me afetam. Em geral eu rio deles, essa é uma estratégia de defesa minha, rir. Eu me sinto protegida por eu morar no Nordeste, pra falar a verdade. Se eu morasse em Joinville... eu morei 15 anos em Joinville e eu gostava de lá (Lola Aronovich).

A segurança de morar em uma região em que a maioria das pessoas vota no Partido dos Trabalhadores, faz, ao nosso ver, com que Lola tenha uma vida menos tensa. Ela mencionou Joinville devido ao fato de que Bolsonaro tem a maioria dos votos da região Sul do país. Sendo assim, ela acredita que viver em uma região em que Bolsonaro, persona masculinista, tenha grande número de votos, poderia ser um grande risco de vida.

Além da lei que é apelidada com seu nome, embora ainda não tenha muita eficácia, Lola faz parte do programa de proteção à vítima e percebe que com seu perfil, feminista perseguida por masculinistas, é o único caso:

Eu faço parte do programa de proteção, que quando a gente fala o pessoal acha que tem segurança e não é verdade. É um programa federal e por estado e eu sou uma exceção nesse programa porque a maior parte das pessoas que fazem parte desse programa são pessoas em condições de vulnerabilidade muito maior do que eu, muito maior. Por exemplo, quilombolas, indígenas. gente que está sendo expulsa de onde mora, pescadores, pela especulação imobiliária. Então essas pessoas são muito ameaçadas, são mortas. Eu acho que sou a única blogueira.

Ser a única blogueira a estar no programa de proteção à vida pode nos indicar algo perigoso, já que certamente Lola Aronovich não é a única feminista que enfrenta masculinistas. Isso nos mostra que a legislação brasileira e a segurança pública deveriam estar mais atentas e formadas para compreender os perigos que a misoginia no ciberespaço pode proporcionar. O

monitoramento de blogs, fóruns e todo ambiente digital deve ser cotidiano e todas as denúncias devem ser investigadas sob uma perspectiva despida de machismos e com um olhar feminista de combate a todas as violências.

5 DE MERDALHERES A CONSERVADIAS: o discurso de ódio masculinista

Neste capítulo iremos, de forma sistemática, apresentar os ataques e pensamento dos masculinistas brasileiros a partir de três eixos: a misoginia, o movimento anti esquerda e a extrema-direita. Para tanto, iremos relacionar o arcabouço teórico da pesquisa com a maior parte dos dados coletados no ciberespaço e as entrevistas realizadas. Conceitos como misoginia e masculinidade, já trabalhados nesta pesquisa serão necessários para a compreensão do conteúdo dos dados. Por isso, o resgate da teoria se torna necessário para a estruturação dos resultados. Com o auxílio da pesquisa exploratória e da análise de conteúdo, buscaremos compreender os pensamentos desses indivíduos, bem como seu comportamento político nesses espaços. Os grupos do aplicativo Telegram analisados, já foram apresentados, foram “MGTOW Club”, “MGTOW”, “Masculinismo”, “Masculinismo & Redpill”, “MGTOW Brasil” e “Redpill Brasil”. Sobre os blogs analisados, são eles: “Vida Ruim de Pobre”, “Detonando a Matrix”, “Quebrando Mitos”, e “Fórum Hardmob”. Com as entrevistas concedidas, a análise sobre comportamento e pensamento dos masculinistas se tornam mais robustas e poderemos verificar, em conjunto com os demais dados, os questionamentos e hipóteses, além de, possivelmente, concluir outros pontos que não haviam sido identificados durante a primeira fase da pesquisa.

Conforme já mencionamos, a coleta de dados foi o maior desafio deste estudo, pois muitos blogs foram retirados do ar pela justiça ou estão desatualizados. A exemplo disso, um grupo de MGTOW no Telegram conversa sobre os banimentos nas redes sociais:

Figura 15 – Trecho de conversa em grupo masculinista

Fonte: captura de tela de um dos grupos analisados

Diante da dificuldade de inserção em grupos de WhatsApp, já que não existe a possibilidade de pesquisar a partir de palavras chaves, identificá-los e ler as mensagens dos grupos, como é possível no Telegram, foi neste último que conseguimos identificar mensagens de cunho masculinista. Entendemos que essa maior facilidade está relacionada com a não adesão do aplicativo às regras brasileiras, que já abordamos na pesquisa. Conforme já exposto inicialmente, para localizar os grupos do aplicativo Telegram, utilizou-se palavras como “mascus”, “masculinistas”, “masculinismo”, “incel”, “incels”, “redpill”, “PUA’s”, “PUA”, “MGTOW” e as traduções desses grupos para o português.

Para além dos grupos do Telegram, iremos relacionar os dados coletados em vias distintas: blogs, fóruns e as entrevistas concedidas à pesquisa. Importante reforçar que, durante as entrevistas, foram mencionados alguns nomes de masculinistas conhecidos. Embora sejam conhecidos, optou-se por não mencionar seus nomes ou expor seus rostos, visto que possa haver alguma retaliação contra a pesquisa e quem a escreve. Utilizaremos os nomes “Romeu” e “Roberto” quando as entrevistadas os mencionarem.

5.1 “Cadê a liberdade de expressão?”

Observou-se nas mensagens trocadas entre masculinistas, a reivindicação por “liberdade de expressão”, mas sem se preocuparem com a complexidade desse conceito. O intuito desta seção não será aprofundar nas discussões sobre “liberdade de expressão”, mas sim na liberdade que esses homens sentem em expor sua misoginia e utilizarem do direito de se expressarem essa violência enquanto argumento para se protegerem, já que se sentem injustiçados diante do avanço dos direitos das mulheres. Na perspectiva desses indivíduos, as mulheres, a comunidade LGBTQIA+ e todas as ditas minorias são responsáveis pelas injustiças sofridas por eles, se permitindo, desta forma, a liberdade para emitirem discursos violentos e irresponsáveis. Chamá-las de “merdalheres” ou “conservadias” como veremos adiante, é um direito deles na lógica masculinista. O mesmo direito de usufruírem de corpos femininos como objetos, corpos sem direitos.

Ao longo da pesquisa afirmamos que os grupos masculinistas atuam pelas redes, nos *chans* e *blogs*, além de criarem grupos nos *Telegram* e utilizarem o *Twitter*, por vezes, de forma discreta, mas identificados quando utilizam o vocabulário da extrema direita. A partir dessas características, identificou-se os blogs com traços masculinistas quando assumiam esse perfil ou a partir da narrativa, vocabulário e a alta misoginia em seus textos. A busca por *blogs* e grupos em aplicativos de mensagens foi feita cotidianamente, embora muitos tenham sido retirados do ar, seja por mandado judicial, seja a retirada proposital, feita por eles mesmos, para não serem reconhecidos ou mesmo desativados por falta de atualização.

Muitos *blogs* saíram do ar logo após alguns crimes cometidos por rapazes que se identificavam com o masculinismo, que é o caso do Massacre de Realengo apontado por Lola Aronovich na entrevista concedida:

[...] O maior blog mascu na época era de um tal de Silvio Koerich, que é um pseudônimo, não é de verdade, que era um blog bem misógino, bem nojento. Tinha um viés de humor, então ele se referia aos leitores como paspalhos, búfalos, coisas assim. Super misógino, racista, de extrema direita, como sempre. E esse cara, o autor do blog, imediatamente, no mesmo dia ao massacre de Realengo, ele parou de twittar, parou de escrever o blog, parou de atualizar o blog, ele simplesmente sumiu (Lola Aronovich).

Durante a entrevista, Lola afirmou que, embora tenha acontecido em 2011, crimes como de Realengo ainda são vistos como grandes vitórias entre os masculinistas. Sobre esses blogs, certamente, são mais facilmente localizáveis na *deep web*, mas para esta pesquisa, optou-se por

não correr esse risco, visto que são grupos altamente perigosos e que possuem conhecimento para localizar IP de computadores.

A todo o momento, relacionamos masculinistas com a prática da misoginia. Por isso, iniciamos a análise com esse eixo. Postagens e mensagens com alto teor misógino foram comuns, indo ao encontro dos relatos das entrevistadas.

5.1.1 Masculinismo e Misoginia

É certo afirmar que a misoginia é o combustível do masculinismo. Podemos chancelar essa frase quando nos deparamos com o “Vida Ruim de Pobre”⁵², blog que discute sobre mercado financeiro focado no “pobre trabalhador” que quer ser milionário para, dentre vários desejos, conquistar as mulheres que quiser, usá-las como seres abjetos, sujeitá-las a violências com a justificativa de que todas são aproveitadoras e que merecem esse destino. Em sua apresentação, nos deparamos com várias características que poderiam se encaixar em outros eixos que utilizaremos, mas o que nos chamou a atenção em especial foi o uso do termo “merdalheres”:

Figura 16 – *Captura de tela de postagem de blog masculinista 2*

Fonte: POBRETÃO, 2016d.

Também extraídos da apresentação, seguem as postagens abaixo:

Todos os posts políticos estrariam aqui. Somos de direita, anti-PT, anti esquerda, contra imigração, pró Bolsonaro, contra o feminazismo, pró- armamentistas, contra gangues marginais. Aqui a gente vibra, ri e comemora quando a PM mata bandidos e não temos vergonha de dizer isso. Neste post eu faria uma explicação da nossa

⁵² Ver em: <http://www.vidaruimdepobre.com/index-2.html>. Acesso em: 22 mar. 2022.

posição e porque você NÃO é bem-vindo e não pode fazer o pobretão *way of life* se não compactua de nossas posições pois você não está preparado para sair da matrix.

Aqui entraria posts sobre a lida com as merdalheres. Eu explicaria por que nós usamos tal expressão dura contra elas, coisas antifeministas que eu postei. No blog nossa posição é muito clara: somos anti-casamento ou a expressão mundial utilizando pela manosfera (man + blogosfera) que é o “marriage strike” (greve de casamento). As merdalheres podem mentir para si mesmas que são contra o casamento, mas o objetivo ÚLTIMO delas é sim se casar mesmo que não seja pelo papel (morar junto já é casamento no Bostil). Ele TEM que ser tratado com muita seriedade no pobretão *way of life* porque se relacionar com merdalheres e o casamento são fatores DECISIVOS na vida financeira, profissional e acadêmica de um JPBF pois podem lhe destruir completamente as chances de vitória. As decisões mais importantes de sua vida são a escolha do curso de faculdade que já falei aqui, a decisão de quem namorar e a decisão de casar e ter filhos. Este assunto não é ‘hurr durr como pegar mulher’ e sim ‘como sobreviver numa sociedade sexualizada anti homem pró mulheres e conseguir ter uma vida completa e rica sem se foder nas mãos delas. Longo né? (VIDA RUIM DE POBRE, 2016d).

Essa apresentação nos oferece uma gama de caminhos sobre o pensamento de um masculinista. Declaram seus ódios, contra tudo que possa ser ameaça aos direitos dos homens, reafirmam o direito de ser viril, violentos e puros, como os nazistas. Ainda sobre a apresentação do blog:

Aqui entraria posts sobre a lida com as merdalheres. Eu explicaria por que nós usamos tal expressão dura contra elas, coisas antifeministas que eu postei. No blog nossa posição é muito clara: somos anti-casamento ou a expressão mundial utilizando pela manosfera (man + blogosfera) que é o “marriage strike” (greve de casamento). As merdalheres podem mentir para si mesmas que são contra o casamento, mas o objetivo ÚLTIMO delas é sim se casar mesmo que não seja pelo papel (morar junto já é casamento no Bostil [Brasil]) (VIDA RUIM DE POBRE, 2016).

Nesse caso, o autor afirmou que mulheres são contra o casamento, o que não é correto. Mulheres feministas fazem críticas aos moldes dessa instituição que, ainda hoje, é patriarcal e reforça desigualdades. De acordo com Pateman (2020), no contrato de casamento, numa lógica binária, estabelece-se uma hierarquia pela qual o contratante (marido) exerce autoridade sobre o outro (a mulher). A subordinação é condição necessária para que a exploração possa ocorrer (PATEMAN, 2020), no sentido da divisão sexual do trabalho e até mesmo nas violências (doméstica, moral, patrimonial etc.). Contudo, o que nos chama a atenção nessa apresentação é a palavra “merdalheres”, associando mulheres a um excremento. No grupo de Telegram MGTOW Club também ocorrem nomes pejorativos. O ódio contra as mulheres é generalizado, inclusive com as conservadoras. Ocorre um descontentamento com o governo Bolsonaro devido à composição feminina de seu governo, as chamadas “conservadias”:

Figura 17 - Trecho de conversa em grupo masculinista 2

Fonte: captura de tela de um dos grupos analisados

Embora a ex-Ministra Damares não se identifique com os feminismos e muito menos apoie qualquer movimento feminista, é atacada pelo fato de ser mulher, objeto de ódio:

Figura 18 - Trecho de conversa em grupo masculinista 3

Fonte: captura de tela de um dos grupos analisados

Portanto, essas imagens exemplificam o que Lola Aronovich havia nos dito sobre masculinistas odiarem mulheres. Nem mesmo mulheres aliadas ao seu representante têm algum tipo de valor. Não é possível ter aliadas mulheres, por mais que reproduzam todo o machismo que eles praticam.

Relacionado à política, apresentamos aqui o grupo de Telegram “Masculinismo” que se mostra totalmente contra as políticas para as mulheres, promovendo um discurso altamente misógino e ataque aos movimentos feministas.

Figura 19 – Trecho de conversa em grupo masculinista 4

Fonte: captura de tela de um dos grupos analisados

A mensagem acima “quanto falta para proibirem os homens de existirem?” diante de uma notícia sobre o combate à violência digital contra as mulheres aponta a naturalização da violência, ou seja, o incorreto, para eles, é a punição das mais diversas formas de se violentar uma mulher. Quanto mais os direitos das mulheres avançam, mais injustiçados os masculinistas se sentem.

O blog “Vida Ruim de Pobre”, como visto, reúne suas indignações na frustração financeira. A lógica do homem provedor que foi apresentado na pesquisa, em que a masculinidade tóxica exige dele ser também o dominador entra em conflito quando esses homens não são ricos. Para esse masculinista, de acordo com suas postagens, ser homem de verdade é ter dinheiro em abundância, recurso para ter poder e dominar as mulheres, ter visibilidade, ser respeitado a partir de sua ascensão financeira. E nunca se casar ou se apaixonar, pois este seria o caminho para a falência. Por isso, se dirige corriqueiramente aos Jovens Pobres Beta Feios (JPBF), com o intuito de atraí-los e despertar esse ódio às mulheres. Podemos reforçar tal afirmação com essa postagem do Dia dos Pais:

Não quero ser que nem meu pai. Casar com uma feia ridícula burra, trabalhar a vida inteira com salário lixo, cagar 4 filhos que nem um retardado, dar o azar de ter 3 mulheres dos 4, ou seja, se foder no legado italiano que será perdido para bostileiros nativos, só ter um carro caindo aos pedaços e um apartamento na Mooca desvalorizado, esperando a aposentadoria, vivendo aos sábados e domingos vendo faustão e ouvindo músicas da década de 60 tomando cerveja quieto e jogando bola

nas quartas com seus amigos barrigudos fracassados do trabalho. COM CERTEZA eu abomino a vida do meu pai (POBRETÃO, 2016a).

Nessa postagem podemos retomar a afirmação de Lola Aronovich em entrevista, quando disse sobre masculinistas que odeiam todas as mulheres, inclusive suas mães. O Dia dos Pais que, para muitos, é uma data de felicidade por ter seu pai por perto, para um masculinista que vê na falta de dinheiro o fracasso como homem, é uma vergonha e exemplo a não ser seguido. O ódio se estende para seu pai que, aos olhos dele, é um fracassado por ter se casado e vive uma vida comum que, para ele, é medíocre. Essa discussão nos faz retomar também a questão da masculinidade hegemônica e a subalternidade quando o “ser homem” está completamente distante da visão sobre o pai, no caso. Revisitando o conceito de masculinidade hegemônica a partir de Connell e Messerschmidt (2013), ela se diferencia das masculinidades subordinadas no sentido de que incorpora a forma mais honrada de ser um homem que seria, de acordo com os autores, quando se exige que os homens se posicionem, no sentido de legitimar ideologicamente, a submissão das mulheres aos homens. Esse não seria o caso do pai do autor que o envergonha e cuja vida ele abomina: casado, fracassado e submetido a uma mulher, a própria mãe do autor.

Nesse contexto de hegemonia, homens que são beneficiados pelo patriarcado, que demonstram seu poder, mesmo que não adotem uma versão forte de dominação masculina, são considerados parte da masculinidade hegemônica. Portanto, “[...] a sobreposição entre masculinidades também pode ser vista em termos dos agentes sociais construindo masculinidades” (CONNELL; MESSESCHMIDT, 2013. p. 253). Nesse sentido, Kimmel (1998), ressaltou que as masculinidades se constroem em dois campos: nas relações de homens e mulheres e dos homens com outros homens, ou seja, desigualdades de gêneros baseadas em raça, etnia, sexualidade, idade etc. Desse modo, observa-se que as masculinidades hegemônicas e subalternas surgiram em uma interação mútua, porém, desigual em uma ordem social e econômica.

O referido blog possui leitura acessível e com grande capacidade de convencimento sobre os males do mundo: quem leva os homens a condição de pobreza seriam as mulheres. A solução para isso seria que os homens se vingassem, enganassem-nas, expondo-as intimamente e incentivando outros homens aos mais diversos tipos de violência de gênero, além de enriquecer muito.

O blog “Vida Ruim de Pobre” foi desativado e sua última postagem explica os motivos:

Por muito tempo eu bloqueei ameaças de ‘denúncia a ministério público, polícia federal, delegadas da polícia civil feministas, denúncias ao adsense’ etc. que eu filtrava para não atrapalhar o blog. É incrível como só porque você tem um ambiente diferente todo mundo pira de raiva contra (POBRETÃO, 2016b).

Diante das ameaças de denúncias aos órgãos de segurança, ele decidiu encerrar as atividades em 2016. Embora tenha encerrado as postagens há sete anos, foi importante perceber alguns traços masculinistas que se confirmam quando relacionados com as entrevistas e a apresentação teórica feita até aqui. São de extrema direita, neoconservadores, altamente misóginos, abominam ideologias de esquerda e possuem um ódio sem precedentes de todas as mulheres.

Já mencionamos os nomes pejorativos dado às mulheres, mas existe um que se refere aos homens que se relacionam com mulheres, os “escravocetas”, como mostra o fórum “Hardmob”⁵³ em 9 de março de 2020:

Figura 20 - Trecho de conversa masculinista em fórum

Fonte: BOTECO hardMOB, 2020.

Alguns masculinistas não admitem nenhuma relação com mulheres. Portanto, homens que tenham algum tipo de relação com mulheres ou que sejam contrários aos princípios masculinistas, são denominados de “escravocetas”. Esse nome pejorativo se une à lista de nomenclaturas misóginas criadas pelos masculinistas.

Em outra postagem, no dia 31 de agosto de 2016, o autor do blog “Vida Ruim de Pobre” menciona a palavra “diabolher”, associando mulheres ao diabo, como forma de demonização (POBRETÃO, 2016c). Nesse mesmo post, podemos analisar a relação de ódio também com homens que se relacionam com mulheres. O autor apresentou uma notícia em que um homem conquistava mulheres e, posteriormente, aplicava golpes financeiros. Entretanto, ele criticou esse homem, pois o criminoso acabou engravidando algumas mulheres, chamando-o de

⁵³ O Hardmob não é um blog masculinista, é um fórum de conversas, compra e venda de produtos. Dentre essas conversas, identificou-se as mensagens coletadas.

“pegador alfa psicopata” (POBRETÃO, 2016c). Pelo que se entende, o masculinista em questão é contra os homens “pegadores” como ele mesmo se refere. Para ele, mulheres gostam justamente dos homens “pegadores”, rejeitando os demais que não conseguem ter algum tipo de relação com as mulheres, por se sentirem ignorados.

Essa passagem mostra uma outra face dos masculinistas, aqueles que se revoltam não apenas com as mulheres que são ditas interesseiras e que prejudicariam os direitos dos homens, mas, também, aqueles que são contra os homens que são vistos esteticamente no padrão da sociedade ou que sejam bem relacionados entre as mulheres. Se revoltam quando não alcançam a masculinidade hegemônica e se encontram em um espaço de subalternidade, fora dos padrões. Nem todos os homens têm acesso aos mesmos privilégios que o patriarcalismo pode proporcionar, pois a sobreposição entre os vários tipos de homens demonstra a existência de um modelo de masculinidades em múltiplas relações de poder (MAGALHÃES, 2018).

As masculinidades hegemônicas estão relacionadas às práticas masculinas que envolvem múltiplas hierarquias, que se sobrepõem, sendo que as masculinidades subalternas aparecem em uma situação de desprestígio em relação às formas valorizadas de masculinidades. Muitos homens tímidos se envolvem em grupos masculinistas justamente por se sentirem rejeitados pelos padrões hegemônicos, como afirmou Lola Aronovich em entrevista: “Tem muito jovem que é isolado, que realmente não tem uma vida social muito legal. Aí você encontra um cara que vai te dar atenção, que vai te ouvir”. Assim, muitos homens são cooptados pelo masculinismo, por encontrarem em algum espaço pessoas que irão entender suas revoltas.

Ainda sobre o autor do blog “Vida Ruim de Pobre”, na mesma postagem do dia 31 de agosto de 2016, ele contou a história de um homem que instalou internet na casa de uma garota rica (chamada de “patricinha”) e se apaixonou por ela, se envolveu e declarou seus sentimentos. Nessa entoada, o autor do blog criticou homens que demonstram sentimentos, respondendo: “Eu ri demais com essas mensagens. ‘Sou maloqueiro’, ‘patricinha quer tomar tapa na cara e ser chamada de vaca’. A desilusão do rapaz em questão chega a dar dó” (POBRETÃO, 2016c). E finalizou a postagem criticando o “macho alfa” e culpando a esquerda política do país pela existência deles: “A doença da esquerda continua a assolar as pessoas e alfas continuam a serem idolatrados mas são os maiores causadores da merda que a sociedade passa. E muito do nosso movimento da real quer é virar um alfa pau no cu falastrão. Triste” (POBRETÃO, 2016c). O “pobreta”, assim chamado pelos seus leitores, finalizou sua crítica afirmando: “Entenda, periferento, diabolher não te acha atraente, nem você tem merda nenhuma de pegada a mais que jovem pobre beta feio. Agora vá votar no PT e intimidar homens de bem, porque é só nisso que você é bom não é mesmo, mano?” (POBRETÃO, 2016c). O entendimento desse

masculinista autor do blog é de que os homens pobres (os chamados JPBF) seriam os seres mais injustiçados pela sociedade, mas são eles, também, que se permitem ser enganados pelas mulheres, se apaixonam e são alvo da esquerda do país, especificadamente o PT. Isso pode ser confirmado a partir dos comentários de seus leitores, como, por exemplo, quando comemoraram o impeachment da ex- presidenta Dilma Rousseff:

Figura 21 – Captura de tela de postagem de blog masculinista 3

Fonte: captura de tela feita em (POBRETÃO, 2016c).

Outro comentário diz respeito ao caso relatado pelo autor do blog, sobre o homem que aplicava golpes:

Figura 22 - Captura de tela de postagem de blog masculinista 4

Fonte: captura de tela feita em (POBRETÃO, 2016c).

Esses comentários demonstram o que compreendemos sobre o pensamento do autor e de seus seguidores, a frustração de homens que não são ricos e se veem decepcionados por não ascenderem socialmente, culpando também os homens que chamam de “machos alfa” por seu fracasso. Por isso, recorrem a garotas de programa (GP) para terem relações sexuais.

Sobre os homens cafajestes, os “machos alfa” que se relacionam com várias mulheres, são vistos como inimigos por alguns masculinistas. Isso se deve ao fato de que homens ditos cafajestes sempre teriam mulheres por perto, o que incomodaria os masculinistas, pois odeiam mulheres por diversos motivos, dentre eles, por se sentirem rejeitados. A exemplo disso,

encontramos um blog chamado “Detonando a Matrix”⁵⁴ que não assume explicitamente enquanto masculinista, porém, utiliza do vocabulário comum entre os adeptos, inclusive aspectos que são extraídos do filme Matrix, que já abordamos nessa pesquisa.

Em uma postagem no dia 5 de janeiro de 2012, o autor desse blog publicou sobre a importância de sair da Matrix e conhecer a realidade:

O homem que não conhece a natureza da mulher não consegue perceber que a vida toda foi manipulada, roubado e muitas vezes humilhado, mas a verdade é que a ignorância diminui o sofrimento daqueles que tem uma mente fraca e torna a vida desses homens mais suportável. Somente pequena parte dos homens são realmente capazes de compreender exatamente como as coisas funcionam e não me refiro apenas a estudar a mente feminina porque que sair da matrix é muito mais que isso. Para mudar a sua vida você precisa mudar quase todos os seus conceitos sobre o mundo e principalmente aquilo que você acredita sobre as mulheres. Não vai precisar se transformar em um monge, mas necessariamente vai precisar mudar algumas coisas em sua vida (EMPALADOR, 2012a).

Esse trecho nos remete ao que discutimos sobre um homem estar “redpillado”, ou seja, teria conhecido a realidade, compreendido o mal que as mulheres fazem e, por isso, deveriam se opor às suas inimigas, as inimigas dos direitos dos homens. Diante disso, os mais diversos argumentos contra as mulheres são colocados como, por exemplo, mostra a figura pejorativa elaborada pelo autor do blog no dia 25 de janeiro de 2012

Figura 23 – Captura de tela de postagem de blog masculinista 5

⁵⁴ Ver em: <https://detonandoamatrix.wordpress.com/>. Acesso em: 12 jan 2022.

O CÉREBRO DO HOMEM

P.S.: o esboço da glândula responsável por ouvir o choro dos bebês à noite não foi encontrada, pq é muito pequena e atrofiada. Melhor vista ao microscópio eletrônico.

O CÉREBRO DA MULHER

P.S.: as glândulas que capacitam para trocar o óleo do carro e ficar quieta durante jogos de futebol só são ativadas pelo brilho de diamantes ou pelo anúncio de liquidações.

BLOG DETONANDO A MATRIX

Fonte: Captura de tela de EMPALADOR, 2012b.

Essa gravura, totalmente baseada em estereótipos naturalizados sobre “ser homem” e “ser mulher” desqualifica e universaliza as mulheres, como se todas tivessem a mesma forma de pensar e se comportar. Essa universalização também ocorre com os homens que, se percebermos, não possuem espaço para o trabalho do cuidado em suas vidas, já que ao final da gravura, afirma “o esboço da glândula responsável por ouvir o choro dos bebês à noite não foi encontrada, porque é muito pequena e atrofiada. Melhor vista ao microscópio eletrônico” (EMPALADOR, 2012b). Universalizar as características das mulheres e dos homens é uma estratégia da misoginia, afirmando que “todas as mulheres são iguais” e essa igualdade sempre é sobre a ambição das mulheres, sua infidelidade, falta de caráter etc.

A lógica de naturalização para esse blog masculinista justifica, inclusive, assédio e violências:

Não é preciso ser um especialista no assunto pra entender o porquê disso, a carência do homem não é só emocional como na mulher, mas é principalmente sexual, o fato do homem ter até 10 vezes mais testosterona no sangue do que a mulher faz com que o homem tenha muito mais dificuldade pra se controlar, e quando o homem está na rua ele olha em volta em vê muitas mulheres vestidas de forma provocante...esse fator somado a massiva propaganda sexual da mídia destrói a defesa masculina (EMPALADOR, 2012b).

Mesmo diante de um discurso tão misógino, o blog “Detonando a Matrix” se mostra controverso sendo que, ao passo que se assume masculinista, diz ser contrário à misoginia:

Figura 24 – Captura de tela de postagem de blog masculinista 6

Fonte: captura de tela feita em (EMPALADOR, 2012a).

Os masculinistas brasileiros são confusos, não possuem grupos delimitados como é possível verificar nos Estados Unidos. O que os tornam iguais consiste apenas no ódio contra as mulheres, porém, esse ódio pode variar, conforme Lola Aronovich nos explicou em entrevista:

A ideologia deles é sempre a mesma, é a mesma coisa é o mesmo ódio contra as mulheres. Eu acho que muda talvez a intensidade desse ódio. Alguns odeiam mais, alguns odeiam a ponto de assumir que querem matar mulheres e fazem guias de estupro, guia de como sequestrar uma mulher e levar para sua casa e colocar numa masmorra e estuprá-la até ela morrer... e depois você estupra o cadáver também porque uma das coisas que tem muito em chan é necrofilia (Lola Aronovich).

Retomando os jargões sobre a Matrix, em um blog bem pequeno chamado “Mulheres Verdade Oculta”⁵⁵, o autor descreveu o objetivo de seu trabalho:

Figura 25 - Captura de tela de postagem de blog masculinista 7

Fonte: Captura de tela de KEUMASTER, 2012.

Para o autor, na realidade, as mulheres distorcem suas imagens, se mostrando como “angelicais”, mas, na verdade, são “diabólicas”. São as “diabolheres”, nome pejorativo que já presenciamos em outro blog, mostrando que o vocabulário masculinista é comum a todos esses indivíduos.

⁵⁵ Ver em: <https://keumaster.blogspot.com>. Acesso em: 13 jan. 2023.

Figura 26 - Captura de tela de postagem de blog masculinista 8

Fonte: Captura de tela de KEUMASTER, 2012.

Tratar as mulheres como maléficas e diabólicas é uma forma aparentemente comum entre os masculinistas, fazendo alusões divinas sobre o bem e o mal. O bem sempre sendo os homens, vítimas dos “ataques” feministas contra os direitos masculinos e o mal, o inferior, as feministas, mulheres aproveitadoras que querem levar os homens à derrota e humilhação. Para eles, portanto, elas precisam ser derrotadas, como em uma guerra, quase apocalíptica. A guerra declarada contra as mulheres faz parte da narrativa para não serem igualados a elas: “[...] o feminino se torna até o polo de rejeição central, o inimigo interior que deve ser combatido sob pena de ser também assimilado a uma mulher e ser (mal) tratado como tal” (WELZER-LANG, 2001, p. 465). Em outras palavras, em nenhuma hipótese um homem deve ser comparado a uma mulher, no menor detalhe que seja, pois a inferiorização da mulher faz parte do projeto masculinista, bem como a violência como meio de subalternização.

5.1.2 *Masculinismo e o movimento anti esquerda*

Durante a coleta de dados, foi possível afirmar que masculinistas nunca se identificam com a esquerda política, conforme Lola Aronovich afirma em um trecho da entrevista já apresentada aqui. Na postagem do blog “Vida Ruim de Pobre” podemos exemplificar:

Figura 27 – Captura de tela de postagem de blog masculinista 9

Fonte: POBRETÃO, 2015.

O blog “Masculinismo e Direitos Iguais”⁵⁶, que em seu título já se assume masculinista, em uma postagem de 4 de setembro de 2014, mencionou as eleições, espaço em que o autor afirmou que os homens continuam sendo ignorados, especificamente no que dizem respeito as políticas públicas, indignado, principalmente, com os avanços dos direitos das mulheres:

⁵⁶ Ver em: <https://masculinismoedireitosiguais.blogspot.com/> .Acesso em: 13 jan. 2023.

Figura 28 - Captura de tela de postagem de blog masculinista 10

É ELEIÇÃO: MAS O POVO MASCULINO CONTINUA IGNORADO

É eleição para os cargos de presidente da república, senador, deputado federal, governador e deputado estadual. Vejo a propaganda eleitoral mas não vejo nada direcionado segmentadamente visando beneficiar aos homens, nada!

É possível perceber claramente que os partidos e políticos de modo geral não tratam o sexo masculino como um segmento importante da população do país, também merecedor dos benefícios públicos e com necessidades específicas não atendidas.

Jamais falam de redução do tempo de serviço ou da idade para igualar o direito dos homens ao das mulheres na aposentadoria ou de estender a lei maria da penha para proteger também os homens agredidos ou que passarão a divulgar estatísticas de homens vítimas em violência doméstica.

Tratam como se não existissem homens agredidos, quando existem em grande quantidade e tal escalada de violência vem aumentando, não só em crimes leves como nos de extrema gravidade, inclusive fazendo vítimas adolescentes do sexo masculino.

Em promessas relacionadas à área da saúde o mesmo ocorre. Não falam de câncer de próstata ou de contratar urologistas nos postos de saúde. Em todas as áreas das promessas eleitorais quando a promessa é direcionada às necessidades de um sexo, o sexo masculino é esquecido, sequer pronunciado.

Nada ouvi falarem a favor dos homens. Sequer ouvi perguntas a respeito ou ser tema de uma só indagação nos debates. Até quando pagaremos impostos e não teremos nenhum retorno? Até quando o sexo masculino será ignorado?

Fonte: captura de tela de MDI, 2014.

Essa postagem pode parecer inofensiva ao apresentar apenas reivindicações sobre direito a saúde, violências e outras demandas. Contudo, suscitou comentários de seus leitores que se voltam contra as mulheres:

Figura 29 - Captura de tela de postagem de blog masculinista 11

Unknown disse...

Fica difícil quando eu vejo homens achando que mulheres já não tem privilégios e direitos suficientes e defende a busca e defesa de mais direitos e garantias. Basta ver o artigo abaixo que dá vergonha de ler.

[Três mulhres não bastam?](#)

Em tempo de políticas cada vez mais anti-homem, o cara ainda exige que elas sejam lembradas. Talvez eu esteja sendo paranóico demais. Mas observo que em cada Estado políticos e candidatos apresentam como propostas a criação de secretarias de mulheres, construção de hospitais especificamente para mulheres, leis e medidas específicas que beneficiam apenas a elas, como as que tratam todos os homens como potenciais abusadores. E o pior que tudo isto custeado com nossos impostos. Com nosso suado dinheiro adquirido com o esforço do nosso trabalho.

quinta-feira, 04 setembro, 2014

Fonte: captura de tela de MDI, 2014.

O comentário em seguida corrobora as falas apresentadas acima, reforçando a revolta contra as mulheres e seus direitos básicos conquistados:

Figura 30- Captura de tela de postagem de blog masculinista 12

disse...

Concordo com vc. Se tem tudo isso para as mulheres, deve ter para os homens. Se puder me envie seu contato.

quinta-feira, 11 setembro, 2014

Fonte: captura de tela de MDI, 2014.

O que podemos analisar dessa postagem e dos comentários feitos pelos leitores do blog é a recorrência da narrativa sobre os direitos femininos. O grande problema da sociedade, de acordo com os masculinistas, são os direitos conquistados pelas mulheres. Nessa visão misógina, as mulheres deveriam se manter como viviam ainda há poucos séculos: submissas, restritas ao trabalho do cuidado e limitadas às características ditas naturais de todas as mulheres (irracionais, histéricas etc.).

Em 2014, data das postagens, vivíamos o governo de Dilma Rousseff (PT) que, de acordo com o autor do blog, era uma gestão feminista que não se preocupava com os homens, criando falsas opressões masculinas sobre os corpos das mulheres. As afirmações abaixo promovem não somente o antipetismo, mas, também, o machismo:

Figura 31 – Captura de tela de postagem de blog masculinista 13

X – CONTRA TODA FORMA DE CULPA MASCULINA

Cada pessoa do gênero masculino tem o dever de lutar por si. O governo é regido pela influência feminista (unilateral) e assim tem sido historicamente.

Sempre com desculpas falsas de opressão masculina sobre a mulher, criam mais obrigações e oprimem ou impedem o gênero masculino de ter certos direitos.

Historicamente, em nome da proteção da mulher, o governo criou leis proibindo de contratá-las para as piores formas de trabalhos, que eram quase todos os trabalhos braçais e rudimentares do século XIX e da primeira metade do século XX. Atualmente, o feminismo e o mesmo governo feminista acusam os homens de ter impedido nessa mesma época as mulheres de trabalhar fora, profissionalmente, enquanto a verdade é que eles (o governo e o embrião do feminismo) é que impediram, impondo ao gênero masculino suportar tais trabalhos desumanos, rudes e mal remunerados.

A mesma lógica vale para agressões e tudo mais, pois só o/a agressor/a é pessoalmente culpado/culpada pela agressão, jamais o gênero masculino.

É necessário rejeitar essa culpa e excluí-la de todas as decisões da vida. Assimilar culpas faz mal, ainda mais tantas culpas. Não inculquem culpas que são fabricadas artificialmente (falsas) e repetidas para ser inculcadas por osmose.

Fonte: captura de tela de MDI, 2014.

Os direitos adquiridos pelas mulheres nos governos do Partido dos Trabalhadores não foram privilégios. Entre as iniciativas desse período, estão programas voltados para o combate à violência de gênero e para a redução das desigualdades que historicamente acompanham os corpos femininos. Por exemplo, a Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha para além de buscar a proteção das mulheres em situação de violência, promove a educação para que as violências cessem (BRASIL, 2006). A lei aborda não apenas a punição, mas a conscientização sobre a masculinidade tóxica que convoca o homem a se comportar de forma violenta. Outro exemplo é a Lei 13.104/2015, conhecida como a Lei de Feminicídio que combate justamente o que masculinistas naturalizam, a morte das mulheres (BRASIL, 2015).

Outras políticas públicas para as mulheres também foram fundamentais para o combate à desigualdade como o Programa Minha Casa Minha Vida que deu prioridade às mulheres de terem a escritura em seu nome em caso de divórcio⁵⁷ e o Programa Bolsa Família, “[...] programa de transferência de renda brasileiro, percebe a mulher como beneficiária preferencial, instrumentalizando o ‘papel feminino’ nesta política de combate à pobreza” (MARIANO; CARLOTO, 2009, p. 901). A princípio, parecia uma lógica machista, com o intuito de mostrar

⁵⁷ Ver em <https://g1.globo.com/politica/noticia/2012/03/mulher-ficara-com-casa-financiada-pelo-governo-em-caso-de-divorcio.html> Acesso em 14 jan 2023

que somente as mulheres cuidam da família. Entretanto, é fato, as mulheres são maioria no trabalho do cuidado, o que justifica fazer delas as titulares do cartão do programa. O que não foi possível prever é que o valor entregue as famílias, emancipou muitas mulheres de casamentos violentos, rompendo com o ciclo de violência (LIMA, 2017).

O antipetismo masculinista ultrapassa todas as violências, como podemos ver no grupo de Telegram MGTOW Club, apontando para a lgbtfobia fantasiado de piada:

Figura 32 - Trecho de conversa em grupo masculinista 5

Fonte: captura de tela de um dos grupos analisados

A imagem da Figura 31 é fortemente lgbtfóbica pois reforça a lógica cisnormativa quando afirma que apenas mulheres cisgênero engravidam. Fazem essa afirmação de forma indireta, por via do que eles dizem ser “humor”. Logo, um homem transexual estar grávido é uma aberração para esses indivíduos.

O ataque ao PT se estende para a Presidenta do Partido dos Trabalhadores Gleisi Hoffman sobre direitos políticos das mulheres, devido aos direitos políticos adquiridos em 2022:

Figura 33 - Trecho de conversa em grupo masculinista 6

Fonte: captura de tela de um dos grupos analisados

Figura 34 - Trecho de conversa em grupo masculinista 7

Fonte: captura de tela de um dos grupos analisados

As mensagens que aparecem nas Figuras 32 e 33 mostram não somente o antipetismo, mas, também, serem contra a democracia, visto que a reforma política buscou a inclusão de mais mulheres na política, tornando o sistema ainda mais democrático.

Como foi observado na entrevista de Lola, e reforçamos aqui, masculinistas são, também, antipetistas e contra qualquer partido identificado como de esquerda. Podemos verificar essa afirmativa também na entrevista de Michele Prado:

O tema esquerda versus direita entrou de vez e só se passou a falar nisso. Então a questão da oposição democrática como algo normal dentro do sistema democrático, sobre votar ou não votar em determinado partido mudou de foco, já não era mais apenas “você não quer votar no PT” era “o PT tem um plano de poder...os marxistas culturais que pretendem controlar tudo, implementar o socialismo, o comunismo...e vieram outras teorias conspiratórias que eu explico no livro e aí vinha o globalismo, tudo isso oriundo da extrema direita, da direita conspiratória, americana principalmente. Então isso foi se formando lá, foi radicalizando (Michele Prado),

A pesquisadora Michele Prado nos mostra que o antipetismo vem carregado de notícias falsas, não somente entre os masculinistas, mas entre a extrema direita como um todo. Para Luiz Felipe Miguel (2021) um dos protagonistas do cenário da crise da democracia é a mudança informacional. Isto é, as notícias falsas se tornam cada vez mais presentes em nosso cotidiano, disseminadas por sistemas alternativos de comunicação, que fortalecem o sentimento de pertencimento a grupos políticos rivais, cabendo uma única verdade. O antipetismo militante dos meios de comunicação empresariais brasileiros, que se manifesta desde que o PT se tornou uma força política relevante e já amplamente descrito na literatura acadêmica (MIGUEL, 2002; RUBIM, 2004; LIMA, 2007) é um obstáculo permanente à manutenção da democracia, bem como a imparcialidade e neutralidade.

5.1.3 *Masculinismo e a Extrema Direita*

Esse possivelmente é o principal eixo que iremos trabalhar, explorando a grande relação da extrema-direita com o masculinismo. Nele analisamos dados que obtivemos por meio da entrevistada Lola Aronovich e em blogs que foram pesquisados. Neste tópico iremos abordar exemplos de ameaças feitas por masculinistas, vinganças e posicionamentos políticos.

Iniciamos com algo comum entre os masculinistas, que é a vingança. Se vingam das mulheres, mesmo sem conhecê-las. No grupo de Telegram MGTOW Club os membros não possuem menor pudor sobre isso, ao contrário, se vangloriam.

Em determinada época de 2021, conversavam sobre sair com mulheres que escrevem #EleNão⁵⁸ na biografia do aplicativo Tinder⁵⁹. Se orgulham de conseguir enganá-las:

⁵⁸ Os protestos contra Jair Bolsonaro, conhecidos como Movimento Ele Não ou #EleNão, foram manifestações populares lideradas por mulheres que ocorreram em diversas regiões do Brasil e do mundo, tendo como principal objetivo protestar contra a candidatura à presidência do deputado federal Jair Bolsonaro em 2018.

⁵⁹ Aplicativo de relacionamento virtual com possibilidade de encontros presenciais.

Figura 35 - Trecho de conversa em grupo masculinista 8

Fonte: captura de tela de um dos grupos analisados

Figura 36 – Trecho de conversa em grupo masculinista 9

Fonte: captura de tela de um dos grupos analisados

A vingança também vem de outras formas, como a nossa entrevistada Lola Aronovich nos relatou:

Um dos planos mais bem sucedidos do Romeu foi um site falso que ele fez no meu nome, no final de 2015, um site com o meu nome, fotos minhas, link para o meu currículo Lattes, endereço residencial meu em cada post e escrito em primeira pessoa. Então era bem diferente de tudo que o Romeu já tinha feito, porque o que o Romeu fazia direto era site pregando a legalização do estupro, legalização do estupro corretivo para lésbicas, coisas desse tipo. Mas esse site ele colocou como se fosse eu, falando em primeira pessoa, com todo o estereótipo que eles consideram de uma feminista, que é uma mulher que odeia homens etc. Então nesse site tinha “se não nasceu inda, aborte. Se já nasceu, mate-o”, pregando aborto de fetos masculinos, castração de meninos, dizendo que eu queimava bíblias e o cúmulo foi que eu realizei um aborto de uma aluna em sala de aula na UFC. Isso foi em 2015, bem antes de fake News, não se falava em fake News na época, muito antes de mamadeira erótica. Então eu não imaginava que as pessoas poderiam acreditar nessas coisas, mas tinha muita

gente que acreditou. E como tinha meu telefone residencial e cada post, teve um monte de cara que ligou pra mim pra cobrar explicações, uma coisa absurda. (Lola Aronovich).

Lola nos informou que essa vingança feita por Romeu repercutiu devido a Olavo de Carvalho e Roger, vocalista da banda Ultraje a Rigor, terem aderido à notícia falsa:

E quem viralizou, ajudou a viralizar foi o Olavo de Carvalho e o Roger Moreira do Ultraje a Rigor, foram eles quem divulgaram o site com o meu nome. Eles sabiam que não era meu, eu já tinha falado disso no meu twitter, mas eles divulgaram porque eu era inimiga deles e eles me conheciam muito bem porque falavam bastante de mim, me difamavam bastante. Inclusive eu tenho um print do Roger divulgando o site e um seguidor dele falando assim “o site não é dela, é alguém se passando por ela”, aí ele respondeu assim: “não tô nem aí, o que tá escrito lá, tá escrito lá. Já fizeram site falso com o meu nome também, então eu tô espalhando” [...] Teve um dia nesses quase 14 anos de internet, de blog, que eu chorei, e foi o dia que o site de ódio viralizou, depois do Roger e do Olavo de Carvalho divulgarem (Lola Aronovich).

Outras formas de vingança também são comuns, por exemplo, acesso a dados sensíveis:

Alguns deles são hacker, alguns deles conseguem acesso ao SERASA, os dados da SERASA. Por exemplo, eles compartilham uma senha e qualquer um do chan pode entrar, procurar o nome da pessoa que ele não gosta, que ele quer ferrar com essa pessoa, geralmente mulheres. Encontram o endereço residencial da mulher, o nome dos vizinhos, telefone, título de eleitor, RG, CPF, carteira de motorista...e aí eles vão vendo o que dá para fazer com esses dados. O mínimo que eles fazem é divulgar os dados pessoais de uma pessoa. Eles colocam em arquivos que os sites de busca pegam. Se você jogar meu nome completo, muitas vezes você vai encontrar esses arquivos (Lola Aronovich).

Esse movimento de ressentimento que promove a vingança parte do ódio dos movimentos feministas e LGBTQIA+ que os “destronaram”. O ressentimento é uma característica comum a extrema direita, conforme Wendy Brown (2019, p. 217) apontou:

O populismo de direita nasce hoje do ressentimento de classe ou de outros tipos de ressentimento, se trata da raiva dos que foram deixados para trás economicamente ou da raiva do masculinismo branco destronado [...] sofrimento, humilhação e ressentimento não sublimado tornam-se uma política permanente de vingança, do ataque àqueles culpados por destronar a masculinidade branca – feministas, multiculturalistas, globalistas (e eu incluo as LGBT), que tanto destituem quanto desdenha deles.

Essa ira produz um sistema de valores que remetem a um passado em que esses sujeitos dominavam. Slogans como “Make America Great Again” remetem a esse passado e prometeriam restabelecer a supremacia dos destronados. Brown escreveu que sua lógica subjacente é “[...] se os homens brancos não podem ser donos da democracia, então não haverá

democracia nenhuma. Se os homens brancos não podem dominar o planeta, então não haverá planeta” (BROWN, 2019, p. 220).

No Brasil a lógica se mantém, a política da ira e do ódio contra aqueles que adquirem direitos para combater desigualdades se torna mais aparente. Os masculinistas fortalecem seu discurso graças à *persona* eleita em 2018, Jair Bolsonaro. Foi possível localizar esse apoio em grupos de mensagens, além das entrevistas e no ciberespaço.

Lola Aronovich foi alvo de Romeu por muito tempo e, embora não existam evidências de algum tipo de relação pessoal entre ele e Bolsonaro, o fato é que esse masculinista apoiou o ex-presidente nas eleições de 2018 e, possivelmente, já o admirava antes. Assim como para Lola, perguntamos sobre a relação de Bolsonaro com o masculinismo a Michele Prado que afirmou que sim, “[...] o masculinismo está diretamente relacionado com Bolsonaro e o bolsonarismo” (Michele Prado). E mencionou Romeu: “vários apoiam o Bolsonaro e é até fácil encontrar porque são vários. Romeu também... É um criminoso. O problema é que eles sempre usam perfis anônimos” (Michele Prado). Não havíamos mencionado o nome do masculinista para Michele Prado, o que nos mostra que de fato ele é conhecido.

O apoio incondicional desse masculinista a Bolsonaro se confirmou quando foi criada por ele, em 2017, a criptomoeda chamada “bolsocoin”. Questionada sobre a possibilidade de masculinistas como Romeu terem apoiado a campanha de Bolsonaro em 2018, Lola afirmou que sim, inclusive, com provas:

Então o Romeu tinha camiseta do Bolsonaro...um carinha aí que eu até postei esses dias, que foi condenado a 15 anos, aí uma das fotos que tenho dele é ele com uma camiseta do Bolsonaro, com uma cerveja, junto com outros neonazistas que eu não conheço, em frente a um outdoor do Bolsonaro. Isso antes das eleições, 2017 ou 2016. Eles já citavam Bolsonaro, já faziam propaganda, tudo que o Bolsonaro falava era divulgado nesses espaços dos mascus. Sempre foram super apoiadores do Bolsonaro (Lola Aronovich).

Figura 37 - Foto de Romeu com camisa estampada com o rosto de Bolsonaro em apoio à sua candidatura.

Fonte: arquivo de Lola Aronovich.

Figura 38 - foto do masculinista mencionado por Lola ao lado de um neonazista, de acordo com a entrevistada

Fonte: arquivo de Lola Aronovich.

Exemplos como esses reforçam a ideia de que Bolsonaro legitima ações masculinistas visto que, recebe apoio desses indivíduos, mesmo que não saiba quem são. A adoração dos masculinistas pela família Bolsonaro impressionava Lola Aronovich. Nos *chans* observados por Lola, havia a crença por parte deles que os filhos de Bolsonaro eram frequentadores dos espaços, embora sem provas concretas:

Então, eles imaginam sempre que o Eduardo Bolsonaro é um frequentador de chan, que o Carluxo também. O Flavio não, eles nunca falaram, mas o Eduardo e o Carlos eram sempre citados. Por exemplo “aposto que isso aqui foi feito pelo Eduardo Bolsonaro” (Lola Aronovich).

O apoio a Bolsonaro, como já dito, é anterior a 2018. Utilizamos essas imagens em outro ponto da pesquisa, mas gostaríamos de retomá-las:

Figura 39 - Cartazes masculinistas colados na USP e UFRGS

Fonte: arquivo de Lola Aronovich, 2016.

Essas imagens retratam toda a pesquisa: “Menos empoderamento, mais empauddramento” resume a grande ofensiva contra os direitos das mulheres e a “ameaça” que os movimentos feministas representam contra os masculinistas e seus direitos de serem misóginos. Outro desenho importante que faz parte das imagens é a estrela vermelha sendo violada por um pênis. É notório e sabido que, na política, a estrela vermelha é o símbolo do Partido dos Trabalhadores (PT). O PT é reconhecido como o partido que governou (e volta a governar) para os pobres e pessoas mais vulneráveis, criou políticas públicas para combater as desigualdades e, conseqüentemente, mais mulheres conquistaram o ensino superior, saíram da linha da pobreza e se empoderaram. Ações contrárias ao que os masculinistas gostariam que acontecessem, já que a masculinidade viril e o controle dos corpos femininos é o desejo deles.

O cartaz na porta de um banheiro feminino com a foto de Lola Aronovich, a estrela vermelha violada por um pênis acompanhado de “empauddramento” em um local aparentemente público, com trânsito de pessoas, retrata a certeza de impunidade. Os apoiadores de Bolsonaro, na imagem à esquerda, repetem a estrela vermelha com os dizeres “Olavo tinha razão”, frase muito comum entre manifestantes e adeptos da extrema direita, como já vimos anteriormente. Em entrevista, Lola Aronovich nos disse que houve investigação para identificar os autores dos cartazes, mas sem sucesso.

O apoio a Bolsonaro anterior a 2018 também pode ser confirmado nessa imagem de uma comunidade do Orkut cedida por Lola. De acordo com a entrevistada, na época, era muito comum existirem comunidades masculinistas nessa rede social:

Figura 40 - Imagem de 2011 de uma comunidade de Orkut

Fonte: arquivo de Lola Aronovich

No fórum da comunidade “O Apoio o Dep. Jair Bolsonaro” a violência era explícita, como é possível observar. O ódio à comunidade LGBTQIA+ faz parte dos discursos masculinistas visto que o comportamento foge da heteronormatividade, tornando-os, para os misóginos, aberrações da sociedade. Contudo, outro ponto nos chama atenção, o comentário

destacado, de cunho pedófilo, apontando o quão perigosos podem ser os apoiadores de Bolsonaro.

Lola nos relatou que já em 2018 os ataques se intensificaram. O apoio dos masculinistas a Bolsonaro se tornaram cada vez mais visíveis. A entrevistada nos forneceu algumas imagens de mensagens de cunho violento e ameaçador direcionadas a ela durante o pleito de 2018:

Figura 41 – Mensagem de ameaça a Lola Aronovich

Fonte: arquivo de Lola Aronovich

Poderíamos ter associado essa imagem à seção em que mencionamos as formas de vinganças que masculinistas promovem contra mulheres. Entretanto, essa imagem informa muito mais do que sobre vinganças ou ameaças, ela se refere ao entusiasmo em elegerem Bolsonaro e terem um representante deles na presidência que os avalizaria para estuprar e violentar mulheres. Isso nos remete a uma cena entre o então Deputado Federal Jair Bolsonaro e a Deputada Federal Maria do Rosário, quando, em uma discussão, ele disse: “você não merece ser estuprada”, mostrando uma autoridade misógina sobre o que ele poderia, ou não, fazer com o corpo dela (RAMALHO, 2016).

Ainda na linha de apoio de masculinistas ao Bolsonaro, em 2020, com os protestos “Fora Bolsonaro”, as ameaças se tornaram cada vez mais perigosas contra Lola Aronovich. É a linha masculinista de atuação. Ameaçam, geralmente são hackers, e conseguem seus dados.

Figura 42 - Comentários em uma postagem de 2020 do blog Escreva Lola Escreva

"HOJE É DIA DE GRITAR DA JANELA: FORA BOLSONARO!"

2 Comentários - [Mostrar postagem original](#)

[Recolher comentários](#)

1 – 2 de 2

Anônimo disse...

Assassino de aluguel aqui, é o seguinte: estou em frente ao seu sobrado com meu rifle com mira de longo alcance. Vou fuzilar quem aparecer na janela. Esteja avisada.

18 de março de 2020 20:05

Lola Aronovich disse...

Sério, seu inútil! Vc mora aqui em frente a minha casa agora? Não veio no dia 11, nem no dia 13, e agora vem com essa! Tô morrendo de medo de vc, defensor de miliciano corrupto e incompetente! Vai tomar no c* junto com seu comandante!

18 de março de 2020 20:22

Fonte: arquivo de Lola Aronovich.

Apesar disso, existem os decepcionados com Bolsonaro. Nesse caso, decepcionados por Bolsonaro não ter intervindo na vida de mulheres como Lola:

Então, alguns, pelo que vejo, estão decepcionados com Bolsonaro, porque ele não é exatamente o que eles queriam. Eles queriam realmente que eu estivesse morta, que eu tivesse sido presa no mesmo dia que a posse do Bolsonaro. Torturada e morta. Jogada de um helicóptero (Lola Aronovich).

No grupo de Telegram “Redpill Brasil”, no primeiro semestre de 2022, membros do grupo apresentaram esse descontentamento com o governo Bolsonaro, visto que se tornou “um governo feminista”, chamando-o de “escravoceta”. A lógica masculinista se mostra tão radical que o governo Bolsonaro ser o responsável pela acentuação dos desmontes de políticas para as mulheres⁶⁰ não é o suficiente. Era necessário que todos os direitos das mulheres fossem extintos.

⁶⁰ “Governo Bolsonaro acentuou desmonte de políticas para as mulheres, diz IPEA”. Disponível em: <https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2022/07/01/governo-bolsonaro-acentuou-desmonte-de-politicas-para-mulheres-diz-ipea.htm> Acesso em 15 jan 2023

Figura 43 - Trecho de conversa em grupo masculinista 9

Fonte: captura de tela de um dos grupos analisados

Por outro lado, os membros do grupo MGTOW Club acreditavam que Bolsonaro seria o melhor nome para a Presidência da República no próximo pleito de 2023:

Figura 44 - Trecho de conversa em grupo masculinista 10

Fonte: captura de tela de um dos grupos analisados

Dentre as discussões políticas, os membros do mesmo grupo realizaram duas enquetes sobre o melhor presidenciável para as eleições de 2022. Em ambas as pesquisas, Jair Messias Bolsonaro permanecia como favorito:

Figura 45 – Enquetes em grupo masculinista do Telegram

Fonte: capturas de tela de um dos grupos analisados

Ou seja, apesar das indignações por Bolsonaro não ter seguido o pensamento masculinista para administrar o país (embora não tenha ocorrido nenhuma garantia de que faria isso), os masculinistas ainda entendiam que a melhor solução era permanecer com essa *persona* no poder. Governo Lula significaria, para eles, a retomada do avanço dos direitos das mulheres, mais educação e emancipação, contrário do que seja necessário para que eles “retomem o poder viril”.

Em entrevista, a pesquisadora Adriana Dias reforçou o que temos apresentado sobre o apoio masculinista sobre Bolsonaro:

A maior parte dos grupos densos de neonazistas e de masculinistas apoiam Bolsonaro. Quando eles não apoiam é porque eles acham que Bolsonaro foi pouco efetivo. “Ah, ele não fez uma lei que permita matar ou isolar gays. Ele não fez uma lei que fosse contra os direitos das mulheres”. Eles estão esperando que Bolsonaro endureça. É horrível porque eles não estão satisfeitos porque eles esperam o pior. Eu fico imaginando um segundo governo do Bolsonaro, até onde a gente iria (Adriana Dias).

Jair Bolsonaro não foi reeleito, mas isso não significa que o movimento masculinista e toda a extrema direita tenha perdido força. Como a própria pesquisadora Adriana Dias nos

mostrou, os núcleos neonazistas aumentaram nos últimos anos e os últimos acontecimentos em Brasília⁶¹ também nos apontam um crescimento exponencial da radicalização da extrema direita. Portanto, precisamos aprofundar nos estudos sobre a extrema direita e o bolsonarismo em nosso país, pois, assim como o trumpismo, o bolsonarismo cresce independentemente de Bolsonaro, se tornou uma ideologia direcionada ao neoconservadorismo baseado em desinformação e fascismo.

A extrema direita tem ganhado força em diferentes partes do mundo, capturando variados perfis de pessoas, de jovens a idosos. O Brasil, desde as Jornadas de Junho de 2013 tem vivenciado, por vezes, de forma apática, a ocupação dos territórios por esses grupos, principalmente, no ciberespaço. O que podemos analisar da radicalização é que tem tomado proporções estratosféricas, a ponto de não conseguirmos prever ataques como os ocorridos no dia 08 de janeiro de 2023. As portas dos prédios dos três poderes não foram arrombadas, o que nos permite inferir que os terroristas foram, praticamente, convidados a entrar e vandalizar. A radicalização também afeta o masculinismo, adeptos ao neonazismo, se escondem na mansfêra e perfis anônimos, cometendo crimes de ódio. Michele Prado explicou que nem todas as pessoas terão acesso a mansfêra, mas que ela é a porta para o processo de radicalização.

Primeiro assim, quando você está dentro da bolha, você não sabe da existência da mansfêra porque eles não comentam sobre isso abertamente. Mas os discursos estão todos ali circulando. São os discursos contra as leis que protegem as mulheres, a lei Maria d Penha...é um discurso que sempre está ali, mas eles não falam da mansfêra (Michele Prado).

Diante de tanta radicalização, a entrevista não acredita que a denúncia basta, é necessário assistir grupos radicais como os masculinistas. Ela expõe sua preocupação: “Como você vai fazer para desradicalizar uma pessoa que acredita que a sua morte e a morte do outro o transformaria em santo?” (Michele Prado). A denúncia é importante, mas não resolve a violência gerada por eles. “Tem eu ter uma abordagem e tem fora do país. Seria importante os partidos políticos ajudarem na desradicalização para proteger eles próprios, porque a política está sendo atacada. A democracia está sendo atacada” (Michele Prado). Para a entrevistada, é necessária uma equipe profissional para acompanhar os masculinistas e outros grupos radicalizados identificados:

E aqui no Brasil tem pouco material sobre isso, não é falado no debate público, não existe um centro de apoio com acompanhamento de assistentes sociais, psicólogos, cientistas políticos porque veja, esses processos para desradicalizar esse pessoal não

⁶¹ Os ataques terroristas no dia da diplomação do Presidente Lula e do dia 08 de janeiro de 2023.

passa só pela justiça, só a punição não é o suficiente. Porque a punição você vai até desligar a pessoa desse grupo, mas você não vai desligar a pessoa dessas crenças. [...] Nos Estados Unidos você tem programas de desradicalização, no Reino Unido você tem, na Alemanha, na Suécia, na Suíça e aqui não tem nada. Tem que ser um trabalho muito setorial, tem que trazer inclusive pessoas que já estiveram dentro da manosphere para dar os depoimentos delas para explicar para as pessoas como isso pode consumir eles (Michele Prado).

A entrevistada finalizou: “[...] e eu digo mais, esse aumento do neonazismo tem muito a ver com o aumento da manosphere” (Michele Prado).

Outro sintoma da forte radicalização é o racismo que existe nesse meio. Embora o Brasil possua alta miscigenação, é visível a influência do discurso racista do masculinismo norte americano entre seus seguidores no país. Estar “redpillado”, como já vimos, é sobre o homem “despertar” para alguns aspectos da vida. Dentre as violências que “sofrem”, o “despertar” para o falacioso racismo reverso também ocorre, da mesma forma com a qual “despertam” sobre a dita misandria que sofrem por causa das feministas (VILAÇA; D’ANDRÉA, 2021).

Lola Aronovich em entrevista também apontou sobre o racismo dentro do masculinismo. Quando foi vítima de notícias falsas criadas pelos masculinistas por meio de vídeos, acusando-a de perseguição etc., esses rapazes mostraram seus rostos e é nesse momento que o racismo dos grupos masculinistas e nazistas entra em cena:

Esses caras que tiveram que gravar eram pardos, então para você ser aceito em um site nazista é mais difícil. Dois deles eram nordestinos e eles odeiam nordestinos, eles nunca iam ser aceitos. Mas eles gravaram vídeos mesmo assim eles caprichavam nas ameaças (Lola Aronovich).

O masculinista que mais perseguiu Lola, o Romeu, tem histórico de racismo e, em 2009, foi o primeiro condenado por racismo na internet no Brasil: “Quando foi condenado por racismo, foi relacionado com a UnB também, porque ele entrou no site da UnB e começou a falar mal das cotas, sendo racista e tal” (Lola Aronovich). A perseguição a negros ultrapassa o ódio de gênero dos masculinistas, como Lola nos relatou outras ações de Romeu:

Tentou (Romeu) seleção de mestrado na Federal Tecnológica do Paraná e felizmente não passou. Aí ele seguiu a lista de quem foi selecionado, porque isso é aberto, tem que ter transparência, e viu que um dos caras era negro e Romeu achou o projeto dele ridículo porque era relacionado com música em ciência da computação e o Romeu decidiu perseguir esse cara. Então o cara está recebendo ameaças, sendo difamado na internet e de repente nem sabe disso e certamente não sabe o porquê. O que o cara fez? Nada! Ele nem sabe que um cara louco ficou atrás dele na seleção de mestrado.

O que é possível constatar a partir disso é que, como já dissemos, todo masculinista passa por um processo de nazificação, então, todas as características de um nazista fazem parte do perfil de um masculinista, inclusive, o racismo, a certeza da superioridade racial. De acordo com Wynn (2018), as questões raciais não passam despercebidas entre os masculinistas, pois fogem aos padrões de beleza determinados por eles. Diante do fato de sofrerem um processo de nazificação, os masculinistas reproduzem o racismo, a “raça pura” e, por isso, pessoas negras, mesmo que homens, podem não ser aceitos em determinados grupos. Portanto, a escala de discriminação e violência do masculinismo aumenta na medida que o nazismo e a extrema direita como um todo se organizam.

5.2 À guisa de conclusão

Os grupos de Telegram pesquisados foram verificados durante a campanha eleitoral para que obtivéssemos mais dados. Entretanto, percebemos que esses, em específico, não fizeram campanha explícita para Bolsonaro e nenhum outro candidato. As mensagens dos grupos focaram em formas de ganhar dinheiro e questionamentos quando postavam notícias sobre alguma mulher ser violentada. Supomos que os masculinistas desses grupos tenham se organizado de outras formas, que não fossem em grupos de fácil acesso, ou se aglutinaram a outros bolsonaristas em grupos específicos para a campanha.

O material coletado nos grupos, ciberespaço e nas entrevistas foi de suma importância para compreendermos a relação direta entre nazismo, masculinismo e a extrema direita no Brasil. As portas da desinformação, nazificação e violências foram abertas e a ausência de uma *persona* masculinista na presidência não é capaz de dar fim ao que foi fortalecido, o que justifica a preocupação da antropóloga Adriana Dias com o crescente número de grupos neonazistas, que não para de aumentar, independentemente de qual governo esteja orientando o país.

A partir da entrevista com Adriana Dias e o material cedido por Lola Aronovich, podemos analisar que o nazismo-masculinismo-bolsonarismo é um tripé coeso que provoca ofensivas a assuntos relacionados com gênero, raça e sexualidade. Um populismo misógino alinhado com o nazismo e toda a extrema direita traz à tona a necessidade de pensarmos sobre o processo de desradicalização desses indivíduos. Esse processo não deve ser visto como uma patologização, desta forma, abrandando crimes cometidos, mas, sim, a compreensão do processo da radicalização, pensando alternativas de reverter o crescimento do radicalismo.

6 ELEIÇÕES, GÊNERO, SEXUALIDADE E “FAKE NEWS”: nos tempos de pós-verdade

“Os homens são tão simplórios e obedientes às necessidades imediatas que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar”
(MAQUIAVEL, 2010, p. 105).

Ao longo desta pesquisa foi possível perceber que a produção de notícias falsas foi e tem sido o carro chefe do crescimento e disseminação da construção política masculinistas e da extrema direita como um todo. Notícias falsas são o pilar do que chamamos hoje de pós-verdade que, de acordo com o Dicionário Oxford, foi a palavra do ano em 2016⁶², um momento de profunda crise política em nosso país. A pós-verdade é uma variação do conceito de *misinformation* (desinformação), termo que também mereceu, já em 2018, o título de palavra do ano pelo dicionário digital Dictionary.com⁶³. *Misinformation* foi definido como "informações falsas que se espalham, independentemente de haver intenção de enganar"⁶⁴

Apesar da notoriedade da palavra, não é possível, a partir das pesquisas realizadas, determinar o início da disseminação de notícias falsas em nossa sociedade. O uso da desinformação é algo antigo, porém, nunca foi tão utilizado para alterar a ordem política mundial. No Brasil, as Jornadas de Junho de 2013 parecem ter sido um campo propício para o fortalecimento da pós-verdade, conforme Machado e Miskolci (2019, p. 950) apontaram.

Foi só em 2013, com as chamadas Jornadas de Junho, que o uso político das redes sociais comerciais alcançou impacto em toda a sociedade. Desde então, linhas de força políticas indissociáveis de seu caráter tecnológico-comunicacional marcaram a inflexão para uma nova gramática de disputas, mais conflitiva e moralista.

Com isso, as redes sociais e outras diversas plataformas de comunicação têm gerado análises sobre a disseminação de desinformação, preocupando os analistas sobre o impacto das notícias falsas nos processos democráticos e de organização dos movimentos sociais e, em paralelo, no surgimento de grupos autoritários (MACHADO; MISKOLCI, 2019).

Rosana Pinheiro-Machado (2019a) questionou o que todos esses movimentos teriam em comum. Essas primaveras, de acordo a pesquisadora, inauguraram o que chamamos de

⁶² “‘Pós-verdade’ é eleita a palavra do ano pelo Dicionário Oxford”. Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/pos-verdade-e-eleita-a-palavra-do-ano-pelo-dicionario-oxford.ghtml>. Acesso em: 11 set. 2022.

⁶³ Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2018/11/informacao-incorreta-e-eleito-o-termo-do-ano-por-dicionario-online.html>. Acesso em: 16 set. 2019.

⁶⁴ Disponível em: <https://www.dictionary.com/e/misinformation-vs-disinformation-get-informed-on-the-difference/>. Acesso em: 16 set. 2022.

“novíssimos movimentos sociais”. É inegável a influência da internet sobre essas ondas de protestos mundiais, como por exemplo, a primavera árabe, que foi impulsionada pela expansão da acessibilidade da internet, responsável por fazer a informação ultrapassar as fronteiras físicas dos países. A autora observou que essas primaveras também foram impulsionadas pela crise econômica e política do neoliberalismo (PINHEIRO-MACHADO, 2019a).

É nesse contexto de crises e fortalecimento da extrema direita que as tecnologias da informação foram instrumentalizadas de forma contundente em prol da política da extremista da direita. É interessante destacar que, como afirmou Vasconcelos (2021), no Brasil, desde 2013, a mídia convencional vem perdendo o papel de *locus* privilegiado de produtora de informação. Durante o processo de impeachment de Dilma, a internet e as redes sociais assumiram um lugar de destaque e foram determinantes como canais eficientes de comunicação, com uma disseminação rápida de conteúdo e, não raras vezes, de propagação de informações falsas. “A base do novo populismo de direita foi se construindo nas manifestações pró-*impeachment* e em apoio à Operação Lava Jato, mas também fora das ruas, na rede social e fundamentalmente no Facebook” (GALLEGO; ORTELLADO; MORETTO, 2017, p. 201). Moraes (2014) comentou a descentralização dos fluxos da informação com o surgimento da internet.

As formas de apropriação das tecnologias para usos sociais são um avanço significativo, na medida em que permitem diversificar os modos de expressão, de criação, de sociabilidade, de participação, de informação e de entretenimento. A convergência da internet com a comunicação móvel descentraliza os fluxos informativos e intensifica intercâmbios entre pessoas, grupos e comunidades. Novas práticas de organização comunitária e ativismo sociopolítico se desenvolvem a partir da utilização de ferramentas e espaços digitais.

Até o final do século XX, as mídias tradicionais como jornal impresso, rádio e televisão eram os principais meios de propagação da informação. Com a popularização da internet, em especial as redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram e plataformas como o YouTube, deixamos de ser apenas receptores de informações e passamos a poder produzir e difundir conteúdos no ciberespaço não apenas para fins comerciais, mas também políticos.

Empoli (2019), ao pesquisar sobre técnicas algorítmicas utilizadas em plataformas digitais por candidatos populistas de extrema direita e por seus aliados militantes nas últimas eleições de diversos países, dentre eles, os Estados Unidos em 2016 e o Brasil em 2018, constatou que a política, no contexto de hegemonia dos grandes meios de comunicação corporativos, tinha uma tendência centrípeta. Em outras palavras, quanto mais diplomático e

consensual fosse o discurso, menor seria o seu alcance. Isso nos faz entender que, quanto mais polarizado e radical o discurso, maior o seu alcance.

Para Rosa (2021, p. 189),

Se por um lado essas novas modalidades infocomunicacionais que emergem no século XXI poderiam ser supostamente benéficas para as sociedades humanas, uma vez que possibilitariam uma maior qualidade, velocidade e liberdade na produção e difusão de conteúdos de forma mais democrática, além de horizontalizar o fluxo de circulação de notícias, inclusive promovendo outras formas de existência que passaram a ocorrer virtualmente; por outro, elas podem gerar uma enorme confusão na difusão de suas informações, já que se torna bastante difícil conferir sua veracidade, tendo em vista a insuficiência de filtros que garantam certa qualidade em sua circulação.

A propagação e o consumo de notícias falsas, adulteradas e manipuladas afetam diretamente o direito à liberdade e à democracia. As plataformas digitais, cada vez mais inteligentes, acabam por definir, direcionar, limitar, propagar e excluir o acesso a determinada informação. Os próprios algoritmos utilizados por essas plataformas acabam por gerar as já famosas “bolhas” nas quais a desinformação circula e é disseminada. A desinformação traz impactos profundamente nocivos para a sociedade, pois em um ciberespaço onde o anonimato é corriqueiro, a violência e o discurso de ódio são intensificados, principalmente contra grupos minoritários: negros, homossexuais, indígenas, pessoas em situação de rua e mulheres, como discutido no capítulo anterior.

6.1 Notícias falsas, impeachment de 2016 e misoginia

No dia 31 de agosto de 2016, a presidenta eleita do Brasil, Dilma Rousseff, foi afastada de seu cargo pelo Senado Federal, concluindo o processo de impeachment iniciado em dezembro de 2015. Anteriormente, a então presidenta já havia sido afastada pelo período de 180 dias, em 17 de abril de 2016, devido à aprovação do parecer pela Câmara dos Deputados. O impeachment foi resultado de, dentre as crises política e econômica, um processo de desconstrução da imagem do Partido dos Trabalhadores e de Dilma Rousseff, por meio de “[...] campanhas mentirosas que incendiavam o debate público, construindo a imagem de uma figura imprevisível, interesseira e corrupta, totalmente incapacitada de continuar no comando do país” (PIAIA, 2018, p. 29).

Para Singer (2018), a mídia foi fundamental na desconstrução da imagem do Partido dos Trabalhadores a partir de enquadramentos específicos no noticiário sobre a Lava Jato. De modo mais amplo, Telles (2016) mostrou como o antipetismo foi crucial para desequilibrar a

balança das acusações, retirando o foco e a importância de outros partidos envolvidos nas acusações. Em outras palavras, o processo esteve relacionado à criação de um ambiente social favorável ao impedimento, que foi construído intencionalmente ao longo de todo o período. Diante disso, reforçando esse argumento, já existem diversas pesquisas mostrando o caráter misógino do impeachment tanto pela ação da mídia (STOCKER; DALMASO, 2016; AMARAL; ARIAS NETO, 2017; RUBIM; ARGOLLO, 2018), quanto por comentários e postagens nas redes sociais (SILVA; SAMPAIO, 2017).

Piaia (2018), em seu artigo sobre o impeachment de Dilma Rousseff, afirmou que é nítida a presença de ataques misóginos contra a ex-presidenta. Por exemplo, a capa da Revista Istoé que retratou uma presidente desequilibrada e, de acordo com a própria matéria, “[...] a medicação nem sempre apresenta eficácia, como é possível notar (...) Dilma Rousseff perdeu também as condições emocionais para conduzir o governo” (PARDELLAS; BERGAMASCO, 2016). O texto reproduz um tipo de misoginia que tenta reduzir as mulheres, na figura de Dilma, ao descontrole emocional, incapazes de ter o controle sob pressão. Além disso, foi uma tentativa de “[...] deslegitimar, abalar a sua credibilidade profissional e intelectual, e desestabilizar sua confiança diante da população, ao insinuar desequilíbrio emocional incapaz de fazê-la mentalmente hábil a prosseguir seu mandato” (LOPES, 2016, p. 03). Outro exemplo, mas no viés de notícia falsa é sobre Dilma Rousseff ter doado R\$30 milhões de reais para a Friboi, o que foi desmentido por canais seguros de comunicação. Na semana do impeachment, essa notícia alcançou o marco de 65 mil compartilhamentos (SENRA, 2016).

Devido ao reconhecido impacto cada vez maior da desinformação amplificada pelas redes sociais, estudos vêm sendo realizados tanto do ponto de vista da estratégia de grupos políticos quanto pela repercussão, temas e características dos debates em posts e comentários. Destacam-se os estudos sobre o uso de robôs com o objetivo de distorcer o debate público sobre o impeachment no Twitter (ARNAUDO, 2017; RUEDIGER *et al.*, 2017), bem como o mapeamento das estratégias de comunicação de grupos políticos como o MBL, “Revoltados Online” e “Vem pra Rua” (ARAÚJO, PENTEADO e SANTOS, 2016). O mapeamento das redes mostra como, desde as eleições de 2014, vem se consolidando uma estrutura comunicativa que alia alguma centralização na produção de enquadramentos com uma grande diversidade e capilarização em seu compartilhamento e distribuição (ALVES, 2016; PENTEADO e LERNER, 2018).

Ainda com foco nas redes sociais, existem pesquisas que medem e caracterizam o engajamento em postagens de Facebook (CARVALHO; FONTES, 2016), bem como a disputa entre diferentes narrativas no ambiente virtual (DIAS, 2016). Foi nesse cenário que as notícias

falsas se disseminaram durante o processo de impeachment. Um estudo de Sanchotene, Silveira e Lavarda (2017) partiu de notícias falsas disseminadas na época do impeachment para pensar padrões na estrutura de seus conteúdos e identificar suas repercussões a partir de comentários do Facebook. As diferentes entradas sugeriram que as redes sociais e, mais especificamente, a circulação de conteúdo falso teve influência para a conformação da opinião pública no processo de impeachment. O quanto ela realmente interfere nos resultados e o seu real alcance na população – desigualmente distribuído – são grandes questões a serem respondidas.

Rita Laura Segato (2012, p. 108) argumentou que “[...] testemunhamos hoje um momento de tenebrosas e cruéis inovações na forma de vitimar os corpos femininos e feminizados, uma crueldade que se difunde e se expande sem contenção”. Diante disso, podemos afirmar que existe a utilização da desinformação nas plataformas digitais como um dispositivo contemporâneo e estratégico para atacar mulheres, corpos femininos ou até mesmo aqueles que assumem uma postura feminista. As notícias falsas, nesse sentido, reconfiguram a violência de gênero levando para a dimensão midiática discursos fraudulentos que ganham proporções inventivas e violadoras.

6.2 Das Jornadas de Junho ao Governo Bolsonaro

“De junho de 2013 à eleição de Jair Bolsonaro em 2018,
o Brasil virou do avesso”
(PINHEIRO-MACHADO, 2019a, p. 14).

Para analisarmos o governo Bolsonaro, a ascensão da extrema direita e os mecanismos da pós-verdade para sua eleição, é necessário revisitar um momento decisivo da nossa história. Para compreendermos a política recente de nosso país, bem como os desdobramentos que culminaram com a vitória de Bolsonaro nas eleições brasileiras de 2018, é importante reconhecermos que “[...] a disputa por agendas políticas no século XXI se constrói por meio de uma guerra que é fundamentalmente discursiva, ou seja, se baseia em palavras e símbolos” (PINHEIRO-MACHADO, 2019a, p. 82). Essa disputa tem sido travada por meio de narrativas produzidas e difundidas por plataformas digitais que, no caso brasileiro, contaram, principalmente, com o WhatsApp, conforme constatou Mello (2019).

Diante disso, as manifestações ocorridas no Brasil em junho de 2013 ressaltaram a emergência dessa guerra cognitiva e informacional, mencionada por diversos autores, dentre eles Gohn (2018) e Pinheiro-Machado (2019a). É relevante ressaltar que esses eventos nasceram com o Movimento Passe Livre (MPL), grupo que se colocava no espectro à esquerda

da política nacional e reivindicava ora a redução do valor no transporte coletivo, ora a gratuidade deste serviço público para os estudantes, mas que teve suas estratégias de articulação capturadas por grupos de direita, como o Movimento Brasil Livre -MBL e demais que se reconhecem como liberais, conservadores ou mesmo conservadores-liberais.

Dessa forma, as técnicas políticas anteriormente utilizadas pelas mídias independentes dos movimentos de esquerda acabaram sendo capturadas e utilizadas também pelas direitas nas mais distintas plataformas digitais. Esses espaços passaram a incitar e alimentar seus seguidores por meio de afetos negativos e segregativos contra tudo que remetesse à esquerda. As manifestações de junho de 2013 não foram as únicas pioneiras na utilização dos meios digitais para disseminar ideias políticas por meio da articulação de manifestações e isso pode ser encontrado nas análises de Tognozzi (2014), que elencou várias mobilizações populares que contaram com as redes. Para exemplificar, podemos retomar o início do século XXI, em 2002, nas Filipinas. Um evento organizado por troca de mensagens de celular por um grupo de jovens que, após cinco dias de protesto, conseguiu articular a renúncia do presidente acusado de corrupção, Joseph Estrada (REUTERS, 2001).

A onda de protestos mais conhecida e recente que antecedeu as Jornadas de Junho de 2013 foi a já mencionada Primavera Árabe que, em 2010, iniciou manifestações que se espalharam pelo mundo árabe com motivos que variavam do autoritarismo político à crise econômica. Logo em seguida, em 2011, ocorreu o *Occupy Wall Street*, manifestações contra as desigualdades sociais dos Estados Unidos e, também, contra as instituições financeiras em um momento de grave crise econômica (UOL, 2011).

A influência da internet nesses protestos não se deu apenas na organização dos eventos, mas, também, na transmissão ao vivo pelos celulares dos protestantes. Portanto, as Jornadas de Junho de 2013, assim como as tantas outras manifestações que se seguiram em diversas cidades brasileiras nos anos subsequentes, inauguraram uma transformação paradigmática acerca da circulação de informações e da capacidade de mobilização social pelo ciberespaço, permitindo com que as novíssimas direitas, também chamadas por Gohn (2018) de organizações movimentalistas, emergissem de maneira voraz por meio de um domínio muito maior das plataformas digitais, bem como de suas técnicas de produção e difusão de conteúdo.

Anos antes da chegada de Jair Bolsonaro ao Planalto, um novo ativismo de direita passou a ocupar as redes e as ruas brasileiras, deixando atônitos analistas políticos acostumados a associar movimentos sociais e manifestações apenas a grupos de esquerda (ROCHA, 2021, p. 9).

Os analistas políticos precisaram se reinventar para compreender as singularidades desse novo ativismo, muitos sem bandeiras e partidos, dificultando a leitura política do objetivo dessas movimentações. E no entanto, em 2014 a tragédia estava anunciada, Pinheiro Machado (2019) apontou que esse foi o ano que marcou o avanço da extrema direita no país, quando diversos neoconservadores foram eleitos: Celso Russomano (então PRB) e Marco Feliciano (então PSC), foram os deputados mais bem votados de São Paulo. No Rio de Janeiro, o mais votado foi Jair Bolsonaro, então membro do PP. No Rio Grande do Sul o mais votado foi Luiz Carlos Heinze (PP), que declarou que movimentos quilombolas, índios, gays e lésbicas “não prestam” (G1 RS, 2014).

Pinheiro-Machado (2019a) argumentou que, para além das jornadas de 2013, os anos de 2015 e 2016 foram fortemente marcados pelos protestos pró-impeachment. As manifestações verde-amarelas foram inauguradas. Os movimentos de jovens da direita, MBL e o “Vem Pra Rua” foram os grandes mobilizadores dessas manifestações. Essas pessoas se apresentavam como liberais e tinham forte presença nas redes sociais. O MBL, afirmou a autora, em 2016, se apropriou do discurso da esquerda, se colocando como mobilizador das massas e alegando que as mídias no poder eram manipuladoras (em especial a Rede Globo). Dessa forma, conseguiram a atenção de uma considerável parcela da sociedade insatisfeita com o momento econômico e político do país.

As crises econômicas afetavam e ainda afetam de forma diferente os homens, já que são vistos como grandes provedores das famílias. Desta forma, “[...] no Brasil, é impossível separar crise econômica da crise do macho.” (PINHEIRO-MACHADO, 2019, p. 92). Pinheiro-Machado, em parceria com outra pesquisadora, entrevistou diversos homens que, mesmo sem terem lido absolutamente nada sobre o masculinismo, reproduziam os mesmos discursos e reafirmavam seu voto a Bolsonaro, embora não conseguissem explicar o motivo. Alguns deles propagavam na internet que, caso Bolsonaro ganhasse as eleições, Pablo Vittar sairia do país⁶⁵. Já em 2014, a autora encontrou muito engajamento on-line entre os eleitores de Bolsonaro, disseminando notícias falsas e promovendo o ódio. Nas eleições de 2018, muitos deles diziam, pela primeira vez, amar a política. Tudo foi intensificado com a máquina de desinformação trabalhando intensamente na reta final das eleições (PINHEIRO-MACHADO, 2019a). Notícias falsas polêmicas como a mamadeira de piroca e o kit gay tomaram enorme proporção, como discutiremos a seguir.

⁶⁵ “Não vou sair do Brasil pelo Bolsonaro, é Fake News” Disponível em: <https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2018/11/22/nao-vou-sair-do-brasil-pelo-bolsonaro-e-fake-news-diz-pablo-vittar.htm>. Acesso em: 26 jan. 2023.

6.2.1 *“Kit gay” e “mamadeira de piroca”: as (in)verdades construídas pela extrema direita*

As eleições de 2018, em especial, trouxeram à tona algumas narrativas em disputa entre a esquerda e a extrema direita. Um tema em específico se reposiciona ao centro dessas discussões. “Ideologia de gênero”, “mamadeira de piroca” e o “kit gay” retomaram o centro das discussões políticas em formato de desinformação, causando uma onda de medo e pânico moral entre a população e suscitando uma disputa de narrativas sobre gênero e sexualidade. De acordo com Foucault (2017), podemos considerar esse tipo de disputa como possuindo uma função estratégica dominante que se forma em determinado período histórico e resulta das relações de poder e saber. Segundo ele, se estabelece uma rede de práticas discursivas e não discursivas, as quais englobam “[...] discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas.” (FOUCAULT, 2017 p. 364). Portanto, a disputa de narrativa pode ocorrer de diversas formas, podendo ser legitimadas por autoridades, mídia e a prática do cotidiano. Qualquer que seja o meio para disputar, todos têm um propósito, garantir que a verdade de um dos lados seja a referência.

A extrema direita, ao lado do neoconservadorismo, disputou diversas narrativas com os governos à esquerda do país, com o intuito de marginalizar e criminalizar os avanços em torno dos direitos das pessoas LGBTQIA+, mulheres, negras e negros. Essa disputa, por vezes, foi construída a partir de notícias falsas que gerassem sentimentos como medo e caos generalizado na sociedade. Em 2004, por exemplo, o governo Lula lançou o programa “Brasil Sem Homofobia” que, junto dos movimentos da população LGBTQIA+, promovia o combate à intolerância de gênero e orientação sexual. A partir desse programa, nasceu o projeto “Escola Sem Homofobia” que “[...] consistia na distribuição para professores de um ‘kit’ composto por uma base teórica e material de respeito à diversidade sexual e promoção dos direitos humanos e de uma cidadania que incluía as pessoas LGBTQI” (ROSA, SOUZA, CAMARGO, 2019, p. 146).

O caderno que acompanhava o kit propunha reconhecer que o cotidiano escolar é perpassado pelas relações de gênero, contribuindo para que os profissionais da educação tivessem um melhor esclarecimento dessas relações e pudessem atuar de maneira mais qualificada no combate ao preconceito e à discriminação no ambiente escolar, garantindo a pluralidade nestes espaços educacionais (ROSA, SOUZA, CAMARGO, 2019, p. 146).

Embora o material produzido pelo Governo Federal tenha sido recomendado posteriormente pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) (G1), sofreu muita pressão por parte da bancada evangélica. Com isso, o governo recuou na distribuição do material, que foi apelidado pelos conservadores de “kit gay”. Rosa, Souza e Camargo (2019) apontaram que desde 2016 Bolsonaro insiste na disseminação das notícias falsas que envolvem o “kit gay”. Em janeiro de 2016, antes de ser aprovado o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, o então Deputado Federal teria publicado um vídeo em sua página no Facebook afirmando que o material estaria estimulando crianças a fazerem sexo⁶⁶.

Mesmo após as declarações terem sido desmentidas, o vídeo continuou a circular intensamente em mídias sociais como o Facebook, Youtube e principalmente o WhatsApp, até que em agosto de 2018, dois meses antes da votação para o primeiro turno da eleição presidencial, o então presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) em entrevista ao vivo para o Jornal Nacional tentou mostrar novamente o livro “aparelho sexual e cia”, reafirmando tudo o que havia sido desmentido anteriormente e sustentando que tudo teria sido criado pelo seu principal rival na corrida presidencial Fernando Haddad (PT) quando Ministro da Educação do governo Dilma Rousseff (PT) (ROSA, SOUZA, CAMARGO, 2019, p. 147).

Após o então presidenciável reafirmar as declarações sobre o “kit gay” em rede nacional⁶⁷, nas eleições de 2018, diversas mídias passaram a desmentir as afirmações de Bolsonaro⁶⁸. As declarações de Bolsonaro foram massivamente compartilhadas nas mídias sociais como marketing político, seja no formato original ou transformado em memes:

⁶⁶ O vídeo de 2016 não foi localizado. Entretanto, já em 2015, o então Deputado Federal Jair Bolsonaro já havia retomado essa discussão como mostra o link: <https://www.youtube.com/watch?v=kwHmrkzR6GA>. Acesso em: 07 nov. 2022.

⁶⁷ Entrevista de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional, disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=fICXVW4nFmU>> Acesso em 07 nov. 2022

⁶⁸ “É #FAKE que Haddad criou 'kit gay' para crianças de seis anos” <https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/16/e-fake-que-haddad-criou-kit-gay-para-criancas-de-seis-anos.ghtml> Acesso em 07 nov. 2022

Figura 46 – Meme masculinista

Fonte: CIRCO JECA, 2017.

Figura 47 – Meme com fake news

Fonte: MBM, 2018.

Avendaño (2018) explicou que os aplicativos de mensagens são lugares onde se distribui desinformação e, por estarem criptografados, há dificuldade em certificação sobre o conteúdo que por eles circula. Com a grande possibilidade de proliferação de conteúdo de forma anônima,

é por meio destes mecanismos tecnológicos e virtuais que se exploram títulos de notícias descontextualizadas ou inventadas, levando à dominação do grupo ideológico que fabrica a notícia falsa. O autor também destacou a existência de robôs ou *bots*, que são programas capazes de controlar centenas e até milhares de perfis falsos nas redes sociais, com a finalidade de propagação das notícias falsas para o maior público possível. Ainda sobre as eleições de 2018, Vargas (2020) afirmou que foi verificado que o uso de robôs e que contas falsas de perfis de redes sociais foram utilizadas para propagação de notícias falsas tais como o "kitgay".

Concomitantemente aos discursos do então presidente Jair Bolsonaro, pautou-se também a “mamadeira de piroca” que, em 2018, surgiu em um vídeo no Facebook cujo autor mostrava um objeto (vendido em *sex shops*, na realidade) representando uma mamadeira com o bico de plástico no formato de um pênis. Na postagem, mencionava-se que aquele produto estava sendo distribuído em creches pelo PT para ensinar a combater a homofobia. Dizia-se, também, que a “mamadeira erótica” fazia parte do “kit gay” do candidato à Presidência pelo partido, Fernando Haddad⁶⁹.

Figura 48 – Imagem com notícia falsa sobre mamadeira de piroca

Fonte: RODRIGUES, 2019.

Na mesma eleição que elegeu Jair Bolsonaro como Presidente da República, o tema “ideologia de gênero” foi, junto com a “mamadeira de piroca” e o “kit gay” um dos assuntos mais falados nos debates, grupos de WhatsApp e noticiários. Como motor político, a expressão

⁶⁹ Esse vídeo foi retirado do ar, mas existem notícias como, por exemplo: <https://www.pragmatismopolitico.com.br/2018/10/mamadeira-erotica-de-haddad-fake-news.html>. Acesso em: 18 nov. 2022.

“ideologia de gênero” foi repetida por eles ao menos 206 vezes, desde 2014 até setembro de 2019 (DIADORIM, 2022), no Twitter, Facebook e Instagram de Jair Bolsonaro e de seus filhos mais velhos, o vereador do Rio de Janeiro Carlos e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Durante o seu discurso de posse como presidente da república em 2019⁷⁰, Jair Bolsonaro afirmou que o país começaria a se libertar do socialismo e da “ideologização das nossas crianças”. No Congresso Nacional⁷¹, afirmou que libertaria o Brasil de suas amarras ideológicas, combatendo a ideologia de gênero. As expressões utilizadas para reforçar as notícias falsas como, por exemplo, “libertará o Brasil das amarras ideológicas” fazem parte da estratégia da disputa de narrativas, visto que é imposto pelos emissores das notícias um ambiente de medo e que somente eles poderiam “salvar” a sociedade. Nas eleições de 2022, esse cenário se repetiu, resgatando essas desinformações, mas publicizando uma outra notícia, os banheiros unissex, que se tornaram um grande terror para os presidentiáveis.

6.2.2 *O terror das eleições de 2022: banheiro unissex*

As eleições de 2018 foram um experimento de sucesso para o compartilhamento de notícias falsas. Embora a pós-verdade já se propagasse rapidamente pela internet há tempos, a penúltima eleição presidencial comprovou o poder que as notícias falsas possuem. O “kit gay”, a “ideologia de gênero”, a “mamadeira de piroca” se tornaram o centro dos debates entre os candidatos. Em 2022 não foi diferente, esses temas voltaram à tona, foram reciclados, impulsionados e ganharam mais uma companhia: o banheiro unissex.

No dia 21 de outubro de 2022 o Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou a exclusão de trechos de uma *live* de Jair Bolsonaro do dia 16 de outubro de 2022 em que ele afirmava que Luiz Inácio Lula da Silva, e o Partido dos Trabalhadores, seriam a favor da liberação das drogas, aborto e implantação do banheiro unissex (CONGRESSO, 2022). A partir de então, as discussões sobre banheiro unissex chegaram ao centro do debate político. A notícia falsa foi desmentida mas, como tudo na pós-verdade é célere, a internet propagou em alta velocidade a desinformação, trazendo grandes prejuízos ao debate sobre a transexualidade e o fortalecimento da ameaça da “ideologia de gênero”.

A discussão sobre banheiros unissex não é novidade, os estudos de gênero vêm debatendo sobre o “não-lugar” das pessoas LGBTQIA+ (NATT; SARAIVA; CARRIERI, 2015) em espaços como banheiros, sejam públicos ou em instituições de ensino, por exemplo.

⁷⁰ Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fZ_BhU702iY. Acesso em: 18 nov. 2022.

⁷¹ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nEayFGYwWkQ>. Acesso em: 18 nov. 2022.

A principal preocupação dos neoconservadores e apoiadores de Bolsonaro seria essa determinação em escolas infantis, com a justificativa de que “[...] a separação dos banheiros reforça a ideia de que, ao frequentar o mesmo banheiro pelos diferentes sexos daria ensejo a condutas desrespeitosas no que tange a intimidade de cada um” (AGUIAR, 2017, p. 6), o que, também, é uma notícia falsa já que a sexualidade é muito mais complexa do que isso. A temática da sexualidade é muitas vezes entendida como algo “natural”, como dado pela natureza, inerente ao ser humano (LOURO, 2013).

Assim, como afirmou Louro (2013), essa concepção está ancorada na premissa de que todos vivemos nossos corpos universalmente da mesma maneira. Contudo, podemos entender que a vivência da sexualidade envolve processos sociais, culturais e históricos, nos quais marcadores como idade, raça, nacionalidade, classe social e orientação sexual apontam para uma pluralidade de possibilidades.

O debate sobre a sexualidade é necessário, inclusive, para combater abusos infantis, conscientizar as crianças e adolescentes dos limites de acesso a seus corpos. As discussões sobre banheiros unissex ou multigêneros são muito mais profundas e complexas do que o bolsonarismo apresenta, não se tratando de uma vontade pessoal, de moral ou se referindo a religiões. Com o avanço do neoconservadorismo, a política do medo conduz mais esse fantasma para dentro dos lares da tradicional família brasileira, como se fosse uma imposição indiscutível e universal.

Contudo, essa decisão varia para cada estabelecimento ou cidade como, por exemplo, a Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo que, em 2017, implantou banheiro unissex com cabines individuais com o intuito de promover, principalmente a inclusão de gênero (POLATO; ANDRADE, 2017). Por outro lado, em 2022, a Câmara Municipal de Juiz de Fora- MG promulgou a Lei nº 14.515 que veda a instalação e a adequação de banheiros e vestiários multigênero em estabelecimentos públicos ou privados, para uso comum, em locais de acesso público, em geral (CMJF, 2022).

A discussão sobre banheiros unissex gira em torno do combate à transfobia. Quando não há separação de banheiros, a possibilidade do constrangimento de pessoas trans utilizá-los diminui, já que é comum casos de discriminação quando, por exemplo, uma mulher trans utiliza o banheiro feminino⁷². Quando se reduz esse debate a valores morais e cristãos, ocorre o que presenciamos durante as eleições, a demonização de determinadas pautas, como vimos em uma

⁷² Video: Uso de Banheiro Feminino por aluna trans causa confusão no restaurante universitário da UnB”. Disponível em: <https://g1.globo.com/google/amp/df/distrito-federal/noticia/2022/12/15/video-uso-de-banheiro-feminino-por-aluna-trans-causa-confusao-no-restaurante-universitario-da-unb.ghtml>. Acesso em: 18 jan. 2023.

declaração do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Em uma reunião com pastores, disse que a ideia de banheiro unissex “só pode ter saído da cabeça do satanás” (OLIVA, 2022). O debate reduzido a esse ponto traz uma lógica binária de bem e mal, onde os debates sobre gênero e sexualidade se posicionam como demoníacos e o moralismo se posiciona como o bem da sociedade, o equilíbrio, ocorrendo, então um esvaziamento do assunto que afasta a sociedade da discussão necessária que deveria ser feita.

Discussões como essa devem ser tratadas de forma muito mais delicada e livre de discriminação pois, estamos lidando com corpos que fogem às normas heterossexuais e cisgênero, são corpos que a extrema direita abomina. Discussões que devem ser feitas, inclusive, com a participação majoritária da população LGBTQIA+ e do Estado, com o dever de promover políticas públicas de combate às desigualdades.

6.3 À Guisa de Conclusão

“O Bolsonaro vai matar veado!”, foi o que a torcida do Palmeiras gritou dentro do metrô de São Paulo em um dia de partida de futebol em 2018 (REDAÇÃO VEJA, 2018). Existe um pânico moral acentuado em torno do gênero e sexualidade que vem sendo orquestrado pelo menos desde 2011, quando houve o reconhecimento legal das uniões entre pessoas do mesmo sexo no Brasil (VIEIRA JUNIOR; PELUCIO, 2020). Posteriormente, Dilma Rousseff (PT), que assumia seu segundo mandato como presidenta, tomava uma das primeiras medidas: o veto ao material de educação chamado de forma pejorativa de “kit gay”, cujo foco era a promoção de uma educação inclusiva com base no respeito à diversidade de gênero e sexual. “A decisão da Dilma foi uma resposta acanhada à pressão de parlamentares ligados às igrejas católicas e evangélicas que afirmavam ser o material obsceno e sexualizador” (VIEIRA JUNIOR; PELUCIO, 2020, p. 97).

Frente à essa disputa sobre a narrativa de gênero e sexualidade, estiveram figuras como Jair Bolsonaro, ainda como deputado federal. Foi nesse cenário que, em 2017, Judith Butler se tornaria alvo de gritos como “a revolução familiar começou” e “menos bruxas, mais príncipes e princesas” proferidos por manifestantes contrários àquilo que tomaram como sendo as ideias de Butler. Essas ideias, disseminadas como se fossem da filósofa, giravam em torno da conversão de crianças heterossexuais em homossexuais e o anulamento de normas que regulam sexo e gênero. Em 2018, Jair Bolsonaro recolocou no centro do debate as mais potentes notícias falsas da máquina digital de produção de verdades da extrema direita: o “kit gay”, a “mamadeira de piroca” e a “ideologia de gênero”. Bolsonaro venceu as eleições colocando em execução o

bolsonarismo, que é sustentado por notícias falsas, misoginia, lgbtphobia, racismo e diversas as características do fascismo. Após 2022, com a eleição de Lula, desmontar esse discurso radical se tornou prioritário.

Decerto, a melhor expressão que sintetiza o que é a pós-verdade em nossa sociedade é “disputa de narrativas”. Em grande parte dos comentários, a opinião pessoal ocupou o lugar de expressão da verdade, secundarizando ou mesmo desqualificando o conhecimento científico sobre o tema, sobretudo se esse conhecimento vier do campo das humanidades. “A minha opinião” se torna mais importante que os argumentos de um especialista no assunto quando é discutida no universo on-line.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os acontecimentos de 06 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, que culminaram com a invasão ao Capitólio, nos apresentaram o masculinismo como nunca havia sido exposto. Apoiadores de Trump, com o seu incentivo explícito, afrontaram o mundo e demonstraram para o contexto político internacional a grande capacidade de organização que possui a extrema direita. Teorias conspiratórias e ideologias extremistas que criaram raízes na extrema direita americana ao longo do mandato de Trump resultaram em um grau incomum de polarização em atos então inéditos como os ocorridos nos Estados Unidos.

Na invasão a capitólio, o masculinista que mais chamou atenção é aquele que usou a vestimenta tribal, representando um passado mítico, uma idealização do que seria um “homem de verdade” nos primórdios da humanidade, uma ode à barbárie, uma prática saudosista dos tempos em que não existiam direitos humanos e luta por igualdade. Nessa mesma linha de raciocínio, os masculinistas brasileiros defendem uma devoção ao masculino branco como se fossem indivíduos superiores, advogando a favor de um discurso e de práticas contrárias aos movimentos feministas, LGBTQIA+ e de garantia de direitos para negros e negras. Esse discurso vai ao encontro do pensamento bolsonarista que vê no nascimento de uma filha a “fraquejada”, que mulheres são “diabolheres”, “merdalheres”, “conservadias” e de que o homem que tem mesmo um mínimo de relação com mulheres é chamado de “escravoceta”. Junto com o masculinismo, temos o nazismo e a existência de um pacto cujo propósito é fortalecer os fantasmas coloniais da branquitude masculina cis-heterossexual como elementos constitutivos daqueles considerados cidadãos e, por isso mesmo, membros permanentes da hegemonia.

A busca e a reafirmação do poder que os masculinistas almejam é resultado do que eles veem como ameaça quando grupos historicamente perseguidos e excluídos conquistam direitos básicos. A performance masculinista e supremacista branca retoma e faz acender uma masculinidade hegemônica enquanto expressão de um cidadão nacional. O Brasil tem vivenciado, por vezes de forma apática, a expansão desses grupos radicalizados, principalmente no ciberespaço. O que podemos analisar da radicalização é que ela tem tomado proporções grandes a ponto de não termos competência para prever ou monitorar os planejamentos de ataques como os ocorridos no dia 08 de janeiro de 2023 em Brasília.

Com os masculinistas, a radicalização se fortalece no ciberespaço, pois se escondem na manosphere e por trás de perfis anônimos, com a lógica da impunidade, munidos do direito que creem ter para violentar mulheres das mais diversas formas, seja em suas vidas pessoais ou

públicas. Sobre a política, desde o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff estamos vivendo um revanchismo misógino que deposita nos corpos femininos a frustração masculina de ter que lidar com, cada vez mais, a emancipação e o empoderamento das mulheres. A violência de gênero nos faz retomar a afirmação de Joan Scott (2019) de que gênero é uma forma primeira de relações de poder trazida no início desta tese. Durante toda a pesquisa foi possível constatar e reafirmar essa citação, visto que, a todo momento, percebemos que, tanto para os masculinistas quanto para a extrema direita como um todo, o lugar das mulheres é na subalternização, sem direitos e em constante alerta de violência. Ou seja, dominar as relações de poder é dominar a sociedade, a política e toda a vida cotidiana de um indivíduo.

Entretanto, não é somente na extrema direita que presenciamos o enaltecimento do masculino. Sendo uma sociedade que ainda usufrui da herança patriarcal, todos podem reproduzir misoginia, ainda que o faça em escala muito menor que um masculinista. Para exemplificar nossa herança patriarcal, comentaremos duas fotos⁷³: uma com Lula abraçado com sua atual esposa e com uma lua ao fundo e, a outra, uma foto de Bolsonaro com uma vestimenta de mergulho. Ambas as situações se destacaram pelos formatos dos órgãos sexuais e porte físico de cada um dos homens. Enquanto Lula demonstra grande poder por meio de seu corpo e com o pênis em destaque no seu short, representante de toda a virilidade de um “homem de verdade”, Bolsonaro apresenta um porte físico muito mais franzino e aparentando ter uma vagina devido à roupa de mergulho. Essas duas fotos foram o suficiente para uma comparação misógina e feita por diversas pessoas e meios de comunicação: Lula representava a política que precisávamos por tudo que foi descrito a respeito dessa foto. Enquanto Bolsonaro reafirmava a fraqueza política pela forma que se apresentou na foto. Mais uma vez, a política de homens, sobre homens e para homens.

Guardada as devidas proporções de reprodução do patriarcado, da misoginia e de Jair Bolsonaro ser um masculinista de fato, o que precisamos compreender desse exemplo é que nossa sociedade ainda está presa a muitas amarras misóginas que ditam as regras na política ou, ao menos, fortalecem determinadas “naturalizações”. A consequência grave dessas ditas características “naturais” demonstra como o movimento masculinista está ocupando espaço em nossa sociedade. Os movimentos masculinistas são recentes, desde meados do século XX é possível localizar debates sobre o assunto, embora no Brasil tenha menos estudos conhecidos em relação aos Estados Unidos. Os masculinistas, misturados a ideologias neonazistas e

⁷³ “Lula posa de cueca para foto e internet compara com Bolsonaro”. Disponível em: <https://jornaldebrasil.com.br/noticias/politica-e-poder/lula-posa-de-cueca-para-foto-e-internet-compara-com-bolsonaro/>. Acesso em: 2 fev. 2023.

amparados pela extrema direita radicalizam a política, trazendo à tona pautas retrógradas, “devolvendo para o armário” corpos que, por anos, foram abjetos, inomináveis ou insignificantes.

Tanto para os masculinistas quanto qualquer outra pessoa radicalizada, a ideologia e os pensamentos tiveram origem e orientação: Olavo de Carvalho. O olavismo traz a sensação de conforto para seus seguidores, acolhendo todo o medo e ódio promovido por sua própria política. Esse era e continuará sendo o elemento que trouxe inicialmente mais apelo, popularidade e fidelidade a Olavo de Carvalho, a figura do "guru" que apontava caminhos para resolver ansiedades eminentemente existenciais de seus seguidores. A figura pública que ele assumiu foi produzida para o ciberespaço, com suas aulas, palestras, oferecendo sua atenção para pessoas que a princípio poderiam ser curiosas, mas que depois se transformaram em seguidores fiéis. Embora não seja possível afirmar a influência direta de grupos masculinistas no governo Bolsonaro, podemos compreender que esses indivíduos são adeptos do olavismo e concordam que o bolsonarismo ainda é a melhor forma de pensamento para a manutenção de uma política misógina favorável à eles. A atuação concomitante do olavismo, masculinismo e bolsonarismo fortalece a extrema direita e agrava a radicalização em nosso país, que não irá cessar pelo fato de Jair Bolsonaro não ter sido reeleito.

A radicalização deve ser tratada como um problema de saúde e segurança pública, já que afeta os indivíduos das mais diversas formas, sendo o radicalizado responsabilidade do Estado. Michele Prado, em entrevista concedida para esta pesquisa, nos forneceu essa possibilidade: ela não acredita que a denúncia basta, é necessário assistir e acompanhar grupos radicais como os masculinistas. Essa parcela da população extremada pela direita não se tornou extremista - ou até terrorista - de uma hora para outra. Não é de hoje que a sociedade brasileira, de forma geral, é conservadora e tem preconceitos de raça, classe e gênero. Ter uma elite com pensamento reacionário antecede políticos contemporâneos, inclusive Jair Bolsonaro.

A denúncia é importante, mas não resolve a violência gerada por eles. Entendemos que é importante que as instituições democráticas colaborem com a desradicalização para proteger não somente a si próprias, mas a democracia em toda a sua dimensão. Quando apontamos o caminho da desradicalização, é necessário utilizar como modelo países que já praticam esse tipo de política. Países como Estados Unidos e Alemanha possuem programas de desradicalização que envolvem diversos profissionais, de psicólogos a cientistas políticos, capazes de acompanhar não somente o indivíduo radicalizado, mas, também, familiares, ambientes de convívio e identificar e analisar o processo de radicalização que ocorreu com aquelas pessoas. Além disso, é importante que o programa compreenda as diversas etapas de

radicalização a partir do cenário em que o país se encontrava no momento inicial e as possíveis influências que sofreu.

É fundamental a compreensão de que a educação é parte central do processo de desradicalização, assim como em vários outros processos de desconstrução de opressões. Enquanto a radicalização for vista apenas como um problema criminal, ao invés de ser também, social, o número de jovens e adultos masculinistas, neonazistas e extremados pela direita subirá de forma exponencial, sendo capaz de superar a confiança na punição. Para desradicalizar a direita, precisamos radicalizar a democracia.

REFERENCIAS

- AGUIAR, Lorena Marinho Silva. Pelo Ralo Abaixo: Banheiro Para Meninas e Banheiro Para Meninos. *In: MUNDOS DE MULHERES*, 13.; SEMINÁRIO INTERNACIONAL FAZENDO GÊNERO, 11., 2017, Florianópolis. **Anais Eletrônicos** [...]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2017. Disponível em: http://www.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1499430470_ARQUIVO_Texto_completo_MM_FG_LorenaAguiar.pdf. Acesso em: 18 jan. 2023.
- AGUIAR, Luiz Henrique Machado de; DINIZ, Gláucia Ribeiro Starling. Estudos Sobre Masculinidade e Seus Impactos no Trabalho Com Homens Autores de Violência. **GÊNERO**, Niterói, v. 17, n. 2, p. 81-94, 2017.
- ALBERTI, Ângelo SANTOS *et al.* A Vertente Conservadora Chilena que Cultimou na Reprovação da Constituição de 2022. **Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão**, Bagé, v. 2, n. 14, 23 nov. 2022.
- ALBU, Débora. Ciberfeminismo no Brasil: Construindo Identidades Dentro dos Limites da Rede. *In: MUNDOS DE MULHERES*, 13.; SEMINÁRIO INTERNACIONAL FAZENDO GÊNERO, 11., 2017, Florianópolis. **Anais Eletrônicos** [...]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2017. Disponível em: http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1499481800_ARQUIVO_Modo_Texto_completo_MM_FG_DEBORAALBU.pdf. Acesso em: 13 fev. 2023.
- ALBUQUERQUE, Afonso de; QUINAN, Rodrigo. Extrema-Direita, Mídias Digitais e Estetização da Política: o que deixamos de ver? **ENCONTRO ANUAL DA COMPÓS**, 30., São Paulo. **Anais** [...]. São Paulo: Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação– 2021.
- ALCÂNTARA, Livia Moreira. Ciberativismo e movimentos sociais: mapeando discussões. **Aurora: revista de arte, mídia e política**, São Paulo, v. 8, n. 23, jun.-set. 2015.
- ALDÉ, Alessandra; CHAGAS, Viktor; ESCOBAR, Juliana. A febre dos blogs de política. **Revista FAMECOS**, Porto Alegre, v. 14, n. 33, p. 29-40, abr. 2008.
- ALEXANDRE, Elisabete. Movimento masculinista cresce e preocupa; saiba como ele se espalha no Brasil. **GQ**. [4 maio 2021](https://gq.globo.com/Noticias/noticia/2021/05/movimento-masculinista-cresce-e-preocupa-saiba-como-ele-se-espalha-no-brasil.html). Disponível em: <https://gq.globo.com/Noticias/noticia/2021/05/movimento-masculinista-cresce-e-preocupa-saiba-como-ele-se-espalha-no-brasil.html>. Acesso em: 06 dez. 2022.
- ALITA, Nassaham. Como Lidar com Mulheres: Apontamentos sobre um Perfil Contemporâneo Feminino nas Relações Amorosas com o Homem. *In: ALITA, Nassaham. O Sofrimento Amoroso do Homem*. [S. l.]: Edição da autora, 2005.
- ALMEIDA, Miguel Vale de. **Senhores de Si**: Uma Interpretação Antropológica da Masculinidade. Lisboa: Fim de Século, 1995.
- ALMEIDA, Ana Carolina de. **Centro de Mídia Independente Brasil**: a mídia como ação direta. 2006. 182 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Artes e Comunicação. Comunicação, 2006. Disponível em:

<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/10752/1/Dissertac%c3%a3o%20Caroline%20.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2023.

ALMEIDA, Gustavo *et al.* A Nova Direita na América Latina. **Observatório de Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil**. 1 dez. 2021. Disponível em: <https://opeb.org/2021/12/01/a-nova-direita-na-america-latina/>. Acesso em: 4 dez. 2022.

ALMEIDA, Jéssica Silva; SOARES, Rita. O Ciberfeminismo: Uma análise da atuação da ONG Think Olga na causa feminista por meio da hashtag #PrimeiroAssédio. **Puçá: Revista de Comunicação e Cultura na Amazônia**. v. 4, n. 1, 2018.

ALMEIDA, Miguel Vale de. Gênero, Masculinidade e Poder: revendo um caso do sul de Portugal. **Anuário Antropológico**, Rio de Janeiro, v. 20 n. 1, p. 161-189 1996.

ALMEIDA, Ronaldo. Deuses do parlamento: os impedimentos de Dilma. In: ALMEIDA, Ronaldo; TONIOL, Rodrigo. **Conservadorismos, fascismos e fundamentalismos: análises conjunturais**. Campinas: Editora da Unicamp, 2018.

ALVAREZ, Sonia. Para além da sociedade civil: reflexões sobre o campo feminista. **Cadernos Pagu**, v. 43, p.13-56, jan.-jun. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/cpa/n43/0104-8333-cpa-43-0013.pdf>. Acesso em: 29 dez. 2022.

ALVES, Marcelo Santos. **Vai pra Cuba!!!!** A rede antipetista na eleição de 2014. 2016. 199 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016.

AMARAL, Adriana; NATAL, Geórgia; VIANA, Lucina. Netnografia como aporte metodológico da pesquisa em comunicação digital. **Sessões do Imaginário**, Porto Alegre, v. 13, n. 20, 2008. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/famecos/article/view/4829>. Acesso em: 3 fev. 2023.

AMARAL, Adriana; RECUERO, Raquel; MONTARDO; Sandra. Blogs: mapeando um objeto. In: CONGRESSO NACIONAL DE HISTÓRIA DA MÍDIA, 6., 2008, Rio de Janeiro. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 2008. GT História da Mídia Digital. Disponível em: <http://www.raquelrecuero.com/AmaralMontardoRecuero.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2023.

AMARAL, Camila Manni Dias. “Se não fosse a internet, eu tinha ido pra faca”: Considerações sobre ciberespaço e parto “humanizado”. **Ensaio**, n. 8, p. 147-163, 2015.

AMARAL, Muriel; ARIAS NETO, José. Impeachment, perversão e misoginia. **Domínios da imagem**, v. 11, 2017.

ANDERSON, Bonnie S. (). Prólogo. In: BOSCH, Esperanza; FERRER, Victoria; GILI, Margarita. **Historia de la misoginia**. Barcelona: Anthropos, 1999. P. 79.

ANDRADE. Márcio. A obsessão da Lola pelos Guerreiros da Real. In: **Quebrando os mitos**. 2013. Disponível em: <https://quebrandoosmitos.blogspot.com/2013/04/a-obsessao-da-lola-pelos-guerreiros-da.html>. Acesso em: 22 mar. 2022.

ARAÚJO, Maria de Fátima. Diferença e Igualdade nas Relações de Gênero: Revisitando o Debate. **Psic. Clin.**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, p. 41-52, 2005. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/pc/a/BVXTfbqzbzJJYh7pwSkjdzpN/?lang=pt>. Acesso em: 08 jan. 2023.

ARAÚJO, Rafael; PENTEADO, Cláudio; SANTOS, Marcelo. Movimentos políticos pelo impeachment de Dilma Rousseff e suas organizações na Internet. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 40., 2016, Caxambu. **Anais** [...] São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2016.

ARAÚJO, Saulo. Analista de Sistemas inspirou o massacre de Suzano. **Pragmatismo Político**. Redação Pragmatismo, 14 mar. 2019. Disponível em: <https://www.pragmatismopolitico.com.br/2019/03/analista-dogolachan-massacre-em-suzano.html>. Acesso em: 05 nov. 2021.

ARAÚJO, Willian; FREITAS, Ernani; MONTARDO, Sandra. Ciberativismo como cultura de mobilização imanente à internet. In: PUHL, Paula Regina; SARAIVA, Juracy Assmann (org.). **Processos culturais e suas manifestações**. Novo Hamburgo: Feevale, 2012. p. 163-190.

ARENT, M. A crise do macho. In: MATTOS, Flora Bojunga; WERBA, Graziela; STREY, Marlene Neves. **Gênero por escrito: saúde, identidade e trabalho**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999. p. 119-131.

ARILHA, Margareth; MEDRADO, Benedito; UNBEHAUM, Sandra G. **Homens e Masculinidades, Outras Palavras**. São Paulo: Editora 34, 1998.

ARNAUDO, Dan. Computational Propaganda in Brazil: Social Bots during Elections. **Working Paper**, n. 2017.8. University of Oxford. 2017.

ARONOVICH, Dolores. Entrevista concedida a Bruna Camilo. Belo Horizonte, 20 dez. 2021. [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice A desta tese].

ARONOVICH, Lola. A Trajetória e Resistência do Escreva Lola Escreva. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, n. 30, v. 2, 2022a.

ARONOVICH, Lola. O dia em que o cara que quis me destruir foi condenado a 41 anos de prisão. **The Intercept**. Brasil, 21 dez. 2018. Disponível em: <https://theintercept.com/2018/12/21/prisao-do-misogino-marcelo-mello/>. Acesso em: 05 nov. 2021.

ARONOVICH, Lola. O mundo é um lugar melhor sem Olavo de Carvalho. In: ARONOVICH, Lola. **Escreva Lola escreva**. Fortaleza, 25 jan. 2022b. Disponível em: <https://escrevalolaescreva.blogspot.com/2022/01/o-mundo-e-um-lugar-melhor-sem-olavo-de.html>. Acesso em: 03 fev. 2023.

ARRAES, Jarid. Adesivos misóginos são a nova moda contra Dilma. **Vermelho**. 1 jul. 2015. Disponível em: <https://vermelho.org.br/2015/07/01/adesivos-misoginos-sao-a-nova-moda-contradilma/>. Acesso em: 15 fev. 2023.

AVENDAÑO, Tom. ‘Fake News’: a guerra informativa que já contamina as eleições no Brasil. **El País**, 11 fev. 2018. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/09/politica/1518209427_170599.html. Acesso em: 07 nov. 2022.

AVIGLIANO, Marisa. Las cartas marcadas. **Página 12**. Las 12. 22 oct. 2010. Disponível em: <https://www.pagina12.com.ar/182eolib/suplementos/las12/13-6058-2010-10-22.html>. Acesso em: 23 set. 2021.

BÁRBARA, Lenin Bicudo. **Investigações sobre a Ignorância Humana**. 2018. 861 f. Tese (Doutorado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo.. São Paulo, 2018.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2006.

BARROCO, Maria Lúcia Silva. **Ética: fundamentos sócio-históricos**. São Paulo: Cortez, 2009.

BATISTA, Jandré Correa; ZAGO, Gabriela da Silva. Ativismo em Redes Sociais Digitais: Os fluxos de comunicação no caso #forasarney. **Estudos em Comunicação/Communication Studies**, v. 8, p. 129-146, 2010.

BERNARDEZ, Asunción. **Mujeres en medio(s)**: propuestas para analizar la comunicación masiva con perspectiva de género. Madrid: Fundamentos, 2015.

BERNARDO, André. Massacre de Realengo: os 10 anos do ataque a escola que deixou 12 mortos e chocou o Brasil. **BBC News**. Brasil, [6 abr. 2021](https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56657419). Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56657419> Acesso em 14 fev. 2022

BIROLI, Flávia. Sobre lutas, avanços e reações: feminismos e a reorganização das esquerdas. In: BIROLI, Flávia; MIGUEL, Luiz Felipe. (org.). **Encruzilhadas da democracia**. Porto Alegre: Zouk, 2017. p. 89-116.

BOLSONARO, Eduardo. O Brasil precisa saber desta semana está muito redpill [...]. [S. l], 1 jul. 2021. Twitter: [@BolsonaroSP](https://twitter.com/BolsonaroSP). Disponível em: <https://twitter.com/bolsonarosp/status/1411383524599468036?s=48&t=8S1OjcaaUNADbMr6HP-9Hg>. Acesso em: 13 fev. 2023.

BONINO, Luis. Los Micromachismos **Revista La Cibeles**, n. 2, Ayuntamiento de Madrid, 2004.

BOSCATTI, Ana Paula Garcia; Anna Carolina Horstmann. Economia Moral da Saliva: Bolsonaro, COVID-19 e as políticas de Contágio no Brasil. **Religião e Sociedade**, Rio de Janeiro, v. 41, n. 2, p. 23-47, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rs/a/QhP9fTVbb9dfB3tWjVGJmsB/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 03 fev. 2023.

BOSCH, Esperanza; FERRER, Victoria; GILI, Margarita. **Historia de la misoginia**. Barcelona: Anthropos, 1999.

BOTECO hardMOB. Masculinismo: tópico final. In: **hardMOB**. 2020. Disponível em: <https://www.hardmob.com.br/threads/740903-Masculinismo-Topico-final/page2>. Acesso em: 22 mar. 2022.

BOULOS, Guilherme. A onda conservadora. In: DEMIER, Felipe; HOEVELER, Rejane (Org.). **A onda conservadora: ensaios sobre os atuais tempos sombrios do Brasil**. Rio de Janeiro: Mauad, 2016.

BOURDIEU, Pierre. **A dominação masculina**. BestBolso: Rio de Janeiro, 2014.

BRANDALISE, Camila. Governo Bolsonaro acentuou desmonte de políticas para as mulheres, diz IPEA. **Uol**. Universa. São Paulo, 1 jul. 2022. Disponível em: <https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2022/07/01/governo-bolsonaro-acentuou-desmonte-de-politicas-para-mulheres-diz-ipea.htm>. Acesso em: 15 jan. 2023.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, [...]. **Diário Oficial da União**, seção 1, ano 143, n. 151, p. 1-4, 8 ago. 2006. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm. Acesso em: 13 fev. 2023.

BRASIL. Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. **Diário Oficial da União**, seção 1, ano 152, n. 46, p. 1, 10 mar. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113104.htm.

BRASIL. Lei nº 13.642, de 3 de abril de 2018. Altera a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, para acrescentar atribuição à Polícia Federal no que concerne à investigação de crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres. **Diário Oficial da União**, seção 1, ano 155, n. 64, p. 1-2, **4 abr. 2018**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13642.htm. Acesso em: 17 jan. 2023.

BRATICH, Jack; BANET-WEISER, Sarah. From pick-up artists to incels: con(fidence) games, networked misogyny, and the failure of neoliberalism. **International Journal of Communication**, v.13, p. 25, 2019.

BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. **Uma História Social da Mídia: De Gutenberg a Internet**. 2. ed. Tradução de Maria Carmelita Padua Dias. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2006.

BROWN, Wendy. American Nightmare: Neoliberalism, Neoconservatism and De-Democratization. **Political Theory**, v. 34, n. 6, p. 690-714, dez. 2006.

BROWN, Wendy. **Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no ocidente**. São Paulo: Editora Filosófica Politéia, 2019.

BRUNALDI, Igor. Antes de meme e ícone da extrema-direita, Pepe foi protagonista de HQ. **Rolling Stone**. **9 nov. 2020**. Disponível em: <https://rollingstone.uol.com.br/noticia/antes-de-meme-e-icone-da-extrema-direita-pepe-foi-protagonista-de-hq/>. Acesso em: 04 dez. 2022.

BRYMAN, Alan. **Social research methods**. 2nd ed.. New York: Oxford University Press, 2004.

BUTLER, Judith. **Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade**. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

CABRAL FILHO, Adilson Vaz. **A formação das comunidades de compartilhamento social no Centro de Mídia Independente**. 2005. Tese (Doutorado em Comunicação Social) - Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2005.

CAETANO, Guilherme; AGUIAR, Tiago. Símbolo da direita radical americana, sapo 'Pepe' surge em universidades brasileiras. **Época**. 17 maio 2019. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/epoca/simbolo-da-direita-radical-americana-sapo-pepe-surge-em-universidades-brasileiras-23674678>. Acesso em: 04 dez. 2022.

CANDÓN MENA, José Ignacio. **Internet en Movimiento: nuevos movimientos sociales y nuevos medios en la sociedad de la información**. 2011. 403 f. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid, 2011 Disponível em: <http://eprints.ucm.es/12085/1/T32702.pdf>. Acesso em: 19 out. 2021.

CARAPANÃ. A nova direita e a normalização do nazismo e do fascismo. In: GALLEGO, Esther Solano. (org). **O Ódio Como Política: a reinvenção das direitas no Brasil**. . São Paulo: Boitempo, 2018.

CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero. **NEABI- Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e indígenas**, 2020. Disponível em: <https://www.patriciamagno.com.br/wp-content/uploads/2021/04/CARNEIRO-2013-Enegrecer-o-feminismo.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2022.

CARVALHO, Daniel. Telegram vira refúgio para Trump, Bolsonaro e direita conservadora. **Amazonas Atual**, 13 jan. 2021. Disponível em: <https://amazonasatua184eolibera/telegram-vira-refugio-para-trump-bolsonaro-e-direita-conservadora/>. Acesso em: 04 maio 2021.

CARVALHO, Fernanda; FONTES, Giulia. O impeachment como interesse de debate no Facebook: o engajamento por meio de comentários em posts sobre o tema. In: INTERPROGRAMAS DE MESTRADO EM COMUNICAÇÃO, 12., 2016, São Paulo. **Anais** [...]. São Paulo: Casper Líbero, 2016.

CARVALHO, Marcelo Savio. **A trajetória da Internet no Brasil: do surgimento das redes de computadores à instituição dos mecanismos de governança**. 2006. 239 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

CASTELLS, Manuel. **A Galáxia Internet: reflexões sobre a Internet, negócios e a sociedade**. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2003.

CASTELLS, Manuel. **A era da informação: economia, sociedade e cultura**. São Paulo: Paz e Terra, 1999. (Volume 1: A Sociedade em Rede).

CASTELLS, Manuel. **Communication Power**. New York, Oxford, 2010.

CASTELLS, Manuel. **La era de la información: economía, sociedad y cultura**. La sociedad red. Madrid: Alianza, 1997.

CASTELLS, Manuel. **La galaxia Internet**. Barcelona: Areté, 2001.

CASTELLS, Manuel. **Redes de Indignação e Esperança: Movimentos Sociais e Internet**. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

CAVALCANTE, Sávio. Classe média e conservadorismo liberal In: VELASCO, Sebastião; KAYSEL, André; CODAS, Gustavo. (org.) **Direita, volver!** O retorno da direita e o ciclo político brasileiro. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2015. p. 177-196.

CESARINO, Leticia. Identidade e representação no bolsonarismo: corpo digital do rei, bivalência conservadorismo-neoliberalismo e pessoa factal. **Revista de Antropologia**, v. 62, n. 3 p. 530-557, 2019.

CHAGAS, Viktor (org.). **A Cultura dos Memes**. Salvador: Edufba. 2020.

CIRCO JECA. **Kit gay**. [S.l], 2017. Reddit: [r/circojeca](https://www.reddit.com/r/circojeca). Disponível em: https://www.reddit.com/r/circojeca/comments/6d6jbu/kit_gay/. Acesso em: 07 nov. 2022.

CMJF – Câmara Municipal de Juiz de Fora. Agora é lei: Ficam vedadas a instalação de banheiros unissex. **Câmara Municipal de Juiz de Fora**. Assessoria de Imprensa, 24 out. 2022. Disponível em: <https://www.camarajf.mg.gov.br/www/noticias/exibir/12443/Agora-e-lei--Ficam-vedadas-a-instalacao-de-banheiros-unissex.html>. Acesso em: 18 jan. 2023.

COCCO, Giusepe. A moeda entre o cinismo e o fascismo (Alt Right). **Revista Lugar Comum**, Rio de Janeiro, n. 54, p. 33-52, 2019.

COHEN, Rebecca. Welcome to the manosphere: A brief guide to the controversial men's rights movement. **Mother Jones**, Jan./Feb. 2015. Disponível em: <http://www.motherjones.com/politics/2015/01/manosphere-mens-rights-movement-terms>. Acesso em: 03 fev. 2023.

COLOMBO, Sylvia. Adiamento de Censo e greve abrem nova crise política na Bolívia. **Folha**. Buenos Aires, 28 out. 2022. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/10/adiamento-de-censo-e-greve-abrem-nova-crise-politica-na-bolivia.shtml>. Acesso em: 4 dez. 2022.

CONGRESSO em foco. TSE determina exclusão de fake news de que Lula implantaria banheiro unissex. **Congresso em Foco**. País, 21 out. 2022. Disponível em: <https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/tse-determina-exclusao-de-fake-news-de-que-lula-implantaria-banheiro-unissex/>. Acesso em: 18 jan. 2023.

CONNELL, Robert. Políticas da Masculinidade. **Educação e Realidade**, Porto Alegre. Vol. 20 (2), 1995.

CONNEL, Raewyn; MESSERSCHMIDT, James. Masculinidade hegemônica: repensando o conceito. **Rev. Estud. Fem.** Florianópolis, v. 21, n. 1, p. 241-282, jan./abr. 2013.

CONNEL, Raewyn. **Gênero em termos reais**. São Paulo: Nversos, 2018.

CONNEL, Robert W. **Masculinities: Knowledge, power and social change**. Los Angeles: University of California Press, 1995.

CONNELL, Raewyn. Decolonizing Sociology. **Contemporary Sociology**, V. 47, N. 4, P. 399-407, 2018.

COOPER, Melinda. **Family values: between neoliberalism and the new social conservatism**. New York: Zone Books, 2017.

CORREIA, Sonia. A “política do gênero”: um comentário genealógico. **Cadernos. Pagu**, v. 53, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cpa/a/vwdzHh6pHS6ZBVskqfLrqrq/?lang=pt>. Acesso em: 03 fev. 2023.

COUTINHO, Carlos Nelson. Os intelectuais e a organização da cultura. *In*: COUTINHO, Carlos Nelson. **Cultura e sociedade no Brasil**: ensaios sobre ideias e formas. 4. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011.

COUTO JUNIOR, Dilton Ribeiro *et al.* Os Movimentos Ciberativistas de (Re)Existência nas Redes Sociais e Suas Implicações na Educação. **Revista Teias**. Rio de Janeiro, v. 21, n. 60, p. 91-108, jan./mar. 2020. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1982-03052020000100091&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em: 12 fev. 2023.

CRENSHAW, Kimberlé. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. **The University of Chicago Legal Forum**, n. 140 p. 139-167, 1989.

CUSTODIO, Tulio. Per-vertido Homem Negro: reflexões sobre masculinidades negras a partir de categoria de sujeito. *In*: RESTIER; Henrique; SOUZA, Rolf Malungo de. (org.). **Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades**. São Paulo: Ciclo Continuo Editorial, 2019. p. 131-161.

CYRINO, Rafaela. A Categorização do Masculino e do Feminino e a Ideia de Determinismo Cultural: Uma Crítica Epistemológica aos Usos Normativos do Gênero. SEMINÁRIO INTERNACIONAL FAZENDO GÊNERO, 10., 2013, Florianópolis. **Anais Eletrônicos** [...]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina., 2013. Disponível em: http://www.fg2013.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/20/1373242486_ARQUIVO_Acategorizacaoomasculinoedofemininoeaidediadedeterminismocultural1FazendoGenero.pdf. Acesso em: 29 dez. 2022.

DETONANDO a Matrix. **Blog Detonando a Matrix**. 2013. Disponível em: <https://detonandoamatrix.wordpress.com/>. Acesso em: 22 mar. 2022.

DICICCO-BLOOM, Barbara; CRABTREE, Benjamin F. A Entrevista de Pesquisa Qualitativa. **Educação Médica**, v. 40, p. 314-321, 2006.

DIADORIM, Agência. ‘Ideologia de gênero’: como o clã Bolsonaro usa internet para atacar LGBTI+. **Carta Capital**. Diversidade, 29 set. 2022. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/ideologia-de-genero-como-o-cla-bolsonaro-usa-internet-para-atacar-lgbti/>. Acesso em: 18 nov. 2022.

DIAS, Adriana. Entrevista concedida a Bruna Camilo. Belo Horizonte, 11 fev. 2022. [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice B desta tese].

DIAS, Tayrine. “É uma batalha de narrativas”: os enquadramentos de ação coletiva em torno do impeachment de Dilma Rousseff no Facebook. 2016. 120 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) — Universidade de Brasília, Brasília, 2016.

DICTIONARY.COM. “Misinformation” vs. “Disinformation”: Get Informed On The Difference. **Dictionary.com**. 15 ago. 2022. Disponível em: <https://www.dictionary.com/e/misinformation-vs-disinformation-get-informed-on-the-difference/>. Acesso em: 16 set. 2022.

DORAIS, Michel. **O Homem Desamparado**. São Paulo: Loyola, 1994

DRUMONT, Mary Pimentel. Elementos para uma análise do machismo. **Perspectivas**, São Paulo, v. 3, p. 81-85, 1980.

DUARTE, Victor Marquéz. La Cuestion del Género en Ciencias Sociales y en Psicología Social. **Revista Trayectorias**, v. 18, n. 43, 2016, p. 3-28. Disponível em: <http://www.redalyc.org/pdf/607/60746482001.pdf>. Acesso em: 13 out. 2021.

DUARTE, Constância Lima. Do grupo à(s) rede(s): perspectivas feministas. In: SANTOS, Salete Rosa Pezi; ZINANI, Cecil Jeanine Albert (org). **Trajetórias de literatura e gênero: Territórios reinventados**. Caxias do Sul, RS: Educs, 2016.

DUPUIS-DÉRI, Francis. Le “masculinisme”: une histoire politique venue mot (en anverems et en français). **Recherches féministes**, v. 22, n. 2, p. 97-123, 2009. Disponível em: <https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2009-v22-n2-rf3635/039213ar.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2022.

ECO, Umberto. **História da feiura**. Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2015.

EMPALADOR. A ignorância é uma benção...? In: **Blog Detonando a Matrix**. [S. l.], [5 jan. 2012a](#). Disponível em: <https://detonandoamatrix.wordpress.com/2012/01/05/a-ignorancia-e-uma-bencao/>. Acesso em: 12 jan. 2023.

EMPALADOR. As diferenças fisiológicas entre homens e mulheres parte 2. In: **Blog Detonando a Matrix**. [S. l.], [25 jan. 2012b](#). Disponível em: <https://detonandoamatrix.wordpress.com/2012/01/25/as-diferenc%cc%a7as-fisiolo%cc%81gicas-entre-homens-e-mulheres-parte-2/>. Acesso em: 13 jan. 2023.

EMPOLI, Giuliano da. **Os engenheiros do caos**. São Paulo: Vestígio, 2019.

ENCARNACIÓN, Omae. The Patriarchy’s Revenge: How Retro-Macho Politics Doomed Dilma Rousseff. **World Policy Journal**, v. 34, n. 1, p. 82-91, 2017. Disponível em: https://www.sparkblue.org/system/files/2020-10/Encarnacio%CC%81n_Brazil.pdf. Acesso em: 03 fev. 2023.

ENGLER, Natalia. O que a irmã de Zuckerberg descobriu sobre o machismo online. **Uol. Tab. Comportamento**. São Paulo, [12 mar. 2019](#). Disponível em: <https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2019/03/12/o-que-a-irma-de-zuckerberg-descobriu-sobre-o-machismo-online.htm>. Acesso em: 03 nov. 2021.

ESCREVA LOLA ESCREVA. Blog pessoal. Fortaleza, c2023. Disponível em: <https://escrevalolaescreva.blogspot.com/>. Acesso em: 29 dez. 2022.

ESTADÃO CONTEÚDO. Inquérito apura se atos contra STF tiveram ‘financiamento estrangeiro’. **Istoé Dinheiro**, 23 fev. 2021. Disponível em: <https://www.istoedinheiro.com.br/inquerito-apura-se-atos-contr-stf-tiveram-financiamento-estrangeiro/>. Acesso em: 23 fev. 2021.

EXAME. Protestos em Brasília: PF isola hotel de Lula e bolsonaristas queimam veículos. **Exame**, Brasil, 12 dez. 2022. Disponível em: <https://exame.com/brasil/protestos-em-brasilia-pf-isola-hotel-de-lula-e-bolsonaristas-queimam-veiculos/>. Acesso em: 29 dez. 2022.

FANON, Frantz. **Pele negra, máscaras brancas**. Tradução de Renato da Silveira. Salvador: EDUFBA, 2008.

FANTÁSTICO. Grupos neonazistas crescem 270% no Brasil em 3 anos; estudiosos temem que presença online transborde para ataques violentos. **G1**. Fantástico. 16 jan. 2022b. Disponível em: <https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/01/16/grupos-neonazistas-crescem-270percent-no-brasil-em-3-anos-estudiosos-temem-que-presenca-online-transborde-para-ataques-violentos.ghtml>. Acesso em: 6 mar. 2022.

FANTÁSTICO. Isso é –antástico - Neonazismo no Brasil: o que está por trás da explosão da intolerância no país? **G1**. Fantástico. 16 jan. 2022a. Disponível em: <https://g1.globo.com/188antastic/podcast/isso-e-fantastico/noticia/2022/01/16/isso-e-fantastico-neonazismo-no-brasil-o-que-esta-por-tras-da-explosao-da-intolerancia-no-pais.ghtml>. Acesso em: 17 jan. 2022.

FANTÁSTICO. Terrorismo em Brasília: Fantástico refaz a cronologia da barbárie dos atos golpistas de domingo (8). **G1**. Fantástico, 15 jan. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2023/01/15/terrorismo-em-brasilia-fantastico-refaz-a-cronologia-da-barbarie-dos-atos-golpistas-de-domingo-8.ghtml>. Acesso em: 16 jan 2023.

FERNANDES, Luís Antonio Bitante. Da masculinidade. **Revista Epistheme**, v. 1, n. 1, p. 101-122, 2011.

FERRAZ, Bel. Escola de Contagem é invadida e pichada com frases e símbolos nazistas. **Estado de Minas**. Gerais, 29 nov. 2022. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/11/29/interna_gerais,1427088/escola-de-contagem-e-invadida-e-pichada-com-frases-e-simbolos-neonazistas.shtml. Acesso em: 23 jan. 2023.

FIELTZ, Maik; THURSTON, Nick. Post-Digital Cultures of the Alt-right: Online Actions and Offline Consequences in Europe and the US. **Edition Politik**, 71, 2019.

FLICK, Uwe. **Introdução à Pesquisa Qualitativa**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

FOLHA. Marcelo Crivella manda censurar HQ dos Vingadores na Bienal do Livro, no Rio. **Folha**. Rio de Janeiro, 5 set. 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/09/marcelo-crivella-manda-censurar-gibis-dos-vingadores-na-bienal-do-livro-no-rio.shtml>. Acesso em: 7 dez. 2021.

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do poder**. Organização, introdução e revisão técnica de Roberto Machado. 5. ed. – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2017.

FREITAS, Lídia dos Santos Ferreira; GONÇALVES, Eliane. Cruzadas do Gênero e Gramática Neoconservadora: Cenários Pós-Eleições Presidenciais de 2018. **GÊNERO**, Niterói, v. 21, n. 2, p. 182-205, 1. Sem, 2021.

G1 RS. Em vídeo, deputado diz que índios, gays e quilombolas “não prestam”. **G1**. Rio Grande do Sul, 12 fev. 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2014/02/em-video-deputado-diz-que-indios-gays-e-quilombos-nao-prestam.html>. Acesso em: 2 fev. 2023

G1. É #FAKE que Haddad criou 'kit gay' para crianças de seis anos. **G1**, 16 out. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/16/e-fake-que-haddad-criou-kit-gay-para-criancas-de-seis-anos.ghtml>. Acesso em: 07 nov. 2022.

G1. 'Pós-verdade' é eleita a palavra do ano pelo Dicionário Oxford. **G1**. 16 nov. 2016. Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/pos-verdade-e-eleita-a-palavra-do-ano-pelo-dicionario-oxford.ghtml>. Acesso em: 11 set. 2022.

G1. Presidente do Pe'ú anuncia 'governo' de exceção', dissolve Congresso e declara estado de emergência. **G1**, 7 dez. 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/12/07/presidente-do-peru-diz-que-dissolvera-congresso-e-convocara-novas-eleicoes.ghtml>. Acesso em: 7 dez. 2022.

G1. UNESCO aprova distribuição de kit contra homofobia nas escolas. **G1**. São Paulo, 23 fev. 2011. Disponível em: <http://g1.globo.com/educacao/noticia/2011/02/unesco-aprova-distribuicao-de-kit-contr-homofobia-nas-escolas.html>. Acesso em: 18 nov. 2022.

GAGLIONI, Cesar. Como o filme 'Matrix' se tornou símbolo na extrema direita. **Nexo Expresso**. 20 maio 2020. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/05/20/Como-o-filme-%E2%80%98Matrix%E2%80%99-se-tornou-s%C3%ADmbolo-na-extrema-direita>. Acesso em: 03 nov. 2021.

GALLEGO, Esther Solano; ORTELLADO, Pablo; MORETTO, Márcio. Guerras culturais e populismo antipetista nas manifestações pelo apoio à operação Lava Jato e contra a reforma da previdência. **Em Debate**: Periódico de Opinião Pública e Conjuntura Política, Belo Horizonte, ano 9, n. 2, p. 35-45, 2017.

GARCIA, Sandra Mara. Conhecer os homens a partir do gênero e para além do gênero. In: ARILHA, Margareth; RIDENTI, Sandra G.; MEDRADO, Benedito. (org.) **Homens e masculinidades**: outras palavras. São Paulo: Ecos, 1998. p. 31-50.

GERBAUDO, Paolo. **The Mask and the Flag**. Oxford: Oxford University Press, 2017.

GHEDIN, Rodrigo. Cinco dos dez canais que explodiram no ranking do YouTube durante as eleições são de extrema direita. **The Intercept**. Brasil. 28 ago. 2019. Disponível em: <https://theintercept.com/2019/08/28/ranking-youtube-extrema-direita/>. Acesso em: 28 dez. FOLHA Política. Canal oficial do site Folha Política. [S. l.]. c2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/@FolhaPoliticaOficial>. Acesso em: 28 dez. 2022.

GIFFIN, Karen. A inserção dos homens nos estudos de gênero: contribuições de um sujeito histórico. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 10, n. 1, p. 47-57, 2005.

GING, Debbie. Alphas, Betas, and Incels: Theorizing the Masculinities of the Manosphere. **Men and Masculinities**, v. 22, n. 4, p. 638-657, 2019..

GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa qualitativa: tipos fundemntais. **Rev. adm. empres.** v. 35, n. 3, jun. 1995. Disponível em: <https://wwemcielo.br/j/rae/a/ZX4cTGrqYfVhr7LvVyDBgdb/?lang=pt>. Acesso em: 3 fev.2023.

GOHN, Maria da Glória. JOVENS NA POLÍTICA NA ATUALIDADE – uma nova cultura de participação. *Caderno CRH*, 31(82), 117–133, 2018

GOHN, Maria da Glória. Manifestações de junho de 2013 no Brasil e praças dos indignados no mundo. Petrópolis: Vozes, 2014.

GONZÁLEZ-LOPEZ, G; GUTMANN, M. Machismo. In: Garda, Roberto; HUERTA, Fernando. Estudios sobre La Violencia masculina. México: Hombres por la Equidad AC, 2007.

GONDIM, Cibelle Batista *et al.* Netnografia como Método de Pesquisa em Turismo: análise de estudos de Pós-Graduação no Brasil. **Revista Turismo Em Análise**, v. 31, n. 1, p. 19-36, 2020. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rta/article/view/160658>. Acesso em: 3 fev. 2023.

GUY, Rachel. See Debbie Ging, Alphas, Betas, and Incels: Theorizing the Masculinities of the Manosphere, **Men and Masculinities**, Oct. 2019. Disponível em: https://www.law.georgetown.edu/gender-journal/wpcontent/uploads/sites/20/2021/01/Final_How-Anti-feminism-Fuels-Online-Hate_Rachel-Guy_Issue-2_UPDATED.pdf Acesso em 26 jan. 2022.

HARA, Noriko. Review of ‘Cyberactivism: Online Activism in Theory and Practice’. **Information Society**, v. 21, n. 5 , p. 389-390, 2005.

HARAWAY, Donna. Manifesto Ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX. In: TADEU, Tomaz (org.). **Antropologia do ciborgue**: as vertigens do pós-humano. 2. ed. – Belo Horizonte: Autêntica, 2009. p. 33-118.

HAROCHE, Claudine. Antropologias da Virilidade: O Medo da Impotência. In: CORBIN, Alan; COURTINE; Jean Jacques; VIGARELLO, Georges. (org.). **História da Virilidade**. Petrópolis-RJ: Vozes: 15-34.

HAWLEY, George. **Making Sense of The Alt-Right**. Nova York: Columbia U. Press, 2017

HEILBORN, Maria Luiza; CARRARA, Sérgio. Em Cena, os homens... **Estudos Feministas**. v. 6, n. 2, 1998. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/12013/11299>. Acesso em: 03 fev. 2023.

HENNINGEN, Inês. Modos de ser homem e ser pai na mídia. In: STREY, Marlene Neves; CABEDA, Sônia Lisboa; PREHN, Denise Rodrigues (org.). **Gênero e cultura**: questões contemporâneas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. p. 101-128.

HUNTER, James Davison. A Guerra Cultural Contínua. Trad. Cássia Zanon. **Pol. Cult. Rev.**, Salvador, v. 15, n. 1, p. 22-62, jan./jun. 2022.

ILLING, Sean. What we get wrong about misogyny. **Vox**, [S. l], 7 mar. 2020. Disponível em: <https://www.vox.com/identities/2017/12/5/16705284/elizabeth-warren-loss-2020-sexism-misogyny-kate-manne>. Acesso em: 26 jan. 2022.

IRMS – Institute for Research on Male Supremacism. [S. l], c2019. Disponível em: <https://www.malesupremacism.org/>. Acesso em: 26 jan. 2022.

ISTOÉ. Emblema imperial espanhol ressurgiu no Peru em manifestações pró-Fujimori. **Istoé**. Mundo. 28 jun. 2021. Disponível em: <https://istoe.com.br/emblema-imperial-espanhol-ressurgiu-no-peru-em-manifestacoes-pro-fujimori/>. Acesso em: 10 ago. 2022.

KAUFMAN, Michael. The construction of masculinity and the triad of men's violence. In: KAUFMAN, Michael (ed.). **Beyond patriarchy**: essays by men on pleasure, power, and change. Toronto; Nova York: Oxford University Press, 1987. p.1-29.

KETZER, Patricia. Como pensar uma Epistemologia Feminista? Surgimento, repercussões e problematizações. **Revista Argumentos**, Fortaleza, ano 9, n. 18, jul./dez. 2017.

KEUMASTER. Introdução! In: **Blog Mulheres verdade oculta**. [S. l], 21 abr, 2012. Disponível em: <https://keumaster.blogspot.com/2012/04/introducao.html>. Acesso em: 13 jan. 2023

KNOLL, Graziela Frainer. Identidades em ressignificação: subvertendo o público e o privado. 2009. No prelo.

KNOTH, Pedro. WhatsApp planeja limitar ainda mais as mensagens encaminhadas. Terra. 9 mar. 2022. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/whatsapp-planeja-limitar-ainda-mais-as-mensagens-encaminhadas,915fd33500456a75df93e4687c783182qnlodzgk3.html>. Acesso em: 23 dez. 2022.

KOSTAKIS, Adam. The Eventual Outcome of Feminism, Part I. In: WRIGHT, Peter. **Gynocentrism**. 25 May 2014. Disponível em: <https://gynocentrism.com/2014/05/25/the-eventual-outcome-of-feminism-part-i/>. Acesso em: 22 out. 2021.

KOZINETS, Robert. V. **Netnografia**: Realizando pesquisa etnográfica online. Porto Alegre: Penso, 2014.

KUNZRU, Hari. “Você é um ciborgue”: Um encontro com Donna Haraway. InTADEU, Tomaz (org.). **Antropologia do ciborgue**: as vertigens do pós-humano. 2. ed. – Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

FUENTES, Marcela A. Digital activism. In: ANDERSON, Gary L.; HERR, Kathryn G. (ed.). **Encyclopedia of Activism and Social Justice**. London: Sage, 2007. p.455-457.

LA CECLA, Franco. **Machos**. Sin ánimos de ofender. Buenos Aires: Siglo XXI, 2004

LACERDA, Marina Basso. **O Novo Conservadorismo Brasileiro**: de Reagan a Bolsonaro. Porto Alegre: Zouk, 2019.

LAMERICHS, Nicole *et al.* Elite Male Bodies: The Circulation of alt-right memes and the framing of politicians on Social Media. , v. 15, n. 1, p. 180-206, 2018.

LEMOS, Marina. **Ciberfeminismo**: Novos discursos do feminino em redes eletrônicas. 2009, 129 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Semiótica) -Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009.

LEVY, Pierre. **A inteligência coletiva**. São Paulo: Edições Loyola, 1998

LEVY, Pierre. **Cibercultura**. São Paulo: Editora 34, 1999

LILLY, Mary. ‘**The World is Not a Safe Place for Men**’: The Representational Politics of the Manosphere. 2016. 194 f. Thesis (MA in Political Science) Faculty of Social Sciences, University of Ottawa, Ottawa, 2016. Disponível em: https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/35055/1/Lilly_Mary_2016_thesis.pdf. Acesso em: 13 fev. 2023.

LIMA, Daniela. Programa Bolsa Família como Política de Emancipação Feminina. **Blog da Boitempo**, 18 dez. 2017. Disponível em: <https://blogdaboitempo.com.br/2017/12/18/programa-bolsa-familia-como-politica-de-emancipacao-feminina/>. Acesso em: 14 jan. 2023.

LIMA, Venício A. de (org.). **A mídia nas eleições de 2006**. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2007.

LINS, Bernardo Felipe Estellita. A Evolução da Internet: Uma Perspectiva Histórica. **Cadernos ASLEGIS**, n. 48, p. 11-45, jan./abr. 2013. Disponível em: http://www.belins.eng.br/ac01/papers/aslegis48_art01_hist_internet.pdf. Acesso em: 25 dez. 2022.

LOPES, Paula Cunha. As expressões nervosas da presidente”: estereótipos de gênero na Revista Istoé e a repercussão com a hashtag #IstoÉMachismo. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 39., São Paulo, 2016. **Anais [...]** São Paulo: Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 2016. Disponível em: <https://www.portalintercom.org.br/anais/nacional2016/resumos/R11-0893-1.pdf>. Acesso em: 2 fev. 2023.

LOURO, Guacira Lopes. **O corpo educado: pedagogias da sexualidade**. Belo Horizonte: Autêntica, 2013

MACHADO, Jorge; MISKOLCI, Richard. Das Jornadas de Junho a Cruzada Moral: o papel das redes sociais na polarização política brasileira. **Revista sociol. Antropol.** Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 945–970, set.–dez. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sant/a/q8zsjyJYW3Jf3DBFSzZJPBg/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 17 jan. 2023.

MAIN, Thomas J. **The Rise of the Alt-Right**. Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2018.

MAQUIAVEL, Nicolau. **O Príncipe**. Tradução de Maurício Santana Dias. São Paulo: Schwarcz, 2010.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 5. ed. - São Paulo: Atlas 2003.

MARÉS, Chico; TARDÁGUILA, Cristina. Dez notícias falsas com 865 mil compartilhamentos: o lixo digital do 1º turno. **Agência Lupa**, 2018.

MARIANO, Silvana Aparecida; CARLOTO, Cássia Maria. Gênero e Combate à Pobreza: Programa Bolsa Família. **Estudos Feministas**. Florianópolis, v. 17, n. 3, p. 901-908, set.-dez. 2009.

MARICATO, Hermínia *et al.* **Cidades rebeldes**: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo, 2013.

MÁRQUEZ DYARTE, Víctor Eduardo. La Cuestión del Género en Ciencias Sociales y en Psicología Social. **Trayectorias**, v. 18, n. 43, 2016. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/607/60746482001.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2023.

MARWICK, Alice E.; CAPLAN, Robyn. Drinking male tears: language, the manosphere, and networked harassment. **Feminist Media Studies**, v. 18, n. 4, p. 543-559, 2018.

MATOS, Marlise. A Quarta onda feminista e o Campo crítico-emancipatório das diferenças no Brasil: entre a destradicionalização social e o neoconservadorismo político. ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 38., 2014, Caxambu. **Anais [...]**. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2014. Disponível em: <https://www.anpocs.com/index.php/papers-38-encontro/mr-1/mr20/9339-a-quarta-onda-feminista-e-o-campo-critico-emancipatorio-das-diferencas-no-brasil-entre-a-destradicionalizacao-social-e-o-neoconservadorismo-politico/file>. Acesso em: 29 dez. 2022.

MATOS, Marlise. O movimento e a teoria feminista em sua nova onda: entre encontros e confrontos seria possível reconstruir a teoria feminista a partir do Sul global?. **Rev. Sociol. Polít.**, Curitiba, v. 18, n. 36, p. 67-92, jul. 2010.

MATOS, Marlise; PARADIS, Clarisse. Desafios à despatriarcalização do Estado brasileiro. **Cadernos Pagu**. [online], n. 43, p. 57-118, 2014.

MBM - Movimento Brasil Memes. **HADDAD FOI QUEM AUTORIZOU O KIT GAY PARA CRIANÇAS , É ESSE O PRESIDENTE QUE VOCÊ QUER PARA COMANDAR O FUTURO DO BRASIL [...]**. [S.l.], 8 out. 2018. Facebook: MBM @movimentobrasilmemes. Disponível em: https://www.facebook.com/MOVIMENTOBRASILMEMES/photos/haddad-foi-quem-autorizou-o-kit-gay-para-criancas-%C3%A7as-%C3%A9-esse-o-presidente-que-voc%C3%AA-q/2154956718111464/?locale=pt_BR. Acesso em: 07 nov. 2022.

MCGRATH, Cormac; PALMGREN Per J.; LILJEDAHN Matilda. Twelve tips for conducting qualitative research interviews. **Medical Teacher**, v. 41, n. 9, p. 1002-1006, 2019.

MDI. **Blog Masculinismo e direitos iguais**. [S.l.], c2017. Disponível em: <https://masculinismoedireitosiguais.blogspot.com/2011/04/prioridade-do-masculinismo-relacoes.html>. Acesso em: 13 jan. 2023.

MDI. **É ELEIÇÃO: MAS O POVO MASCULINO CONTINUA IGNORADO**. *In: Masculinismo e direitos iguais*. [S.l.], 4 set. 2014. Disponível em: <https://masculinismoedireitosiguais.blogspot.com/2014/09/e-eleicao-mas-o-povo-masculino-continua.html>. Acesso em: 13 jan. 2023.

MENESES, Maria Paula. Epistemologias do Sul, **Revista Crítica de Ciências Sociais**, [Online], v. 80, p. 5-10, 2008. Disponível em: <https://journals.openedition.org/rccs/689>. Acesso em: 25 fev. 2023.

MENESES, Maria Paula. Epistemologias do Sul, **Revista Crítica de Ciências Sociais**, [Online], v. 80, p. 5-10, 2008. Disponível em: <https://journals.openedition.org/rccs/689>. Acesso em: 25 fev. 2023.

ME TOO. **Me too Brasil**. c2022. Disponível em: <https://metoobrasil.org.br/>. Acesso em: 29 dez. 2022.

MELLO, Patrícia C. **A máquina do ódio**: Notas de uma repórter sobre fake news e violência digital. São Paulo: Companhia das Letras, 2019

MELO, Cristina Teixeira; VAZ, Paulo. Guerras Culturais: conceito e trajetória. **Revista ECO-Pós** v. 24, n. 2, 2021.

MEMÓRIA Globo. Caso Eloá. **Globo**. 28 out. 2021. Disponível em: <https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/caso-elo/>. Acesso em: 14 fev. 2022.

MENDES, Priscilla. Imóvel do 'Minha Casa, Minha Vida' ficará com mulher após divórcio. **G1**. Política, 8 mar. 2012. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2012/03/mulher-ficara-com-casa-financiada-pelo-governo-em-caso-de-divorcio.html>; Acesso em: 14 jan. 2023.

MENDÉZ, Luis Bonino. Micromachismos: La Violência Invisible em la Pareja. **Primeras Jornadas de género en la sociedad actual**. Valencia: Generalitat Valenciana, p. 25-45, 1998. Disponível em: <http://adolescentesinviolenciadegennero.com/test/download/Micromachismos-violencia-invisible-Bonino.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2022.

MENDONÇA, Heloísa. Queermuseu: O dia em que a intolerância pegou uma exposição para Cristo. **El País**. Brasil, São Paulo, 13 set. 2017. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/11/politica/1505164425_555164.html. Acesso em: 7 dez. 2021.

MIGUEL, Luís Felipe. Jornalismo, polarização política e a querela das fake news. **Estudos em Jornalismo e Mídia**, v. 16, n. 2, p. 46-58, jul./dez. 2019.

MIGUEL, Luís Felipe. O mito da “ideologia de gênero” no discurso da extrema direita brasileira. In: **Cadernos Pagu**, n. 62, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cpa/a/CsFcz5vm5bLShxPN3LHDYkk/>. Acesso em: 7 fev. 2022.

MIGUEL, Luís Felipe. **Política e mídia no Brasil**: episódios da história recente. Brasília: Plano, 2002.

MISKOLCI, Richard; CAMPANA, Maximiliano. "Ideologia de gênero": notas para a genealogia de um pânico moral contemporâneo. **Revista Sociedade e Estado**. v. 32, n. 3, p. 725-747, 2017. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/sociedade/article/view/7719>. Acesso em: 14 fev. 2023.

MOLERO, Lucia. **El ciberactivismo de base religiosa**: el caso de la Compañía de Jesús. 2015. 60 f. Tesis. Facultad de Empresariales (ICADE). Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2015. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11531/4424>. Acesso em: 19 out. 2021.

MORAES, Dênis de. Da falácia do quarto poder ao laboratório de esperança da América Latina. **Blog da Boitempo**. 6 fev. 2014. Disponível em: <https://blogdaboitempo.com.br/2014/02/06/da-falacia-do-quarto-poder-ao-laboratorio-de-esperanca-da-america-latina>. Acesso em: 14 fev. 2023.

MOREIRA, Lucas. Masculinidade Genealógica e o “Viking” do Capitólio: reflexões sobre virilidade e política. **Revista Novos Debates**, v. 7, n. 1, p. 1-12, 2021.

MOTORYN, Paulo. Após 58 anos do golpe, Forças Armadas ainda atuam como "Partido Militar" no Brasil, diz dossiê. **Brasil de Fato**. Brasília, 31 mar. 2022. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2022/03/31/apos-58-anos-do-golpe-forcas-armadas-ainda-atuam-como-partido-militar-no-brasil-diz-dossie>. Acesso em: 3 dez. 2022.

MUNRO, Ealasaid. Feminism: A fourth wave? **Political insight**, v. 4, n. 2, p. 22-25, 2013. Disponível em: <https://www.psa.ac.uk/osa/news/feminism-fourth-wave>. Acesso em: 29 dez. 2022.

NAGLE, Angela. **Kill All Normies: Online Culture Wars from 4chan and Tumblr to Trump and the Alt-Right**. Winchester: Zero Books. 2017.

NANDO Moura Oficial. Canal Nando Moura. [S. l.]. c2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/@NandoMouraOficial>. Acesso em: 28 dez. 2022.

NATT, Elisângela Domingues Michelatto; SARAIVA, Luiz Alex Silva; CARRIERI, Alexandre de Pádua. Criação de banheiros LGBT's: inclusão ou prática discriminatória?. **Revista RECADM**, Curitiba, v. 14, n. 1, p. 31-44, 2015.

NEGRI, Camilo; IGREJA, Rebecca Lemos; PINTO, Simone Rodrigues. “Aconteceu também no Brasil”: a captura das redes de esperança pela extrema direita. **Cahiers des Amériques latines**, n 92, 2019.

NIKOLAS Ferreira. Canal Nikolas Ferreira. [Belo Horizonte], c2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/@NikolasFerreiraO>. Acesso em: 28 dez. 2022.

NIKOLAS Ferreira. O que essa FEMINISTA fez, vai chegar no BRASIL... [Belo Horizonte]: Canal Nikolas Ferreira, 2022. 1 vídeo (8 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_zGNugwmuA4. Acesso em: 29 dez. 2022.

NIKOLAS Ferreira. O real PERIGO da Ideologia de Gênero. [Belo Horizonte]: Canal Nikolas Ferreira, 2020. 1 vídeo (13 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JfOyYNif4zk> Acesso em 29 dez 2022.

NIKOLAS Ferreira. Priscilla Alcântara? Eu avisei. [Belo Horizonte]: Canal Nikolas Ferreira, 2019. 1 vídeo (6 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oqTCgGRkyT0>. Acesso em: 29 de dez. 2022.

NUNES, Raul. Atores e práticas ciberativistas no Brasil: o esboço de uma história. In: CONGRESSO COMPOLÍTICA, 8., 2019, Brasília. **Anais [...]**Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política, 2019. Disponível em: http://compolitica.org/novo/wp-content/uploads/2019/05/gt5_Nunes.pdf. Acesso em: 12 fev. 2023.

O'MALLEY, Roberta Ligget; HOLT, Karen; HOLT, Thomas. An Exploration of the Involuntary Celibate (Incel) Subculture Online. **Journal of Interpersonal Violence**, p. 1-28, 2020.

OLIVA, Gabriela. A pastores, Lula diz que ideia do banheiro unissex é 'do Satanás'. **Portal O Tempo**. Eleições, 19 out. 2022. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/eleicoes/a-pastores-lula-diz-que-ideia-do-banheiro-unissex-e-do-satanas-1.2752438>. Acesso em: 18 jan. 2023.

OLIVEIRA, Pedro Paulo de. **A Construção Social da Masculinidade**. Belo Horizonte; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2004

OYÈRÓNKÈ, Oyewùmí. **A invenção das mulheres**: construindo um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero. tradução wanderson flor do nascimento. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2021

PINA, Rute. TSE confirma que "kit gay" nunca existiu e proíbe "fake news" de Bolsonaro. **Brasil de Fato**. São Paulo, 16 out. 2018. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2018/10/16/tse-confirma-que-kit-gay-nunca-existiu-e-proibe-fake-news-de-bolsonaro>. Acesso em: 7 dez. 2021.

PÁGINA 12. Resultados elecciones 2021 em 196empo real: quién ganó y quién perdió em cada distrito. **Página 12**. 15 nov. 2021. Disponível em: <https://www.pagina12.com.ar/381228emesultados-elecciones-2021-en-tiempo-real-quien-gano-y-quien>. Acesso em: 17 jan. 2022.

PARDELLAS, Sérgio; BERGAMASCO, Débora. Uma presidente fora de si. **Istoé**. Brasil, 1 abr. 2016. Disponível em: https://istoe.com.br/450027_UMA+PRESIDENTE+FORA+DE+SI/. Acesso em: 2 fev. 2023.

PARLATUBE Brasil. **Dep. Jair Bolsonaro (PP-RJ) apresenta livro didático do kit gay**. ParlaTube Brasil, 2015. 1 vídeo (6 min.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kwHmrkzR6GA>. Acesso em: 07 nov. 2022.

PATEMAN, Carole. **O Contrato Sexual**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2020.

PENTEADO, Cláudio; LERNER, Celina. A direita na rede: mobilização online no impeachment de Dilma Rousseff. **Em Debate**, Belo Horizonte, v. 10, n. 1, p. 12-24, 2018.

PEREIRA, Jonathan. Não vou sair do Brasil pelo Bolsonaro, é Fake News. **Uol**. Entretenimento, 22 nov. 2018. Disponível em: <https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2018/11/22/nao-vou-sair-do-brasil-pelo-bolsonaro-e-fake-news-diz-pablio-vittar.htm>. Acesso em: 26 jan. 2023.

PEREZ, Olívia Cristina; RICOLDI, Arlene Martinez. A Quarta Onda Feminista: Interseccional, Digital e Coletiva. *In*: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIA POLÍTICA, 10., 2019, Monterrey. **Anais** [...]. Monterrey: Associação Latino-americana de Ciência Política; Associação Mexicana de Ciência Política; Tecnológico de Monterrey, 2019. Disponível em: <https://alacip.org/cong19/25-perez-19.pdf>. Acesso em: 29 dez. 2022.

PIAIA, Victor Rabello. Rumores, fake News e o impeachment de Dilma Rousseff. **Revista Teoria e Cultura**, v. 13 n. 2, . 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/TeoriaeCultura/article/view/12427>. Acesso em: 07 nov. 2022.

PIMENTA, Francisco J. Paoliello; RIVELLO, Ana Paula Avellar. Zapatismo e Ciberativismo: a busca de uma conexão perdida. CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA

COMUNICAÇÃO, 11., 2008, Natal. **Anais** [...]. São Paulo: Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 2008

PINHEIRO-MACHADO, Rosana. **Amanhã vai ser maior**: o que aconteceu com o Brasil e possíveis rotas de fuga para a crise atual. São Paulo: Planeta do Brasil, 2019a.

PINHEIRO-MACHADO, Rosana. Pensador da extrema direita, Jack Donovan radicaliza o machismo. **The Intercept Brasil**. 28 maio 2019b. Disponível em: <https://theintercept.com/2019/05/27/jack-donovan-machos-em-crise>. Acesso em: 31 maio 2021.

PINSKY, Carla Bassanezi. Estudos de Gênero e História Social. **Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 17, n. 1, jan.-abr. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/rWNRkfDygZwFKmR3NMDk94S/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 5 fev. 2023.

PIOVESAN, Armando; TEMPORINI, Edmeia Rita. Pesquisa exploratória: procedimento metodológico para o estudo de fatores humanos no campo da saúde pública. *In: Revista Saúde Pública*, 29 (4), 1995. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/ fF44L9rmXt8PVYLNvphJgTd/?format=pdf&lang=pt> Acesso em 21 de mar de 2023

PIRES, Vera Lúcia.; FERRAZ, Márcia Maria Severo. Do machismo ao masculino: o vínculo das relações de gênero transformou o homem? *In: GHILARDI-LUCENA, Maria Inês.; OLIVEIRA, Francisco de. (org.). Representações do masculino: mídia, literatura e sociedade*. Campinas: Editora Alínea, 2008. p. 23-38.

PLANT, Sadie. **Zero and ones**: digital women and the new technoculture. Londres: Fourth Estate, 1998.

POBRETÃO de Vida Ruim. Atualização Patrimônio Financeiro Nov/15: R\$ 341.541 ou +7.205 (+2,16%). *In: Pobretão de Vida Ruim. Vida Ruim de Pobre*. [S.l.], 2 dez. 2015. Disponível em: <http://www.vidaruimdepobre.com/2015/12/atualizacao-patrimonio-financeiro-nov15.html>. Acesso em: 03 fev. 2023.

POBRETÃO de Vida Ruim. Curtinhas do Pobretão #25. *In: Pobretão de Vida Ruim. Vida Ruim de Pobre*. [S.l.], 31 ago. 2016c. Disponível em: <http://www.vidaruimdepobre.com/2016/08/curtinhas-do-pobretao-25.html>. Acesso em 11 jan.-2023

POBRETÃO de Vida Ruim. Fechamento definitivo do blog. *In: Pobretão de Vida Ruim. Vida Ruim de Pobre*. [S.l.], 7 set. 2016b. Disponível em: <http://www.vidaruimdepobre.com/2016/09/fechamento-definitivo-do-blog.html>. Acesso em: 11 jan. 2023.

POBRETÃO de Vida Ruim. Você quer ser igual ao seu pai? *In: Pobretão de Vida Ruim. Vida Ruim de Pobre*. [S.l.], 13 ago. 2016a. Disponível em: <http://www.197eolruimdepobre.com/2016/08/voce-quer-ser-igual-ao-seu-pai.html> Acesso em 11 jan. 2023.

POBRETÃO de Vida Ruim. Esboço de projeto de desenvolvimento pessoal e financeiros para pobres. *In: Pobretão de Vida Ruim. Vida Ruim de Pobre*. [S.l.], 25 maio. 2016d. Disponível em: <https://www.vidaruimdepobre.com/2016/05/esboco-de-projeto-de-desenvolvimento.html>

PODCASTER, Alan. ep.1 - Piloto- Falando sobre MDH e a condição do homem moderno. In: Spreaker. **iHeart**. 2020b. Disponível em: <https://www.spreaker.com/user/alanpodcaster/pod1>. Acesso em: 22 out. 2021.

PODCASTER, Alan. Um Podcast para Homens In: Spreaker. **iHeart**. 2020a. Disponível em: <https://www.spreaker.com/user/alanpodcaster>. Acesso em: 22 out. 2021.

PODER360. **Discurso de Bolsonaro durante posse no Congresso**. Poder 360, 2019. 1 vídeo (14 min.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nEayFGYwWkQ>. Acesso em: 18 nov. 2022.

POLATO, Thaís; ANDRADE, Bete. Diversidade: PUC-SP instala banheiro unisex. **Jornal da PUC-SP**, Universidade, 1 ago. 2017. Disponível em: <https://j.pucsp.br/noticia/diversidade-puc-sp-instala-banheiro-unisex>. Acesso em: 18 jan. 2023.

POMPEU, Ana. “Mamadeira erotica de Haddad” – a fake news ue viralizou nas redes sociais. **Pragmatismo Político**. Redação Pragmatismo, 5 out. 2018. Disponível em: <https://www.pragmatismopolitico.com.br/2018/10/mamadeira-erotica-de-haddad-fake-news.html>. Acesso em: 18 nov. 2022.

PRADO, Michele. Entrevista concedida a Bruna Camilo. Belo Horizonte, 19 jan. 2022. [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice C desta tese].

PRADO, Michele. **Tempestade Ideológica: Bolsonarismo, a alt-right e o populismo iliberal no Brasil**. São Paulo: Editora Lux, 2021.

PREITE SOBRINHO, Wanderley. Foco das campanhas, YouTube é dominado por bolsonaristas, aponta pesquisa. **Uol**. Eleições. São Paulo, 18 ago. 2022. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/08/18/crucial-nestas-eleicoes-youtube-e-dominado-pela-direita-bolsonarista.htm>. Acesso em: 28 dez. 2022.

PRIMO, Alex. Os blogs não são diários pessoais online: matriz para tipificação da blogosfera. **Revista Famecos**. Porto Alegre, v. 15, n. 36, p. 122-128, 2008.

QUEIROZ, Eliani de Fátima Covem. Ciberativismo: A Nova Ferramenta dos Movimentos Sociais. **Revista Panorama**. Goiânia, v. 7, n. 1, p. 2-5, jan./jun. 2017.

QUESADA, Juan Diego; FOWKS, Jacqueline. Sem provas, Keiko Fujimori denuncia fraude e agita reta final da apuração eleitoral no Peru. **El País**. Internacional. Lima, [8 jun. 2021](#). Disponível em: <https://brasil.elpais.com/internacional/2021-06-08/sem-provas-keiko-fujimori-denuncia-fraude-e-agita-reta-final-da-apuracao-eleitoral-no-peru.html>. Acesso em: 6 mar. 2022.

QUIJANO, Anibal. Colonialidad y modernidad/racionalidade. **Perú Indígena**, Lima, v. 12, n. 29, p. 11-20, 1992.

RAMALHO, Renan. Bolsonaro vira réu por falar que Maria do Rosário não merece ser estuproada. **G1**. Política, Brasília, 21 jun. 2016. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2016/06/bolsonaro-vira-reu-por-falar-que-maria-do-rosario-nao-merece-ser-estuproada.html>. Acesso em: 15 jan. 2023.

REDAÇÃO Galileu. "Informação incorreta" é eleito o termo do ano por dicionário online. **Revista Galileu**. 27 nov. 2018. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2018/11/informacao-incorreta-e-eleito-o-termo-do-ano-por-dicionario-online.html>. Acesso em: 16 set. 2019.

REDAÇÃO Jornal de Brasília. Lula posa de cueca para foto e internet compara com Bolsonaro. **Jornal de Brasília**. 23 ago. 2021. Disponível em: <https://jornaldebrasil.com.br/noticias/politica-e-poder/lula-posa-de-cueca-para-foto-e-internet-compara-com-bolsonaro/>. Acesso em: 2 fev. 2023.

REDAÇÃO O Tempo. Atiradores pediram ‘dicas’ no Dogolochan para realizar massacre. **O Tempo**. 13 mar. 2019. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/brasil/atiradores-pediram-dicas-no-dogolochan-para-realizar-o-massacre-1.2149054>. Disponível em: Acesso em 04 nov. 2021 .

REDAÇÃO Veja São Paulo. Em vídeo registrado no metrô, grupo canta “Bolsonaro vai matar veado”. **Veja São Paulo**. Cidades, 4 out. 2018. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/cidades/matar-viado-bolsonaro-homofobicos-metro/>. Acesso em: 21 nov. 2022.

REDAÇÃO. Inspirada em Bolsonaro, moeda “Bolsocoin” é usada em troca de crimes virtuais. **Metrópoles**. 17 [jan. 2018](#). Disponível em : <https://www.metropoles.com/brasil/suposto-apoiador-de-bolsonaro-cria-a-moeda-virtual-bolsocoin>. Acesso em: 05 nov. 2021.

REDE Brasil Atual. Filipe Martins, assessor do Planalto, faz gesto de supremacistas brancos no Senado. **Brasil de Fato**, Política, [25 mar. 2021](#). Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/no-senado-assessor-de-bolsonaro-faz-gesto-ligado-a-movimento-supremacista>. Acesso em: 21 fev. 2022.

REUTERS. Mensagens curtas via celular mobilizam as Filipinas. **Folha de S.Paulo**. Manila, 5 fev. 2001. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u4188.shtml>. Acesso em: 1 fev. 2023.

RIBEIRO, Cláudia Regina; SIQUEIRA, Vera H. Ferraz. O novo homem na mídia: ressignificações por homens docentes. **Revista Estudos Feministas**. v. 1, n. 15, p. 217-241, 2007.

ROCHA, Camila. **Menos Marx, mais Mises: o liberalismo e a nova direita no Brasil**. São Paulo: Todavia, 2021.

RODRIGUES, Léo. Adolescente usa arma do pai e símbolo nazista em ataque a escola. **Agência Brasil**. Geral. [25 nov. 2022](#). Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-11/es-adolescente-usa-arma-do-pai-e-simbolo-nazista-em-ataque-escolas>. Acesso em: 23 jan. 2023.

RODRIGUES, Miguel. O tratamento e análise de dados. *In*: SILVESTRE, Hugo Consciência; ARAÚJO, Joaquim Filipe. **Metodologia para a Investigação Social**. Lisboa: Escolar Editora, 2011. Cap. IX.

RODRIGUES. Cris. Neste 1º de abril, relembre nove fake news que marcaram o cenário político do Brasil. **Brasil de Fato**. São Paulo, 1 abr. 2019. Disponível em:

<https://www.brasildefato.com.br/2019/04/01/neste-1o-de-abril-relembre-nove-fake-news-que-marcaram-o-cenario-politico-do-brasil>. Acesso em: 18 nov. 2022.

ROMANO, Aja. How the alt-right's sexism lures men into white supremacy. *Vox*. [S. l], **26 apr. 2018**. Disponível em: <https://www.vox.com/culture/2016/12/14/13576192/alt-right-sexism-recruitment>. Acesso em: 27 jan. 2022.

ROSA, Pablo Ornelas; SOUZA, Aknaton Toczec; CAMARGO, Giovane Matheus. O combate à “ideologia de Gênero” na era da pós-verdade: uma cibercartografia das fake news difundidas nas mídias digitais brasileiras. *Revista Sinais*, n. 23/2, p. 128-154, 2019.

RUBIM, Antonio Albino Canelas (org.). **Eleições presidenciais em 2002 no Brasil: ensaios sobre mídia, cultura e política**. São Paulo: Hacker, 2004.

RUBIM, Linda; ARGOLO, Fernanda (Org.). **O golpe na perspectiva de gênero**. Salvador: EDUFBA, 2018.

RUEDIGER, Marco Aurélio *et al.* **Robôs, redes sociais e política no Brasil: estudo sobre interferências ilegítimas no debate público na web, riscos à democracia e processo eleitoral de 2018**. Rio de Janeiro: FGV, DAPP, 2017.

RYAN, Peter. When The World Went Mad. In: WRIGHT, Peter. **Gynocentrism**. **13 July 2020**. Disponível em: <https://200eolcentrism.com/2020/07/13/when-the-world-went-mad/>. Acesso em: 22 out. 2021.

SABÓIA, Gabriel. Relembre declarações com ofensas às mulheres feitas pelo presidente e a família Bolsonaro. *O Globo*. **08 mar. 2022**. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/politica/relembre-declaracoes-com-ofensas-as-mulheres-feitas-pelo-presidente-a-familia-bolsonaro-25423642>. Acesso em: 07 dez. 2022.

HAGEN, Sal; TUTERS, Marc; WILSON, Jack. Reactionary Wokeness: How Redpilling Became a Thing on Reddit. *Oil Open Intelligence Lab*, 27 maio 2020. Disponível em: <https://oilab.eu/reactionary-wokeness-how-redpilling-became-a-thing-on-reddit/>. Acesso em: 14 fev. 2023.

SALTER, Anastasia; BLODGETT, Bridget. **Toxic Geek Masculinity in Media: Sexism, Trolling and Identity Policing**, [on-line]: Springer, 2017.

SANCHOTENE, Carlos; SILVEIRA, Ada; LAVARDA, Suélen. Quando as notícias mais compartilhadas são falsas: a circulação de boatos durante a semana do impeachment no Facebook. *Comunicação & Informação*, Goiania, v. 20, p. 99-112, 2017.

SANTINO, Renato. Entenda o Parler, a rede social que está atraindo a direita pelo mundo. *Olhar Digital*, **14 jul. 2020**. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2020/07/14/noticias/entenda-o-parler-a-rede-social-que-esta-atraindo-a-direita-pelo-mundo/>. Acesso em: 04 maio 2021.

SANTOS, Hugo. Masculinidades Híbridas em Contexto Escolar: Mudanças em Curso ou Reprodução do Status Quo? *Periodicus- Revista de estudos indisciplinados em gêneros e sexualidades*, Salvador, n. 14, v. 2, p. 143-163, 2021.

SANTOS, Rayani Mariano. A mobilização de questões de gênero e sexualidade e o fortalecimento da direita no Brasil. **Agenda Política**, São Carlos, v. 8, n. 1, p. 50-77, 2020.

SARDENBERG, Cecília Maria Bacelar. Da Crítica Feminista à Ciência a uma Ciência Feminista? In: ENCONTRO DA REDOR, 10., 2007, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, 2007. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/6875/1/Vers%C3%A3o%20Final%20Da%20Cr%C3%ADtica%20Feminista.pdf>. Acesso em: 3 fev. 2023.

SATTLER, Janyne. **Epistemologia Feminista**. Florianópolis: Edição da autora, 2019. Disponível em: <https://ppgd.ufsc.br/files/2019/05/Epistemologia-Feminista-texto-para-leitura-pr%C3%A9via.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2022.

SCALA, Jorge. **La ideología del género o el género como herramienta de poder**. Rosario: Ediciones Logos, 2010.

SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de. (org.). Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. (Coleção Pensamento Feminista – Conceitos Fundamentais).

SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. **Educação e Realidade**, v. 20, n. 2, p.71-99, 1995.

SEGATO, Rita. Gênero e colonialidade: em busca de chaves de literatura e de um vocabulário estratégico decolonial. **E-Cadernos**, Coimbra, n. 18, p. 106-131, 2012.

SENRA, Ricardo. ‘Tribalismo masculino’: a seita violenta ligada ao ‘viking’ em invasão ao Congresso dos EUA. **BBC Brasil**. 7 jan. 2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55582226>. Acesso em: 29 set. 2021.

SENRA, Ricardo. Na semana do impeachment, 3 das 5 notícias mais compartilhadas no Facebook são falsas. **BBC News**. Brasil. Brasília, 17 abr. 2016. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160417_noticias_falsas_redes_brasil_fd. Acesso em: 2 fev. 2023.

SERPA, Rodrigo. Vídeo: Uso de Banheiro Feminino por aluna trans causa confusão no restaurante universitário da UnB. **G1**. TV Globo, 15 dez. 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/google/amp/df/distrito-federal/noticia/2022/12/15/video-uso-de-banheiro-feminino-por-aluna-trans-causa-confusao-no-restaurante-universitario-da-unb.ghtml>. Acesso em: 18 jan. 2023.

SILVA, Adriana Brito *et al.* A Extrema Direita na atualidade. **Revista Serv. Soc. Soc.**, v. 119, set. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sssoc/a/nTk6JtjrXGqcpGVcr8Rj4Wx/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 3 fev. 2023.

SILVA JÚNIOR, Enilson Ferreira da; SALES, Wisla Barbosa da Silva; LEITE, Iris Marly Bezerra. Colonialidade de poder, de saber e de ser: o empreendimento colonial na demarcação das masculinidades do cone sul. **Brazilian Journal of Development**. Curitiba, v. 7, n. 6, p. 61563-61567, 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/31709>. Acesso em: 5 fev. 2023.

SILVA, Gabriela Peixoto Vieira; OLIVEIRA, Elismênia Aparecida. Masculinidades Predatórias, Ódio Contra as Mulheres e Necropolítica: Um Estudo a Partir do Cenário Brasileiro. *In: ENCONTRO INTERNACIONAL DA REDE FEMINISTA DO NORTE E NORDESTE DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MULHER E RELAÇÕES DE GÊNERO*, 20., 2018, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: Rede Feminista Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisa sobre Mulher e Relações de Gênero, 2018.

SILVA, Luiz; SAMPAIO, Rafael. Impeachment, Facebook e discurso de ódio: a incivilidade e o desrespeito nas fanpages das senadoras da República. **Esferas**, v. 6, p. 95-107, 2017.

SILVA, Sérgio Gomes. A crise da masculinidade: Uma crítica à identidade de gênero e à literatura masculinista. **Psicologia Ciência e Profissão**. v.26, n. 1, p.118-131, 2006.

SILVA, Sivaldo Pereira. Políticas de acesso à Internet no Brasil: indicadores, características e obstáculos. **Cadernos adenauer xvi**, n. 3, p. 151-171, 2015. Disponível em: http://ctpol.unb.br/wp-content/uploads/2019/04/2015_SILVA_Acesso-Internet.pdf. Acesso em: 12 fev. 2023.

SILVEIRA, Sérgio. Ciberativismo, Cultura Hacker e o Individualismo colaborativo. **REVISTA USP**, São Paulo, n. 86, p. 28-39, jun./ago. 2010.

SINGER, André. **O lulismo em crise: o quebra-cabeça do período Dilma (2011-2016)**. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

SOY Masculinista. **Blog Soy Masculinista**. Madrid, 2008. Disponível em: <http://soymasculinista.blogspot.com/2008/06/qu-es-el-masculinismo.html>. Acesso em: 19 out. 2021.

SOY Masculinista. ¿Qué es el masculinismo? **Blog Soy Masculinista**. Madrid, 2008. Disponível em: <http://soymasculinista.blogspot.com.ar/2008/06/ques-el-masculinismo.html>. Acesso em: 19 out. 2021.

SPAGNUOLO, Sérgio. Telegram, o novo refúgio da extrema direita no Brasil. **El País**, Brasil, 20 fev. 2021. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-21/telegram-o-novo-refugio-da-extrema-direita.html> Acesso em: 22 fev. 2021.

SPLC – Southern Poverty Law Center. Male Supremacy. **SPLC. Roanoke, 2021**. Disponível em: <https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/male-supremacy>. Acesso em: 27 jan. 2022.

SPONHOLZ, Liliam; CHRISTOFOLETTI, Rogério. From preachers to comedians: Ideal types of hate speakers in Brazil. **Global Media and Communication**, v. 15, n. 1, p. 67-84, 2019.

STB News. **Jair Bolsonaro faz o primeiro discurso com a faixa presidencial em Brasília**. SBT News, 2019. 1 vídeo (8 min.). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fZ_BhU702iY. Acesso em: 18 nov. 2022.

STIPP, Luna; MACHADO, Edinilson Donizete; MADRID, Fernanda de Matos Lima. Os direitos humanos das mulheres: sua ameaça na era da pós-verdade e fake news. **Revista Humanidades e Inovação**. v. 7, n. 17, p. 140-150, 2020.

STOCKER, Pâmela e DALMASO, Silvana. Uma questão de gênero: ofensas de leitores à Dilma Rousseff no Facebook da Folha. **Estudos Feministas**. v. 24, n. 3, p. 679-690, 2016.

STRATHERN, Marilyn. **O Gênero da Dádiva**. Campinas: Editora Unicamp, 2006

STRICK, Simon. The Alternative Right, Masculinities, and Ordinary Affect. *In*: DIETZEE, Gabriele; ROTH, Julia, **Right-Wing Populism and Gender: European Perspectives and Beyond**, Transcript: Gender Studies, 2020. p. 207–230,

TE atualizei. Canal Te Atualizei. [S. l.]. c2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/@Teatualizei>. Acesso em: 28 dez. 2022.

TELLES, Helcimara. A crise política na ausência de política. **Em Debate**. Belo Horizonte, v. 8, p. 17-26, 2016.

TEODORO, Plínio. Edua“do Bolson”ro critica homem "afeminado" e insinua “poio à ação” chinesa contra "feminização". **Revisa Fórum**. 6 fev. 2021. Disponível em: <<https://revistaforum.com.br/redes-sociais/2021/2/6/eduardo-bolsonaro-critica-homem-afeminado-insinua-apoio-ao-chinesa-contra-feminizacao-91081.html>.> Acesso em: 06 dez. 2022.

TIK Shorts. **Bolsonaro debate Kit Gay no Jornal Nacional** #bolsonaro #lula #pt #shorts. Tik Shorts, 2022. 1 vídeo (1 min.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fICXVW4nFmU>. Acesso em: 07 nov. 2022.

TOGNOZZI, Marcelo S. A força das redes sociais. *In*: KAHN, Tulio *et al.* **Junho de 2013: a sociedade enfrenta o Estado**. São Paulo: Summus, 2014. p. 73-86.

TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Marco Civil da Internet: uma lei sem conteúdo normativo. **Atualidades** v. 30, n. 86, p. 269-285, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/n87YsBGnphdHHBSMpCK7zSN/?lang=pt>. Acesso em: 12 fev. 2023.

TOKARNIA, Mariana. MEC retira termo "orientação sexual" da Base Curricular. **Agência Brasil**. Brasília, **7 abr. 2017**. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-04/mec-retira-termo-orientacao-sexual-da-versao-final-da-base-curricular>. Acesso em: 7 dez 2021.

TRE-GO – Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Mudanças de nomes, fusões, incorporações e extinções. Goiânia, **[202?]** Disponível em: <https://www.tre-go.jus.br/partidos/partidos-politicos/mudancas-de-nomes-fusoes-incorporacoes-e-extincoes>. Acesso em: 29 dez. 2022.

TUFEKCI, Z. Engineering the public: Big data, surveillance and computational politics. **First Monday**, v. 19, n. 7, 2014.

UGARTE, David de. **O poder das redes**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008.

UKOCKIS, Gail. **Misogyny: The New Activism**. Oxford: Oxford University Press, 2019

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. **Towards knowledge societies**. Paris: Unesco Publishing, 2005.

UOL Economia. Movimento 'Ocupe Wall Street' completa um mês e ganha o mundo. **Uol**. São Paulo, 17 out. 2011. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2011/10/17/movimento-ocupe-wall-street-completa-um-mes-e-ganha-o-mundo.htm>. Acesso em: 1 fev. 2023.

UOL. Ativistas pelo machismo promovem boicote contra “Mad Max: Estrada da Fúria”. **Uol Entretenimento**. São Paulo, 15 maio 2015. Disponível em cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2015/05/15/ativistas-pelo-machismo-promovem-boicote-contra-mad-max-estrada-da-furia.htm. Acesso em: 06 dez. 2022.

VARGAS, Ian Martin. Fakenews e política: A influência da pós-verdade na ascensão da extrema-direita. **Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales**, n. 67, p. 14, 2020. Disponível em: <https://www.eumed.net/rev/ccss/2020/05/ascensao-extrema-direita.html/hdl.handle.net/20.500.11763/ccss2005ascensao-extrema-direita>. Acesso em: 7 nov. 2022.

VASCONCELOS, Fabíola Mendonça de. Mídia e conservadorismo: o globo, a folha de S.Paulo e a ascensão política de Bolsonaro e do bolsonarismo. 2021. 276 f. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/43482/1/TESE%20Fab%20C3%ADola%20Mendon%20C3%A7a%20de%20Vasconcelos.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2023.

VIAPIANA, Vitória Nassar; GOMES, Rogério Miranda; ALBUQUERQUE, Guilherme Souza Cavalcanti. Adoecimento Psíquico na Sociedade Contemporânea: notas conceituais da teoria da determinação social do processo saúde-doença. *Saúde debate* 42 (spe4). Dez 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/Y36fDqvZL5Js4nnWpXrYpBb/?lang=pt#>. Acesso em 20 mai 2023.

VIDA ruim de pobre. **Blog Vida Ruim de Pobre**. 2016. Disponível em: <http://www.vidaruimdepobre.com/index-2.html>. Acesso em: 22 mar. 2022.

VIEIRA JUNIOR, Luiz Augusto Mugnai; PELUCIO Larissa. Memes, Fake News e Pós-Verdade ou Como a Teoria de Gênero Vira uma “Ideologia Perigosa”. **Revista Estud. Sociol.** Araraquara, v. 25, n. 48, p. 87-113, 2020. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/article/view/13447/9350>. Acesso em: 14 fev. 2023.

VILAÇA, Glacila; D’ANDREA, Carlos. Da manosphere à machosfera: práticas (sub)culturais masculinistas em plataformas anonimizada. **Revista Eco-Pós**, v. 24, n. 2, p. 410-440, 2021. Disponível em: < https://revistaecopos.eco.ufrj.br/eco_pos/article/view/27703/15230 >. Acesso em 15 fev. 2022.

VILAR, Esther. **El varón domado**. Buenos Aires: Grijalbo, 1971.

VILELA, Pedro Rafael. Violência, violações e desigualdade aumentaram sob Bolsonaro, diz grupo internacional. **Brasil de Fato**, São Paulo, 19 jan. 2021. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2021/01/19/violencia-violacao-e-desigualdade-aumentaram-sob-bolsonaro-diz-grupo-internacional>. Acesso em: 24 fev. 2021.

VILLALBA, Fernando Velásquez. A Totalidade Neoliberal- Fujimorista: Estigmatização e Colonialidade no Peru Contemporâneo. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, v. 37, n. 109,

2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/gL6vVVdtrphxHhmz9QWypqr/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 14 fev. 2023.
- VOKS, Douglas Josiel. Virilidade e os discursos masculinistas: um “novo homem” para a sociedade brasileira. **Sexualidad, Salud y Sociedad**, n. 37, p. 1-22, 2021. Disponível em: <http://old.scielo.br/pdf/sess/n37/1984-6487-sess-37-e21204.pdf>. Acesso em: 5 fev. 2023.
- VU – Varones Unidos. **Varones Unidos**. [S. l.]: **VU, [c202?]**. Disponível em: <https://varonesunidos.com/>. Acesso em: 7 fev. 2022.
- WEEKS, Jeffery. **Sex, politics and society: the regulation of sexuality since 1800 (themes in British social history)**. Bainbridge: Trans-Atlantic Publications, 1989.
- WELLE, Deutsche. Governo Bolsonaro recorre contra decisão que bloqueou o Telegram. **Istoé Dinheiro**. Política, **19 mar. 2022**. Disponível em: <https://www.istoedinheiro.com.br/governo-bolsonaro-recorre-contra-decisao-que-bloqueou-telegram/>. Acesso em: 23 dez. 2022.
- WELZER-LANG, Daniel. A construção do masculino: dominação das mulheres e homofobia. **Estudos Feministas**, v. 9, p. 460-482, 2001.
- WIGDOR, Gabriela Bard; MAGALLANES, Mariana Loreta. El Masculinismo Hetero-Hegemónico Argentino y su Estrategia desde el Ciberactivismo. **Masculinities and Social Change**, v. 7, n. 1, p. 25-51, 2018.
- WILDING, Faith. Where is Feminism in Cyberfeminism? **NeMe**. 28 mar. 2006. Disponível em: <http://www.neme.org/392/cyberfeminism>. Acesso em: 13 fev. 2023.
- WRIGHT, Peter. Definition of gynocentrism. In: WRIGHT, Peter. **Gynocentrism**. 10 **Sept. 2016**. Disponível em: <https://gynocentrism.com/2016/09/10/definition-of-gynocentrism/>. Acesso em: 21 out. 2021.
- WRIGHT, Peter. **Ginocentrismo**. Tradução de Andrés Bolaños; Daniel Martineza. Kindle edition, 2018.
- XAVIER, Getulio. Pesquisadora encontra carta de Bolsonaro em portais neonazistas. **Carta Capital**. **29 jul. 2021**. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/pesquisadora-encontra-carta-de-bolsonaro-em-portais-neonazistas-diz-site/>. Acesso em: 23 dez. 2022.
- YOUNG, Iris Marion. Humanism, Gynocentrism and Feminist Politics. **Women’s Studies International Forum**. v. 8, n. 3, p. 173-183, 1985.
- YOUNG, Katherine K; NATHANSON Paul, **Legalizing Misandry**. Kingston: McGill-Queen's University Press, 2006.
- ZANETTI, Julia. Jovens feministas do Rio de Janeiro: trajetórias, pautas e relações intergeracionais. **Cadernos Pagu**, Campinas, n. 36, jan./jun. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cpa/a/3dzLMRkJ6srxh9RnzQL7mqc/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 14 fev. 2023.
- ZHOU, Lina *et al.* Harnessing social media for health information management. **Electronic commerce research and applications**, v. 27, n.1, p. 139-151, 2018.

ZUCKERBERG, Donna. **Not all dead white men:** classics and misogyny in the digital age. Londres: Harvard University Press, 2018.

ZUÑIGA, Gil de; MICHALSKA, Koc; RÖMMELE, Andrea. Populism in the era of Twitter: How social meddia contextualized new insights into an old phenomenon. **New Media & Society**. v. 22, n. 4, p. 585-594, 2020.

APÊNDICE A

Entrevista: Dolores Agüero Aronovich- Lola Aronovich. Professora de Letras da Universidade Federal do Ceará. Proprietária do blog *Escreva Lola Escreva*. Alvo recorrente de masculinistas no Brasil.

Sexta-Feira, 11 de fevereiro de 2022 às 14:20h

Embora no seu blog esteja bem descrito como o contato com os masculinistas começou, eu gostaria de saber como foram os primeiros ataques, como eles começaram? Como você entendeu que eram masculinistas?

Lola Aronovich: Eu nem sei direito quando foi, quando começou. Meu primeiro contato foi indireto, eles nem sabiam da minha existência. Mas foi logo no começo do blog, que eu lia um blog americano da Melissa, “Shakespeare Sister” eu acho, nem sei se ainda existe. Aí, há muito tempo atrás, antes de 2008, ela escreveu um post horrível, descrevendo o estupro que tinha sofrido muitos anos antes, que quase que ela tinha morrido e tal. E ela tinha recebido uns comentários nesse post, que para mim eram comentários inimagináveis, eu não conseguia acreditar que uma mulher que sofreu um estupro receberia comentários desse tipo. Eram comentários do tipo “pena que ele não te matou” e pra começar que isso é mentira porque você não merece ser estuprada, né? “Você é feia demais para ser estuprada”, ou seja, nenhum homem chegaria perto de você, ou coisas do tipo “você serviu para a única coisa que mulheres servem”, “pena que você não pegou AIDS”, “você deveria ser jogada em um liquidificador”, coisas desse tipo. Eu fiquei muito perplexa com isso. E eu não sabia eu existia esse tipo de misoginia na internet, para falar a verdade. Eu sou bem ingênua. É claro que a gente sabe que existe misoginia, mas na nossa vida real, eu não me cerco de pessoas que chamam mulheres de vadias, por exemplo, ou que odeiam mulheres nesse tipo de ódio, não conheço pessoas assim, né? Não conheço pessoalmente ou que vão falar assim na minha cara. E eu tenho o privilégio de dar aula numa universidade pública, curso de Letras, então certamente não tenho alunos desse tipo. Então para mim foi muito chocante ver esse tipo de coisa. Mas, então isso foi logo no começo do blog, que foi em janeiro de 2008. Em março de 2008 eu escrevi um post para fala do dia internacional da mulher, que era “Toda Mulher Tem Uma História de Horror Para Contar”, que eu falo dessas histórias que a gente tem em comum, que são histórias de abuso, de assédio, de estupro, de tentativa de estupro, que a gente fugiu de um estupro, violência doméstica etc. E aí, o meu primeiro contato indireto com os masculinistas brasileiros, porque aí investigando um pouco daquele post do blog americano, eu vi que existia os MRA’s, que são os Mens Right

Activist, que evidentemente não lutam por direito nenhum, a menos que seja o direito de oprimir e xingar as mulheres, principalmente feministas. Então meu primeiro contato com mascus brasileiros foi no caso Eloá, que foi em outubro de 2008, ainda estava no meu primeiro ano de blog, que foi um caso terrível, paralisou o Brasil. Naquela época, eu acho que escrevi quatro posts sobre o caso Eloá e um deles era de uma comunidade no Orkut que alguém me mandou, alguém anônimo, não sei quem, era uma comunidade horrível que tinha sido criada justamente no caso Eloá, durante o caso Eloá, com a morte dela, chamado “Eloá virou presunto”. Então era uma comunidade horrorosa, que já saudava o assassino, o feminicida, como um herói. Já estava cheia de fake News falando que a Eloá estava fazendo orgia na casa dela, com a Nayara e outros dois alunos. Aí o pobre cara, o pobre homem de bem chegou e deu fim à isso. Então era esse tipo de fake News, era uma comunidade muito horrível. E nessa época nem tinha Facebook, se tinha era muito pequeno, o Orkut era mais predominante aqui o Brasil. E eu não sabia quem eram esses caras, para mim eram impressionantes que pudessem saudar, honrar, achar um herói, um cara que covardemente matou a ex, uma menina de 15 anos e atirou na boca da Nayara. Então eu fiquei muito impressionada com aquilo, mas não sabia quem eles eram. Eu só vim a saber mais ou menos dois anos depois. Eles já sabiam quem eu era, depois eu descobri várias comunidades que eu era xingada, já tinham várias mentiras sobre mim e tudo. Então eles já me conheciam desde que eu comecei o meu blog. Eles são muito ignorantes e pra eles eu era a única feminista que existia. Aí eu só vim a saber deles mais ou menos em 2010, uns dois anos depois. Eu não sei exatamente como, talvez tenha sido isso, eu vendo alguma comunidade no Orkut, aí eu fui ver alguns fóruns, fóruns da superfície, nada na deep web. Não eram chans, eram fóruns de discussão mesmo, tipo blogs que defendiam essas coisas que tinham vários estilos. Tinha uns que se ofendiam ao serem chamados de misóginos, mas eram extremamente misóginos, tinha uns que falavam abertamente e assumiam sua misoginia, tinham vários que davam dicas para homens de como pegar novinhas, de como não se apegar a mulher, citavam Nessaham Alita, que eu nunca tinha ouvido falar, porque não é muito conhecido fora dos masculinistas. E essa é uma coisa interessante porque a única coisa original que os mascus brasileiros tem é isso do Nessaham Alita, a única coisa, porque o resto é tudo cópia dos blogs e sites americanos. Aí eu fui coletando algumas coisas, que eu achava divertidas pra falar a verdade, por que é muito ridículo. Eu acho que foi no começo de 2011 que eu escrevi meu primeiro post sobre os mascus, que era “O Pensamento Vivo (Modo de Pensar) dos Masculinistas” que eu explicava o que eram os masculinistas, como eu cheguei a eles, não me lembro exatamente o que estava escrito, o que eles pensavam e tirando sarro mesmo, porque é muito difícil levar esses caras a sério. E aí esse post gerou muita repercussão entre eles, eles já

me acompanhavam há um tempo. Teve vários comentários nesse post, comentários anônimos e revoltados. E aí eu coletei alguns comentários desse post e fiz um segundo post dizendo...eu não sei o nome, mas é fácil encontrar...falando dessas pérolas. E foi a primeira vez que eu os chamei de mascus, nesse segundo post que eu apelidei de mascus. E aí esse nome pegou rápido e foi bacana também. Os masculinistas pararam de se dizer masculinistas no Brasil, porque eles sabiam que seriam chamados de mascus, virou um termo super pejorativo para descrevê-los, então eles pararam de se chamarem assim, mas não quer dizer que desapareceram.

Então a primeira vez que eu falei sobre os mascus foi essa e foi desse jeito, rindo deles. Só que esse meu bom humor não durou muito tempo, porque pouco tempo depois, acho que abril de 2011 teve o Massacre do Realengo e eu fiquei muito chocada, eu e todo o Brasil. A gente não tava acostumada com esse tipo de coisa aqui no Brasil, não é que nem nos Estados Unidos que é literalmente acontece toda semana numa escola ou universidade. Aqui não era assim, então foi muito chocante. Aí eu não sabia que era coisa de mascu nem nada. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi que dez meninas foram mortas e dois meninos. A diferença do número de vítimas já foi um sinal de alerta, provavelmente tinha sido um crime misógino. E aí eu vi que logo em seguida em fóruns mascus já tinha gente saindo, gente correndo, mascu fechando blog, mascu fechando fórum, porque eles sabiam que o Wellington era um deles e que elas iam ser investigadas, eles já achavam que estavam sendo investigados pela polícia federal. O maior blog mascu na época era de um tal de Silvio Koerich, que é um pseudônimo, não é de verdade, que era um blog bem misógino, bem nojento. Tinha um viés de humor, então ele se referia aos leitores como paspalhos, búfalos, coisas assim. Super misógino, racista, de extrema direita, como sempre. E esse cara, o autor do blog, imediatamente, no mesmo dia ao massacre de Realengo, ele parou de twittar, parou de escrever o blog, parou de atualizar o blog, ele simplesmente sumiu. Ele não fechou o blog, o blog permaneceu lá com os posts e tudo, mas ele simplesmente não deu nenhuma explicação e nunca mais atualizou. Para mim isso era uma confissão de culpa, sei lá, não sei, porque eu também nunca falei com ele, esse cara simplesmente sumiu e a gente nem sabe direito quem é, a gente tem algumas ideias e também de quem é Nassaham Alita. Mas também é um cara (Silvio) insignificante, né? É um cara que não importa. E aí, seis meses depois, o cara apareceu avisando que estava fechando o blog e que não tinha mais nada a ver com o blog. Em seguida apareceu um outro blog do Silvio Koerich, ou o mesmo, isso daí ainda não foi muito bem elucidado para falar a verdade, se o blog foi hackeado ou se era um outro blog com mesmo nome e mesmo layout, não sei. Mas apareceu esse blog em agosto de 2011 com o nome do Silvio Koerich também, dizendo que tinha patrocínio, links com a comunidade do búfalo, querendo incriminar os outros mascus.

Essa é uma das coisas que eles fazem sempre, que é incriminar uns aos outros. Esse blog que já era muito misógino, apareceu mais extremista ainda, sem nenhum viés humorístico, pregando coisas como assassinato de lésbicas e negros, tinha “seja homem, mate uma mulher hoje”, coisas desse tipo. Pregando legalização do estupro, estupro coletivo para lésbicas, oferecendo recompensa para quem me matasse e para quem matasse o Jean Wyllys também. Fazendo bravatas né, que nunca iam pegar eles, com manifesto sobre porque matar mulher, coisas bem horríveis, né, com atualizações, vários posts. Também promessas de massacre na Universidade de Brasília, ao prédio de Ciências Sociais da UnB. Eu comecei a receber alguns e-mails de alunas e alunos da UnB apavorados porque essas ameaças estavam fortes, realmente acontecendo. Esse blog de ódio viralizou, chamou muita atenção todo mundo estava denunciando. Na época a gente era muito burro também, eu acho que hoje as pessoas não cometem tanto esse erro de divulgar o site que eles querem denunciar. Mas naquela época era padrão, todo mundo divulgava “veja esse blog, que horror! Vamos denunciar!”. A intensão era boa, mas ajudava a divulgar. Então a gente denunciava direto. A Safer net, a mais antiga ONG de denúncias de crimes de ódio na internet recebeu quase 70 mil denúncias, que era muita coisa. A gente denunciava para a Polícia Federal, pra um monte de coisa e não tinha nenhuma resposta. A gente sabia que o site não estava hospedado aqui no Brasil, eles falavam que estava hospedado em Chicago. Aí a gente, e eu digo gente porque era um monte de gente, eu só ficava sabendo mesmo. Mas a gente denunciava, derrubava o blog e o blog voltava pouco depois. Na época o grupo Anonimus, que era mais à esquerda, muito mais à esquerda do que é hoje, nem sei se existe mais. Na época havia alguns elementos do Anonimus que era mais a esquerda. Alguns começaram a entrar em contato comigo e começaram a revelar alguns nomes por trás do blog. Aí falaram do Marcelo (do Valle) e do Emerson. O Marcelo depois eu fiquei sabendo que ele era muito conhecido nos chans, nesses fóruns anônimos porque ele já tinha sido condenado em 2009 eu acho. E ele foi o primeiro condenado por racismo na internet no Brasil, então ele já era conhecido entre os chans. O Emerson eu também nunca tinha ouvido falar, mas ele tinha vários comentários dele no Orkut e ele costumava assinar com seu próprio nome e com suas fotos também. Ele tinha feito um vídeo na Índia, um vídeo horroroso, que tem ainda e você quiser ver. É lamentável, um vídeo de 10 minutos em que ele fala que o estado natural do homem negro é a sujeira, o estado natural da mulher é a prostituição, o estado natural do homem branco é o trabalho e a ética. Coisas bem de nazista como ele é. Então, já tinha esse vídeo, esse vídeo já estava circulando e o Anonimus descobriu esse vídeo e a gente logo viu quem era. Apesar de todas as denúncias, eles só foram presos mesmo em março de 2012. Então imagina só, desde agosto até março de 2012, com todo mundo denunciando e eles só foram

presos em março de 2012. Mesmo assim o site ficou no ar uns 2 meses, 1 mês e meio depois deles serem presos, por tinham outras pessoas também. Aí eles foram presos e teve a divulgação midiática, saiu no Jornal Nacional, mas estava em segredo de justiça, então todo mundo se esqueceu deles. Eu nem sabia o que era segredo de justiça, eu não sabia nada, né? Mas chegou pra mim, anônimo, um link de um vídeo no YouTube do julgamento deles, uma transcrição do julgamento deles no YouTube. Aí eu noticiei sobre isso no meu blog e alguns meses depois alguém colocou a sentença final que foi dada à eles, condenados a 6 anos e meio de prisão por vários crimes. E fizeram a mesma coisa, colocaram uma transcrição no YouTube da sentença ou alguns trechos, não sei, e eu noticiei sobre isso comemorando que eles foram condenados. A gente tá falando de 2012, a internet ainda estava engatinhando, não tinha praticamente nada de legislação. Tanto que quando eles foram presos, muita gente falava “ah, mas eles vão sair no dia seguinte” e não foi isso. Eles ficaram presos durante 1 ano e 2 meses, o que eu acho que foi uma vitória. Mas, assim que eles saíram, os dois mandaram um e-mail para mim, dizendo que me responsabilizavam pela prisão deles e que iam me processar pela prisão deles, o que era ridículo porque tudo que eu os denunciei foram condenados. Então foi provado e eles foram condenados. Mas eles só queriam incomodar mesmo. Eles tinham brigado na prisão também, o Emerson e o Marcelo, nessa época eles já eram inimigos. O Emerson realmente me processou, ele entrou com processo naquela época já, o processo só chegou até mim 2 anos depois, então foi em 2015. A gente nunca teve uma audiência sequer, ele estava me processando em 41 mil reais de indenização por danos morais, completamente absurdo, é um processo incrivelmente mal escrito. Nunca teve uma audiência sequer e esse negócio foi rolando, rolando e eu não tinha advogada nem nada porque eu nunca tinha sido processada e precisava de uma advogada. Aí tinha duas leitoras que eram advogadas que aceitaram me representar *Pro Bono*, sem cobrar nada. Uma delas recomendou que eu entrasse com uma reconvenção, que eu não sabia o que que era. Reconvenção é “tá, ele tá me processando e eu processo ele de volta”. Então era um jeito, e ela tinha razão, de poupar tempo e dinheiro invés de eu começar um processo inteiro contra ele e eu já entro com um processo de reconvenção naquele processo. Então ele abandonou o processo e foi condenado a pagar os custos das minhas advogadas, que já eram outras quando isso aconteceu, quando ele abandonou o processo já tinha passado bastante tempo, acho que foi só em 2019 que foi abandonado de fato. E a reconvenção continuou e ano passado (2020) saiu a reconvenção e ele foi condenado a me pagar 25 mil reais, que eu nunca vou ver. Nunca vou ver esse dinheiro porque ele está na Espanha desde 2018, ele fugiu mesmo do Brasil, nunca vai voltar e deve tá devendo um monte de dinheiro pra um monte de gente, não tem mais conta no Brasil, então é muito difícil eu cobrar esse dinheiro. O Marcelo quando saiu também me

processou, quer dizer, disse que ia me processar, mas realmente só começou a me processar em 2017. O Marcelo, alguns meses depois dele sair, que foi em Maio de 2013, ele estava completamente ensandecido, então ele fez um perfil no Twitter com o nome dele, fotos dele, xingando todo mundo, xingando o juiz, ameaçando o juiz que o condenou, o delegado, eu e todo mundo com quem ele tinha brigado e que ele via como responsável pela sua prisão. E ameaçando mesmo, dizendo que se não prendessem o Jean Wyllys não teria Copa, sabe, Copa do Mundo. Isso foi em 2013, coisas desse nível. E eu assim, perplexa, como que e um cara que, pelo que eu entendi, foram só alguns meses depois da prisão, então imaginava que ele estava em condicional, então como que e um cara estava ameaçando um monte de gente e nada acontece? Mas realmente, nada aconteceu. Ele estava tão revoltado que ele conseguiu a proeza de ser expulso de chans. Ele era frequentador de chans, eu não sei o que ele falou. Mas você sabe que chans são ambientes muito tóxicos, então para ele ser expulso sei lá o que ele pode ter feito. Aí ele começou o próprio chan, que foi o Dogolachan, que foi no final de 2013. Eu não era frequentadora de chans, não sou ainda, eu já tinha tido contato com chans porque eles já tinham me atacado em massa, não sei se foi em 2011 ou 2012, não sei. Eu tirei uns prints, porque esses posts nos chans saem do ar muito rápido, então só tirei alguns print de ameaças. Eles mandaram entregar um botijão de gás aqui em casa, porque isso é uma das coisas que eles fazem. Mandar pizza, vibradores, que parecem coisas bastantes inofensivas, mas é um jeito deles mandarem o recado para você que eles sabem onde você mora. Então assim como eles mandam pizza, eles podem mandar atar você ou eles mesmos te matar. O que eles recomendam é enviar prostituta, de preferência prostituta travesti, porque eles acham que é mais escandalosa, porque a pessoa vai até lá, vai ver que ninguém atendeu e talvez faça um escândalo. Isso é uma coisa internacional, não é uma criação brasileira. Eles tem um manual que eu cheguei a ver, que era tipo “100 maneiras de estragar a vida de alguém”, então esses aí são truques básicos de como estragar a vida de uma pessoa.

Então o Marcelo começou o seu próprio chan e como eu não conheço chan, eu não frequento chans, não entrava nos chans nem nada, como eu fiquei do chan do Marcelo? Alias, eu só fiquei sabendo em 2014, no começo de 2014, acho que era maio de 2014 porque o Marcelo fez questão de mandar o link para mim várias vezes, ele queria que eu acompanhasse o chan, ele queria que eu lesse as ameaças, que eu visse tudo que estava sendo planejado contra mim. Era um chan na superfície, não era na deep web nem nada, completamente na superfície, qualquer um podia entrar, era só clicar. Eu entrei, vi e fiquei naquele impasse “o que que eu faço?” eu vou ficar acompanhando esse chan, tirando prints e vendo o que eles estão planejando ou eu esqueço isso sabendo que a maior parte dos planos não vai se concretizar, que eles não vão levar adiante

nenhum plano, esqueço isso, ignoro e tal Mas aí eu corro o risco de algum plano seja executado e eu ser pega de surpresa. Então o que eu vou fazer? Eu optei por acompanhar o chan, monitorar o chan. Então como era um chan muito pequeno, não era um chan movimentado, com poucos usuários, usuários a gente nunca sabe quantos tem, mas a gente sabe pelo numero de postagens e numero de retorno dessas postagens...e eram muito poucos. Então não era difícil monitorar. Eu entrava lá 2, 3 vezes por dia, via o que estava sendo escrito, via se tinha novidade, nunca comentei nada e saía rapidinho. Muitas vezes o Marcelo entrava no meu blog pra me ameaçar, muitas vezes com o próprio nome dele, não escondia, tinha muitas ameaças. No Dogolachan ele estava homenageando...quando eu entrei pela primeira vez que foi em maio, por isso que eu acho que foi em maio de 2014 porque o grande herói dele era o Elliot Rodger, que em maio de 2014 tinha cometido o massacre de Isla Vista lá na California. O Elliot Rodger era um incel, que popularizou os incels, que até então não eram muito conhecidos. Mas Elliot Rodger era um incel, fez um manifesto de 150 paginas antes de morrer, dizendo da revolta da sua vida que, segundo ele, era bonito, rico e virgem. Então ele não se contentava, não entendia porque um cara tão legal quanto ele podia ser virgem, nenhuma menina se interessava por ele. Um cara tão legal que o hobby dele era sair no carrão dele, sentar em frente à praia e ficar falando mal de mulheres, principalmente mulheres em algum relacionamento interracial. Então “como essa mulher que era bonita, gosto as e tal podia tá com um cara desses e não eu”. Esse era o hobby do carinha legal. Na verdade o massacre dele foi fracassado, porque ele esperava entrar numa sororidade, porque tem fraternities e sororities nos Estados Unidos, nas universidades americanas. Então ele foi para uma sororidade querendo matar todas as mulheres que encontrasse lá, mas felizmente naquele dia estava fechado e só matou a mulher que atendeu a porta. Ele matou acho que umas 7 pessoas, muitos dos quais eram incels como ele; as primeiras vitima dele foram seus roomates, companheiros de quarto dele, que eram rapazes que não tinham nada a ver com ele. Aí ele cometeu suicídio, é o que chamam de suicide by cop, suicídio cometido pela polícia. Então esse cara virou ídolo do Marcelo. No Dogolachan, nos primeiros dias tinha um desenho, que era um cachorro branco, símbolo do Dogolachan, o Elliot Rodger, o Wellington de Menezes da escola de Realengo e o Anders, responsável pelo major massacre da Noruega, que ele matou umas 100 pessoas. Então esses eram ídolos no Dogolachan. Embaixo dessas imagens estava “be hero”, seja um herói. Esse sempre foi o Dogolachan, aliciar pessoas para cometerem massacres. Porque uma das coisas que Marcelo foi preso era a ameaça de massacre na UnB. E porque a UnB? Porque apesar dos dois terem sido presos em Curitiba, Emerson de fato era de lá e o Marcelo era de Brasília, mas tinha se mudado para Curitiba a poucas semanas, antes da operação Intolerância que o prendeu, mas ee era de Brasília e tinha

estudado por pouco tempo na UnB. Por muito pouco tempo ele fez Letras/japonês na UnB. Ele é formado pela Universidade Católica de Brasília, que é tipo uma PUC. Ele é formado em Informática ou Ciências da Computação, coisa assim. Quando ele foi condenado por racismo, foi relacionado com a UnB também, porque ele entrou no site da UnB e começou a falar mal das cotas, sendo racista e tal. Ele ainda tem um ódio mortal pela UnB, o Marcelo é uma pessoa muito perigosa, extremamente rancorosa, ele não esquece nada, o combustível dele é o ódio e ele não esquece nada. Ele lembra da menina da escola do jardim de infância que não dava bola pra ele. Ela provavelmente nem sabia que ele existia. Aí ele persegue essa menina até hoje, por exemplo. Ele fez vários concursos quando foi solto e passou em alguns até. Tentou seleção de mestrado na Federal Tecnológica do Paraná e felizmente não passou. Aí ele seguiu a lista de quem foi selecionado, porque isso é aberto, tem que ter transparência, e viu que um dos caras era negro e o Marcelo achou o projeto dele ridículo porque era relacionado com música em ciência da computação e o Marcelo decidiu perseguir esse cara. Então o cara está recebendo ameaças, sendo difamado na internet e de repente nem sabe disso e certamente não sabe o porquê. O que o cara fez? Nada! Ele nem sabe que um cara louco ficou atrás dele na seleção de mestrado. Isso foi em 2017, que eu fiquei pasma com a cara de pau do Marcelo que estava ameaçando desde o final de 2016...entrou um personagem novo no chan do Marcelo, o Goec que tinha acesso a um banco de dados bem sofisticado na internet. Não sei se você sabe, mas faz muito tempo, não sei como eles conseguem, alguns deles são hacker, alguns deles conseguem acesso ao SERASA, os dados da SERASA. Por exemplo, eles compartilham uma senha e qualquer um do chan pode entrar, procurar o nome da pessoa que ele não gosta, que ele quer ferrar com essa pessoa, geralmente mulheres. Encontram o endereço residencial da mulher, o nome dos vizinhos, telefone, título de eleitor, RG, CPF, carteira de motorista...e aí eles vão vendo o que dá para fazer com esses dados. O mínimo que eles fazem é divulgar os dados pessoais de uma pessoa. Eles colocam em arquivos que os sites de busca pegam. Se você jogar meu nome completo, muitas vezes você vai encontrar esses arquivos. Tem todos os detalhes, número, endereços, dados dos meus irmãos, minha mãe, meu marido, meus cunhados, tudo para poder prejudicar. Eles fazem isso direto. Esse Goec tinha acesso a um banco de dados ainda mais sofisticado do que o SERASA, com muitos detalhes mesmo. Não sabemos como ele conseguiu, até hoje não sabemos quem é o Goec, a gente tem uma suspeita, mas não é confirmada. O Goec, que vinha de outros chans, chegou no Dogolachan e pra conquistar o Marcelo ele disse “vamos atacar qualquer pessoa que fale com a Lola”, “já que a Lola é a sua inimiga mortal, já que você a odeia acima de tudo, então vou te ajudar a acabar com a Lola”. Aí ele fez isso, ele ia no meu Twitter e via com quem eu estava falando no Twitter e ia atrás

dessa pessoa. Fazia boxing com essa pessoa, mandava e-mails com ameaças para essa pessoa. Aí era bem assustador, porque uma coisa era você receber um e-mail anônimo, que já é bastante assustador, falando “ eu sei onde você mora e vou aí matar e te estuprar”. Outra coisa é você receber o mesmo e-mail dizendo “ eu sei onde você mora e tá aí seu endereço”, “eu sei onde você estuda e tá aí o endereço”. Muitas leitoras minhas começaram a receber e-mails desse tipo, então um monte fez B.O. Chegou num nível que um monte fez B.O, em todo o Brasil e chegou ao ponto que muitas escritãs não queriam assinar o B.O e pediam para um delegado homem assinar, um escritão homem assinar, porque se não elas iriam ser ameaçadas também. Era uma coisa absurda, né? Então, uma das pessoas que eles decidiram atacar foi um carinha no Twitter. Eu estava vendendo um livro que eu tinha escrito e aí ele falou “segura um desses exemplares pra mim que eu vou comprar”, só isso, não era nada demais. Não era assim, meu melhor amigo nem nada. Mas, para eles, foi o suficiente para atacar esse cara. E aí viram que esse cara era professor de informática, de ciências da computação da Federal Tecnológica do Paraná. E decidiram tacar esse cara, também. Só que para eles é muito mais difícil atacar homem do que mulheres. Mulheres eles têm todo um roteiro já pré-programado. Você mandar um e-mail para um cara falando que vai estupra-lo é bem perturbador, mas não tem o mesmo efeito. Você colocar o nome de um cara, endereço residencial e telefone num site de swing, por exemplo, ou num site de prostituição, como eles fazem direto com mulheres, não tem o mesmo efeito. Então o que eles fizeram, eles pesquisaram o mínimo sobre a vida do cara e viram que ele tinha mulher e filha, uma menina de 10 anos, 12 anos. Começaram a ameaçar a menina também, falando que sabiam que horas ela saía da escola, onde ela estudava, que eles iam raptá-la, tortura-la, estuprá-la, mata-la, e eu ia ter que escrever sobre isso no meu blog. E o Marcelo comandando tudo isso, ainda teve a desfaçatez, a cara de pau de tentar seleção de mestrado no departamento do cara. Quando eu vi isso, eu vi no chan, porque eu estava lendo o chan dele, eu vi tudo isso. Eu decidi aviar o professor, né? Falei “então, deixa eu te explicar direito o que está acontecendo”. Até aí eu acho que a seleção já tinha passado, porque o Marcelo só decidiu falar sobre isso depois de ser reprovado. Aí eu falei você estava sabendo disso antes?”, ele: “ eu não estava nessa banca de seleção”. O que aconteceu, ele falou com a mulher que estava na banca de seleção é que ao analisar s currículos Lattes de cada pessoa, invés de fazer com o currículo impresso, ela decidiu pesquisar na internet e aí viu o nome do Marcelo, viu que o cara é o maior criminoso. Se livraram de uma boa poque se não ia tá ameaçando pessoas da Federal Tecnológica do Paraná. Antes dele ser preso de novo, e eu vou chegar nesse ponto, ele estava no sétimo período de direito de uma universidade particular no Paraná. A ideia dele era virar advogado para processar todo mundo que falasse mal dele, inclusive fazer chantagem “se você não me pagar não sei

quanto eu vou colocar seu nome sujo”, sei lá. Eu passei a acompanhar o chan dele desde 2014 mais ou menos e tinha ameaças diárias realmente, muitos planos sobre o que que eles iriam fazer contra mim, muitas convocações de como virar um herói. Esse tipo de chan atrai muitos rapazes suicidas, que realmente a vida deles é um desastre, uma miséria mesmo. São rapazes que não namoram, não trabalham, não estudam, não tem amigos, são completamente isolados. E aí eles pensam muito em suicídio, falam em suicídio muitas vezes. E aí quando um cara fala “eu vou me matar” o mantra dos chans é “leve a escória junto”. Então, não se mate sem antes ir em uma palestra feminista, numa Marcha das Vadias, Parada do Orgulho Gay, em algum movimento negro. “Aí você abre fogo, mata as pessoas e em seguida você se mata, aí você vira um ícone entre a gente”. Muitas vezes isso funciona. Imagina, o rapaz já pensa em suicídio, mas ele quer ser lembrado de alguma forma, quer ter admiração de alguém, em que seja um bando de anônimos no chan. E o cara vai lá e comete um massacre desses. E tem outros truques também, você não pede diretamente um massacre, você vai criando vínculos, você vai testando a pessoa para ver o quanto a pessoa vai cumprir ordens e pode chegar ao ponto de cometer um massacre. Então uma das coisas que Marcelo fazia direto era com várias pessoas que queriam entrar no chan, entrar não porque era aberto, mas ser um dogoleiro, ser respeitado entre eles era fazer vídeos, por exemplo, dizendo que tinha sido abusado sexualmente por mim. Então tinha vídeos de rapazes jovens, não menores, porque eles eram maiores, dizendo que haviam sido abusados sexualmente por mim no banheiro de um congresso escolar. Tem outro vídeo dizendo que foi meu aluno na UFC e tava indo mal na matéria e decidi falar comigo em como poderia melhorar a nota e o que eu falei: “sexo, se você transar comigo eu melhora sua nota. E ele não quis e eu passei a persegui-lo. E coitado, ele tentou falar com a reitora, e nunca teve uma reitora na UFC. Tenho certeza que esse cara nunca saiu de Franca (SP) de onde ele mora. Enfim, você um vídeo com a sua cara, seu nome. Outro fez um vídeo dizendo que era meu filho, quase chorando. Um grande drama familiar porque eu o abandonei, assim que eu descobri que ela um feto menino e, como eu odeio homens, eu não ia querer um menino. Então eu tentei abortar e não deu, aí eu fugi e deixei com a minha mãezinha, avó dele, e ela quem o criou. Então esse tipo de coisas. E assim, minha mãe morava comigo e eu lendo essas coisas, que eu abandonei minha mãe sabe...é bem chocante. Então essa era a forma de demonstrar lealdade. Esses caras que tiveram que gravar eram pardos, então para você ser aceito em um site nazista é mais difícil. Dois deles eram nordestinos e eles odeiam nordestinos, eles nunca iam ser aceitos. Mas eles gravaram vídeos mesmo assim eles caprichavam nas ameaças. Esse que gravou o vídeo falando que eu abusei num congresso escolar, ele, por exemplo, fez várias ameaças. Colocava no chan, por exemplo a passagem que ele tinha comprado de Sergipe para Fortaleza e o revolve e as

balas que ele ia usar para me matar. Esse eu fiz um B.O na delegacia, porque eu achei que foi uma ameaça bem elaborada. Nesse tempo eu fiz onze B.O's entre 2012 e 2017 e não acontecia nada. Um dos planos mais bem sucedidos do Marcelo foi um site falso que ele fez no meu nome, no final de 2015, um site com o meu nome, fotos minhas, link para o meu currículo Lattes, endereço residencial meu em cada post e escrito em primeira pessoa. Então era bem diferente de tudo que o Marcelo já tinha feito, porque o que o Marcelo fazia direto era site pregando a legalização do estupro, legalização do estupro corretivo para lésbicas, coisas desse tipo. Mas esse site ele colocou como se fosse eu, falando em primeira pessoa, com todo o estereotipo que eles consideram de uma feminista, que é uma mulher que odeia homens etc. Então nesse site tinha “se não nasceu inda, aborte. Se já nasceu, mate-o”, pregado aborto de fetos masculinos, castração de meninos, dizendo que eu queimava bíblias e o cúmulo foi que eu realizei um aborto de uma aluna em sala de aula na UFC. Isso foi em 2015, bem antes de fake News, não se falava em fake News na época, muito antes de mamadeira erótica. Então eu não imaginava que as pessoas poderiam acreditar nessas coisas, mas tinha muita gente que acreditou. E como tinha meu telefone residencial e cada post, teve um monte de cara que ligou pra mim pra cobrar explicações, uma coisa absurda. Teve muita denuncia na ouvidoria da UFC, para que eu fosse demitida e presa também. Enfim, foi absurdo. Assim que esse site foi lançado no meu nome eu fui e fiz um B.O dizendo que “esse site não é meu, não tem nada a ver comigo, é do Marcelo, olha aqui os prints do chan”. Só que esse site demorou um tempo para viralizar, não foi imediato, não foi tão rápido como os outros sites de ódio que o Marcelo fazia mensalmente. E quem viralizou, ajudou a viralizar foi o Olavo de Carvalho e o Roger Moreira do Ultraje a Rigor , foram eles quem divulgaram o site com o meu nome. Eles sabiam que não era meu, eu já tinha falado disso no meu twitter, mas eles divulgaram porque eu era inimiga deles e eles me conheciam muito bem porque falavam bastante de mim, me difamavam bastante. Inclusive eu tenho um print do Roger divulgando o site e um seguidor dele falando assim “o site não é dela, é alguém se passando por ela”, aí ele respondeu assim: “não tô nem aí, o que tá escrito lá, tá escrito lá. Já fizeram site falso com o meu nome também, então eu tô espalhando”. Eu me arrependo de não ter processado o Roger, mas a minha advogada explicou que para processar por danos morais você precisa provar que houve algum dano moral e eu não tive. Teve um dia nesses quase 14 anos de internet, de blog, que eu chorei, e foi o dia que o site de ódio viralizou, depois do Roger e do Olavo de Carvalho divulgarem. Porque eu pensei “puts, eu me empenho tanto no meu blog de verdade, a gente gasta tanto tempo, tanto esforço para manter um blog com atualização diária...e não é que seja um blog pequeno, mas é muito difícil você viralizar um blog, né? Mas um site falso, de ódio no meu nome é facinho de viralizar.

Então eu fiquei muito chateada nesse dia. Isso deu certo pra eles porque eu fui chamada pra depor pela Polícia Federal, como réu, eu tive que provar que eu não era a autora do blog, que não foi tão difícil porque eu já tinha o B.O, tinha um monte de print, mas eu fui chamada pra depor. Isso tudo em 2015, final de 2015. Mas o lado bom disso, é que a mídia ficou mais ou menos do meu lado, eu fui chamada pra dar entrevista pra um monte de gente, os principais jornais do país, revista, tudo, porque o pessoal queria saber “porque uma professora universitária, feminista, blogueira tá sendo tão atacada a ponto de criarem um site falso em nome dela?”. Eu já dava muitas entrevistas antes, na verdade, mas isso levou a, por exemplo, a Luizianne Lins (PT), deputada federal pelo Ceará e já tinha sido prefeita de Fortaleza e tal, levou ela a se interessar pelo meu caso e aí ela fez um projeto de lei exigindo que a Polícia Federal investigasse crimes contra as mulheres na internet. Ela acompanhou posts meus em que eu falava da dificuldade que era onde fazer B.O, em que delegacia você ia fazer B.O. Porque eu fiz parte dos B.O em delegacias civil, os caras não sabem nada de internet, não sabiam pelo menos, não sabe o que é um blog, não sabem o que é um chan, então é mais difícil. Eu fiz vários B.O em delegacia da mulher, que é muito difícil porque uma das primeiras coisas que perguntam é “o que o agressor é seu?” e aí você fala “não é nada meu, eu não conheço pessoalmente”. Eu sei quem são, mas não consigo provar, nunca estiveram na mesma sala que eu, não sei quem são pessoalmente, não tenho relacionamento nenhum. “ Ah, então não pode fazer o B.O aqui”. Pô, mas eu vou fazer aonde? Aqui na época não tinha delegacia de crimes cibernéticos, aqui no Ceará. Anda não tem, mas tem uma secretaria, tem uma parte da polícia que é especializada em crimes cibernéticos. E a Polícia Federal assim...eu mandava um monte de print, mandava um monte de e-mail para a Polícia Federal através de um aluno meu que era delegado e tinha sido meu aluno na universidade. E eu nem sabia que era delegado, eu achava que era só um agente da polícia federal. Mas eu sabia que ele não era da parte de crimes cibernéticos, ele não lidava com isso, mas obviamente conhecia pessoas que lidavam. E eu acredito que ele encaminhava aqueles e-mails que eu mandava para ele. Mas eu recebi só um retorno, acho que foi mais ou menos em 2016 da divisão de direitos humanos da Polícia Federal, dizendo que realmente estavam com os meus e-mails e iam fazer uma investigação. Eu fiquei super feliz, né? Aí não aconteceu nada e poucos meses depois recebi um outro e-mail de um supervisor desse cara dizendo que houve um erro e eles não iam investigar, que a Polícia Federal só investigava crimes que o Brasil era signatário nacional. Aí ele deu como exemplo racismo e pedofilia ou pornografia infantil, não me lembro muito bem qual era. Eu fiquei chocada, né? Então a Deputada Federal Luziane Lins (PT) vendo isso, ela fez esse projeto de lei que foi aprovado em tempo recorde, a lei Lola, lei 13.642/2018. E eu fiquei muito honrada da lei com

o meu nome, claro. Aí eu conheci também a Luziane Lins, a gente chegou a fazer umas oficinas, uma audiência também. Mas até hoje não tem vontade política sobre ela. Já era o Temer, já tinha acontecido o golpe e depois veio o Bolsonaro. O Bolsonaro eu acho que me conhece de nome, porque eu acho que tem uma ligação forte dele com os chans e os filhos dele faz muito tempo. Mas certamente eles sabem quem são feministas, né? E eles sabem que somos uma das principais resistências à eles. Então, nós somos as inimigas deles e o pessoal dos chans são parceiros. Então, qual vontade política a Polícia Federal, bastante aparelhada, teria em perseguir parceiros do Bolsonaro?

Você viu em algum espaço, algum blog o apoio nítido em 2018 ao Bolsonaro? O Marcelo, por exemplo, criou uma criptomoeda chamada “Bolsocoin”. Você conseguia perceber esse apoio em alguns grupos?

Acho que uma das pessoas que você precisa entrevistar é a Adriana Dias. Ela é uma das maiores especialistas em neonazismo no Brasil. Ela é da UniCamp e estuda isso faz 20 anos. Ela que descobriu, por exemplo...porque a gente não sabia quanto tempo tinha o apoio dos neonazistas ao Bolsonaro. E ela descobriu uma carta de 2005 lida num site neonazista, uma carta do Bolsonaro, do então Deputado Federal, dizendo que “vocês são a razão do meu mandato”. Então o apoio é muito antigo.

A relação dos masculinistas com os neonazistas são totalmente vinculadas?

Totalmente. Eles são neonazistas, a maior parte. Eu não conheci até agora um mascu que não fosse de extrema direita. Nunca conheci um mascu de esquerda. Conheço misóginos de esquerda, conheço misóginos gays, conheço de tudo. Mas declaradamente mascu, que faz parte dos chans, que faz parte do Dogolachan e tal, não existe gente de esquerda, é tudo de extrema direita mesmo. Então o Marcelo tinha camiseta do Bolsonaro...um carinha aí que eu até postei esses dias, que é um tal de Breno que foi condenado a 15 anos, aí uma das fotos que tenho dele é ele com uma camiseta do Bolsonaro, com uma cerveja, junto com outros neonazistas que eu não conheço, em frente a um outdoor do Bolsonaro. Isso antes das eleições, 2017 ou 2016. Quando o Bolsonaro era uma piada para gente, era uma caricatura que ia no CQC, no Pânico, no programada Gimenez, no SuperPoop, para a maior parte do país ele era só uma piada, para os mascus ele já era um sonho. Já estavam pedindo Bolsonaro Presidente em 2010, muito antes de 2018. Eles já citavam Bolsonaro, já faziam propaganda, tudo que o Bolsonaro falava era

divulgado nesses espaços dos mascus. Sempre foram super apoiadores do Bolsonaro. Tanto que uma das vezes que o apoio saiu do campo virtual e chegou as vias de fato foi em 2016, na USP, num departamento da USP e num departamento da federal do Rio Grande do Sul que colocaram alguns cartazes bem feitos dizendo...eram coisas horríveis, um tinha uma citação famosa antifeminista, que o objetivo das feministas é matar os homens, os filhos e se tornarem lésbicas. Só que eles colocaram essa frase atribuída a Hebe Camargo e não ao conservador americano. E aí estava uma foto minha! Eles colocaram isso daí com uma foto minha dizendo “corra da Lola, corra” alguma coisa assim. E o logotipo que eles colocaram era uma estrela vermelha sendo penetrada por um pênis. Eles colocaram esse cartaz que tinha uma foto minha ao lado de um outro cartaz que tinha o Bolsonaro, falando do Olavo também. Foram colocados pela mesma pessoa, ao mesmo tempo dois cartazes, um de apoio a Bolsonaro e outro antifeminista. Teve nota de repúdio dos departamentos, mas nada foi investigado, nunca se soube quem fez isso. Você também deve entrevistar a Débora Diniz que é a professora da UnB, ela está processando o assessor direto do Bolsonaro e é um dos grandes responsáveis pelo gabinete do ódio. O cara é daqui do Ceará, de Calcária. Ele foi uma das pessoas que aís atacou a Débora Diniz, diretamente ligado ao Bolsonaro.

Com o perfil masculinista nato?

Sim. E o que a gente quer é provar esse vínculo. Nos blogs mascus eles falavam direto, mas é claro que eles estão sempre fantasiando e se dando mais importância do que eles tem. Então eles imaginam sempre que o Eduardo Bolsonaro é um frequentador de chan, que o Carluxo também. O Flavio não, eles nunca falaram, mas o Eduardo e o Carlos eram sempre citados. Por exemplo “aposto que isso aqui foi feito pelo Eduardo Bolsonaro”. Então, alguns pelo que vejo estão decepcionados com Bolsonaro, porque ele não é exatamente o que eles queriam. Eles queriam realmente que eu estivesse morta, que eu tivesse sido presa no mesmo dia que a posse do Bolsonaro. Torturada e morta. Jogada de um helicóptero. Inclusive, durante as eleições de 2018, eu recebia muito comentários desse tipo “estamos contando os dias que você vai ser morta” ou “já, já você será convidada para um passeio de helicóptero” então eles conheciam, por exemplo, o Pinochet, um dos métodos dele era jogar adversários políticos do helicóptero. E coisas horríveis como “que cada voto seja um rato enfiado na vagina de vocês” porque isso era o que o Ustra fazia, né? Então era gente que conhecia, que conhece todos os tipos de tortura, que admira esses caras. Então eu recebi muitos ataques desse tipo nas eleições de 2018. Em setembro e outubro de 2018 os ataques eram mais direcionados nesse sentido de que “você vai

morrer assim que Bolsonaro for eleito”. Então um pouco da decepção deles é que a gente tá viva ainda!

E o Bolsonaro não cumpriu com o projeto político de matar as feministas. Lola, nós falamos aqui sobre o perfil dos masculinistas, os pardos tentavam entrar já que em grupos neonazistas não eram aceitos, embora todos fossem neonazistas. Qual é mais ou menos o perfil que você identifica de masculinista? Por exemplo, tem muitos gamers, muita gente mais jovem com até 40 anos. Porque já me questionaram se eu já encontrei grupos de masculinistas negros e eu nunca vi. Então você poderia falar algum perfil comum de como é o masculinista brasileiro?

Então, é diferente do Americano. Entre os MRA's tem muito cara mais velho, muito cara que começa a ficar assumidamente misógino depois do divórcio, por exemplo. Um dos chorumes deles é que eles não conseguem a guarda dos filhos, como se quisessem. Então tem um perfil, uma faixa etária um pouco mais velha. Mas tem todo tipo de mascu. Hoje em dia eles nem usam muito o termo MRA e o Incel ficou muito mais famoso, o popular virjão, celibatário involuntário que eu imagino que sejam mais jovens. Se bem que você tem virgens as 40 anos que são muito frustrados e tal. Mas em geral é um cara mais jovem. Tem o MGTOW que está pegando bastante aqui no Brasil. Você vê a diferença antes da eleição do Bolsonaro, do Trump, inclusive, esses caras não davam as caras, não tinham coragem de fazer um vídeo com o nome deles e com imagem deles. Hoje eles fazem abertamente, despejando todo ódio contra as mulheres na internet abertamente e o algoritmo do YouTube recomenda esses vídeos. Então, eles têm um perfil diferente entre si, o PUA que ganha muito dinheiro em cima desses caras, tanto em cima do MGTOW quanto nos Incels e do MRA em geral, porque ele ensina técnica de sedução e o que está por trás é “mulheres são seres desprezíveis e infelizmente a gente é hetero e quer transar com elas”. Tem uma frase famosa que é “Se ela não tivesse vagina eu nem falava oi”. Então eles ganham dinheiro com essa frustração. E um subgrupo deles é o PUA hate, que é um grupo de mascu que odeia os PUA. Então tem vários tipos, mas eu acho que é um erro comum achar que eles são adolescentes, que a maior parte dos mascus é adolescente, não é. Quando o Marcelo foi preso, ele é de 1985, então ele foi preso pela primeira vez em 2012, então ele tinha o que, 27 anos? 26 anos? O Emerson é de 1978, então ele é alguns anos mais velho que o Marcelo. Então é mais ou menos esse perfil, tem muito mascu de 30, 35, 40 anos...muito mascu. Mas eles tentam mesmo aliciar jovens através de games. Então é muito comum não só os mascus, mas neonazistas em geral, os principais pontos de recrutamento de

jovens são comunidades gamers. Tem muito jovem que é isolado, que realmente não tem uma vida social muito legal. Aí você encontra um cara que vai te dar atenção, que vai te ouvir. É claro que o cara tem uma agenda e ele vai começar a testar você. Ele vai ver como você reage quando invés de falar mulher, você fala vadia para se referir às mulheres, você fala merdalher, bostalher, que os mascus do Dogolachan usam esses termos. Aí você vê a reação do cara, se ele nem pisca, não fala “Pô, calma! Não é por aí. Minha mãe é mulher e eu gosto dela.”... essa é uma das coisas que eu saquei desde o começo que uma das principais diferenças entre um mascu e um misógino genérico, um machista genérico, que não tem nenhuma ligação mais organizada é que esse machista genérico tem um discurso que é do tipo “mulheres são imprestáveis, nenhuma mulher presta, mulher é tudo horrível, fútil, burra, interesseira, exceto a minha mãe. Essa sim é uma santa” e o cara passa a vida toda procurando uma mãe como esposa ou namorada. Então isso é bem típico de um masculinista genérico. O masculinista, para o mascu em geral, mulher nenhuma presta e ponto. Incluindo a própria mãe, eles odeiam a própria mãe. E tem muitos casos de boletins de ocorrência da mãe... a mãe do Marcelo fez boletim de ocorrência porque ele bateu nela, a mãe do Emerson não fez boletim de ocorrência, mas tem um áudio horrível dele gritando e ameaçando ela e quebrando coisas na casa durante uns 10 minutos. Alguém gravou e o Emerson nunca desmentiu. Essa é uma das diferenças, eles realmente odeiam mulheres e um dos mantras deles é “não existe mulher exceção”. Isso vale para todas as mulheres, inclusive, as mães. Não existe mulher exceção, todas as mulheres são iguais, mesmo as conservadoras, mesmo as antifeministas. Mesmo elas que eles chamam de conservadias.

Existe uma divisão bem exata, ou melhor, todos os mascus estão organizados em grupos ou existe os individuais que se organizam, mas não tem nome próprio como os PUA's, MGTOW, Incels, por exemplo?

Eles são frequentadores de vários grupos. Eu tenho certeza que quem frequenta o Dogolachan frequenta outros chans também, porque o Dogolachan é muito parado e depender do Dogolachan para sua atividade você vai morrer de tédio. Tem vez que fica 2 dias sem um post novo. A ideologia deles é sempre a mesma, é a mesma coisa é o mesmo ódio contra as mulheres. Eu acho que muda talvez a intensidade desse ódio. Alguns odeiam mais, alguns odeiam a ponto de assumir que querem matar mulheres e fazem guias de estupro, guia de como sequestrar uma mulher e levar para sua casa e colocar numa masmorra e estuprá-la até ela morrer... e depois você estupra o cadáver também porque uma das coisas que tem muito em chan é necrofilia.

Eles gostam muito de comentar notícias fresquinhas, os chans vivem disso, de comentar notícias. Então uma mulher jovem, bonita e morta eles falam que “vai ter festa no IML hoje”. Aí eles trocam ideias de como estuprar uma mulher morta. É um nível terrível de sordidez e misoginia.

Você mora na mesma casa e os mascus sabem onde você mora e te ameaçam diariamente.

Como você lida com esse medo? Você está no programa de proteção a vítima?

Eu não tenho medo. Nunca perdi uma noite de sono, não me afetam. Em geral eu rio deles, essa é uma estratégia de defesa minha, rir. Eu me sinto protegida por eu morar no nordeste, pra falar a verdade. Se eu morasse em Joinville... eu morei 15 anos em Joinville e eu gostava de lá. Morei 16 anos em São Paulo antes disso. Mas Joinville fica a 2 horas de Curitiba, Marcelo e Emerson eram de Curitiba, quer dizer, moraram lá durante um tempo. Tem muitos neonazistas em Curitiba, já teve um encontro de neonazista em Curitiba. Santa Catarina também não fica muito atrás...Rio Grande do Sul, São Paulo. E Joinville é muito perto de tudo isso. Então se eu morasse lá, eu acho que teria medo. Mas aqui no nordeste eu acho que é uma atmosfera muito diferente. Tem neonazistas aqui, eu não conheço e nunca falei com eles, mas eu sei que tem. Outro dia uma moça estava me falando que tem um shopping aqui perto, que por algum motivo, é um ponto de encontro para muitos gays e lésbicas. E essa moça e falou que teve um tempo aqui que eles pararam de ir porque os neonazistas estavam rondando e atacavam gays e lésbicas que saíam do shopping. Mas em geral eu estou num estado, uma região que 70% não votou no Bolsonaro, 70% votou no Haddad. Então, é outra cabeça, não tem como comparar. Em Joinville 75% votou no Bolsonaro e Santa Catarina no geral não ficou atrás. Então é um nível de ódio que não é só o voto, é uma ideologia. Aqui eu me sinto muito mais protegida. Mas eu tenho receio... aqui em casa eu acho que é bastante segura. Eu fiquei receosa quando eu vi uma notícia dos Estados Unidos e que isso é muito fácil de fazer e não tem como você evitar, que aconteceu no ano passado (2020) e foi um mascu americano quem fez, que foi com uma juíza americana. Ele se vestiu de funcionário da FEDx, bateu na porta onde a juíza morava, o filho atendeu, um rapaz de 20 e poucos anos, e ele atirou no filho, matou filho da juíza. Eu cheguei a falar com meu marido sobre isso. Se aparecer um cara vestido de carteiro aqui a gente não vai atender? Bate gente aqui o tempo todo pedindo coisas e a gente não vai atender? Isso me deixou bastante receosa. Quando começaram a ameaçar meu marido e minha mãe também, que não foi imediato, levou uns anos, no começo as ameaças mexem contigo, muito mais do que ameaça a você. Porque ameaça quem você ama. Então as primeiras ameaças eu fiquei bastante assustada,

conversei com ele. Aí eu vi que também não ia acontecer, mas era bom tomar cuidado. Ameaça para minha mãe foram muitas. A maior parte eu não falava para ela, porque isso fazia muito mal pra ela e ela sim ficava com medo. As ameaças chegavam através de mim falando que iam matar minha mãe, iam estuprar minha mãe. Por que que eu vou falar para ela? Minha mãe morreu agora em março (2021), mas eles continuam insultando minha mãe. Eu faço parte do programa de proteção, que quando a gente fala o pessoal acha que tem segurança e não é verdade. É um programa federal e por estado e eu sou uma exceção nesse programa porque a maior parte das pessoas que fazem parte desse programa são pessoas em condições de vulnerabilidade muito maior do que eu, muito maior. Por exemplo, quilombolas, indígenas... gente que está sendo expulsa de onde mora, pescadores, pela especulação imobiliária. Então essas pessoas são muito ameaçadas, são mortas. Eu acho que sou a única blogueira. E eu sou professora universitária, eu tenho um perfil diferente. O acolho que eu recebo que é legal e importante é se eu precisar de um psicólogo eu teria acesso a um através deles. Muitas vezes que eu fui fazer BO, e meu marido também teve que fazer BO, eles disponibilizam um advogado, uma advogada para ir com você para a delegacia. Isso faz uma diferença muito grande, você ir sozinho em uma delegacia e você ir com um advogado. Um dos problemas do programa é que muda de diretoria, de equipe, a cada 2 anos se não me engano. Eu faço parte desde 2016. Cada vez que muda é um novo edital. Então fica um tempo parado, fica meses parado. E aí começa tudo de novo, novo advogado que quer te conhecer e tudo bem, vamos conhecer. Então da ultima vez a gente foi à UFC, marcou uma reunião com um dos chefes de segurança da UFC, isso em fevereiro do ano passado (2020), falando “bom, como eu recebo muitas ameaças que vai acontecer um massacre na UFC e que vão entrar numa sala minha e me matar e matar todas as alunas e tal, o que a gente pode fazer quanto a isso?”. O mínimo é que tenha informação, “como vocês agiriam se tivesse um caso assim?”, “se houvesse um massacre, o que vocês fariam?” ou “eu tenho fotos de quem me ameaça, será que vocês poderiam ao menos olhar essas fotos?”. Mas logo depois veio a pandemia e aí não teve mais nada. Mas aí a gente espera que quando voltarem as aulas presenciais a gente sente de novo e veja o que pode ser feito. Ou, por exemplo, se eu for dar uma palestra em alguma escola ou alguma universidade aqui no Ceará, de repente eu posso avisar o programa de proteção com uns 10 dias de antecedência e aí eles vão falar com o secretario de segurança do estado, por exemplo, e disponibilizar uma viatura da PM pra ficar rondando durante minha palestra.

Eu ia dar uma palestra muito legal no SESC Tijuca, era com a Jout Jout e outras pessoas, era bem legal. Eu divulguei a palestra. No Dogolachan um cara já colocou o mapinha do SESC Tijuca e supostamente de onde ele mora, falando que era muito perto e que certamente iria lá

descarregar a metralhadora dele em mim e em quem sobrasse. Fez todo um textão explicando que eu arruinei a vida dele, porque ele foi acusado pela Lei Maria da Penha. Quando eu vi aquilo eu mandei o print para a Polícia Federal como eu sempre faço, mas eu fiquei pensando “eu falo ou não falo pro SESC?”. Aí eu acabei falando e falei para não se preocuparem porque são ameaças que eu recebo muito frequentemente, mas não costumam se concretizar. Eles quase cancelaram a palestra. Aí eu pedi por favor que não fizessem isso, porque se cancelassem, se fosse assim, não ia mais ter palestra feminista no Brasil. Porque tudo que se tem que fazer é mandar uma ameaça e você cancela uma palestra? Não pode! Eles armaram um super esquema de segurança, eu entrei pelo estacionamento, disponibilizaram 5 seguranças do SESC para andar comigo tempo todo, colocaram detectores de metal. Foi todo um esquema de segurança bem exagerado ao meu ver.

APÊNDICE B

Entrevista: Adriana Dias, professora e pesquisadora. Adriana pesquisa sobre neonazismo e tem tido destaque por falar no aumento das células de neonazismo no Brasil e a relação com a extrema direita e Bolsonaro.

Sexta-Feira, 11 de fevereiro de 2022 às 14:20h

[A entrevista inicia com considerações iniciais da entrevistada sobre suas pesquisas e masculinistas]

Se você ver vídeo desses misóginos, porque eles são também da terra plana, eles pertencem a várias teorias conspiracionistas ao mesmo tempo. Quando eu comecei a pesquisar neonazistas, um cara da minha banca de qualificação me disse uma coisa interessante: “olhe outros movimentos racistas, outros movimentos conspiracionistas, outros movimentos paranoicos e tente como olhar como o seu movimento se relaciona com todos os outros movimentos”. Porque eles têm coisas em comum, entende? Esse que você [entrevistadora] especificadamente analisa tem ligações com questões muito complicadas, eu diria que tem três questões essenciais. A primeira é o negacionismo. E o negacionismo tem duas questões muito fortes, a primeira é pensar a história como um contínuo e como uma relação de poder e dominação. Algum grupo específico está ganhando poder, algum grupo específico está perdendo poder. Então no caso desses grupos, os homens estão perdendo poder para as mulheres. Inclusive, ontem, alguém me deu, desses conspiracionistas, um dicionário de poder que os homens estão perdendo para as mulheres com coisas absurdas. Ontem eu fui chamada de feminista vagabunda, feminista vadia, cadela feminista que tem que ser morta... você imagina as coisas que eu tenho ouvido. A segunda questão [do negacionismo], do revisionismo, é resumir a história numa continuidade, ou seja, descartar da história todas as relações e conflitos de mudança. Porque a mudança histórica é um processo que envolve todos os processos sociais, tanto das ideias quanto dos grupos sociais e tem um grupo acima de tudo isso comandando a história. Acho que a primeira questão do revisionismo é essa. Então você tem que de alguma forma linkar esse processo com o revisionismo histórico. Tem elementos muito revisionistas e eu posso te passar material, porque eu acho que você precisa. E o negacionismo você vai negando coisas. E aí nega a ciência, nega estruturas de poder. Para confirmar o revisionismo vale todo o negacionismo. Eu leio isso há 20 anos e a gente é atacada por pensar isso, pesquisar esses caras. E a gente pensa “meu Deus, mas isso existe mesmo?”. Tem hora que a gente olha para nosso objeto e pensa “não é possível”.

Assim que você complementar a sua fala eu gostaria que você respondesse sobre a questão de você ser uma grande precursora e conseguiu denunciar o crescimento do nazismo no Brasil, as cartas do Bolsonaro para grupos neonazistas. Assim que você concluir seu pensamento, eu gostaria de saber sobre a sua pesquisa e quando ela começa a ter relação com o Bolsonaro.

Eu pesquiso grupos duros do neonazismo. Eu não pesquiso por exemplo, não foi numa rede social como o Facebook e pesquiso a palavra “Bolsonaro”, não pesquiso “governo Bolsonaro” “apoio Bolsonaro”. Eu tenho quinhentas e poucas palavras-chaves que eu fui condicionando desde o início da minha pesquisa, desde 2002, mas são palavras chaves em inglês, português, espanhol, ou seja, elas se dividem nas siglas, né? São palavras como “útero branco” “povo branco”, são palavras relacionadas com o discurso neonazista. Por exemplo, “Hitler” os grandes líderes ou palavras do discurso mesmo, “espaço vital” que eles usam muito e que significa a necessidade de ter um espaço geográfico todo branco. Então, essas palavras chaves e suas traduções que a gente vai buscando encontrar em algumas redes muito específicas porque para monitorar realmente células a gente usa VK, GAB, porque os nazistas têm redes próprias, fóruns próprios.

Bolsonaro eu assistia, por exemplo, quando aconteceu o episódio do Ministro da Cultura eu olhei para aquilo e pensei “que aberração é essa?”, falei como qualquer outra pessoa que olhou aquilo e achou uma aberração. Eu falei “ gente, isso é um teste social para saberem até onde a gente vai, de nazificação?”. O que eu tinha de dado e um dado que não era só meu, dado meu, da *SaferNet* e de outros lugares é que cada vez que o Bolsonaro se manifestava havia uma repercussão maior dos neonazistas na internet. Isso acontece desde as primeiras vezes que ele aparece em público. Em 2011 grupos, neonazistas de São Paulo, chamam um ato pró Bolsonaro e a partir desse momento é lógico que eu comecei a olhar a figura do Bolsonaro com certo cuidado já que muitos grupos neonazistas tinham chamado um ato por ele. E ele, apesar da fala que ele fez essa semana, ele nunca disse para os grupos neonazistas “me esqueça”, ele nunca falou isso. O que ele falou essa semana é porque chegou no limite do impensável no Brasil. E mesmo assim ele falou isso para tentar juntar a questão do comunismo a ser tipificado em lei e não porque ele tem um horror ao nazismo. Até porque ele já citou o Mussolini no Twitter. No momento que eu estava me preparando para fazer uma fala em Minas Gerais é que a coisa mudou. E foi por acaso. Quando você faz pesquisa, quando eu falo que é por acaso não é assim... tava andando na rua e me jogou a carta do Bolsonaro a cabeça. Você está fazendo pesquisa, você continua fazendo pesquisa, um dia a pesquisa tem pena de você e te dá um presente, né?

Ou uma maldição. No meu caso foi uma maldição, mas a pesquisa é assim, você está fazendo pesquisa e uma hora as coisas acontecem. Você está ligado naquele objeto e tudo que está te ligando aquele objeto uma hora aparece. A gente até brinca nas Sociais que não é você que escolhe o objeto, é o objeto que te escolhe. Eu brinco com isso porque se eu sentar pra ver qualquer série de TV você pode ter certeza que o episódio vai falar de neonazismo. Pode ser *Grey's Anatomy*, pode ser *The Good Doctor* ...pode ser o que for, se eu sentar o episódio vai falar de neonazismo. A gente tá imerso na questão simbólica e a coisa aparece, né? Eu monitoro hoje quase vinte redes sociais direta e outras tantas através de buscadores. Então obviamente acabará chegando nos meus e-mails, através dos buscadores e dos códigos que eu criei... não tem jeito, elas chegam.

Mas esse é interessante contar, eu estava me preparando uma fala na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu queria falar muito lá sobre as pesquisas que eu fazia no início, porque as pessoas tem uma ideia de internet muito a internet de hoje, que é a internet mais dita democrática onde todo mundo pode criar um conteúdo. Se você tiver um celular e fizer um vídeo você pode colocar no YouTube, se você tiver boa relação e o vídeo viralizar, vai chegar em algum lugar. Ou seja, a internet não impede de você criar conteúdos quem quer que você seja. Mas, na internet quando eu comecei, não era assim. O YouTube não era assim porque as pessoas não tinham câmera com gravação de vídeos tão fáceis, o modo de mostrar-se na internet era outro, o modo de estar na internet era outro, a obtenção de conteúdo era outro. A gente não tinha Google, não tinha redes sociais, o Orkut ainda não tinha sido criado. Na minha época a gente tinha no máximo ICQ e AltaVista. Quando as pessoas me ouvem falar isso elas não têm ideia de como era diferente. Aí eu fui no AltaVista e pesquisei, levou um tempo danado e eu achei um site, um produtor de blog que chama kit.net, os blogs estavam começando. O IG tinha sido blog, que era o Blig, a Globo criou seus blogs, eu tinha um blogzinho também. Eu tinha que tirar o meu do ar por causa dos caras me tirando a paciência e é uma coisa muito chata você ter que ficar bloqueando as pessoas o dia inteiro, né? E eu achei e outro blog o *Revisão Histórica*. É uma página horrível que tem na minha tese no meu mestrado ...em todos os lugares eu falo como eu comecei. E eram quatro jovens fazendo uma suástica e estava escrito assim “amanhecer encontraremos o estado nacional socialista ou os nossos cadáveres” coisas assim. Quando você entrava no blog tinha um texto de revisão histórica... tinha um monte de texto. E além desse monte de texto eu printei algumas imagens, mas não cheguei a PDFar esse site. E exatamente por não PDFar esse site que eu comecei a fazer depois. Eu denunciei esse site, foi tirado do ar e eu falei “como que eu vou analisar esse site agora?”, tinha uns prints desse site, não tinha o PDF. E a partir daí eu comecei a PDFar esse sites e alguns eu imprimir porque eu

precisava do site impresso para analisar depois. E aí eu queria falar desses sites iniciais do Brasil nessa aula que eu ia dar numa mesa sobre extrema direita lá da UFMG. Falei “ah, vou mostrar como eram os sites no início” porque eles eram enormes. Hoje em dia as pessoas não fazem mais sites neonazistas, elas vão fazer discussões em fóruns, elas vão fazer discussões nas redes sociais, mas como naquela época não tinha isso, elas faziam sites e era um site dentro do outro, um site dentro do outro, eles eram bem profundos porque eles tinham que colocar todo material num lugar só porque era a maneira deles de divulgar grande quantidade de material. Então um site tinha assim 30 mil URL, 120 mil URL...era uma coisa enorme. E aí eu pedi para meu marido pegar um dos PDF para eu mostrar para as pessoas como era a construção...inclusive eu tenho a construção e programação do site. E aí eu puxei...quando eu abro, eu abri a carta do Bolsonaro. Quando eu falo que a pesquisa dá umas coisas pra gente, é isso, eu abri, tava lá. E eu estava em uma orientação com a minha estagiária. E meu HD não estava rodando, talvez se tivesse rodado eu não teria achado. Aí eu encontrei três sites e aí fui procurar esses sites no internet archive, que é aquele que guarda a memória de todos os sites que já existiram. Mais do que ver no site eu queria ver se está no internet archive, que aí eu posso provar que não foi montagem minha, que eu que montei o PDF, vão dizer misérias. Então quando eu acho isso, eu acho a carta e em um dos sites eu acho um banner pro site do Bolsonaro. E esse banner manda para o site dele 90% do tráfego que ele recebia. E a carta diz “vocês são a razão do meu mandato”. Veja, ele pode como eu já disse em vários lugares, ele pode ter enviado essa carta para um milhão de pessoas? Pode. Mas, como eu disse em uma entrevista, as Baianas do Acarajé da Bahia não publicaram essa carta, as vovós que fazem tricô no Rio Grande do Sul não publicaram essa carta, as pessoas que fazem açaí em Belém não publicaram essa carta. Essa carta na internet só consta de três sites nazistas. Porque que só três sites neonazistas publicaram? Porque que ninguém falou do tráfego que vinha desses sites? A pessoa que ajudou o Bolsonaro a montar esse site é o cara que é dono de uma rede de padarias em Brasília cujo filho matou uma moça que era amante. E esse site tem material nazista, esse site tem vínculo com o hezbollah, tem vínculo com todos os grandes grupos revisionistas do mundo e tinha o site da editora Revisão, que tinha sido proibida no Brasil. Tinha link com todos os grupos neonazistas no mundo. Era o aior site de língua portuguesa neonazista no mundo. Depois que eu achei isso fica meio difícil de convencer que a base do Bolsonaro não era neonazista. E isso era em 2004, saiu do ar quase em 2007. Não foi um mês que estive lá, não foram dois meses. O site dele dava mais de 200 mil acessos

Então não tem como eu te dizer “olha, eu desconfio”, como eu posso dizer isso, entendeu? É tão óbvio. E aí eu fui atrás, ficamos procurando coisas que a gente possa linkar com isso. Aí

eu fui atrás da entrevista da mãe do Bolsonaro no Pais & Filhos e a fala do Bolsonaro sobre Hitler, onde ele fala que o avô dele lutou na Segunda Guerra Mundial, perdeu um braço... e o Bolsonaro defendendo o direito das crianças do sul falarem sobre Hitler na redação. E aí ele fala que o avô dele perdeu um braço e aí eu interpreto “olha, desculpa, mas isso não é mentira... ele daria um braço por Hitler. É isso que ele quis dizer.”. Então essa carta que eu descobri, que foi em abril do ano passado (2021) modificou radicalmente como eu analiso o bolsonarismo. Sobre o que eu estava falando sobre as três questões fundamentais, a primeira é a questão do revisionismo, a segunda questão é a relação íntima entre gênero e raça ocupa nos lugares de supremacia branca. E a terceira questão, que é muito específica de como esses grupos utilizam a propaganda de primeira fase e terceira fase porque os seus grupos são muito claramente da terceira fase, claramente grupos que tentam colocar no senso comum ideais masculinistas. Eles tentam trazer o ideal duro e encher o senso comum, encher a mentalidade do homem branco. Então esses três elementos eu acho que você vai ter que enfrentar, teoricamente, digamos assim. Então, enquanto eu não achei uma prova concreta, uma carta de Bolsonaro aos neonazistas, o tráfego o site neonazista para o site do Bolsonaro, um elemento matemático que calculava o tráfego, entendeu?

Eu penei muito se ia divulgar a carta porque eu sabia do ódio que ia vir atrás de mim, eu sabia de tudo isso. Mas eu decidi pelo sim porque a história me deu essa carta, nesse momento histórico. Então eu não posso me acovardar e a gente tem um dever histórico com o que a gente recebe da senhora pesquisa, né?

E eu acho que valeria a pena você olhar dois conceitos. Um é o conceito de fala ou discurso inflamatório, que é um conceito das ciências sociais sobre pessoas que fazem discursos de ódio ficarem seguros, legitimados, que eu acho que é bem a fala do Bolsonaro... como foi a fala do Monark. O Monark fala para 3,5 milhões de pessoas. O Bolsonaro fala para 200 milhões de brasileiros e um pouco mais inflamatória que a falado Monark. O pouco aqui foi ironia. O outro conceito que eu acho importante é o efeito eco, porque é uma coisa que a gente estuda bastante, quando a gente debruça sobre internet...e na internet você não vai buscar informação, na verdade você vai procurar coisas que fazem achar que você está certo. O efeito eco é isso, as pessoas vão procurar pessoas que concordam com ela, elas não vão procurar informação na internet. Elas não vão procurar o que Foucault chama de esclarecimento mútuo, elas vão procurar apenas um eco. É Narciso procurando eco.

Você vê essa relação a relação do neonazismo com o masculinismo? Todo neonazista é masculinista? Você já foi atacada por um masculinista?

Isso aconteceu ontem, vários ataques masculinistas, inclusive, alguns me mandando materiais...eles me mandam meme, gifs comigo penteando os cabelos da axila, por exemplo. Alguns me mandam ameaças de morte, alguns me mandam “feminista, só pode ser. Sobrepeso, cabelo pintado e horrorosa”. Me chamarem de feia horrorosa não mexe com nada dentro de mim. Meu foco não é na concepção estética, meu foco é na concepção ética. Agora quando eles falam de morte, quando atacam amigas minhas e mandam fotos de corpos pretos retalhados para amigas minhas que são negras eu fico bem preocupada. Eu não me preocupo com o que pode acontecer comigo. Ontem o que tem a maior quantidade, tem 50 mil seguidores, colocou todos para virem atrás de mim [nas redes] ... falaram que eu merecia vala. Ontem eu pensei em fechar minhas redes, parar a pesquisa porque foi bravo.

E tudo isso por conta das suas denúncias contra os neonazistas, que os masculinistas foram pera cima de você?

Sim. Uma das questões cruciais que eu acho é que assim, nem todo masculinista é nazista, mas ele está se tornando nazista. Eu diria que o masculinismo é o ponto 2.5 na escala de nazificação, assim que eu entendo. Eu tenho uma escala de nazificação que já falei dela na tese. E na escala de nazificação, o masculinista se não é nazista ele está se tornando, essa é a questão. Mas todo nazista é masculinista, não tenha dúvidas. O texto final de David Lane fala que as mulheres que vivem em situação não-branca ou em casamento interracial, elas tem que ser sequestradas e estupradas até se tornarem membros do povo branco. Isso é uma ordem que ele dá. O maior líder neonazista do mundo, ele. Tem um canal do Telegram, que um nazista, um canal duro, colocou que eles iam estuprar todas as mulheres judias do Brasil. São coisas muito complicadas que a gente lida todos os dias. Eu lido com o pior da natureza humana todos os dias.

Você vê a relação do neonazismo com o Bolsonaro? Se sim, se todo neonazista é masculinista, você vê a relação masculinista com Bolsonaro?

A maior parte dos grupos densos de neonazistas e de masculinistas apoiam Bolsonaro. Quando eles não apoiam é porque eles acham que Bolsonaro foi pouco efetivo. “Ah, ele não fez uma lei que permita matar ou isolar gays. Ele não fez uma lei que fosse contra os direitos das mulheres”. Eles estão esperando que Bolsonaro endureça. É horrível porque eles não estão satisfeitos porque eles esperam o pior. Eu fico imaginando um segundo governo do Bolsonaro, até onde a gente iria. Eu realmente tenho muito medo de um segundo governo do Bolsonaro, eu acho que o país vai nazificar de vez.

APÊNDICE C

Entrevista: Michele Prado - Estudiosa sobre a radicalização á direita no Brasil. Se posiciona ideologicamente como de direita.

Quarta-feira, 19 de janeiro de 2022, 15 horas

Como foi o seu primeiro contato com os masculinistas?

Como eu conto no meu livro, eu sempre fui da direita, dessa bolha. Então eu vi essa bolha que foi nascendo na verdade, ela não surgiu rapidamente, de geração espontânea não. As pessoas foram se conectando em plataformas digitais ainda em 2002, 2003. Eu me lembro com muita certeza de 2004 porque tinha o Orkut e o acesso a internet era mais facilitado. Teve eleição de Lula em 2003 e eu particularmente nunca votei no PT, eu nunca gostei do discurso antagônico, de antagonizar as elites versus a população, populista, né? Populista do Lula. Apesar do PT não ser anti pluralista, mas tem um discurso populista. Mas naquela época, 2004 mais ou menos, esse tema esquerda versus direita não era um tema comum. O antipetismo não era patológico, não era recheado dessas teorias, desses conceitos, teorias conspiratórias...não era dessa forma. Era uma oposição democrática ao PT, eram pessoas que votavam no PSDB e por votarem no PSDB havia muita patrulha da esquerda com pessoas que votavam no PSDB até demais. Você era chamado de nazista, chamado de fascista, sem uma base para categorizar dessa forma. Isso foi alienando as pessoas, essas pessoas que não votavam no PT foram sendo alienadas do debate público, nas redes. E nem existia Facebook nessa época. Então lá no Orkut eu já via, por exemplo, tinha a página do Olavo de Carvalho que já tinha aqueles alunos deles que só depois eu fui conhecer mais profundamente. Tinha página pró PT, tinha pró Diogo Mainardi, contra Diogo Mainardi etc. Era “Comunidades” na época que chamava. Depois surgiu o Twitter e o Facebook. No Twitter era impossível você fazer oposição ao PT. Então essas pessoas que não votavam no PT, que votavam no PSDB até então começaram a se encontrar no Facebook. O Facebook dava algumas ferramentas que proporcionava melhor essas mensagens chegarem nas pessoas, na formação dessa bolha epistêmica lá porque não tem limite de caracteres e isso foi um ponto muito importante e lá você escolher quem comenta nos seus posts sem necessariamente você deixar privada sua página. Então você tinha essa escolha, você poderia filtrar quem poderia te atacar, quem poderia comentar etc. E aí foi lá no Facebook que começou a surgir essa bolha epistêmica do que deu origem a nova direita, deu origem ao Bolsonarismo, com os alunos do Olavo de Carvalho. Então 2008, 2009 essa coisa ficou com mais força porque o Olavo tinha criado True Outspeaks, que é uma imitação do Rush Limbaugh, aquele radialista

norte americano da extrema direita, só que ele fez no YouTube e tinha o site “Mídia sem Máscara” também que ele criou. E esses conteúdos direita versus esquerda começaram a ser introduzidos dentro dessa bolha. As pessoas iam se conhecendo, formando laços de amizade virtual nessa bolha. Esse pessoal ligado ao Olavo de Carvalho ou ex-aluno que fez curso com ele in loco quando ele morava no Brasil, eles faziam textos imensos. Aí começou a coisa do textão pra explicar, trazendo esses conceitos de marxismo cultural e bem aos poucos, não foi assim do dia pra noite, né? Eles começaram a ligar o PT a extrema esquerda...e as pessoas foram se conectando e esse pessoal ligado ao Olavo de Carvalho passou a ser uma espécie de autoridade moral dentro dessa nova bolha que estava surgindo. Aí surgiu muita gente que na época a gente chamava de formador de opinião dentro dessa bolha. O tema esquerda versus direita entrou de vez e só se passou a falar nisso. Então a questão da oposição democrática como algo normal dentro do sistema democrático, sobre votar ou não votar em determinado partido mudou de foco, já não era mais apenas “você não quer votar no PT” era “o PT tem um plano de poder...os marxistas culturais que pretendem controlar tudo, implementar o socialismo, o comunismo...e vieram outras teorias conspiratórias que eu explico no livro e aí vinha o globalismo, tudo isso oriundo da extrema direita, da direita conspiratória, americana principalmente. Então isso foi se formando lá, foi radicalizando. Eu inclusive fiquei bastante radicalizada por um bom período. Meu antipetismo quase chegou ao nível patológico mesmo. Aí vieram as jornadas de junho. As jornadas de junho não tiveram, por incrível que pareça, não teve muita influência na formação do bolsonarismo, apesar de muitos cientistas políticos afirmarem. Eu posso garantir como alguém que é de dentro dessa bolha que não teve praticamente nenhum tipo de influência. Pelo contrário, a gente lá dentro dessa bolha ainda ria e falava “será que só agora essa gente tá descobrindo o que é o PT?” Porque as jornadas de junho começou em São Paulo, né? E foi uma oposição ao governo do PSDB de São Paulo. Então para quem estava dentro da bolha da direita nem iria participar disso por no início eram manifestações contra o PSDB orquestradas por movimentos da esquerda. E teve a morte do cinegrafista e surgiram os *black blocs* e tudo isso era visto de dentro da bolha de forma terrível. As jornadas de junho não criou o bolsonarismo, no máximo reforçou uma rejeição a esquerda. Nesse mesmo período, antes disso, foi lançado o livro do Olavo de Carvalho pela Record organizado pelo Felipe Moura Brasil, “O Mínimo que você Precisa Saber Para Não ser um Idiota”. Quando foi lançado aí realmente a coisa escalou, porque estavam ali todos os conceitos, as teorias conspiratórias, todo aquele imaginário da extrema direita sendo colocado para o público como uma direita moderada e virou um Bestseller instantâneo porque a bolha já estava formada em 2013, muito antes das jornadas de junho. Essa nova direita já estava com livros

lançados, seus próprios programas, havia os *Hangouts*, toda uma teia de relações sociais internas que passou à margem de muita gente porque as pessoas que tinham qualquer antipatia ao PT foram alienadas. E a esquerda deixou de perceber o que estava acontecendo ali, ficou muito presa em si mesma. Depois do livro do Olavo surgem muitos outros livros dessas pessoas que eram ligadas ao Olavo, Flavio Gordon, o Rodrigo Constantino que era mais ligada ao pessoal liberal, ele brigada com Olavo, mas lançou muitos livros. Aí virou uma febre, né? O olavismo estava realmente acontecendo com força, ele havia lançado poucos anos antes o curso de filosofia online que eu nunca fiz, eu nunca fui olavete, mas frequentava o mesmo meio de todos eles então eu recebia todos os conteúdos, tudo que eles produziam eu recebia, eu era espectadora. Então o olavismo vem com força e aí começa aos poucos apresentar características de seita. Os linchamentos eram constantes, de qualquer pessoa que discordava o Olavo. É como se fosse gabinete do ódio, existem vários ainda, não existe só ao ligado ao Planalto, tem vários, são confrarias. Atacavam as pessoas até destruir e aqui me chamava atenção. Mas, no entanto, eu não tinha a menor noção que aquilo era extrema direita, até porque durante muito tempo qualquer coisa contra o PT era chamado de extrema direita, então esvaziou. E a extrema direita aqui no Brasil sempre foi relacionada com o neonazismo e foi uma novidade para mim a quantidade de correntes da extrema direita, o quanto existe conteúdo de extrema direita circulando como direita moderada e que não é neonazista, mas é extrema direita. Tudo isso nublou as pessoas, com certeza. E esses influenciadores faziam questão de nublar mais ainda o entendimento do que era extrema direita, faziam chacota “ah eu sou extrema-direita? Então pode me chamar que eu sou mesmo”, é uma técnica de reversão, né? E só depois que eu fui pesquisar é que eu fui percebendo. Quando foi 2016 mais ou menos, que a gente teve o impeachment, as manifestações, aí surgiu o MBL, né? Quando o MBL surge é que os conteúdos da alt-right, os métodos, as formas a linguagem e os influenciadores da alt-right internacional foram introduzidos no Brasil a partir de 2015 mais ou menos entra com força. E eles formavam um grupo único, tá? Todos eram amigos. Então os olavetes eram amigos do pessoal do MBL...é como se fosse uma engrenagem, um chama o outro aí outro chama um e aí pra quem é público, se tá todo mundo falando a mesma coisa então aquilo só pode ser verdade. Cria um consenso fictício. Nessa época muita gente saiu do anonimato. A partir de 2016, quando a Dilma cai há um pequeno rompimento entre Olavo e o MBL. Já nessa época o bolsonarismo estava sendo embutido através dos alunos do Olavo. O Olavo fez um Hangout com o Bolsonaro em 2014, os filhos do Bolsonaro eram alunos do Olavo e como essa bolha estava toda interligada. E eu comecei a observar que o Bolsonaro estava entrando como um nome, os olavetes sempre com blusas, eles fizeram blusas parecidas com as blusas que eles fizeram do Olavo, uma blusa de

stencil preta e branca só com a foto do Bolsonaro. É inspirada em uma do Poderoso Chefão e inspirada em uma blusa inspirada no Olavo de Carvalho. Quem viralizou “Olavo tem razão” foi o Alexandre Borges, né? Que por sinal foi um dos maiores disseminadores de teorias conspiratórias que teve aqui no Brasil, que hoje é jornalista da CNN. Ele se passa como moderado, mas foi um dos principais compartilhadores de todas essas teorias. Aí começa essa coisa do Bolsonaro, do bolsonarismo aí a radicalização se torna incontrolável. Essa radicalização eu observei que parecia muito com movimento fascista. Eu percebia e falava isso publicamente e eu era muito atacada, linchada pela própria direita. Eu era extremamente atacada, faziam coisas absurdas, faziam memes comigo, até com fotos de minha filha já fizeram, mas eu continuava falando que aquele movimento não era correto, era radical, que Bolsonaro não era um nome para direita. Eu falava tudo, falava que tinha medo do Bolsonaro chegar ao poder com os filhos dele, parecia uma dinastia etc. Mas aí o que acontece, até aí eu tinha intuições, eu tinha percepções, mas não tinha embasamento teórico para entender o que era o bolsonarismo de fato. Quando foi 2018 me colocaram num grupo de uma moça que ficou totalmente fanática, do Rio de Janeiro, ela era uma amiga minha virtual do Facebook. E ela me colocou num grupo chamado Internet Livre, de WhatsApp criado pelo Luciano Ayan. Durante muito tempo o Luciano Ayan tinha o Ceticismo Político, um site que fazia muita teoria conspiratória e tinha o Jornal Livre, que era a mídia alternativa do MBL. Todos os posts do Jornal Livre eram compartilhados pelo MBL. O Ayan era amigo virtual, mas eu nunca tinha tido contato com ele e todos os outros influenciadores faziam parte da minha rede virtual no Facebook. Eu usava mais Facebook que Twitter nessa época. Nesse grupo tinha Rodrigo Constantino, Caio Coppola, Bia Kissis, Paulo Eduardo Martins que virou deputado...era muita gente que tinha um grau de influência dentro das redes...era muita gente, eram mais de 100 pessoas. Esse grupo foi criado porque o Facebook derrubou um monte de página da extrema direita. Só que como foi passado pelos influenciadores? Foi passado que foi uma censura contra conservadores e contra liberais. Então todo mundo começou a acreditar que a gente estava sendo perseguido e vítima de censura só porque era da direita. Nesse grupo eu pude ver o que eles conversavam nos bastidores. Passei a ver que certos influenciadores que passavam a imagem de uma direita moderada, na verdade não eram. Eles postavam coisas totalmente contra a democracia liberal, solicitando golpe mesmo. E eu briguei com quase todo mundo e os barracos eram homéricos, partiam para a baixaria misógina, “ah que você está precisando de pica”, era nesse nível. Aí eu fui brigando com um, brigando com outro e aí fui vendo que eu reclamava dos linchamentos, da radicalização e eles justificavam com “tem que ser assim mesmo”. Então aquilo me chamou muito a atenção e eu saí do grupo e falei pro pessoal que

me seguia no Facebook “olhe, vocês prestem atenção nesses influenciadores, que eles não tem compromisso com a democracia” e aí eu passei a ser mais linchada ainda. Aí eu queria entender o que era o bolsonarismo, o que era essa direita afinal de contas lá fora passava uma ideia e nos bastidores era uma outra coisa, ideias com as quais eu não concordava. E foi assim que surgiu o livro. E não teria livro, eu queria estudar por conta própria, curiosidade intelectual minha para entender o que estava acontecendo. E aí o submundo da extrema direita se abriu e eu fiquei bastante chocada e comecei a explicar para as pessoas que aquilo era alt-right, que tudo aquilo que a gente recebia não era direita moderada, que era conteúdo da extrema direita e fui sendo linchada. E as pessoas começaram a me perguntar por que eu não fazia um livro explicando tudo. Aí que eu tive a ideia de botar tudo no livro. E no livro eu falo da manosfera. O contato que eu tive com a manosfera foi durante a pesquisa e agora que eu entro no site deles, sigo alguns pra poder observar a retórica, os discursos. Fui até convidada para falar em um site da manosfera brasileira chamado *Gadocast*, o Vinícius me chamou para participar. Aí eu tô enrolando ele porque estou vendo todos os vídeos deles, pra ver se vale a pena desradicalizar essa moçada. Porque eu sei que vai me atrair muito hater, né? Primeiro assim, quando a gente tá dentro dessa bolha, que você não sabe nem que existe a manosfera, um ecossistema digital que reúne homens com conceito de misoginia extrema e que se fundem com conceitos tradicionalistas, conceitos supremacistas... porque a manosfera serve como uma porta de entrada para radicalização à extrema direita. E quando você está dentro da bolha, você não sabe da existência da manosfera porque eles não comentam sobre isso abertamente. Mas os discursos estão todos ali circulando. São os discursos contra as leis que protegem as mulheres, a lei Maria d Penha...é um discurso que sempre está ali, mas eles não falam da manosfera. Quando eu fiz a minha pesquisa sobre a extrema direita é que eu fui para o submundo da manosfera e fiquei horrorizada. Pra mim ficou muito claro, são jovens que precisam de auxílio profissional, a maior parte deles eu acho. Auxílio psicológico profissional porque são com muitos problemas de aceitação própria, são muitos problemas de aceitação com esse tempo atual. São jovens que não se encaixam dentro da sociedade. Eles têm uma autopercepção distorcida e eles descontam toda essa frustração nos avanços dos direitos civis das mulheres. E eles começam a virar receptores de todos os conceitos que podem agregar a essa rejeição aos avanços dos direitos das mulheres. Eles começam a servir de para raio de supremacista branco, do nacionalismo branco, para o neonazismo em si, para modelos fascistas de governo, para o tradicionalismo radical e até mesmo para o terrorismo doméstico. Eles chegam com a visão apocalíptica de que não existe solução para a vida deles e a única solução viável é a violência e a percepção de que mulheres são inimigas e precisam ser destruídas. E dentro da manosfera tem os subgrupos que são mais

preocupantes do que os famosos porque geralmente pensam só no incel, que é o celibatário involuntário. Essa é apenas uma das correntes, né? É uma que tem alto potencial de radicalização e violência. Só que as outras são ainda mais perigosas porque são elas que vão capturando os jovens com um discurso que aparentemente é moderado ou é um discurso mais dissimulado do que o do incel. Porque o discurso do incel é mais hiperbólico, mais violento e eles pegam aquele tipo de pessoa que não tem contato social, sexual com mulheres. São jovens que precisam de acompanhamento para conseguirem sair dessa bolha, sair dessa câmara de ego. Só que os outros subgrupos...o MGTOW, por exemplo, que é Os Homens Seguindo seu Próprio Caminho e os MRA's que é dos direitos dos homens, eles são muito mais incendiosos porque eles trazem, por exemplo, eles pegam um tema que não é mentiroso, que não é falso...alienação parental, por exemplo. Existem casos? Existem, nos quais a mulher realmente usa o filho como objeto de chantagem. Existem? Existem. Só que são poucos quando a gente observa o escopo dos casos de abandono parental, de separação, de divórcio etc. Mas o que eles fazem? Eles pegam um caso e potencializam ao máximo para captar a atenção daqueles homens que de repente estão passando por algo semelhante. Então eles conseguem capturar esses homens muito mais fácil do que com o discurso do incel, por exemplo. O incel vai capturar uma parcela pequena de jovens. O MGTOW e MRA's vai capturar inclusive pessoas mais velhas e as pessoas não vão se considerar radicais. Já o incel ele sabe que é radical, mas esses que estão em outros grupos da manosphere não, eles acham que estão lutando pelos direitos dos homens, que as mulheres, que os avanços dos direitos civis das mulheres seria uma soma invertida. Na cabeça deles o avanço dos direitos das mulheres causa prejuízo aos direitos dos homens. E aí já entra toda a parte de teoria conspiratória, que é fácil de entrar. Você tem a linha pra entrar de que o feminismo está ligado ao marxismo cultural para dominação e a pessoa é capturada dentro da extrema direita rapidamente e até pode ir para o neonazismo porque marxismo cultural já é uma teoria antissemita e aí eles começam a achar que tudo é uma forma de dominação para afeminar os homens ou para controlar os homens, desmasculinizar os homens. E eles precisam se opor a isso e a forma seria a ordem hierárquica de gênero e de raça, às vezes. E aí eles começam a flertar com regimes antidemocráticos e aí vira uma espiral de radicalização difícil de parar. E aqui no Brasil tem pouco material sobre isso, não é falado no debate público, não existe um centro de apoio com acompanhamento de assistentes sociais, psicólogos, cientistas políticos porque veja, esses processos para desradicalizar esse pessoal não passa só pela justiça, só a punição não é o suficiente. Porque a punição você vai até desligar a pessoa desse grupo, mas você não vai desligar a pessoa dessas crenças. Aqui não tem nada disso e lá fora tem. Nos Estados Unidos você tem programas de desradicalização, no Reino Unido você tem, na

Alemanha, na Suécia, na Suíça e aqui não tem nada. Tem que ser um trabalho muito setorial, tem que trazer inclusive pessoas que já estiveram dentro da mansfêra para dar os depoimentos delas para explicar para as pessoas como isso pode consumir eles. E você sabe que pode levar até ao suicídio, né? Principalmente entre os incels tem um alto índice de suicídio porque eles fomentam um imaginário do mito heroico. Isso tem muito a ver com o bolsonarismo, o mito heroico. Eles acreditam que essa postura os transforma em mártir e herói. E que a violência vai transformá-los em herói também. Eles matam e depois se matam, tanto que dentro da mansfêra quando ocorre um desses atentados eles são denominados de santos, então eles viram heróis. Como você vai fazer para desradicalizar uma pessoa que acredita que a sua morte e a morte do outro o transformaria em santo? Então é um problema difícil de ser resolvido só com a punição ou só com monitoramento. Tem que haver junto dos pais que precisam ficar mais atentos, escolas, professores, comunidades religiosas precisam também se envolver nesse processo porque é uma porta de entrada do extremismo de direita. E eu digo mais, esse aumento do neonazismo tem muito a ver com o aumento da mansfêra.

Você acredita que o masculinismo está diretamente ligado ao neonazismo?

Nem todo masculinista é neonazista, mas todo nazista é masculinista. Porque aí tem um sistema de crenças formado por uma ordem hierarquizada em gênero e raça, você tem todas as teorias antissemitas conspiratórias onde você coloca o judeu como o grande mal do mundo. Todos eles, todo neonazista é masculinista. Agora o inverso, não, como na extrema direita. Na extrema direita você tem supremacistas que não são neonazistas, eles acreditam na supremacia da raça, mas não acreditam no escopo de crenças e de conceitos do neonazismo. Eles não acreditam, por exemplo, que seria necessário um estado livre de outra raça. Porque tem supremacistas brancos que só querem manter o poder...seria o racismo, né? Manter o sistema de poder e a subjugação de outros seres humanos. Mas, no entanto, não pedem um etno estado, um estado separado para essa raça branca. Na extrema direita, grande parte nem é neonazista, são a menor parte dentro da extrema direita. São vocais perigosos com alto potencial de violência, mas não são a maior parte. Mas dentro da mansfêra como entra muitos dessas teorias conspiratórias da extrema direita, o passo para o neonazismo é rápido. Quando a gente fica observando esses perfis da mansfêra, vira e mexe eles estão utilizando esses conceitos das teorias conspiratórias da extrema direita. O processo de radicalização é muito rápido, pode ser de 1 ano. Muita gente online na pandemia e isso não vai mudar tão cedo O extremismo chega até você, você não precisa procurar ele. Através de algoritmo, indicação. Você faz uma pesquisa e de repente aparece indicação de um monte de livro de extrema direita na Amazon.

E uma coisa importante, que está na bolha da extrema direita rejeita certas palavras, certos conceitos e certas expressões. Então eles nem param pra ler aquilo que você está escrevendo se virem, por exemplo, “patriarcado” no texto. Eles não vão se interessar porque essa palavra foi totalmente vilipendiada dentro dessa bolha da direita. Eles não conseguem prestar atenção na mensagem, não conseguem perceber que estamos falando de uma coisa real, que isso causa violência real. Eles não conseguem porque já criaram uma rejeição imediata a certos conceitos e palavras. E algumas palavras que a extrema direita tem rejeição imediata: patriarcado, masculinidade tóxica... então o debate a respeito disso precisa inovar, evitando utilizar gatilhos que causam rejeição nessas pessoas, porque se não eles não vão ler a mensagem. E aí vão ridicularizar o tema, ridicularizar o assunto, que é isso que eles fazem. Toda vez que eles querem desacreditar alguém eles partem para o deboche, o ataque não é direto e nem com argumentos. É na base do deboche, da ironia, do meme, na ridicularização para depois aí um faz textão tentando rebater os argumentos. E precisamos pensar como esses grupos masculinistas podem causar impacto nas políticas públicas, o impacto real na violência contra as mulheres, no assédio online, esse *gender trolling* .

Você consegue descrever um perfil do masculinista brasileiro?

Aqui no Brasil nós temos duas faixas etárias bem presentes. Uma vai dos 13 aos 17 anos mais ou menos...18. A outra já são as pessoas mais velhas, por incrível que pareça, dos 30 aos 40 anos. Entre 20 e 30 eu nunca vi muito. Eu nunca fiz uma pesquisa com dados e análise de dados. Entre 20 e 30 eu não sei porque é intermediário entre duas gerações, né? De repente eles estão fazendo outras coisas, descobrindo, entrando na faculdade. Porque os estudos mostram que na manofera a maioria não tem um estudo formal completo. Tem empregos que não são bem remunerados. Acho que esse também é um elemento de frustração. Os incels, por exemplo, são mais introspectivos, muitos tem TDAH. E não vai adiantar a gente só denunciar, não vai resolver. A gente tem que sempre pensar em como tirar as pessoas de dentro desses sistemas. Claro que a gente tem que denunciar, só que só a denúncia não resolve. Tem eu ter uma abordagem e tem fora do país. Seria importante os partidos políticos ajudarem na desradicalização para proteger eles próprios, porque a política está sendo atacada. A democracia está sendo atacada.

Você já viu apoios dos masculinistas a Bolsonaro, tanto em 2018 quanto atualmente?

Vários apoiam o Bolsonaro e é até fácil encontrar porque são vários. O masculinismo está diretamente relacionado com Bolsonaro e o bolsonarismo. O canal Atitude Alfa, por exemplo,

apoia Bolsonaro. Marcelo do Valle também...é um criminoso. O problema é que eles sempre usam perfis anônimos.